

**T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TARİH ANABİLİM DALI**

İki Doğu Arasında: Geç Osmanlı Matbuatında Çin Algısı

ERTUĞRUL CEYLAN

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Danışman: Dr. Öğr. Ü. Melikşah ARSLAN

KARAMAN- 2024

T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TARİH ANABİLİM DALI

İki Doğu Arasında: Geç Osmanlı Matbuatında Çin Algısı

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Ertuğrul CEYLAN

Enstitü Anabilim Dalı: Tarih
Enstitü Bilim Dalı: Genel Türk Tarihi

“Bu tez 25 / 09 / 2024 tarihinde online olarak savunulmuş olup aşağıdaki isimleri bulunan jüri üyeleri tarafından Oybirliği ile kabul edilmiştir.”

JÜRİ ÜYESİ	KANAATI
Dr. Öğr. Ü. Melikşah Arslan	Başarılı
Doç. Dr. Evren Küçük	Başarılı
Dr. Öğr. Ü. İlker Kiremit	Başarılı

ETİK BEYAN METNİ

Enstitünüz tarafından Uygulama Esasları çerçevesinde alınan Benzerlik Raporuna göre yukarıda bilgileri verilen tez çalışmasının benzerlik oranının herhangi bir intihal içermediğini; aksinin tespit edileceği muhtemel durumda doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi ve Etik Kurul Onayı gerektiği takdirde onay belgesini aldığımı beyan ederim.

Etik kurul onay belgesine ihtiyaç var mıdır?

Evet

Hayır

ERTUĞRUL CEYLAN

Savunma Tarihi: 25.09.2024

ÖNSÖZ

Bu çalışmanın her safhasında birçok değerli insanın yardımı ve desteği olmuştur. Öncelikle, tezimin her aşamasında bana yol gösteren danışman hocam Dr. Öğr. Üyesi Melikşah Arslan'a en içten teşekkürlerimi sunarım.

Çince tercüme ve Çin tarihiyle ilgili konularda kıymetli bilgilerini paylaşan sevgili XiaoZhu'ya ve Arapça metinlerdeki yardımlarıyla çalışmama değer katan Ghadeer Muhammed'e de ayrıca teşekkür ederim.

Değerli öneri ve katkılarıyla tezime önemli dokunuşlar yapan hocalarım Doç. Dr. Evren Küçük ve Dr. Öğr. Üyesi İlker Kiremit'e ve tez evraklarının hazırlanması ve teslim sürecinde yardımlarını esirgemeyen Cafer Sincar ve Prof. Dr. Mehmet Mercan'a teşekkürü borç bilirim.

Varlıklarıyla daima bana güç veren kıymetli arkadaşlarım Esmâ, Beyza ve Gülseren'e ve maddi ve manevi destekleriyle her zaman yanımda olan aileme şükranlarımı sunarım.

Ertuğrul Ceylan

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	i
İÇİNDEKİLER.....	ii
KISALTMALAR.....	iii
ÖZET	iv
ABSTRACT	v
GİRİŞ.....	1
BİRİNCİ BÖLÜM	7
TARİHTE OSMANLI VE ÇİN.....	7
1. İlişkiler, Benzerlikler ve Farklılıklar.....	7
2. Osmanlı’da Çin Algısının İnşası	37
İKİNCİ BÖLÜM.....	53
ÇİN’DE BATILI ETKİ.....	53
1. “Ashab-ı İşgal” Misyonerler	53
2. “Şark Şarklılar İçindir”	67
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM.....	79
ÇİN’DE İSLAM.....	79
1. “Diyanet Namına Dilenmek Bize Sanat Olmuş”	79
2. Çin Müslümanlarının Genel Ahvali.....	96
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM.....	109
ÇİN’DE SİYASAL DÖNÜŞÜM	109
1. Çin’de İnkılap	109
2. Çin Müslümanları ve İnkılap	131
SONUÇ	140
KAYNAKÇA.....	145
EKLER	162
ÖZGEÇMİŞ	173

KISALTMALAR

Bk.	Bakınız
C/Vol	Cilt/Volume
Çev.	Çeviren
<i>DİA</i>	<i>Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi</i>
Dr.	Doktor
Ed.	Editör
Et Al.	Et Alia
FO.	Foreign Office
HM.	His/Her Majesty
Img.	Image
İSAM	İslam Araştırmaları Merkezi
S./ №. /	Sayı/Number
s./p.	Sayfa/Page
Vb.	Ve Benzeri
Vd.	Ve Devamı/Diğerleri
Vs.	Ve Saire

ÖZET

Yüksek Lisans Tezi

İki Doğu Arasında: Geç Osmanlı Matbuatında Çin Algısı

Ertuğrul CEYLAN*

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tarih Ana Bilim Dalı

Danışman: Dr. Öğr. Ü. Melikşah ARSLAN

Bu çalışma, 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı ve Qing İmparatorlukları arasındaki diplomatik ve siyasi ilişkileri, Osmanlı'nın Çin'e yönelik algısını etkileyen faktörleri ve ilişkilerin gelişiminde etkili olan çeşitli unsurları ele almaktadır. Osmanlı'nın Akxa-yı Şark'a (Uzakdoğu) olan ilgisi, özellikle Hıtayî'nin 'Hıtaynâme' adlı eseriyle başlamış, Rus-Japon Savaşı dönemine değin geçen süreçte belirginleşmiştir. Bu ilgi ve alaka, Osmanlı'nın Çin hakkında derin bir anlayış geliştirmesine ve ilişkilerin şekillenmesine olanak tanımıştır. Çalışma, Osmanlı'nın Çin'e dair algısının tarihsel kökenlerini ve zaman içindeki evrimini incelerken, aynı zamanda aydınların çeşitli konulara yönelik eleştirilerini ve tarafların algı çatışmalarını önemli ideolojik meseleler bağlamında değerlendirmektedir. Aynı zamanda, sosyal, ideolojik ve dini sebepleri detaylıca analiz edilerek, iki toplum arasındaki çatışmaların ve ilişkilerin derin nedenlerini ortaya koymaktadır. Bu çalışma, Osmanlı ve Çin arasındaki etkileşimlerin ve algıların tarafların dış politikaları ve toplumsal yapıları üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir analizini sunmaktadır. Bu çalışma literatürdeki önemli bir boşluğu doldurmayı ve Osmanlı ile Çin arasındaki karmaşık ilişkilerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Qing/Çin, Uzak Doğu, Diplomatik İlişkiler, Matbuat, Seyahatnameler

* Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi, Karaman/Türkiye. E-Posta: ertugrulceylan007@gmail. com, Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-2097-3971>.

ABSTRACT

MA Thesis

Between The Two Easts: The Perception of China in the Late Ottoman Press

Ertugrul CEYLAN

Karamanoglu Mehmetbey University

Institute of Social Sciences

Department of History

Supervisor: Assist. Prof. Dr. Melikşah ARSLAN

This study examines; diplomatic and political relations between the Ottoman and Qing Empires in the 19. and 20. centuries, factors influencing the Ottoman perception towards China, and various elements affecting the development of these relations. The Ottoman interest in the Far East, particularly sparked by Hitayî's work 'Hitaynâme', began and became more pronounced until the Russo-Japanese War period. This interest allowed the Ottomans to develop a deep understanding of China and shape their relations. The study explores the historical origins and evolution of the Ottoman perception of China, while also evaluating intellectuals' criticisms on various issues and perception conflicts within significant ideological contexts. Furthermore, it meticulously analyses social, ideological, and religious reasons to uncover the deep-seated causes of conflicts and relations between the two societies. This study provides a comprehensive analysis of the effects of the interactions and perceptions between the Ottoman and Chinese Empires on the foreign policies and social structures of both parties. This study aims to fill a significant gap in the literature by revealing contributing to a better understanding of the complex relations between the Ottoman Empire and China.

Keywords: Ottoman, Qing/China, Far East, Diplomatic Relations, Press, Travelogues

Görsel 1: “Çin’in Umumi Haritası”, Jean-Baptiste Bourguignon Anville, *Nouvel Atlas de la Chine, de la Tartarie Chinoise et du Thibet*, Scheurleer, 1737.

GİRİŞ

Osmanlı ve Çin, Asya kıtasının iki ucunda iki büyük güç olarak yükselmiş ve aynı ihtişamlı da sönüp gitmişlerdir. Her biri kendi döneminde etkileyici; siyasi, ekonomik ve kültürel mirasa sahip olan bu imparatorluklar, Asya ve Avrupa kıtalarının dengesini şekillendirmede ve etkileri bugüne değin süre gelen önemli olaylarda rol oynamışlardır. Buna rağmen, günümüzde Osmanlı ve Çin (Qing) arasındaki etkileşime odaklanan “kapsamlı bir çalışma” bulunmamaktadır. Bu bağlamda çalışmamız, Çin ve Osmanlı İmparatorlukları arasındaki ilişkilerin -Türk kaynakları kullanılarak oluşturulan, - Türkiye’deki “ilk ayrıntılı” araştırması olmasıyla birlikte, günümüzdeki siyasi ve sosyal olaylara da ışık tutma potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda, çalışma birçok soru etrafında şekillenmiştir, ancak bazı temel soru ve sorunların, diğerlerine nazaran öne çıktığı görülmüştür. Buna göre;

- Osmanlı ve Qing arasındaki; ekonomik, diplomatik ve siyasi ilişkiler nelerdir?
- Osmanlı ve Çin toplumlarının birbirine karşı olan algısı nasıl şekillenmiştir ve bu algıyı etkileyen faktörler nelerdir?
- Osmanlı aydınları neden Çin’e ilgi duymuşlardır?
- Osmanlı’nın Çin’deki Müslüman topluluklar üzerindeki etkisi nedir?
- Çin’in Osmanlı’ya yansımaları nelerdir?

Bu soru ve sorunlarla beraber, bizi bu çalışmaya yönlendiren bir diğer unsur ise, günümüzdeki çalışmaların yetersizliği ve ideolojik yaklaşımların getirdiği sınırlamalardır. Ancak, sınırlı sayıda da olsa konuyu kapsamlı olarak ele alan bir çalışmalar da bulunmamaktadır. Ancak bazı öne çıkan çalışmalar mevcuttur.

Özellikle Çin ve Osmanlı ilişkilerinin kayıtlı en eski dönemi diyebileceğimiz ve ilk baskısı henüz Mayıs 2011’de Sinolog Giray Fidan tarafından yayımlanan “Kanuni Devrinde Çin’de Osmanlı Tüfeği ve Osmanlılar” adlı eser, bu konuda dikkate değer bir çalışmadır. Ancak, çalışmanın Ming Hanedanlığı (1368-1644) dönemi Osmanlı-Çin ilişkilerine odaklanması ve sadece Ming Tarihi Kayıtlarına dayanıyor olması, bizim için, bu hususta önemli bir eksiklik olarak görülebilir. Bu durum, Türk-Çin ilişkilerini anlamamız bağlamında bizi zorlayabilir ve zorlamıştır da. Giray Fidan’ın eserine konu olan elçiler gibi kişilerle ilgili durumların incelenmesi ise bizim çalışmamızın Çin ile ilişkiler ve dolandırıcılarla ilgili bölümünde ele alınmıştır. Bu bağlamda, Giray Fidan’ın çalışması bazı eksikliklere sahip olmasına rağmen,

literatürde Osmanlı ve Çin ilişkilerinin bu dönemini, ‘Çin’e ait dönemsel kaynaklardan ele alan’ önemli bir çalışmadır.

Bundan başka Yiting Xing’in, İstanbul-2023 tarihli ve “Çince Kaynaklara Göre Türkiye-Çin İlişkileri (1842-1949)” başlıklı tezi de önemli bir kaynak olarak nitelendirilebilir. 1842-1949 yılları arasındaki Türk ve Çin ilişkilerini 'Çin kaynaklarına göre' ele alan bu çalışma, bu bağlamda bir ilk olmasına rağmen, çalışmanın kaynakları arasında bizim erişim sağlayabildiğimiz Çin arşivlerinin ve belgelerinin bulunmaması ve verilen bilgilerin Türkçe literatürdeki mevcut çalışmalarla doğrulanmaması, önemli bir eksiklik olarak öne çıkmaktadır.

Ayrıca, Rahman Nurdun’un Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde 2003 yılında hazırladığı doktora tezi olan “Çin Modernleşmesi ve Türkiye (1840-1911)” adlı çalışması da önemli bir kaynak olarak değerlendirilebilir. Bu tez, Çin’in modernleşme sürecini ve bu sürecin Osmanlı Türkiye’si ile karşılaştırmalı bir değerlendirmesini içermektedir. Barış Adıbelli’nin “Osmanlı’dan Günümüze Türk-Çin İlişkileri” ismiyle IQ Yayınlarından çıkan çalışması, her ne kadar bizim dönemimize dair teferruatlı ayrıntılar sunmasa da, yazarın konuyu ele alma hassasiyeti ve değinilen kaynakların, bu çalışmayı kendi kulvarındakilere nazaran daha önemli kılmaktadır. Nitekim çalışmanın ele aldığı döneme dair sunduğu bazı fikirlerin çalışmamızın dönem materyalleri ile de doğrulandığı görülmektedir.

Dahası, farklı konular etrafında gerçekleştirilen çeşitli çalışmalar da mevcuttur ki bu çalışmaların temel odak noktaları genellikle Osmanlı’nın Çin’e yönelik Pan-İslamist politikaları ile Çin’deki Müslüman topluluklar ya da Uygur Sorunu gibi konular üzerine odaklanmaktadır. Bu konuda öne çıkan eserlerden en önemlisi Kemal Karpat’ın “İslâm’ın Siyasallaşması” adlı eseri olup, Osmanlı’nın “Denizaşırı Pan-İslâmî Faaliyetlerin” detaylıca ele almasıyla, tarafımızca, bu “konu etrafında” yazılan diğer çalışmalara nazaran, değinilmesi gereken ilk kaynak olarak görülmüştür.

Bundan başka Çetin Aykurt’un, 2013 tarihli, “Bir Büyük Düşünce: Pekin Hamidiye Üniversitesi” adlı çalışması da önemlidir. Lakin salt Pan-İslamizm üzerine bina edilen bu çalışmada kullanılan kaynaklardaki ifadelerin konunun özünü yanıtacak şekilde öne çıkarılmadığı ifade edilebilir. Öte yandan, Songül Keçeci Kurt tarafından 2017 yılında kaleme alınan “19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Basınında Çin Müslümanları ve Eğitimi” başlıklı çalışma da aynı surette Pan-İslamizm üzerine inşa edilmiştir. Kaynakların işleniş tarzı ve çalışmanın içeriği göz önüne alındığında, Çinli Müslümanların eğitimini, Osmanlı matbuat ve arşivi vasıtasıyla ele alan bu çalışma oldukça önemlidir.

Ancak, tüm bu çalışmalar, genel olarak ele alındığında, bir bütün halde bazı eksiklikleri tamamlasalar da, Osmanlı kaynaklarına olan yabancılık, yazarın konuya tam anlamıyla hakim olmaması, perspektif veya ideolojik yaklaşımların neden olduğu hatalar, Devlet Arşivlerinin yetersiz veya hiç kullanılmaması yahut bu eksikliklerin sonraki çalışmalarda tekrarlanması gibi bazı sorunlar, bu çalışmaların zayıf yönlerini oluşturmuş ve bazen konuların hiç olmadığı şekilde yansıtılmasına olanak tanımıştır.

Bu çalışmada ise, yukarıda bahsedilen eksiklikleri tamamlamak ve literatüre yeni bir perspektif kazandırmak amacıyla; seyahatnameler, gazete ve dergiler, Osmanlı Arşivleri ve gerekli görüldüğü yerde Qing-Çin Arşivleri ile beraber yabancı arşivler gibi çeşitli dönemsel kaynaklar ele alınmış; Uygurca, Tatarca, Osmanlıca, Çince ve Arapça hallerinden transliterasyonu ve tercümesi yapılarak, yapılan dönemsel okumalarla beraber kendi bağlamlarına yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bu kaynaklar, daha geniş bir veri dizisi sağlayarak, mevcut çalışmalardaki eksiklikleri giderme ve daha kapsamlı bir analiz yapma imkânı sunmuştur. Bu çerçevede;

Ağustos 1908 tarihinde kurulan, muhafazakâr bir kimliğe sahip olan “Sebilü’r-Reşad (Sırat-ı Müstakim)” gazetesi ve yayınları, çalışmanın önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Gazete, “Şuun” yani havadis bölümü yanında; Abdurreşîd İbrahim¹, Musa Carullah,² Ahmed Münir, Kolcalı Abdülaziz gibi muhafazakâr yazarların etkili yazılarıyla öne çıkarak çalışmamıza önemli bir kaynak sağlamıştır. Yine, 1914-1918 tarihleri arasında Halim Şibay³ idaresinde çıkan Türkçü ve İslamcı bir yayın olan “İslam Mecmuası” bir diğer önemli kaynağı teşkil etmektedir. Halim Şibay’ın (Sabit) Çin ile ilgili verdiği bilgiler kayda değerdir.⁴

Bu kayıtlar arasında, İttihat ve Terakki tarafından çeşitli defalar kapatılan ve sahibi Şehbenderzâde Ahmed Hilmi’nin sürgüne gönderilmesine neden olan “Hikmet” adlı gazete özellikle önemlidir. “Hikmet”, tasavvufi ve fenni yayınların da sıkça yer aldığı bir platform olmuştur. Özellikle Şehbenderzâde Ahmed Hilmi’nin Çin hakkındaki, düşünce dünyasını öne çıkaran yazılarıyla dikkat çekmektedir. Ayrıca, Kolcalı Abdülaziz’in birtakım yazıları da bu gazetede yayınlanmıştır. Bu nedenle, “Hikmet” çalışmamız açısından özel bir öneme sahiptir.⁵

¹ Mustafa İsmet Uzun, “Abdurreşîd İbrahim”, *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C. I, İstanbul: 1988, s. 295-297.

² Ahmet Kanlıdere, “Musa Carullah”, *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C. 31, Ankara: 2020, S. 214-216.

³ Ali Birinci ve Tuba Çavdar Karatepe, “Halim Sabit Şibay”, *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C. 15, İstanbul: 1997, s. 336-337.

⁴ Tuba Çavdar Karatepe, “İslâm Mecmuası”, *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C. 23, İstanbul: 2001, s. 53-54.

⁵ Attila Çetin, “Hikmet”, *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C. 17, İstanbul: 1998, s. 519-520.

Burada sekiz defa kesintiye uğrayan ve muharriri sürgün edilen Ebüzziyâ Tevfik'in "Mecmua-yı Ebüzziya" adlı yayını da özellikle belirtilmelidir. Bu yayın, Ebüzziyâ Tevfik'in Çin hakkında sunduğu kapsamlı bilgilerin yanı sıra özellikle de Çin İhtilali ile ilgili bazı bilgilere ulaşmamızı sağlamıştır.⁶ Bundan başka, Mustafa Sabri Efendi'nin liderliğinde kurulan Cemiyet-i İlmiye-i İslamiye'nin "Beyan'ül-Hak" adlı Mecmuasıdır. Bu dergide Abdülahad Davut veya gerçek adıyla David Benjamin Keldânî adlı yazarın yazıları, önemlidir.⁷ Buna ek olarak, Teârûf-i Müslimîn Dergisi'nin de önemli bir kaynak olarak vurgulanması gereklidir. Dergi, Pan-İslâmcı yazarlardan Abdurreşid İbrahim'in yazılarıyla dikkat çekmektedir. Abdurreşid İbrahim liderliğindeki yazarlar, İslam coğrafyasını birbirinden haberdar etmek için ilgili konularda haberler yayınlamışlardır. Özellikle yazarı belirtilmeyen "Çin İslamlarında Fikr-i Teşebbüs" başlıklı yazı, derginin önemini bu bağlamda vurgular niteliktedir.⁸

Bu tür dergi ve gazete yayınları ile birlikte, Nusret Ali Han Dehlevî, Abdurreşid İbrahim, Adil Hikmet Bey, Ahmet Kemal Habibzâde ve Süleyman Şükrü Karçınzade gibi Osmanlı aydınlarının Çin gezileri sonucunda kaleme aldıkları seyahatnameler özellikle belirtilmelidir. Qing Hanedanı'nın geç dönemini ve Çin Cumhuriyet'inin erken dönemine yoğunlaşan bu seyahat notları, dönemin okur-yazar Osmanlı insanının bu uzak medeniyete dair siyasi ve kültürel bakışını anlamak için eşsiz kaynaklardır. Dolayısıyla bu eserler, dönemin Çin'i hakkında birinci elden gözlemler, duyular ve deneyimler sunarak, çalışmamızın ana kaynaklarının önemli bir grubunu oluşturmuştur. Bu kaynaklar arasında ön önemlilerinden Abdurreşid İbrahim'in Alem-i İslam adlı seyahatnamesi, özellikle ideolojik etkilerin açıkça görüldüğü bir kaynak eser olarak dikkat çekmektedir. Aynı şekilde, Adil Hikmet Bey'in Asya'da Beş Türk adlı eseri de bu ideolojik etkilerin belirgin olduğu bir başka eser olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, sunulan bilgiler ve anlatılar, dönem matbuatı ele alınırken yapıldığı üzere bu ideolojik etkiler göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir.

Çin tarihini daha kapsamlı bir şekilde anlamak amacıyla, Michael Dillon tarafından 2010'da "China: A Modern History" adıyla yayımlanan ve 2016'da İletişim Yayınları tarafından "Modernleşen Çin'in Tarihi" adıyla Türkçeye çevrilen eser ile 2008 yılında John Keay tarafından "China: A History" adıyla yayımlanan ve 2011'de İnkılap Yayınları tarafından "Çin Tarihi" adıyla yayımlanan kitaplar öne çıkmıştır. Bu kaynaklar, tarafımızca Çin'in

⁶ Alim Kahraman, "Mecmûa-ı Ebüzziyâ", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C. 28, Ankara: 2003, s. 268-269.

⁷ Ömer Faruk Harman, "Abdülahad Dâvûd", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C. I, İstanbul: 1988, s. 177-178.

⁸ Ahmet Kanlıdere, "Hilafet Merkezinde Pan-İslamist Bir Tatar Dergisi Teârûf-i Müslimîn (1910-1911)", "İslam'ı Uyandırmak": Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e İslamcı Düşünce ve Dergiler, C. I, 2018, s. 425-456.

modernleşme süreci ve tarihi bağlamında için kullanılmıştır. Ayrıca, dönemsel bazı olayları imparatorun gözünden anlamak amacıyla, 1988’de Afa Yayınları tarafından Türkçeye çevrilen Xuantong İmparatoru Puyi’nin otobiyografisinden faydalanılarak çalışmaya katkı sağlanmıştır. Bu otobiyografi, Puyi’nin en yüksek ve hatta göksel konumundan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olana değin geçen döneme bir bakış sunmaktadır.

Bu çalışmanın zaman aralığı, kullanılan kaynakların yoğunlaştığı 1880 ve 1915, yani geç dönem Qing ve erken dönem Mengu’yu (Minguo/Cumhuriyet) kapsamaktadır. Bu zaman dilimi, ilgili konuların yoğun bir şekilde incelendiği ve önemli gelişmelerin yaşandığı bir periyottur. Sosyal, siyasi ve ekonomik alanlarda pek çok önemli olay ve değişimin yaşandığı bu dönem, çalışmamızın tarihsel kapsamını belirlemektedir.

Çalışmamız, Osmanlı ve Qing ilişkilerini ele alan dört ana bölümden oluşmaktadır. Buna göre;

İlk bölümde, Osmanlı ve Qing arasındaki siyasi ve diplomatik ilişkilere odaklanılmaktadır. Çalışma, özellikle Qing dönemine yoğunlaşsa da verilen zaman aralığı öncesine ve sonrasına da açıklık getirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, arşiv belgeleri ve seyyahların notları gibi kaynaklardan yararlanılarak konuya daha fazla anlam katılmaya çalışılmıştır. Bu nedenle, çalışmanın bu bölümü bu açıdan önemli bir katkı sunmaktadır. Bu bölüm, eksikliği gidermek ve boşluğu doldurmak amacıyla yapılan ilk teferruatlı çalışmadır denebilir. Yine bu bölümde, Osmanlı’nın Çin’e yönelik algısı ve aynı şekilde Çin’in bir yabancı olarak Osmanlı’ya yönelik algısı üzerinde odaklanılacak ve bu algıların şekillenmesinde etkili olan unsurlar, belirtilen ana kaynaklar temelinde değerlendirilecektir. Bu unsurlar arasında; Hacılar, Seyyahlar, Tatar aydınlarından Abdurreşid İbrahim gibi bireylerin, Çin’den öğrenciler, mektupların ve karşıdakinde görülen benzerliklerin etkisi önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle, Osmanlı-Çin ve Türk-Çin alanında henüz yeterli sayıda çalışmanın bulunmadığı günümüzde, bu tür konuların daha detaylı şekilde açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Ayrıca, Osmanlı ve Çin algılarının karşılıklı olarak nasıl şekillendiği ve algısal çatışmalar gibi konular da önemli bir araştırma konusu olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle, çalışmanın bu bölümünde bu konuların daha iyi anlaşılması için çaba gösterilmiştir.

İkinci bölümde, misyonerlik faaliyetleri ve Batılılaşmaya karşı Asya’da gelişen “Şarklı” kimlik anlayışı ele alınmıştır. Bu dönemde, Batılı devletlerin etkisi altında olan bir süreçte, Batılılara ve Batılılaşmaya karşı Asyalılık veya “Şarklı” kimlik anlayışı da ortaya çıkmıştır. Bu anlayışın; Osmanlı, Çin ve Japonya arasında nasıl şekillendiği, matbuat, seyahatnameler gibi çeşitli kaynaklar kullanılarak çalışmada ele alınmıştır. Bu kaynaklar üzerinden yapılan

incelemeler, bu kimlik anlayışının nasıl yayıldığını ve nasıl etkiler yarattığını anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Üçüncü bölümde ise Osmanlı İmparatorluğu'nun Çinli Müslümanlara olan ilgisi, Çinli Müslümanların durumu, ayrıca henüz resmi siyasi ve diplomatik ilişkilerin gerçekleşmediği bu dönemde, kendilerini Osmanlı tarafından görevlendirilmiş memur veya benzeri unvanlarla tanıtan dolandırıcılar ve dilenciler ele alınmıştır. Çin'deki İslam'ın Osmanlı etkisi ve Müslüman toplumunun durumu, Osmanlı kaynaklarına dayanarak detaylı bir şekilde incelenmeye gidilmiştir.

Dördüncü ve son bölümde ise; Çin'de meşrutiyet ve cumhuriyet gibi önemli siyasi dönüşümlere ve Müslümanların bu dönüşümlere olan katılımlarına odaklanılmıştır. Ayrıca, bu dönemlerin Osmanlı matbuatı ve seyyahların kayıtları üzerindeki yansımaları incelenmiştir. Osmanlı matbuatının ve arşivinin, Çin'deki bu önemli siyasi olaylara ilgi gösterdiği ve mevcut kaynakların sıklığından anlaşılmaktadır. Bu bölüm, Çin'deki bu siyasi döneme ilişkin bilgilerin Osmanlı matbuatından ve arşivinden değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Bu çalışmada, Osmanlıca ve Çince isim ve terimlerin kullanımı, verilen yayınların gösterilmesi belirli ölçütlere göre gerçekleştirilmiştir. Bazı durumlarda, günümüz kullanımına uygun şekilde dipnotlarda açıklamalar verilmiştir. Özellikle Çince sözcüklerin Osmanlıca telaffuzlarına sadık kalınmaya özen gösterilmiş ve örneğin, “Nuciye”⁹ olarak Osmanlıca verilen sözcük, ilk gösteriminde Çince orijinali olan “Niuji” şeklinde Pinyin'e uygun olarak ifade edilmiştir. Ayrıca, Osmanlı matbuatında, İslam dışındaki Çin dinlerine inananlar “Mucûsi”¹⁰ veya “Putperest”¹¹ olarak adlandırılan bazı terimler bu çalışmada sıklıkla kullanılan şekilleriyle kullanılmıştır. Alıntılar, orijinal Osmanlıca metinlere sadık kalınarak transliterasyon yöntemi ile aktarılmıştır.

⁹ 17 Haziran 1913 tarihli evrak için bk. BEO. 4183-313713.

¹⁰ Kolçali Abdulaziz, “Hükümet-i Seniyyenin Nazar-ı Dikkatine ‘Çin Müslümanları ve Heyet-i İrşadiye’” Hikmet, C. I, S. 33, İstanbul: 1 Kanunuevvel 1910, s. 4-5.

¹¹ Elisée Réclus, “Çin Müslümanları ve Çin'de İslam İhtilalleri”, *Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası* C. I, S. 15, İstanbul: 1917, s. 268-270.

BİRİNCİ BÖLÜM

TARİHTE OSMANLI VE ÇİN

1. İlişkiler, Benzerlikler ve Farklılıklar

Türk ve Çin halkları arasındaki ilişkiler, 20. yüzyıla özgü değildi; bilakis, bu etkileşim, Hun İmparatorluğu, Türk Kağanlığı ve diğer erken dönem Türk devletleri döneminden itibaren başlamıştır. Bu temaslar genellikle Çin sınırına yapılan akınlar, yağmalar veya Bozkır Hanlıklarının ticaret faaliyetleri sonucunda gerçekleşmiştir. Çin kaynaklarında Türklerden sıkça bahsedilmesi, bu etkileşimlerin bir sonucudur. Günümüzde eski Türk tarihi hakkında birçok yerli ve yabancı kaynak bulunabilirken,¹² bu çalışma Asya'nın iki ucunda yer alan ve dolayısıyla tarihsel etkileşimleri hakkında çalışmaların oldukça sınırlı olduğu Geç Dönem Osmanlı ve Qing imparatorluklarının tarihsel etkileşimine odaklanmaktadır.

Osmanlı tarafından; Hitay, Hatay, Kitay gibi¹³ adlarla anılan Çin, 1644 yılında Manşu yahut Mançu Hanedanının¹⁴ ahiren gelip Ming tahtını ele geçirmesiyle bir hanedan değişikliğine gitmiştir. Mançuların, Ming tahtını devralmasıyla başlayan yeni dönem, bu bölümün ana ağırlık konusunu oluşturmaktadır. Bununla beraber Ming Hanedanlığı dönemine

¹² Çin kaynakları, tarihin çeşitli dönemlerinde Türkler hakkında önemli bilgiler içermekte ve Çin dilinin bilinmesi halinde Türk tarihçilerinin çalışmaları için zengin bir kaynak teşkil etmektedir. Türk adının ilk olarak Chou Sülalesi'nin (557-581) kayıtlarında geçmesi, Türk adına sahip kimselerin tarih sahnesine çıktığı ve Çinliler tarafından fark edildiği ve bunun kaydedilmesinin erken dönemde başladığını göstermektedir. Buna ek olarak, Shi-chi, Han-shu, Chin-shu, Tzu-chih T'ung-Chien, T'ung Tien, Ts'e-fu Yüan-kuei, Tang-shu ve Sui-shu gibi Çin kaynakları, Türk tarihinin değişik dönemlerine ışık tutmaktadır. Bu kaynaklarda, Türklerin siyasi, sosyal ve kültürel hayatları, toplumsal yapıları, dini inançları, gelenekleri, yasaları, savaşları, ticaretleri ve diğer birçok konu hakkında bilgi verilmektedir. Bk. İbrahim Kafesoğlu, "Türk Millî Kültürü, Ötüken Yayınları, İstanbul: 2017), " s. 45; Ahmet Taşağıl, "Hunlar", Yeditepe Yayınları, İstanbul: 2020, s. 21, Dipnot-1; İsenbike Togan, Gülnar Kara, Cahide Baysal, "Çin Kaynaklarında Türkler Eski T'ang Tarihi (Chiu T'ang-shu)", Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara: 2020, s. XX; Bk. Hüseyin Namık, "Tarih Muhasebeleri: Çin Lisanı ve Türk Tarihi Tetkikatı" *Milli Mecmua*, 27 Aralık 1923, C. 1, S. 5, s. 75-77.

¹³ Mahmut Kâşgarî, Türk dilinin en eski sözlüklerinden biri olan "Divan-ü Lügati't Türk" adlı eserinde, Çin'i üç bölgeye ayırmaktadır. İlk bölge, Tawgaç veya Tabgaç olarak adlandırılan yukarı Çin'dir ve bu bölgeye Maçin de denilmektedir. Diğer bir bölge ise Orta Kesim Çin'dir ve bu bölgeye Khıtay veya Hitay adı verilmektedir. Üçüncü bölge ise Kâşgar'ın bulunduğu bölgeye denk gelmekte olup Barkan veya Barkhan olarak isimlendirilmektedir. Bk. Kaşgarlı Mahmud, "Divan-ü Lügati't Türk," Kabalcı Yayınları, İstanbul: 2005, s. 542.

¹⁴ Bu isim çeşitli belgelerde Mançu, Manşu veya Manşur şeklinde zikredilmiştir. Manşu şeklindeki yazım Almanca gibi bir dilden çeviri yazım olabileceği için, belgede tanıklanan bu kullanımın genel bir kullanım olduğu kanısına varılmamalıdır. "Manşu" yazımı için bk, 31 Ekim 1883 tarihli rapor, Y. PRK. HR. 7-28.

değinen bazı çalışmalar da vardır.¹⁵ Bu çalışmalarda Lu-Mi¹⁶ olarak adı geçen ve “tek taraflı” diplomatik temaslarda bulunan Osmanlı,¹⁷ Çin’in Haraç¹⁸ veren devletleri arasında zikrolunmaktadır. Yine bu çalışmalarda, Osmanlı’dan elçilik heyetlerinin¹⁹ Çin’e gönderildiği,

¹⁵ Giray Fidan, “Kanuni Devrinde Çin’de Osmanlı Tüfeği ve Osmanlılar.” Yeditepe Yayınları, İstanbul: 2011; Barış Adıbelli, “Osmanlıdan Günümüze Türk Çin İlişkileri.” IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul: 2009.

¹⁶ Bahsi geçen Rûmî’dir, Çin dilinin yazım ve telaffuzu, bazı sözcüklerin orijinal sesletim ve yazımını mümkün kılmadığından Rûmî, Lumi olmuştur. Bk. Fidan, Çin’de Osmanlı, s. 95.

¹⁷ Osmanlı her ne kadar Lu-mi yani Rûmî olarak adlandırılrsa da, bu adlandırmanın Qing Diplomatı Tulişen’in notlarında, bahsolunan dönemde Kunggar olduğu (Manju Gisun: Gung’gar/ 鞏 固), bunun ise Hûnkar adının telaffuzundan ileri geldiği hem Adil Hikmet Bey tarafından, hem de birçok başka çalışmada dile getirilmiştir. Yine Adil Hikmet bey Kalmak Boyunun “Türkiye Hakanına” Boğda Han unvanını ve ülkesine ise Kongar adını verdiklerine değinmektedir. Bu bakımdan bu ismin Kalmak yahut diğer başkaca kabail vasıtasıyla Çin’e ve Mançulara geçmiş olduğu ifade edilebilir. Bunun yanısıra, Qing kayıtlarına göre Kazak ve Hocent ileri gelenlerinin Qing ve Kungar’ı iki büyük imparatorluk olarak kabul ettikleri kayıtlara geçmiştir. Bu konuda Kazak Han’ı Abılay’ın sözleri şöyledir; “Duyduk ki, Güneşin doğduğu yönde hüküm süren Mançu Han’ı güçlüdür. Güneşin battığı yönde hüküm süren Khûn-kâr Han’ı (Gung’gar Han) da güçlüdür.” Zhang Wenqian, “The Turks are the Most Similar to Us: Chinese Intellectuals’ Conceptions of the Ottoman Movements.” Doctoral Dissertation, Central European University, 2019, p. 10-12; Adil Hikmet Bey, “Asyada Beş Türk”, s. 345, Onuma Takahiro “the Qing Dynasty and Its Central Asian Neighbors,” Tohoku Gakuin University, 12, Japan: 2014, p. 41-43; Tulişen, “Lakcaha Jecen-de Takûraha Babe Ejehe Bithe”, *Bibliothèque Nationale de France*, 1723, p. 78. Accessed August 3, 2024. <https://archivesetmanuscripts.bnf.fr/ark:/12148/cc34390c>.

¹⁸ Çin’in geleneksel diplomasi sistemi olan haraç sistemi, Ming Hanedanı İmparatoru Yong-Le döneminde yeniden hayata geçirilmiştir. Bu sistem, bir ülkenin Çin’i kendinden üstün bir ülke olarak kabul etmesi ve Çin İmparatoruna (astın üste) biat etmesi gerektiği prensibi üzerine inşa edilmiştir. Haraç sistemi, her ne kadar geniş bir konu olup ayrı bir çalışma gerekirse de öncelikle Çin liderliğinde barışı (/biat edeni) koruma ve ticareti sürdürme sistemi olarak tanımlanabilir. İki taraflı yarar sağlayan bu sistemde, Çin biat eden ülkelere ticaret izni ve vergi muafiyeti sağlayarak onları biat etmeye teşvik etmektedir. Bu şekilde, biat eden ülkeler de Çin ile imtiyazlı ticaret hakkına sahip olarak zenginleşirler. Haraç sistemi kapsamında, birçok ülke Çin İmparatorunu ziyaret etmek ve ona saygılarını sunmak (Zongfan), Çin Elçilerini (Qinchai Dachen) kabul etmek, Çin Takvimini benimsemek, İmparatorun bahsettiği unvanları kabul edip, imparatorun atadığı tarihlerde dönemsel olarak haraçları teslim etmek zorundadır. Dahası, Çin’in üstün ülke statüsünün (Tianxia) pekiştirilmesi ve karşılığının imparator tarafından ‘fazlasıyla’ verilebilmesi amacıyla, yüksek maddi değeri olan hediyeler getirilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle, genellikle yerel ürünler tercih edilmiştir. Bk. Can S. Yolaç, Herkes İçin Çin Tarihi, E Yayınları, İstanbul: 2020, s. 173-174.

¹⁹ Burada Osmanlı’nın; Joseon (Kore)-Ming yahut X/Y-Ming haraç uygulamalarına müşabih bir uygulama geliştirmesi yahut geliştirmiş olabileceği düşünülemez. Zira Osmanlı’nın dini hassasiyetleri ve kültürel karakteri, böyle bir uygulamayı kabul etmesini zorlaştırmaktadır. Yine, bunun için Osmanlı Seyahatnamelerindeki Ming Hanedanı’nın Müslümanlığı ile ilgili duyular üzerinden bir tartışma yürüterek olayı sonuca bağlamak da zorlayıcı görünmektedir. Yalnızca seyahatnamelerin ‘duyumlarının’ ve Ming kayıtlarının değerlendirilmesiyle ve ‘resmi Osmanlı kaynaklarının yani arşivlerin göz ardı edilmesi’ bu tür bir sonuca, altyapıya muhtemeldir ki erişilebilir. Lakin bu tür hikayelerin yerel müslüman halkın yarattığı dönemsel anlatılardan başkası olmadığı bilindiğinden bu tür bir çıkarımı Osmanlı-Ming için yapmak özünde zordur. Dahası Osmanlı’nın kendine özgü bir tür haraç sistemi geliştirmiş olması da taraflarca ifade edilebilecek, edilmesi muhtemel bir mevzudur. Ancak bunların Osmanlı arşivi ile çeliştiği ve bu tür bir ifadenin geçmişin olaylarından çok hikayelerini ifade edeceği göz önüne alındığında uygunsuz ve zorlama olduğu görülmektedir. Çin Tarihi’nde buna benzer kıyaslar, ileri okumalar, ve konunun anlaşılması için şu çalışmalara bakılabilir, bk. Ertuğrul Ceylan, “Çin’de Bir Osmanlı”, s. 113-114; Can S. Yolaç, Herkes İçin Çin Tarihi, E Yayınları, İstanbul: 2020, s. 173-174; Johan Elverskog, “Our Great Qing: The Mongols, Buddhism and the State in Late Imperial China”, Honolulu: University of Hawai’i Press, 2006; Nianshen Song, “Power and Trade Between Qing China and Chosŏn Korea”, *Oxford Research Encyclopedia of Asian History*, 2019; Weizhan Meng, “Explaining the Formation of Zongfan Relations: Structure of Power, Domestic Influences and Ancient Sino-Korea Relations”, *Domestic Influences and Ancient Sino-Korea Relations*, February 12, 2015;

ilk heyetin Ming İmparatoru Yong-Le döneminde, 1423 yılında geldiği ve ahiren birçok heyetin gönderildiği belirtilmektedir.²⁰

Buna göre Lu-mi ilk haracında “aslan ve batı ineği” sunmuştur.²¹ Ancak bu konunun Osmanlı-Çin ilişkileri açısından ayrıca ele alınması gerekmektedir. Nitekim bahsi geçen çalışmaların Çin tarihi kayıtları yardımıyla oluşturulmuş olması ve Osmanlı kaynaklarında buna müşâbih bir ifadeye rastlanılamaması sağlıklı bir çıkarım yapmayı zorlaştırmaktadır.²² Ayrıca, tekraren ifade etmekte yarar vardır ki Osmanlı kayıtlarında bu türden bir olayın gerçekleşmediği; “Saltanat-ı Seniyye ile Çin Hükümeti beyninde şimdiye kadar asla bir münasebat-ı siyasiye vesaire mevcut olmadıktan başka, ‘ne oradan şimdiye kadar buraya bir sefir gelmiş ve ne de buradan oraya bir sefir gönderilmiş olmayıp’, oraların ahvâlinin ‘Devr-i Âlem seyahatnâmelerinden’ öğrenildiği” şeklinde ifade olunmaktadır.²³

Tarih boyunca batının haberlerini ve hatta sorunlarını Çin’e ileten tarihi İpek Yolu üzerinden Çin’in değerli emtiaları da Anadolu’ya ulaşmaktaydı. Özellikle 13. yüzyıla tarihlenen ve Topkapı Sarayı Müzesi’nde sergilenen Jingdezhen ve Fujian porselenleri, bu ticaretin somut örnekleri olarak öne çıkmaktadır.²⁴ Ancak bu tür tekil örnekler, Osmanlı ve Çin arasında doğrudan bir ticaretin varlığına işaret etmemektedir; zira eldeki veriler, o dönemde Çin’de ‘Türk namına bir tüccar’ bulunmadığını göstermektedir.²⁵ Özellikle 1838 Baltalimanı

Chong Da-ham, “Making Chosŏn’s Own Tributaries: Dynamics Between the Ming-Centered World Order and a Chosŏn-Centered Regional Order in the East Asian Periphery”, *International Journal of Korean History*, 15(2010): 29-63.

²⁰ Fidan, Çin’de Osmanlı, s. 89.

²¹ Fidan, Çin’de Osmanlı, s. 95.

²² Ming dönemine dair Osmanlı arşivinde yapılan taramamız sonuçsuz kalmış olup, gerek Duosima (Dost Muhammed?) veya Babuli (Babûri/Baba Ali?) isimlerinde olsun ne bir elçi izamı ne de başka tür bir durum söz konusu değildir ve bu durum mevcut matbuat ve arşiv evrağı tarafından da ifade edilmektedir. Ancak, “yeni belgelerin, kaynakların gün yüzüne çıkıp mevcut bilgileri ya kısmen ya tümünden değiştirebileceği” şiarınca hareket ettiğimizden dolayı, gözden kaçmış belgelerin, Sefaretnamelerin eğer varsa bulunabileceği veya yeni bilgilerin ortaya çıkabileceği olasılığı göz önünde bulundurularak, açık kapı bırakmakta yarar vardır. Yine de, bu çalışmada da belirtildiği gibi, bazı durumların (örneğin ticaretin sınırlı olması gibi) iki ülke için eksikliği, bu iki toplumun, diplomatik düzeyde birbirleriyle etkileşim kurmasını gerektirici bir durum oluşturmamıştır. Bu nedenle, bir diplomatik ilişki veya elçi gönderilmesi gerçekleşmediği için, kayıtlarda bulunamaması normal karşılanabilir. Dahası, eğer bir elçi gönderilmiş yahut bunun üzerine bir durum kararlaştırılmış olsa idi, sonraki evraklarda yahut matbuatta buna dair emareler görülebilirdi, en azından bu tür bir heyetin masraflarına dair evraklar yahut yol üzerindeki bölge idarelerine bu masrafların karşılanması için emirlerin olması gerekirdi, ancak ne yazık ki buna da rastlanılmamıştır.

²³ 20 Ocak 1901 Tarihli, Yıldız Saray-ı Hûmayun Teşrifât-ı Umumiye Dâiresi evrağı için bk. Y. PRK. TŞF. 6-14.

²⁴ Serkan Gedük, “Topkapı Sarayı Müzesi Çin Porselenleri Koleksiyonu Üzerinde Yapılmış Osmanlı Onarımları.” *Unimuseum*, 5, no. 2, s. 76-83.

²⁵ “Elyevm Osmanlı yelken sefâin-i ticariyesi hemen umumen sahilde icra-yı seyr ü sefer eden gemilerden ibaret olup, içlerinde ‘açık denizlere’ çıkanlar pek azdır.” Bk. “Ticaret-i Bahriye-i Osmaniye [Ceride-i Bahriye’den Menkuldür]”, *Resimli Gazete*, C. IV, S. 160, 31 Mart 1310, s. 42-43; Böcüzâde Süleyman Sami Bey “Üç Devirde

Anlaşması ve Osmanlı'da Yed-i Vahit'in (tekelciliğin) kaldırılmasıyla²⁶ birlikte başta İngiltere olmak üzere Avrupalı tüccarlar,²⁷ Osmanlı mallarını kendi bayrakları altında Çin'e taşımışlardır.²⁸ Bu durum, seyahatnamelerde de dikkat çekmektedir. Nitekim Abdurreşid İbrahim gibi seyyahların eserlerinde, bu ticari faaliyetlerin ve etkileşimlerin detaylı anlatımları bulunmaktadır.

“Çin'de ticaret henüz başlamış, daha layıkıyla keşfolunamamış, istikbali parlak, yağı çok ... Ben kendi güzergâhımda bu kere ve bundan evvel de pek çok memleketlerde bulundum, her nerelerde buldumsa itibarlı Müslüman tüccarları; İranlı, Hindli, Çinli, hatta Arab dahi bulunuyor da bir Osmanlı tüccarı bulunmuyordu. O da gariptir ki müslümanlar her nerede ve herhangi unsurdan olurlarsa olsunlar hep Osmanlıların

Gördüklerim” adlı eserde, Bahriyeli Miralay rütbesine sahip bir kişi ile yaptığı sohbette, Osmanlı Vapurlarının da gayet kötü bir halde bulunduğunu ve bunların “Dilenci Vapuru” olarak adlandırıldığından bahsetmektedir. Bu vapurların İstanbul-İzmir arasında anca 3 ila 4 günde yol alabildikleri, gayet çürük ve pis idareli oldukları bahsolunmuştur. Yine kendi ifadesi şudur ki, İzmir-Midilli arasında gidip gelirken kalkan vapurlar arasında Osmanlı Vapuru bulunmamaktadır. Görülen o ki Osmanlı (Türk) nâmına bu tür işleri yapanlar pek bulunmamakta, mevcut olanlar ise ifade olunduğu tabirle gayet çürük ve yavaştırılar. Bu tür bir ortamda, Çin'de yahut Uzakdoğu'da bahsi geçen türden “Osmanlı Tüccarı” olmaması gayet normal gözükmektedir. Nitekim devlet idaresindeki kamuya ait yolcu nakliye araçlarının kötü hali, ticaret maksadıyla kullanılanlardan farklı görünmemektedir. Dahası, Sultanı temsilen Japonya canibine giden, “Ertuğrul Firkateyninin” de bunlardan farklı olmadığı ve henüz demir almasından itibaren çeşitli felaketlere ve aksaklıklara sahip olduğu ifade edilmelidir. Bununla birlikte aynı eserde Osmanlı Zırhlılarının ‘tamiri ardından’ bunların da yoluna koyulacağı ifade edilmekle birlikte, bu tür işlerin aslında hükümetin görevi olmadığı; zengin ve ehliyetli kimselerin görevi olduğu ancak milletin fakir olmasından dolayı yapamayıp geri kaldığı bahsolunmuştur. Bu tür ifadeler, dönem halkının bu tür bir işe muktedir olmadığı, Osmanlı zırhlılarından taşımacılık için kullanılan vapurlara sıra gelmediği gibi durumları göstermesi bakımından önemlidir. Bk. Böküzâde Süleyman Sâmî, “Üç Devirde Gördüklerim”, TTK Yayınları, Ankara-2011, s. 22-23.

²⁶ Atilla Aydın, “İngiltere Emperyalizminin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Yansıması: Baltalimanı Ticaret Anlaşması.” *Journal of Awareness (JoA)* 6. 3 (2021): s. 101-114.

²⁷ Reşat Kasaba, “Treaties and Friendships: British Imperialism, the Ottoman Empire, and China in the Nineteenth Century.” *Journal of World History*, 4(2), 1993, p. 215–41.

²⁸ Bu konuda 25 Haziran 1914 tarihli Sebilü'r-Reşat'ta, Ahmed Münir'in ifâdâtı önemlidir. Sebilü'r-Reşat'ta, “Haricî Ticaret Vesile-yi Saadet-i Ümemdir” başlığıyla kaleme almış olduğu yazısında; Japonya'da, Çin'de, Malayû'da(Malezya), Hindistan'ın Cenubî sahilinde ‘Sisamlı Kara Teodor (قره تئودور)’ şirketinin tütünlerinin “Osmanlı Malı” adı altında satıldığından bahsetmekte ve “bugün âlemin ticaretini parmaklarımıza saracak derecede vüsa pazarlarımız varken, yani bütün Cenubî Asya Sahili, ‘Osmanlı Malını’, ‘İslam Mamulatını’ yüklenmiş Âl-i Osmanlı Bayrağını hamil Sefâin-i Ticariyemize dört gözle intizar(gözlemek/beklemek) ederken; âlemin tütün ticareti ‘memleketimizin nâmını’ taşımakla para kazandırırken, ‘biz o mukaddes toprakta hâlâ kaçakçılık derecesinden ileri terakki edemiyoruz’. Dâhili Ticarete de ne kadar terakki etsek, mevkimiz mahduttur. Çünkü hiçbir mal çıktığı yerde büyük kâr ile satılamaz.” demektedir. Buna göre Osmanlı ürünlerinin kâr ile satılmasına olanak tanıyacak uygun bir Pazar bulunmasına rağmen, Osmanlı Malı, “Osmanlı nâmı” kullanılmak suretiyle başkaca kimseler tarafından satılmaktadır. Bu ifadelerin, bahsedilen ticaretin mahdut olduğu ve Osmanlı Ticaretinin daha doğrusu Osmanlı isim ve ürünlerinin, başkaları tarafından kullanıldığı açıklamalarını doğrular nitelikte olduğu görülmektedir. Özellikle Japonya/Tokyo’da bulunan ve dönem Japon-Çin Ticaretine dair de bilgiler veren Münir'in bu tür bir ifadeye bulunması önemlidir. Bk. Ahmed Münir, “Haricî Ticaret Vesile-i Saadet-i Ümemdir”, C. XII, S. 302, Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], 12 Haziran 1330, s. 290-291.

meftunu ve dostu olup hep kendi aralarında Osmanlıdan bir kaç tüccarı görmek arzusunda bulunuyorlardı.”²⁹

Oğlu Ahmed Münir de pek farklı bir durumdan söz etmemektedir. Özellikle İngiltere'nin malî gücünün büyük bir kısmının Çin'den olduğu söylentisinin³⁰ dolaştığı bu dönemde,

“Eğer, Osmanlı münasebat-ı siyasiyesi, buralara resmen girerse, doğrudan doğruya Osmanlı şan ve şerefi olurdu. Mısır pamukları Japonya'da n' için İngiliz namıyla satılsın? diyerek teessüf eden zevat bulunuyor.”³¹

Ahmed Münir bu ifadelerle, Uzak Doğu'da Osmanlı tüccarının olmadığına³² ve Osmanlı'nın Uzakdoğu ile temas kurması gerekliliğine değinmektedir. Burada asıl bahsedilmesi gereken konunun Osmanlı ürünlerinin, pamuklusunun o uzak beldelerde bulunup bulunmaması değil, bunların kimin vasıtasıyla oralara gittiği yahut bunun “Osmanlı-Çin Ticareti” olarak anılabilecek türden olup olmadığıdır. Osmanlı'nın (“Türklerin”) “Aksa-yı Şark” ile ticari bir temasının bulunmadığı ve buralara yalnızca Osmanlı ürünlerinin Osmanlılar tarafından değil İngilizler tarafından taşındığı açıkça vurgulanmaktadır.

İki ülke arasında ticari temaslar bulunmadığı gibi, diplomatik-siyasi bir teması dahi yoktur. Bu hususta, 27 Aralık 1901 tarihli, *Pall Mail Gazetesi*'nde neşrolunan bir makalenin Londra'da “nazar-ı dikkati celp” ettiği bildiriliyor. “Mevlâ Feriuddin Ahmed” tarafından

²⁹ Abdurreşid İbrahim, Âlem-i İslâm, C. II, s. 199.

³⁰ Abdurreşid İbrahim, Çin'in “muhterem” kimseleri ile ticaret konularında bir hayli soruşmuştur. Bunun üzerine “bilhassa İngiltere'nin istifadelerinin dehşetli olduğunu, belki de İngiltere'nin mali gücünün büyük kısmının Çin'den olduğunu rivayet ediyorlardı” diyerek bu dönemde İngiltere'nin harici ticarete şedit bir etkiyi gösterdiğine değinmektedir. Bk. Abdurreşid İbrahim, Âlem-i İslâm, C. II, s. 198.

³¹ Münir Abdürreşid, “Çin Müslümanlarının Hataları ve Hükümet-i Osmaniye'nin Çin'deki Vezaifi. ” Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim] C. I-VIII, S. 16-198, İstanbul: 7 Mayıs 1328, s. 307.

³² Bununla beraber Osmanlı'da kayıtlara “Çinli Tüccar” olarak geçmiş kimseler bulunmaktadır. Bunlardan ilkinde göre; İsmi Tingin Şao(Zhao) olan bir Çinli Tacir, İstanbul'a gelmiş ve Şanghai'ya gitmek üzere uğradığı bu yerde üzerinde bir milyon ruble gibi yüksek bir meblağı bulundurmasından ötürü Merkez Memurunca dikkat çekici (câlib-i şâyan) bulunduğundan İtalyan Zabıtasına teslim edilmiştir. Bir diğerinde ise; Viyana'daki Çin Sefareti, Osmanlı Memurlarınca, 1916 yılının Ağustos ve Eylül ayları dolayında tutuklanan 3 Çinli Tüccarın soruşturulmasını, Avusturya-Macaristan Hariciye Nezareti'nden, Osmanlı'daki Çinlilerin hamisi, koruyucusu bulunması nedeniyle istemiştir. Öyle ki Avusturya-Macaristan bahsolunan Çinlilerin salıverilmesini bir nota vererek istemektedir. Bunun sonucunda ilgili makamlar arasında bir muhaberenin yapıldığı görülmekle beraber, Polis Müdüriyet-i Umumiyesi'nin bildirmiş olduğu cevapta; şimdiye kadar hiçbir Çinli Tüccar'ın tevkif olunmadığı, yalnızca, İstanbul/Tepebaşı'ndaki bir otelde konaklayan ve artistlik-jimnastik işleriyle meşgul olan ve şüpheli bulunan; Yao, Yang, Sançuan, Vankuay, namlarında dört Çinlinin Karargah-ı Umumiye İstihbarat Şubesi Müdüriyeti'nin 1 Eylül 1915 ve 15505 numaralı tezkiresiyle derdest edilerek 8 Eylül 1915 tarihinde hudud-u hariciye çıkarıldıkları ve haklarında kendilerinin ilgili buldukları ülkenin ilgili makamlarına bilgi verildiği ifade olunmuştur. Süfera-yı Osmaniye'den Hariciye Nazırı Namına, Umur-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi İdariye Memuru tarafından 22 Mart 1917 tarihinde Dahiliye Nezaretine yazılan ilgili evrak için bk. DH. EUM. 5. SB. 35-10; İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi, Kısm-ı Siyasi Müdüriyeti'nden, Polis Müdür-i Umumiyesi'nce, 29 Mart 1917 tarihinde yazılan ilgili evrak için bk. DH. EUM. 5. SB. 35-10.; İstanbul İstıtlâ'at Memuru tarafından İstanbul Müfettişliği'ne 1919 tarihli evrak için bk. DH. EUM. SSM. 37-141.

kaleme alınan bu makalede Osmanlı'nın Çin'de "Menfaat-ı siyasiye'sinin" olmadığı ve ticaretinin ise "mahdut" yani sınırlı olduğuna değinilerek,³³ Çin'e bir "heyet-i siyasi" göndermenin gerekli olmadığına, aksine gönderilmesi gerekenin dinî bir heyet olduğuna, ancak bu duruma Çin imparatorunun engel olabileceğinden bahsedilmektedir.³⁴

Osmanlı ile Çin İmparatorlukları arasında diplomatik ilişkiler kurmak mümkün değildi çünkü karşılıklı olarak atanmış diplomatik misyonlar yoktu. Ancak, 19. yüzyılın sonunda her iki imparatorlukta da elçilik açılmasına yönelik talepler ortaya çıkmaya başlamıştı. "Pekin ulemasından bazılarınca" Osmanlı Devleti'nden bir elçi gönderilmesi talep edilmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun Asya'daki etkisini artırmak ve Çin ile daha yakın ilişkiler kurmak gibi birçok faydası olmasına rağmen, mevcut şartlar ve maslahat gereği gibi ifadelerle bu tür bir elçilik açılmasının "vakt-i münasib'e" ertelendiği görülmektedir.³⁵

Osmanlı'nın Çin'de elçilik açma fikriyle ilgili olarak Mevlâ Feriduddin Ahmed tarafından ileri sürülen bir iddia, bu bağlamda dikkat çekicidir. Avrupa gazetelerine dayandırdığına göre, Osmanlı'daki Avrupa Devletlerinin elçileri, bu tür bir ilişkinin kurulmasını arzu etmiyor ve buna karşı çıkıyorlardı. Bu iddia, Osmanlı'nın Avrupa ülkeleriyle ilişkilerindeki denge ve rekabet faktörlerinin, Doğu ile olan ilişkilerinde de etkili olduğunun direkt bir göstergesidir. Dahası, Mevlâ Feriduddin Ahmed, Padişah ile elçiler arasında gerçekleşen tartışmalarla ilgili ortaya atılan hikayelerin yüzde doksanın "erâcîf" yani yalan olduğunu belirtse de, Alman-İngiliz rekabetinin ve bunun Osmanlı'ya etkilerinin, ileride görüleceği üzere bu tür bir olayı doğrular nitelikte olduğu anlaşılmaktadır.³⁶

³³ Bunun yanısıra, 1860 tarihli evrakta ifade edilen şudur ki; Fransa İmparatoru ve İngiltere Kraliçesi müttefikken, Umûr-u Ecnebiyye Nazırının Çin aleyhindeki ifadesi sonucunda, muhtemel anlaşmazlıkların çözümü için bir karar almışlardır. Bu karara göre, her iki devletin denizcilik ve ticaret konularında muafiyet sağlanırken, tarafsız kalan diğer ülkelerin tebaası için belirli haklar ve kararlar da uygulanacaktır. İkinci olarak, Fransa ve İngiltere tebaasının hem Çin topraklarında hem de Çinli tüccarlarla ticaret yapma yetkileri olacak, aynı şekilde Çinliler de Fransa ve İngiltere'de ticaret yapma hakkına sahip olacaktır. 'Üçüncü olarak, Çin'in ticareti üzerindeki muafiyet, diğer devletlerin tebaası için de geçerli olacak'; aynı muafiyet Fransa ve İngiltere'nin malları için de geçerli olacaktır. Son olarak, uluslararası hukukun taleplerine ve milletlerarası kanunlara uymayan ticaret ve malzemelerin kontrolüne izin verilecektir... Her ne kadar arşivde Osmanlı-Çin ticaretinin yalnızca "Mahdut" olduğu bilgisi verilip bu yetersiz ticaretin boyutu ve hacmine dair bir bilgiye rastlanılmamış olsa da, yukarıdaki ilannâme ile ilgili olarak Liman Riyasatıyla muhabere olunduğu bilgisi verilmiştir. Bu 23 Ekim 1860 tarihli İlannâme için bk. HR. MKT. 352-84; 28 Ağustos 1860 tarihli Kapudan Müşirine Tezkire-yi Sami için bk. HR. MKT. 346-95.

³⁴ Hariciye Nazırı tarafından, Daire-i Sadarete 17 Mart 1901 tarihinde gönderilen evrak için bk. Y. A. HUS. 413-137.

³⁵ Daire-i Sadaret Tahrirat Kaleminden, Hariciye Nezaret-i Celile'sine yazılan, 24 Haziran 1913 tarihli evrak için bk. BEO. 4186-313907.

³⁶ Aynı evrak, Y. A. HUS. 413-137.

Osmanlı'nın son dönemlerinde dünya genelinde güç dengeleri değişirken, Osmanlı ile Çin arasında diplomatik-siyasi bir ilişki olmaması³⁷ Osmanlı vatandaşları arasında da şikâyet kaynağı oluşturmuştur. Bu durum, Osmanlı tebaasından özellikle “Medine-i Münevvere” ahalisinden bir kişinin tutuklanmasıyla daha da açık bir şekilde izlenebilmektedir. Ne yazık ki, bu kişinin hukukunun muhafazası için kimse görevlendirilmediği gibi sonrası bu görev Almanya'ya tevdi olunmuştur.³⁸

Bütün bunlardan da anlaşılacağı üzere Osmanlı'nın bu dönemde Çin ile siyasi ilişkiler kurmaktan kaçındığı görülmektedir. Bu durumun ana nedenleri arasında, siyasi bir menfaatin bulunmaması ve ticaretinin sınırlı olması zikredilebilir. Özellikle yabancı tüccarların Osmanlı mallarını kendi bandıraları altında satmaları gibi bir ticaret şekli, bu bağlamda ilişkilerin sınırlı kalmasına sebep olmuştur. Ancak sadece ticaret unsuru üzerinde durmak eksik bir analiz olacaktır. Zira Osmanlı'nın Almanya veya İngiltere ile doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınması da önemli bir faktördür. Bu nedenle,

Bu dönemde bazı gazete yazılarında, Osmanlı'nın Çin'de Almanya gibi Avrupalı devletlerin zarar görmesini memnuniyetle karşıladığı yönünde iddialar ileri sürülürken, bazılarında ise Hristiyanların da Kur'an-ı Kerim'de kabul edilen topluluklardan olduğu gerekçesiyle, “vahşi putperestlerin onlara karşı olan galeyyanını”³⁹ hoş karşılamadığı ifade edilmekteydi. Bu görüş farklılıkları, Osmanlı basınının uluslararası olaylara ve diplomatik ilişkilere bakış açısındaki çeşitliliği ve farklı çıkar gruplarının etkisini yansıtmaktadır. Ancak, daha önemli olan husus, Osmanlı hükümetinin bu iddialara karşı sergilediği tutumdur. Zira Osmanlı Devleti, Almanya ilişkilerini bozacak iddialara karşı çıkmış ve bu tür gazete yazılarını tekzip etmiştir.⁴⁰

³⁷ Osmanlı ile Qing arasında resmi bir siyasi-diplomatik ilişki olmasa da, Qing topraklarında Panthay İsyanı akabinde ortaya çıkan Yunnan İslam Sultanlığı ile ilişkilerin başlangıcı, en azından 1872'de Yunnan Sultanının biraderinin Osmanlı'ya ziyarette bulunmasıyla ilk temas olarak görülebilir. Yunnan Sultanının haremindeki kadınların, hac farizasını bir asaya dayanarak gerçekleştirdikleri matbuat aracılığıyla ifade edilmiştir ki bu bilgi, - Hicrî olarak Hac İbadetinin yapıldığı Zilhicce Ayı dolaylarında Osmanlı'da bulunmaktadırlar- muhtemelen bu ziyaret sırasında hac farizasını yerine getirdiklerini göstermektedir Dahası, 1868'de Kaşgar elçileri Osmanlı'ya gelmiş olmasına rağmen, henüz Çin topraklarına dahil olmadıkları için ve soyca Çinli olmadıkları için bu olay, yani Kaşgar'ın ziyareti ilk temas olarak nitelendirilemez. Bk. Emir Reşid, “Çin Tarihine Bir Atf-ı Nazar” İrtika, C. II, S. 75-27, İstanbul: 19 Ağustos 1316, s. 107-108; 9 Ekim 1872/6 Şaban 1289 tarihli evrak için bk. İ. HR. 256; 26 Ekim 1872/23 Şaban 1289 tarihli evrak için bk. İ. HR. 257; 11 Kasım 1872/11 Ramazan 1289 tarihli evrak için bk. HR. MKT. 766-52; 11 Ocak 1873/12 zilkade 1289 tarihli evrak için bk. HR. MKT. 772-91.

³⁸ Sadaret-i Uzma Mektubi Kaleminden, Hariciye Nezaret-i Celilesine yazılan, 26 Mayıs 1908 tarihli evrak için bk. BEO. 3319-248920.

³⁹ 24 Temmuz 1900 tarihli Times Gazetesi Tercümesi için bk. Y. PRK. TKM. 43-62.

⁴⁰ Nusret Ali Han Dehlevi'nin 1901 tarihli Seyahatnamesi bu bağlamda önemlidir, nitekim Seyahatnamenin düzenlemeden geçtiği içeriğindeki bazı hatalı ifadelerden anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili çalışma için bk. Ertuğrul Ceylan, “Çin'de Bir Osmanlı”, s. 106-131.

Bu haberlere göre, Çin'deki Avrupalılar ve Hristiyanlara karşı saldırılar, Osmanlı resmi mahfillerinde ve kamuoyunda olumlu bir şekilde ele alınmıştır. Hatta Osmanlı camilerinde Çinlilerin Avrupalılara karşı kazandığı zaferler konu alınarak vaazlar verildiği de belirtilmektedir. Buna karşın bu tür haberler Osmanlı idaresince “erâcîf-i mezkûre'nin, bi-asıl ve esası olup sırf bir takım bedhâhân'ın eser-i tasnî” olduğu, yani yapılan bu tür uydurmaların asıl ve esasının olmadığı gibi, bir takım iftiracıların karalaması olarak değerlendirildiği görülmektedir. Dahası yapılanın yalnız bir tasnî' olmadığı, asıl maksadın;

“Devlet-i Aliyye-i Osmaniye ile Almanya Devlet-i Fehime'si beyninde câygir olan münasebat-ı dostanenin sekteye uğratılması ve haşmetli İmparator Hazretleri tarafından işbu Çin meselesine verilen ehemmiyet-i mahsûsa'dan bilistifade, Devlet-i Aliyye'yi, müşarünileyh nazarında tahattîye almaktan ibaret bulunması maksadıyla, Hükümet-i Seniyye'nin siyasi düşmanları tarafından tertip edilmiş”⁴¹

Dolayısıyla, bu tür haberlerin Osmanlı Devleti'nin düşmanlarınca yapılan bir siyasi manevra olduğu vurgulanmıştır. Burada, Osmanlı'nın müttefik olduğu Almanya ile "dostane ilişkileri" bozmamaya özen gösterdiği ve diğer büyük güçlerin çıkarlarına karşı bir tutum içine girmemeye çalıştığı açıktır. Dolayısıyla bu ifadeler, Osmanlı Devleti'nin dış politikada dikkatli ve stratejik davranma çabasını yansıtmaktadır.⁴²

19 Temmuz 1900 tarihli *The Times* gazetesinde yayımlanan bir makalenin “bir Ermeni membaından istihsal edildiği gibi, Devlet-i Osmanî'ye hasım olan başka bir mahalden dahî alınmış”⁴³ bilgisi, Osmanlı idaresinde, bu haberleri yapan siyasi düşmanların Ermenileri kullandıkları veya bu konuda kuvvetli bir şüphe olduğu izlenimini vermektedir. Bu bağlamda, Ermenilerin,⁴⁴ Osmanlı ile Almanya arasındaki ilişkileri bozmak için İngilizler tarafından kullanıldığına dair kuvvetli bir şüphe doğmaktadır.

⁴¹ Berlin Sefaretinden Berlin Sefirince Baş Kitabet Celile'sine yazılan, 5 Ağustos 1900 tarihli evrak için bk. Y. PRK. ESA. 36-7.

⁴² Muzaffer Tepekaya, “Osmanlı-Alman İlişkileri (1870-1914)” *Türkler Ansiklopedi'si*, C. 13, s. 40-56; Uğur İnan, “Osmanlı Devleti'nde Almanların Protestan Misyonerlik Faaliyetleri”, *Türk Tarih Kurumu*, Ankara: 2015, s. 4; s. 323.

⁴³ Aynı evrak, Y. PRK. TKM. 43-62.

⁴⁴ İngiltere'nin Ermeni meselesiyle ilgili tutumu geniş bir ölçekte bilinmekte olup büyük bir sır değildir. Nitekim, Sykes-Picot Anlaşması'yla bir Ermeni devleti kurulması fikrine öncülük etmiştir. Ancak İngiltere'nin bu tutumu sadece bu kadarla sınırlı değildir. Osmanlı Hükümeti tarafından uygulanan 1915 Ermeni sevk ve iskânı, İngiltere tarafından çarpıtılarak Türklerin Ermenileri katlettiği ve İngiltere'nin zavallı Ermenileri Osmanlı zulmünden kurtarmak için görevlendirildiği gibi birçok propaganda faaliyetleri yürütülmüştür. Bu tür adi propaganda faaliyetleri, “The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire (the Blue Book)” adlı kitapla somutlaştırılmıştır. Ancak bu kitap, gerçekliği kontrol edilmemiş çeşitli düzmece katliam hikayeleri ile doludur. Yani İngiltere, Ermeni

Nitekim bu tür haberler gerek sefaretler eliyle gerek doğrudan hükümet tarafında tekzip olunmuş⁴⁵ ve bunların amacının Osmanlı-Alman ilişkilerini bozmak bir yana, “Avrupa Devletleri gibi Çin’e müdahale ettirmek ve o suretle Devlet-i Osmaniye’yi büsbütün mesul tutmak için bir desise” ve “İngilizlerin yeni bir manevrası” olduğu dile getirilmiştir. Yine burada Osmanlı’nın Halifelik makamının, Çin’de Almanlarca kullanılmasının İngilizlerce önlenmeye çalışıldığı ve bu hususta Osmanlı-Alman ilişkilerinin türlü desiseler ile bozulmaya çalışıldığı ima edilmiştir.⁴⁶

1899-1901 yılları arasında Çin’de gerçekleşen Boksör İğtişası’ı yahut İsyanı olarak bilinen olaylar sırasında Batılılar büyük zararlar görmüştü. Kiliseler tahrip edilmiş, diplomatik temsilciliklere saldırılar düzenlenmiş ve can kayıpları yaşanmıştı. Bu olayların ardından yabancı devletlerin müdahalesinin önü açılmış ve Almanya, olayları bastırmak amacıyla Osmanlı’dan Çin’e bir ordu göndermesini talep etmiştir. Almanya, bu talebini "Otuz-kırk milyon İslam nüfusunun korunması, yüce halifeliğin gereğidir" gibi ifadelerle desteklemiştir. Osmanlı Devleti bu talebe olumlu yanıt verirse, Almanya ordunun sevki için özel deniz araçları sağlayacağını ve olaylar bastırıldıktan sonra alınacak tazminatın askeri masrafların yarısını karşılayacağını bildirmişti. Ayrıca, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’nın büyük devletlerinden biri olarak, bu tür bir müdahalede bulunmasının gerektiği ve bunun Almanya’nın sadık dostu olan Padişah’ın desteklenmesi anlamına geleceği vurgulanmıştı.⁴⁷ Lakin Osmanlı Devleti Almanya’nın emperyal planlarına dahil olmaktan kaçınmayı başardığı da bilinmektedir.⁴⁸

meselesini kullanarak Osmanlı Devleti’ne karşı savaşta moral üstünlüğü elde etmek amacıyla Ermenileri defâatle kullanmıştır. Bu, bunun sadece bir örneği olup göstermektedir ki, Almanya ve Osmanlı arasındaki dostane ilişkilerin bu tür kaynaklardan gelen tasnî’ haberlerle bozulmaya çalışılması, özellikle İngiltere ve Rusya gibi devletlerin emperyal planlarına hizmet edecek siyasi bir desiseden başka bir şey değildir. Bu nedenle bu kaynağın Ermeni olduğuna değinilmiştir denebilir. Bk. Çağlayan, K. Tuncer. “Büyük Ermenistan Projesi ve İngiltere.” *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi* 15(44), 1999, s. 513-528.

⁴⁵ Aynı evrak, Y. PRK. ESA. 36-7.

⁴⁶ Bab-ı Ali Tercüme Odası, 24 Ağustos 1900 tarihli tercüme için bk. HR. SYS. 1886-A-20.

⁴⁷ Daire-yi Hariciye’den Hariciye Nazırı tarafından yazılan 19 Temmuz 1900 tarihli evrak için bk. Y. PRK. ESA. 35-106.

⁴⁸ Osmanlı her ne kadar birtakım meselelerden dolayı Çin ile diplomatik-siyasi ilişki kurmaktan geri kalmışsa da, Çinli müslümanların Çin Cumhuriyet’inin kuruluş devresinde verdikleri çaba ve katılım, aslında bu ilişkilerin gelişmesi yolunda Çin tarafının ve Çin tarafı özelinde Çinli müslümanların çabasını gözler önüne sermektedir. Bu bağlamda Çinli Müslümanların, bu destek ve çabası sonucunda birtakım istekleri olmuştur. Buna göre “Hükümet-i Osmaniye ile hususî bir ittifak akdetmek ve bunun muktezası olarak her iki hükümetin memleketlerinde konsolos ve sefâret tesis hakkına mâlik olması, müddet-i sefirin cevâzını altı aydan bir seneye kadar uzatması da lâzımdır.” Şeklinde ifade olunan durumda, Müslümanların bir takım şartlar öne sürdükleri ve bu şarta göre iki ülkenin karşılıklı diplomatik temsilcilikler bulundurması ve bu temsilcilerin görev sürelerinin 6 aydan 1 yıla değin uzatılması şeklinde ifade olunmuştur. Ancak daha sonra Yuan Şikay devresi başlamış ve müslümanlara verilen sözler tutulmadığı için bu da unutulmuştur. Bk. “Yaşamak İçin Ref-i Avaz Eden Bir Ümmet: Çin’de Hareket-i İslamiyye”. Sebülü’r-Reşad [Sırat-ı Müstakim] C. XII, S. 309, İstanbul: 2 Eylül 1914, s. 395-397.

Osmanlı'nın “şu zavallı Çinlilerin, Avrupalılarla misyonerlerden asırlardan beri çektiklerini göz önüne getiriniz.[...] Bunlar misyoner istemiyorlar hakları yok mu? Çünkü kaybettikleri toprakları bu hainler sebebiyle ellerinden çıkmıştır”⁴⁹ ifadeleri, Osmanlı'nın herhangi bir emperyal plana piyon olmak istemediğini savunabilecek bir meseledir. Bu tür bir girişimin yeni düşmanlıklara yol açabileceği de göz önüne alındığı da aşıkardır. Özellikle İngiliz ticaretinin yoğun olduğu Çin'de, Almanya'nın güçlenmesi İngilizlerin ticaretini baskılayarak Osmanlı üzerindeki baskıyı artırabilirdi. Bu ve benzeri olasılıklar dikkate alındığında, Osmanlı Devleti'nin Çin'deki olası varlığının henüz “hâl'en ve maslâhat'en” uygun olmamasının nedeni daha iyi anlaşılır.

Çin ile Osmanlı arasındaki ilişkilerde, özellikle Nuciye Cami imamı Zhangdechun gibi büyük camilerin imam ve vaizleri, Osmanlı sefir ve konsolosları gibi görevler üstlenerek Dâru'l-Hilafe ile Çin Müslümanları ve Asya-yı Şark arasındaki iletişimi sağlamışlardır.⁵⁰ Ancak, Çin'deki Osmanlı tebaasının haklarının bu tür geleneksel temsilcilerle korunamayacağı açıktı. Dolayısıyla, Osmanlı ve Çin arasında tebaalarının korunması meselesi, modern anlamda diplomatik-siyasi ilişkilerin henüz kurulmadığı bir dönemde önemli bir ihtiyaç olarak görülmekteydi.⁵¹ Zira Osmanlı tebaasından bir hayli; Rûm, Musevi⁵² ve Ermeni'nin⁵³ o dönem Çin'de ikamet ettikleri ve çoğunluğunun gazino işletip, tütün satıcılığı ve bakkalcılık gibi işlerle uğraşmaktaydı.⁵⁴ Dolayısıyla 20. yüzyılın başlarında Osmanlı tebaasının hukukunu korumak amacıyla Pekin'de bir “Osmanlı Sefareti” açılması düşünülmüştü.⁵⁵

Ancak, “İtilâf-ı mahsusa akd” edilmeden, yani Avrupalı devletlerin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki imtiyazlarına benzer özel bir anlaşma yapılmadan böyle bir girişimde

⁴⁹ Vaşington Sefiri Ali Ferruh Bey tarafından Baş Kitabet Celilesine yazılan 21 Ağustos 1900 tarihli evrak için bk. Y. PRK. ESA. 36-41.

⁵⁰ Kendisi, Huiwen Baihua Bao adlı Arapça-Çince yayın yapan bir gazetenin editörlüğünü yapmış, aynı zamanda Çin'deki Modern İslami Eğitim'in kurucusu olarak da bilinmektedir. Yufeng Mao, “A Muslim vision for the Chinese Nation: Chinese Pilgrimage Missions to Mecca During World War II”, *The Journal of Asian Studies*, 70(2), 2011, p. 373-395; Wlodzimierz Cieciora, “Chinese Muslims in Transregional Spaces of Mainland China, Taiwan, and Beyond in the Twentieth Century” *Review of Religion and Chinese Society*, 5(2), 2018, p. 135-155; Aynı evrak bk. BEO. 4186-313907.

⁵¹ “Jozef” isimli birinin arşive yansıya arızasında Şanghai'da “Fahri Şebender” bulundurulması istirham olunmuştur. 18 Eylül 1906 tarihli Arıza için bk. HR. MTV. 423-1.

⁵² 21 Temmuz 1895 tarihli evrak için bk. HR. SFR. 3. 447-23.

⁵³ 8 Haziran 1912 tarihli evrak için bk. HR. HMS. İŞO. 205-11; 4 Ağustos 1912 tarihli evrak için bk. HR. HMS. İŞO. 205-47; 5 Ekim 1912 tarihli evrak için bk. HR. HMS. İŞO. 205-62.

⁵⁴ Karçınzade “Seyahatü'l- Kübra. ” s. 583.

⁵⁵ Bu 29 Mayıs 1902 tarihli başka bir evrakta da görülmekte ve Çin'de “sakin elli milyonluk nüfus-u mübareke-i Muhammedîye” ile sefirlik mevzuunun ikinci defa dile getirildiğinden bahsolunarak “işbu iki diyarda (Japonya ve Çin) birer Sefaret-i Seniyye ihdası lüzumu dahi istirham kılınmıştı. ” denilmektedir. Bk. Mabeyn-i Hümayûn-ı Mülûkâne Başkitâbet-i Celilesi Cânib-i Âlisine, 29 Mayıs 1902, Y. PRK. MK. 19-28.

bulunulması, Osmanlı tebaasının “Çinliler hakkında uygulanan muameleye tabi olmalarına” neden olacaktı.⁵⁶ Dolayısıyla Çin’deki Osmanlı vatandaşlarının ihtiyaçları, “himayedâr”lara⁵⁷ bırakılmak zorundaydı. Bu bağlamda, Çin’deki Osmanlı tebaasının işleriyle halihazırda bu imtiyazlara sahip olan Almanya elçiliğinin yetkilendirilmesi vesayetiyle Osmanlıların da böylece “en fazla müsaade gören millet muamelesi” görmeleri; tebaasının zarar ve ziyana uğramayacak şekilde işlerinin halledilmesi kararlaştırılmıştır.⁵⁸

Kaldı ki 8 Ağustos 1908 tarihli The Sun gazetesinde de aktarıldığı üzere, Osmanlı-Alman dostluğundan dolayı, Çin’deki Osmanlı tebaasının himaye hakkını edinerek dolaylı olarak Kayser Wilhelm’in, Çin’de ve Aksa-yı Şark’taki, Müslümanların halife adına hamisi konumuna yükselmeyi amaçladığı bilinmekteydi.⁵⁹ Ancak yine de Almanya’nın bu hususta elle tutulur bir yardımı olmazsa ve Osmanlı tebaasının da bu “vüsa’ imtiyâzâtla” muamele görmesi sağlanamazsa, “tebaa-yı Osmaniye’nin muamelat-ı keyfi’ye ve gayr-i lâyıki’ye hedef olmaması” için, “Japonya Hükümeti ile akdi kararlaştırılan⁶⁰ beyanname’ye müşâbih bir beyanname imza” olunmasının gerekli olduğuna dair ilgili makamlar arasında bir muhabere yapılmıştır.⁶¹

Öte yandan, Kaşgar’daki Osmanlı tebaasının, bölgede Almanya Konsoloshanesi bulunmadığından, İngilizler tarafından himaye edilmesi için Londra Kabinesine başvuruda bulunulması talep edilmiştir. Bu başvurunun, Londra Sefiri Tevfik Paşa tarafından yapılması istenmiştir. Ancak, Habibzâde’nin 1914’te tutuklu bulunduğu sırada yardım için İngiliz

⁵⁶ Bu konuda bahsi geçen türden bir uygulamanın olduğu karşı tarafın, yani Qing’in evrağından da anlaşılmaktadır. Guangxu Saltanatının 34. Yılı’nın 6. Ayı ile Xuantong Saltanatının 1. Yılı’nın 6. Ayı (1908-1909) tarihli, *Academia Sinica, Institute of Modern History Archives*, Dosya Numarası: 03-34-009-01-023, evrak için bk. https://archivesonline.mh.sinica.edu.tw/mixviewer/a94beca30a2fdb90e53b1981c31851e8/?status=init&pic_page=1, Son Erişim: 2. 04. 24.

⁵⁷ Guangxu Saltanatının 5. Yılı’nın, 1. Ayının 15. Günü tarihli, *Academia Sinica, Institute of Modern History Archives*, Dosya Numarası: 01-34-002-07-003, evrak için bk. https://archivesonline.mh.sinica.edu.tw/mixviewer/0c0cea949c2809026bb4e610364ad4a7/?status=init&pic_page=1, Son Erişim: 2. 04. 2024.

⁵⁸ Aynı evrak, Y. PRK. ESA. 35-106; Michael Dillon, “Modernleşen Çin’in Tarihi”, s. 137-148; Ebüzziya Tevfik, “Çin İhtilali”, s. 135-139;

⁵⁹ The Sun (New York, NY), 8 Ağustos 1908, p. , 4.

⁶⁰ Bahsi geçen evrak 22 Eylül 1909 tarihli olup, bahsolunan konu sefirlik açma meselesi olsa gerektir. Nitekim Osmanlı ve Japonya arasında (19-06-1895 tarihli/HR. SYS. 2945-60 yer bilgisine haiz evrağa vd. göre) Osmanlı-Japonya denizcilik ve ticaret anlaşması olmak üzere birtakım anlaşmaların ilgili belgeleri arşivlenmiştir. Bu anlamıyla bahsi geçen konunun ve akdi kararlaştırılan beyannamenin ne olduğu da bilinmelidir. Burada bahsolunanın herhangi bir dolaylı anlaşma ile tebaanın korunması değil, direkt olarak diplomatik temasın olduğudur. Nitekim Osmanlı’nın Japonya ile herhangi bir diplomatik ilişkisi yani orada bir sefareti bulunmamakta ve tebaa-yı Osmaniye, Amerika’nın Japonya’daki Maslahatgüzarı tarafından himaye edilmekteydi. 26 Ekim 1915 tarihli, Bab-ı Ali Hariciye Nezareti İstişare Odası evrağı için bk. HR. SYS. 2116-6; Vaşington Sefiri Abdülhak Hüseyin Bey tarafından gönderilen, 6 Temmuz 1915 tarihli telgraf kopyası için bk. HR. HMS. ISO. 53-5.

⁶¹ Meclis-i Vükela Müzakeratına Mahsus 22 Eylül 1909 tarihli Mazbata Varakası için bk. Daire-yi Hariciye Mektûbî Kaleminden Hariciye Nazır tarafından yazılan ve Sadarete gönderilen 29 Eylül 1909 tarihli evrak vd. için bk. MV. 133-25; Daire-yi Hariciye Mektûbî Kaleminden Hariciye Nazır tarafından yazılan ve Sadarete gönderilen 29 Eylül 1909 tarihli evrak vd. için bk. BEO. 3642-273134.

Konsolosuna değil de Alman Sefaretine başvurması, bu talebin kabul edilmediğini göstermektedir. Osmanlı arşivlerinde de bu konuda başka bir belge veya ifadeye rastlanmamıştır. Bununla birlikte, 16 Mayıs 1906 tarihli İngiliz belgelerinde, “Majestelerinin Konsoloslarının” Türklere bu tür bir koruma sağlamaması gerektiği, İngiliz Dışişleri tarafından ifade edilmiştir. Buna rağmen, İngiliz Sefaretinin, Osmanlı’nın resmi başvurusundan önce de Osmanlı adına Çin makamları ile iletişim kurduğu ve aracı rolü üstlendiği görülmektedir.⁶² Bu durum, İngilizlerin Osmanlı tebaasını koruma konusundaki resmi tutumları ile fiili uygulamaları arasındaki çelişkiyi göstermektedir.

Bütün bu yazışmaların sonunda Çin’deki Osmanlı vatandaşlarının Çin’in muhtelif bölgelerindeki nüfuzlarına göre Amerikan,⁶³ Fransız,⁶⁴ Felemenk⁶⁵ ve Almanlar⁶⁶ tarafından

⁶² Habibzâde Ahmed, “Çin-Türkistan Hatıraları”, s. 86-92.; 1906 ve 1910 yıllarında iki ayrı ifade bulunmaktadır, buna göre daha önce de bu tür müracaatta yahut istençte bulunulmuştur. 15 Ağustos 1910 tarihli, Bab-ı Ali Hukuk Müşavirliği Evrakı için bk. HR. HMS. İŞO. 202-20; *The National Archives*, “Folios. 64-74, China Code 10, File. 10218, Paper. 16771. Sent by Sir Ernest Satow, the British Legation, Peking”, 1906 May 16, FO. 371/32/6, <https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C14571126>, Son Erişim: 2. 04. 24; Kaşgar ve çevresindeki İngiliz nüfuzu dikkat çekicidir. Kaşgar Hanlığı'nın yıkılmasının ardından, Yakup Han Kaşgari'nin torunları idam edilmek yerine İngilizlerin müdahalesiyle uygun bir cezaya çarptırılmıştır. İngiliz diplomat Thomas Wade, çocukların İngiltere'ye götürülmesini teklif etmiş, ancak bu kabul edilmemiş ve çocuklar Lanzhou Zindanları'na hapsedilmiştir. Otuz yıl boyunca zindanda kalan İsa ve Eman isimli hanedan üyeleri, Osmanlı vatandaşı Karçınzade Süleyman Şükrü Bey tarafından kurtarılmıştır. Karçınzade, Osmanlı Sultanı'nın durumu öğrenmesi halinde Qing İmparatoru'ndan hesap soracağını belirtmiştir. Bu olay, İngilizlerin bölgedeki müdahalelerini ve güç kazanma çabalarını göstermektedir. Bk. Guangxu'nun 5. yılı, 10. ayın 15. Günü, Dosya Numarası: 603000891-031, *Digital Library of Qing Archives of the National Palace Museum*, Son Erişim: 22. 03. 2024, <https://qingarchives.npm.edu.tw/index.php?act=Display/image/1933111w6RKZSJ>; Karçınzade “Seyahatü'l- Kübra.” s. 605-607.

⁶³ “[Harb-i Umumi ilânından sonra] Mançurya’da vaki Harbin Şehrinde mütemekkin, tebaa ve menafi-yi Osmaniye’nin himayesi, Şehr-i mezkûre’deki Amerika Konsolosuna mevdûattır”. 1916 tarihli evrak için bk. HR. HMS. ISO. 53-5.

⁶⁴ Karçınzâde Süleyman Şükrü Bey, Osmanlı Tebaasının ve Müslümanların hukukunun korunması bağlamında, Fransa’nın, Boksör Olayları akabinde seçildiğini ifade etmektedir. Dahası, Fransız Konsolosunun gevşek tavırlarından şikâyet ederek, özveri ile çalışmadığından bahsetmekte ve eğer “kendi cinsi (millet) bir Fransız olsa idi, çatlayıncaya kadar çalışırdı” demektedir. Bk. Karçınzade “Seyahatü'l- Kübra.” s. 557; s. 614-615.

⁶⁵ Lahey Sefaret-i Seniyye’sinden Lahey Sefirince Hariciye Nezaretine yazılan 27 Eylül 1918 tarihli evrak için bk. HR. SYS. 2208. 11; Adil Hikmetbey tarafından kaydedilene göre Hankof (Hankou?) şehrinde Türk, Avusturya ve Alman hukuku, Felemenk Sefaretince himaye olunmaktadır ve Felemenk Sefirinin adı Şermerman’dır (bu isim s. 409’da Şorman olarak verilmiştir ki ismin yazımı Osmanlıcadan dolayı farklı okunmuştur). Adil Hikmetbey bunu, “Bu beynelmilel şehirde bize bir hamî bulunmalı idi. Bu hamî acaba kimdi? tahkikata giriştik. Alman konsolosu yoktu. Alman ve Türk hukukunu Felemenk Hükümeti müdafaa ediyordu.” sözleriyle ifade etmektedir. Adil Hikmet Bey, *Asya’da Beş Türk*, s. 394-s. 398-s. 452; Türk Vatandaşlarının Çin’de Lahey Sefaretince himaye olunacağı Qing’e bildirilmiştir. Çin Cumhuriyeti’nin 7. Yılı (1918), *Academia Sinica, Institute of Modern History Archives*, Dosya Numarası: 03-36-034-06-001, evrak için bk. https://archivesonline.mh.sinica.edu.tw/mixviewer/86223fecb6c97941f3568c80bd8705dd/?status=init&pic_page=1, Son Erişim Tarihi: 2. 04. 2024.; Çin Cumhuriyeti’nin 7. Yılı (1918), *Academia Sinica, Institute of Modern History Archives*, Dosya Numarası: 03-36-034-06-007, evrak için bk. https://archivesonline.mh.sinica.edu.tw/mixviewer/4f934f24c10f634b7ca08439f1322c86/?status=init&pic_page=1, Son Erişim Tarihi: 2. 04. 2024.

⁶⁶ Aynı evrak, BEO. 3642-273134; Sadaret-i Uzma Mektubi kaleminden Hariciye Nezaret-i Celile’sine yazılan 26 Mayıs 1908 tarihli evrak için bk. BEO. 3319-248920; Daire-i Hariciye Mektubi Kaleminden Hariciye Nazırı

gibi farklı Avrupalı devletler tarafından himaye edilerek, ecnebi vatandaşlar gibi “vüsa’ imtiyâzât” ile muamele görmeleri sağlandığı anlaşılmaktadır.

Osmanlı vatandaşları her ne kadar yabancı konsolosluklar ve sefaretlerce himaye edilse de, Çin kanunları gereğince çeşitli hukuksuzluklarla karşı karşıya kalmışlardır. Yabancı sefaretlerin, Osmanlı tebaasının basit işlerini yürütmekle sınırlı kaldıkları ve Çin ile Osmanlı arasında bir kanal görevi gördükleri ifade edilebilir. Ancak Osmanlı vatandaşları, henüz anlaşma yapılmamış bir ülkenin tebaası olarak, Çin vatandaşlarına uygulanan işlemlere ve hukuksuz durumlara sıkça maruz kalmışlardır. Bunun bir örneği, Habibzâde'nin yaşadıklarıdır. Alman Sefareti'nin bilgisi olmasına rağmen, Kaşgar'da Almanya Konsoloshanesi bulunmadığı için, Habibzâde 75 gün tutuklu kalmış ve ancak yerel halktan iki kişinin araya girmesiyle, kalebent cezası alarak serbest bırakılmıştır. Bu olay, Çin yasalarının ve yabancı devletlerle yapılan anlaşmaların, henüz diplomatik temas kurmamış olan Osmanlı Devleti'nin tebaası için geçerli olmadığını göstermesi bakımından önemlidir.⁶⁷

Osmanlı İmparatorluğu'nda bulunan Çin tebaasının himayesi de önemli bir konudur. Osmanlı İmparatorluğunda sefareti bulunmayan ecnebi devletlerin Müslüman tebaası, "Memalik-i Osmaniye'de Hilafet-i İslâmiye'nin taht-ı himayesinde" kabul edilmiştir. Nitekim, 1306 (1888/1889) yılında İngiltere'nin Afganlıları himaye etme girişiminin, bu nedenle bir tebligat ile reddedildiği görülmektedir. Bu bağlamda, Çin'in Müslüman tebaası da Osmanlı'da İslam tebaası kabul edilerek gayrimüslim Çin tebaasından farklı haklara sahip olmuşlardır.⁶⁸

Gayrimüslim Çinlilerin Osmanlı İmparatorluğu'nda Avusturya-Macaristan sefareti tarafından himaye edildiği anlaşılmaktadır.⁶⁹ Her ne kadar Rus Sefaretinden bahsedilse de, 24

tarafından Sadarete yazılan 21 Mayıs 1908 tarihli evrak için bk. I. HR. 412-38; Habibzâde Ahmed, “Çin-Türkistan Hatıraları”, s. 83; Qing ve Alman taraflarının muhaberesine dair Guangxu Saltanatının 34. Yılı'nın 6. Ayı ile Xuanton Saltanatının 1. Yılı'nın 6. Ayı(1908-1909) tarihli, *Academia Sinica, Institute of Modern History Archives*, Dosya Numarası: 03-34-009-01-023, evrak için bk. https://archivesonline.mh.sinica.edu.tw/mixviewer/a94beca30a2fdb90e53b1981c31851e8/?status=init&pic_page=1, Son Erişim: 2. 04. 24; Almanların Türkleri himaye edeceğine dair NY Tribune haberi ile ilgili olarak bk. New-York Tribune (New York, NY), 2 Ağustos 1908, img. , 52; “Shinkoku ni okeru Toruko-jin no riei Dokukoku koushi ni oite daihyou ikken” Ref. B03030413300, *Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs, Japan Center for Asian Historical Records (JACAR)*. https://www.jacar.archives.go.jp/acv/contents/pub/pdf/B03/B03030413300_b10014_1-0110_00000360.pdf, Son Erişim: 2. 04. 24

⁶⁷ 24 Eylül 1910 tarihli, Bab-ı Ali Hukuk Müşavirliği Evrakı için bk. HR. HMS. İŞO. 202-20; Habibzâde Ahmed, “Çin-Türkistan Hatıraları”, s. 86-92; Qing ve Alman taraflarının muhaberesine dair Guangxu Saltanatının 34. Yılı'nın 6. Ayı ile Xuanton Saltanatının 1. Yılı'nın 6. Ayı(1908-1909) tarihli, *Academia Sinica, Institute of Modern History Archives*, Dosya Numarası: 03-34-009-01-023, evrak için bk. https://archivesonline.mh.sinica.edu.tw/mixviewer/a94beca30a2fdb90e53b1981c31851e8/?status=init&pic_page=1, Son Erişim: 2. 04. 24.

⁶⁸ Bab-ı Ali, Hariciye Nezareti Umur-u Siyasiye Müdüriyeti Umumiyesinden, Dahiliye Nezaretine Gönderilen 24 Haziran 1895 tarihli evrak için bk. HR. SYS. 1304-2.

⁶⁹ 24 Haziran 1895 tarihli evrak için bk. HR. SYS. 1304-2.

Haziran 1895 tarihli belgede İstişare Odasında bu tür bir evrağın bulunmadığı belirtilmektedir. Belgede, "İstişare Odasına verilmiş dosyada, Osmanlı topraklarında bulunan Çinlilerin Rusya Hükümeti tarafından himaye edilmesine dair ne Bab-ı Ali ile Rusya Sefareti, ne de Petersburg Sefareti ile Rusya Hükümeti arasında herhangi bir yazışmaya rastlanmamıştır," denilmektedir. Bu ifadeler, Osmanlı topraklarındaki Çinlilerin Rusya tarafından himaye edilmesine dair resmi bir anlaşma veya yazışmanın olmadığını göstermektedir.⁷⁰

Osmanlı'nın Batı'ya duyduğu ilgi ve Çin'in kapalı politikası, ikili ilişkilerin gelişimini engellemiştir. Coğrafi uzaklığın getirdiği sınırlamalara rağmen, 19. yüzyılda gelişen ulaşım araçları, iki imparatorluk arasındaki ticaretin Avrupalı devletlerin kontrolünde kalması nedeniyle karşılıklı iletişimi artırmamıştır. Ancak, Brüksel Sefareti'nin ikinci kâtabi Ermeni asıllı Diran Bey'e Çin tarafından bir nişan takdim edilmesi, tüm olumsuzluklara rağmen Osmanlı döneminde iki ülke arasındaki bazı diplomatik temasların da var olduğunu göstermektedir.⁷¹

Nihayet iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı sonrası mümkün olur, bu bağlamda, Hulusi Fuat Tugay (1890-1967) maslahatgüzar unvanıyla, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlatılmasına öncülük etmiştir.⁷² Öyle ki 1 Nisan 1929 tarihinde Nankin'e ulaşan Hulusi Fuat Bey, 10 Nisan'da iki ülke arasındaki ilişkilerin kurulmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Hariciye Nazırı tarafından kabul edilmiştir. Akabinde Maslahatgüzar Fuat Bey, onuruna düzenlenen bir yemekte Bakanlar, Erkân-ı Harbiye-i Umûmî Reisi, Hariciye Müdürleri gibi diğer yetkililerle bir araya gelmiştir. Ziyafette Çin Hükümet ve Halkının Türkiye'ye karşı "sympathie" beslemekte oldukları ve Çin'in de Türkiye'nin geçirmiş olduğu inkılapları geçirmekte olduğu dile getirilmiştir.⁷³

⁷⁰ Bab-ı Ali Hukuk Müşavirliğine ait 5 Mart 1912 tarihli evrak için bk. HR. HMS. ISO. 204-76; 24 Haziran 1895 tarihli evrak için bk. HR. SYS. 1304-2.

⁷¹ 3 Haziran 1911 tarihli, Daire-yi Sadaret Tahrirat Kalem'inden Hariciye Nezaret-i Celile'sine yazılan bir evrakta, Devlet-i Seniyye'nin bu nişanın alınmasına müsaade ettiği belirtilmiştir. Ancak, bu nişanın neden verildiğine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. İlgili evrak için bk. BEO. 3900-292490.

⁷² Hulusi Fuat Bey'in tanınması için, Nankin Hükümeti Hariciye Nezaretine bir telgraf gönderilmiştir. Bu telgrafın 29 Nisan 1929 tarihli cevabının tercümesi ise şöyledir; "Ankara'da Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyefendi Hazretleri'ne;

Hulusi Fuat Bey'in Türkiye Chargé d'Affaires'i (Maslahatgüzar) olarak tanınmasını istihdaf eden ve itimat mektubunun posta ile irsal edildiğini bildiren telgrafınız almakla kesb-i şeref eyledim. Cevaben şurasını arz etmeğliğime müsaade buyurunuz ki Çin Milletinin kendisine karşı daima büyük bir iptihaç (sevinç) ve takdir hissi perverde ettiği büyük kardaş Cumhuriyetin mümessillerini kabul etmek ve bu Cumhuriyetle en dostane münasebata girişmekten dolayı pek memnun olacaktır. " Buna göre "Kardeş Cumhuriyet" ile ilişkiler, Nankin Hükümetince kabul edilmiştir. Bk. Başvekalet, Hariciye Vekâleti Vekili, 29 Nisan 1929, BCA. 129-926-7.

⁷³ Başvekalet, Hariciye Vekili, 17 Haziran 1929, bk. BCA. 257-728-2.; Necati Demircan, "İki Cumhuriyet Arasında Etkileşim: Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti İlişkileri (1923-1949)." *Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi*, 3(1), s. 26-39.

Bütün bu sınırlı ilişkilere karşın 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren doğunun iki ucundaki Çin ve Osmanlı imparatorlukları, tarih sahnesinde kaderlerinin ilginç bir şekilde kesiştiği bir dönemi yaşamaktaydı. Bu dönem, her iki imparatorluğun da batılı güçlerin etkisi altında kalmaya başladığı, ekonomik ve siyasi baskılarla yüz yüze geldikleri bir zaman dilimiydi. Bu bağlamda merkezi otoritenin zayıflaması, ekonomik zorluklar, toplumsal yapıdaki değişimler, yabancı müdahaleler, iç sorunlar ve savaşlar, her iki imparatorluğun da ortak sorunları olarak ortaya çıkmaktaydı. Bu açıdan iki imparatorluk arasındaki benzerlik ve farklılıkları burada ele almak yerinde olacaktır.

İlk olarak, hem Osmanlı hem de Qing'in merkezi otoritesinin zayıflamasında, yerel yöneticilerin ve grupların güçlerinin artması,⁷⁴ önemli bir etken olmuştu. İkinci olarak, Osmanlı'da, farklı etnik ve dini grupların isyanları, merkezi otoritenin sarsılmasına neden olmuştur. Örneğin, Balkanlar'daki Sırp, Yunan⁷⁵ ve Bulgarların⁷⁶ çıkardığı kanlı isyanlar, Osmanlı'da toprak kayıplarına yol açmış ve içsel karışıklıkların artmasına sebep olmuştur. Benzer şekilde, Qing İmparatorluğu'nda; Uygur, Tibet ve Moğol havalisindeki iğtişaşlar, merkezi otoritenin zayıflamasını direkt olarak tetiklemiştir. Bu isyanlar, imparatorluğun toprak bütünlüğünü tehdit etmiş ve iç düzeni bozmuştur.⁷⁷

Son olarak, sınırların savunmasız yahut savunmanın yetersiz kalması da Osmanlı ve Qing'in merkezi otoritelerinin zayıflamasına katkıda bulunan bir faktördür. Her iki imparatorluk da geniş topraklara sahipti ve bu toprakları korumak için etkili bir sınır savunması gerekmektedir. Ancak zamanla, askeri teknolojideki geri kalmışlık ve iç karışıklıklar nedeniyle sınırların savunması zorlaşmış, yetersiz savunma önlemleri, diğer devletlerin saldırılarına ve toprak kayıplarına yol açmıştır.⁷⁸

⁷⁴ Osmanlı için Osmanlı-Arap kabâil'i arasındaki çatışmalar örnek verilebilir. Bk. Mustafa Yaşar Özoyumlulu. "1908-1918 Yılları Arası Osmanlı Devleti ve Arap Aşiretleri", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, 2018. s. 14-23.

⁷⁵ Özellikle Yunanistan'ın bu katliamlar ve kanlı olaylarda yeri yadsınamaz bir yer işgal etmektedir. Buna göre on binlerce Türk ve Müslüman, acımasızca, kadın-çocuk demeksizin katledilmiştir. Bk. Salâhi R. Sonyel, "Yunan Ayaklanması Günlerinde Mora'daki Türkler Nasıl Yok Edildiler?". "Belleten 62(233), 1998, s. 107-120.

⁷⁶ Mustafa Burma, "Bulgaristan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan Ayrılış Sürecinde Bulgar Ayaklanmaları." *Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi-Trakya Üniversitesi* 1. (1), 2012, s. 67-89.

⁷⁷ Hodong Kim, "Holy War in China: The Muslim Rebellion and State in Chinese Central Asia, 1864-1877", Stanford, California University Press, 2004, p. 1.

⁷⁸ J. C. Sharman, *Empires of the Weak: The Real Story of European Expansion and the Creation of the New World Order*. Princeton University Press, 2019, p. 133; Linan Peng, "The Last Guardian of the Throne: the Regional Army in the Late Qing Dynasty." *Journal of Institutional Economics*, 17(2), 2021, p. 321-337; Ahmet Melih Aşan, Ertuğrul Buğra Orhan, ve Zülfükar Aytaç Kışman, "Lawrence'in 27 Maddelik Raporu Bağlamında Ortadoğu'da İngiliz Siyaseti Üzerine Bir Değerlendirme", *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 31(1), 2021, s. 199-214; Ekrem Erdem, "Osmanlı Para Sistemi ve Tağış Politikası: Dönemsel Bir Analiz", *Bankacılar Dergisi*, S. 56, 2006, 10-28.

İki imparatorluk da, merkezi otoritenin zayıflamasıyla mücadele etmenin yanı sıra ekonomik zorluklarla da karşı karşıya kalmıştır. Bunların sahip olduğu ekonomik sorunlar, her iki imparatorluğun da sürdürülebilirliklerini ve güçlerini etkileyen önemli faktörler arasında yer almıştır. İlk olarak, hem Osmanlı hem de Qing içindeki ticaret ağları yeterince gelişmemiştir. Bu durum, imparatorlukların ekonomik büyümelerini kısıtlamış ve dış ticaret potansiyellerini engellemiştir. Buna göre ticaretin yetersiz olması, gelir kaynaklarının sınırlı kalmasına ve vergi toplama sorunlarının ortaya çıkmasına, dolayısıyla halkın vergiler altında “can çekişmesine” ve bu uygulamalara karşı çıkan Atçalı Kel Mehmed gibi halk kahramanlarının hasıl olmasına sebep olmuştur.⁷⁹

Ayrıca, uluslararası ticarete rekabet edebilmek için gerekli olan teknolojik ve ekonomik gelişmeler de gerçekleştirilememiştir. Ek olarak, Sanayi Devrimi gibi önemli dönüm noktalarında Osmanlı ve Qing, yeterli ölçüde teknolojik yeniliklere ve endüstriyel dönüşüme sahip olamamışlardır. Burada bahsedilmelidir ki, endüstri devrimi için gerekli olan nüfus yoğunluğu Osmanlı’da bulunmamaktaydı, mevcut nüfusun büyük kısmı ise, ki bu oran nüfusun %80-90’ına tekabül etmektedir, atalık tarım topraklarında tarımsal uygulamalar yürütmekteydi.⁸⁰ Uygun nüfus Qing’de bulunsa da endüstri için gerekli olan bir takım şeylerin eksikliği Qing’in geri kalmasına neden olmuştur. Bunlardan ilki tekraren zikredileceği üzere endüstrinin yeterince desteklenmemesi ve geleneksel ekonomi politikaların devamıdır.

Çin, geçmişte tarım ve ticaret arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla çeşitli yaklaşımlar benimsemiştir. Bu politikalardan en belirgin olanı ise, “tarımı güçlendir, ticareti bastır (Zhong Nong Yi Shang)” politikasıdır. Bu politikanın kökenleri, tarih öncesine kadar uzanmaktadır. Nitekim geleneksel Çin kültüründe tarım, toplumun temel direği olarak kabul edilmiş ve tarımsal üretimin artırılması, Çin’in gayet yoğun bulunan nüfusunu beslemek amacıyla büyük önem taşımıştır. Yine, Qing döneminde de “tarımı güçlendir, ticareti bastır” politikasının uygulandığı görülmektedir. Qing’in ticareti bastırma nedeni, geleneksel olarak tarıma dayalı bir ekonomiye odaklanmaları ve ticaretin, sosyal statüsü düşük olarak kabul edilen tüccarları ve tüccar sınıfını içeren bir faaliyet olarak görülmesidir. Qing Hükümeti, tarımın ulusal refah için vazgeçilmez, hatta temel unsur olduğuna inanmış ve bu nedenle endüstri ve ticareti görece

⁷⁹ Ali Rıza Gökbunar, “Atçalı Kel Mehmed Ayaklanması: Vergiye Farklı Bir Başkaldırı Örneği”, *Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, 11(1), 2004: 27-34; Erdal Korkmaz, “Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti’nde Karaborsa”, *Atatürk Yolu Dergisi*, S. 66 2020, s. 241-279.; Shuo Chen, Xinyu Fan and Yu Hao, “The Emperor’s Tael: Fiscal Centralization and Tax Revolts in Qing China, 1644–1912”, Working Paper, 2023, p. 3-et al.

⁸⁰ Raşit Şahin, “Sanayi Devrimi Osmanlı İmparatorluğu’nda Neden Başlamadı?”, *Business Economics and Management Research Journal*, 2(1), 2019, s. 1-16.

önemsiz olarak değerlendirmiştir. Ancak, bu durumun daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı değişmişime ve başkalaşıma uğradığı görülmektedir.

Şöyle ki, Batılı güçlerin talepleri ve ticari baskılar, Qing yöneticilerini ekonomik reformlara yönlendirmiştir. Dahası, Qing'in son dönemlerinde ekonomik sorunlar da artmıştır. Bu dönemde, şiddeti artan; iç isyanlar, doğal afetler ve nüfus artışı gibi faktörler, tarım sektörünün sınırlarına ulaşmasına ve ekonomik sıkıntılara neden olmuştur. Bu durum, hükümetin yeni iktisadi kaynaklar bulma ihtiyacını ve endüstriyel gelişimi teşvik etme ihtiyacını husule getirmiştir. Buna ek olarak, Qing İmparatorluğu, Batılı ülkelerin teknolojik ve endüstriyel ilerlemesini gözlemleyerek kendi modernleşme çabalarını hızlandırmıştır. Bu dönemde bazı aydınlar ve reformistler, endüstriyel gelişmeyi, atılımı teşvik etmek, ekonomiyi çeşitlendirmek ve ulusal refahı artırmak için ticareti önemli bir unsur olarak görmeye başlamışlardır. Bu faktörler bir araya geldiğinde, Qing'in endüstri ve ticarete yönelik ilgisi bir değişim göstermiştir. Bu dönemde bir dizi reform girişimi gerçekleştirilmiş, ticaret yasaları değiştirilmiş ve endüstriyel projeler teşvik edilme yoluna gidilmiştir. Velakin, bu çabalar genellikle zamanında yeterli sonuçlar verememiş ve Qing İmparatorluğu'nun sonunu getiren daha geniş siyasi ve sosyal sorunlarla birlikte sonuçlanmıştır.⁸¹

Bir diğer unsur ise endüstriyi işletecek olan enerjinin kaynağının, yani kömürün üretimi yeterli miktarlarda değildi. Ayrıca bunun naklinin zor ve altyapısının bulunmaması, ayrıyeten geri kalmış yöntemler ile kömür üretimi yapılması gibi nedenlerin Endüstri Devrimini yakalama safhasında geç kalınmasına neden olduğu savunulabilir. Bu durum, ekonomik büyümeyi sınırlamış, rekabet gücünü zayıflatmış ve diğer güçlü devletlerle aralarındaki devasa uçurumu derinleştirmiştir.⁸²

Osmanlı ve Qing'in toplumsal yapıları, kısaca; karmaşık, çok çeşitli etnik ve dini grupların bir arada yaşadığı yapılar olarak ifade edilebilir. Bu karmaşık toplumsal yapılar,

⁸¹ Mingguang Chen, "Caizheng Kaolü Yu Han Dai Suowei Zhongnong Yi Shang Zhengce." *Dongnan Xuexue*, 4 (1999); Peer Vries, "Economic reasons of State in Qing China: a Brief Comparative Overview", *Economic Growth and the Origins of Modern Political Economy* (2016): 216-231; Chen, Qinan (ed.), "Wenhua de Guiji" [Traces of Culture], Chunfeng Wenyi Chubanshe, 1987; Sebestyén Hompot, "A Discourse Analysis of Recent Mainland Chinese Historiography on the Sinocentric Tributary System of the Ming and Qing Dynasties (1368–1912)." *Vienna Journal of East Asian Studies* 12. 1: 149-176; Dillon, "Modernleşen Çin", s. 30; Bin R. Wong, "Food Riots in the Qing Dynasty." *The Journal of Asian Studies*, 41(4), 1982: 767–788.

⁸² Peer Vries, "Economic Reasons of State in Qing China" p. 216-231; Mustafa Cüneyt Uzun ve Bilge Afşar, "Osmanlı Ekonomisinin Temel Unsurlarının Ekonomik Yaklaşımlar Çerçevesinde Değerlendirilmesi." *Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi* 3, s. 54-93; Ali Yasin Kalabak, "Osmanlı'nın Son Döneminin Sosyo-Ekonomik Buhranları ve Mali Emperyalizm." *Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi* 14. 27 (2014): s. 304-326; Jianxin Zhou, "Local Elites and Modernization in China in Late Qing Dynasty: Taking Wen Tingshi as the Example", Doctoral Diss. , Tohoku University, 2014.

zaman içinde çeşitli sorunları beraberinde getirmiş ve imparatorluklar için toplumsal gerilimlere, isyanlara ve hatta büyük çaplı çatışmalara yol açmıştır. Her iki imparatorluk da coğrafi olarak geniş topraklara sahip olduğu için, etnik ve dini farklılıkların bir arada yaşadığı karmaşık bir yapıya sahipti. Osmanlı kendi içerisinde; çeşitli etnik gruplara, dini inançlara ve kültürlere ev sahipliği yapmaktaydı. Bu durum, Osmanlı toplumunda etnik ve dini ayrılıkları beraberinde getiren bir çeşitlilik yaratmıştır denebilir.⁸³

Diğer taraftan benzer biçimde, Qing İmparatorluğu da, nüfusunun büyük bölümünü oluşturan Han Çinlileri dışında, Uygur, Mongol, Bodpa (Tibetli) ve diğer etnik gruplara ev sahipliği yapmaktaydı. Bu karmaşık yapılar, zamanla toplumsal gerilimleri ve çatışmaları tetiklemiştir. Farklı etnik ve dini gruplar ile bunların kışkırtıcıları arasında yaşanan bu; rekabet, çıkar çatışmaları, ayrımcılık ve toprak talepleri gibi nedenler çatışmalara yol açmıştır. Bu toplumsal gerilimler ve çatışmalar, hem yerel hem de merkezi otoritenin zayıflamasına ve imparatorlukların iç düzeninin derinden sarsılmasına yol açmıştır. Toplumsal hoşgörü ve denge sağlama becerisi, hem Osmanlı hem de Qing İmparatorluğu'nun bu toplumsal çeşitlilikle başa çıkma sürecinde kritik bir faktör olmuştur. Ancak zamanla, gerek içsel ve gerek dışsal etkenlerden ötürü husule gelen toplumsal yapıdaki gerilimler ve çatışmalar, imparatorlukların bu tür; politikalarını, yeteneklerini zorlamış ve iç istikrarlarını temelden sarsarak zayıflatmıştır.⁸⁴

Buna ilaveten, Osmanlı ve Qing, yabancı müdahalelere özellikle geç dönemlerde hissedilir bir biçimde maruz kalmışlardır. Bu müdahaleler, imparatorlukların egemenliklerini doğrudan etkilediği gibi, iç sorunlarının çözümüne de aynı şekilde zorlu engeller oluşturmuştur. Her iki imparatorluk da, coğrafi konumları, dinî mekanları veya ekonomik-pazar potansiyelleri sebebiyle diğer güçlü, başka bir deyişle Batılı Devletlerin dikkatini çekmiştir.⁸⁵ Batılı Devletler, Osmanlı ve Qing'in zayıf noktalarını kullanarak, kendi çıkarları doğrultusunda müdahalelerde bulunmuşlardır. Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılda Avrupa Devletlerinin etkisi altına girmiş ve mali yönetimi denetim altına alınmıştır. Dış borçlanma, kapitülasyonlar ve ticaret anlaşmaları gibi yabancı unsurlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğini zayıflatmış

⁸³ Burada dikkate değer bir nokta ise, Arapların Türklerle dinî anlamda “aynı millet” ve “din kardeşi” olmalarına rağmen isyan başlatmalarındır. Hucurât Suresi'nin 10. ayetinde tüm Müminlerin kardeş oldukları vurgulanmaktadır. Buna rağmen Arapların isyan edip Osmanlıdan ayrılmaları, kavmî ayrılığın dinî birlikten daha önemli görülmesinden kaynaklanıyor olsa gerektir. Bk. Recep Boztemur, “Arap İsyanı, 1916-1918/The Arab Revolt, 1916-1918.” *Mülkiye Dergisi* 35(272), 2011, s. 61-80.

⁸⁴ Wei Li, “The İnteraction Between Ethnic Relations and State Power: A Structural İmpediment to the İndustrialization of China, 1850-1911.” Dissertation, Georgia State University, 2008, p. 122-145.

⁸⁵ Uğur inan, Osmanlı devletinde alman misyonerler, s. 2.

ve ekonomik sorunlarını oldukça derinleştirmiştir.⁸⁶ Bu tür etkilerin yalnızca devletin iç durumunu değil, dolaylı olarak da olsa diğer devletler ile olan ilişkilerini de etkilediğini, Osmanlı ve Qing'in ihdas olunamamış ilişkilerinde izlemek mümkündür.

Benzer şekilde, Qing İmparatorluğu da yabancı müdahalelerle karşılaşmıştır. Özellikle 19. yüzyılda Batılı devletlerin Çin'e dayattığı ticaret anlaşmaları ve Afyon Savaşları gibi önemli olaylar, Qing'in egemenliğini ve zayıflatmış ve toprak kayıplarına yol açmıştır. Bu müdahaleler, imparatorlukların iç sorunlarının çözümünü daha da zorlaştırmış ve toplumsal gerilimleri hem yerel otorite hem de ecnebler aleyhinde artırmıştır. Yabancı müdahaleler aynı zamanda Osmanlı ve Qing'in modernleşme çabalarını da etkilemiştir. Yabancı devletlerin dayattığı reformlar ve müdahaleler, içsel modernleşme girişimlerinin engellenmesine yol açmıştır. İmparatorluklar, kendi iç sorunlarını çözmek yerine, dış güçlerin taleplerine uyum sağlama zorunluluğuyla karşı karşıya kalmışlardır.⁸⁷

Diğer yandan, Qing, Avrupalı güçlerle mücadele etme konusunda Osmanlı'ya nazaran daha az etkileşime girmiştir, nitekim Avrupa'nın bölgedeki nüfuz alanları dışında Qing'in Avrupalı Devletlerle bir sınırı bulunmamaktaydı. Çin anakarasının coğrafi olarak Avrupa'dan uzak olması, Qing'in ve halkının Avrupalı güçlerle doğrudan sınırlı bir temas yaşamasına neden olmuş, lakin burada temasın niteliği ve tazyiki farklı olmuştur. Dahası, Osmanlı parçalanmaya çalışılırken, Qing'in yalnızca pazarının önemli olduğu ve bunun uluslararası ticarete açık olunmasının gerekliliği, Arthur James Balfour'un, Avam Kamarasında 5 Nisan 1898 tarihinde yapmış olduğu konuşmasında açık bir şekilde vurgulanmıştır. Bu konuşma, haricî ticarete, gelirinin büyük bir kısmını Çin'den elde ettiği iddia olunan İngiltere için, Çin'in konumunu en açık biçimde ifade etmesi bakımından önemlidir;

[...] Arzumuz, Çin'in geniş toprakları üzerinde sadece ismen değil, eğer bu mümkünse, gerçek anlamda egemenliğini sürdürmesidir. Bu toprakların Uluslararası Ticaret için açık olmasını istiyoruz, ancak, aynı zamanda bu büyük, yok olmakta olan İmparatorluğun mirasçıları arasında bölünüp paylaşılmış bir halde bulunmasını görmek istemiyoruz [...].⁸⁸

⁸⁶ Mustafa Cüneyt Uzun ve Bilge Afşar, "Osmanlı Ekonomisinin Temel Unsurlarının Ekonomik Yaklaşımlar Çerçevesinde Değerlendirilmesi." *Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi*, S. 3, s. 54-93

⁸⁷ Ahmet Dönmez, "Tanzimat, ıslahat fermanları ve Avrupa devletleri: içerik, ortaya çıkış ve tepkiler: 1839-1856." *Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, S. 11, 2019, s. 37-65.

⁸⁸ UK Parliament, "Far East Debate", Hansard Commons, vol. 56, 5 April 1898, Column 237.

Bundan başka Qing -Avrupa cinsinden olması bakımından- yalnızca Rusya ile sınır sorunları yaşamış ve bu durum Qing İmparatorluğu için bölgesel bir mücadeleye dönüşmüştür.⁸⁹

Osmanlı'nın matbuat ve arşiv belgelerine göre, Avrupalı güçlerle olan temaslarının benzer özelliklere sahip olması, Osmanlı ile Qing arasında önemli bir paralellik sunmaktadır. Nitekim bu benzerlikler, Qing'in sorunlarına karşı empati yapılmasını sağlamıştır. Hatta arşive yansıyan bir belgede "Bu edepsiz ve menfaatperest Hükümet-i Hristiyanîye'den Hükümet-i Seniyye dahi neler çekti ve çekiyor. Misyonerleri katledelim diyecek veya bu fikirde bulunacak kadar divane değilim lakin Çinlileri -Hasbetenlillah- müdafaa etmek isterim."⁹⁰ sözleri ile Çinliler'in durumu direkt olarak benzer görülmüş ve "müdafaa" edilmeye gidilmiştir.

Qing'in Avrupalı güçlerle olan bu karmaşık ve Qing aleyhine eşitsiz ilişkileri, düzenli bir periyotta arşive ve matbuata yansımıştır. Özellikle Alman elçisi Clemens von Ketteler'in (1853-1900) "katl ve itlaf"⁹¹ olunması, Osmanlı'nın Qing'e karşı duyduğu empatinin önemli bir tezahürünü içermektedir. Boksör olayları ki Osmanlı bu olay ile ilgili olarak, Avrupalıların, bu mevcut durumu yalnız ecnebilere karşı değil, kendi hükümetlerine yani Mançulara karşı da bir kalkışma olarak duyurup öyle lanse etmek istediğini "kendi Hükümetlerine karşı bile, hâl-i isyanda göstererek meseleye bir ihtilâl rengi vermek"⁹² istediklerini ifade etmektedir.

Nitekim "Boksör İğtişâş'ı" Çin'in içinde bulunduğu güçsüz durumun bir göstergesi olarak meydana gelmiş ve halk, bu duruma direkt meydan okuyarak önlemeye çalışmıştır. Gerçekte, bu durumun ve elçinin "itlaf" edilmesinin bir benzeri, Boksör Olaylarından sadece üç yıl sonra, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde yer alan Manastır'da meydana gelmiş ve Rus Konsolosu Aleksandar Arkadijeviç Rostkovskî'nin (1860-1903) öldürülmesiyle sonuçlanmıştır. İki olay arasındaki benzer noktalar ise; her iki durumda da iktidarın zayıflığı ve bölgedeki isyanlarının varlığıdır, ayrıca, konsolos ve elçilerin tutumları, halkı hor görmek ve tabir caizse onları "hayvan" gibi ezmek üzerine kurulu olması açısından aynıdır. Bunu daha iyi açıklamak gerekirse, Clemens von Ketteler'in sokakta katlolunmasına sebeb olan durum, Alman elçisinin kalabalık üzerine "durun ben onlara gösteririm!" diyerek yürümesi olarak

⁸⁹ Bununla birlikte, 3 Ekim 1912 tarihli Sebilü'r-Reşat gazetesinde, Pekin'den, Rus gazetelerine gönderilen bir telgrafla ilgili olarak, "Pekin Kabinesinin, fevkalade surette" gerçekleştirdiği bir toplantıda, Ordunun Ruslara karşı güçsüz olması ve Dış-Moğolistan'ın "gayr-i mümbit" yani verimsiz olduğu gerekçeleriyle Ruslara verilmesinin kararlaştırıldığı aktarılmaktadır. Ki bu durum Çin'in, Osmanlı'ya mukayesesini için yerinde bir örnektir. Bk. "Şuun", Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C. II-IX, S. 31-213, 3 Ekim 1912, s. 98-100.

⁹⁰ 21 Ağustos 1900 tarihli evrak için bk. Y. PRK. ESA. 36-41.

⁹¹ 21 Mayıs 1918 tarihli evrak için bk. Y. A. HUS. 412-10.

⁹² 21 Ağustos 1900 tarihli evrak için bk. Y. PRK. ESA. 36-41.

gösterilmiş ve bu durum, “edibâne yoluna devam edeceği yerde, zaten heyecanda bulunan ahaliye elindeki kamçı ile urmağa söğüp saymağa başlamış ve belasını da bulmuştur” sözleriyle ifade olunmuştur.⁹³

Benzer şekilde, 1903 yılında Manastır’da bulunan “Manastır Ceneral Konsolosu” olan Mösyö Rostkovskî, Bulgar isyanları sırasında taşkınlığa başlamış, Türk askerlerine saldırmış ve kendisine selam vermeyen Türk askerlerine saygısızlıkta bulunarak onları azarlamıştır. Bu olaylar esnasında Nüzhetiye Karakolu önünden geçerken, Halim isimli bir Topçu Erine de aynı sebepten dolayı kırbaçla saldırmış ve bu esnada yaşanan karmaşada, “Namus-ı Askerîsini” korumak amacıyla silahını çeken Halim, ateş ederek konsolosu “yere sermiştir.”⁹⁴ Her iki durumda da devletin güçsüzlüğünden dolayı ya göstermelik bir yargılama ile yatıştırılmaya çalışılmış ya da Cixi’nin suçu kendi başından atmak istemesi üzerine bir takım “kelleler” alınmıştır.⁹⁵ Özellikle Halim’in Divân-ı Harp’de göstermelik yargılanması ve kendisine müdahale etmediği gerekçesiyle silah arkadaşı ile beraber idama mahkum olunmaları, Enver Paşa üzerinde derin bir iz bırakmış ve “bu vakadaki haksızlığı, hiçbir vakit unutamayacağım”⁹⁶ sözlerini sarfetmesine neden olmuştur.

Diğer bir yandan, her ne kadar “bu olay üzerine” Osmanlı, Düvel-i Müttefikece işgal olmadıysa da, Qing’in; Alman, Fransız, İngiliz, Japon, Rus vesair müttelik kuvvetler tarafından işgali,⁹⁷ Qing’in zaten kısa olan ömrüne bir darbe daha indirmiştir. Bu durum “halbuki baron Ketteler’in idamı, Almanya’ya i’lâ bir fırsat verip, kendilerinde bu fırsat bulunmadığından Düvel-i Saire, içlerinden ‘Ah, n’olaydı bizim sefir dahi ahiret’e gönderile idi de, biz de bir parça toprak daha alaydık!’ demeğe başladılar.”⁹⁸ şeklinde ifade edilmektedir. Bu olayın ardından Avrupa güçleri, Qing İmparatorluğu’na karşı daha agresif ve baskıcı bir tutum takınmışlardır. Osmanlı ise bu durumu kendi bakış açısıyla değerlendirerek, Avrupa güçlerinin bu olayı bahane ederek Qing İmparatorluğu’na karşı nasıl bir şekilde davrandıklarını eleştirip tepki göstermiştir.⁹⁹ Bu şekilde Osmanlı, Avrupa’nın Qing’e yönelik politikalarını sorgulamakta ve

⁹³ 21 Ağustos 1900 tarihli evrak için bk. Y. PRK. ESA. 36-41.

⁹⁴ Halil Erdoğan Cengiz, “Enver Paşa’nın Anıları 1881-1908”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul: 2006, s. 19.

⁹⁵ Pu Yi, “Son İmparator”, s. 18.

⁹⁶ Halil Erdoğan, “Enver Paşa”, s. 20.

⁹⁷ Michael Dillon, “Modernleşen Çin”, s. 146-147.

⁹⁸ 21 Ağustos 1900 tarihli evrak için bk. Y. PRK. ESA. 36-41.

⁹⁹ Yiting Xing, tezinde, Türklerin Çin’deki toprak taleplerine ilişkin olarak Qing Reformcularından Tan Sitong’a ait, “Güney Çin Bilimler Akademisi Ders Notları” adlı eserde belirtilen bir ifadeye dayanarak, Türklerin Yunanistan’dan daha az tazminat (1897) talep edip davayı hızlandırmayı tercih etmesinin “Çin’e gidip bir parça toprak” kazanma arzusuyla ilişkilendirilebileceğini aktarmaktadır. Ancak çalışmamızda, Osmanlı’nın böyle bir

kendine özgü bir bakış açısı sunmaktadır. Buna ek olarak, Qing'in maruz kaldığı aşağılanmanın, Boksör Protokolü ve diğer dayatılan unsurlarla birlikte, hiçbir zaman telafi edilemeyecek bir seviyede olduğu ifade edilmelidir.¹⁰⁰

Bunun yanı sıra, imparatorlukların iç yapılarının ve yönetimlerinin bozulmuş olması da, toplumda hoşnutsuzluk ve istikrarsızlığı yaratan faktörlerdendir. Her iki imparatorlukta da yolsuzluk önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Yöneticilerin ve yerel yetkililerin; yetki ve kaynakları kötüye kullanmasıyla gerçekleşen yolsuzluk,¹⁰¹ rüşvet,¹⁰² ve adam kayırma¹⁰³ gibi uygulamalarla toplumun adalet ve güven duygusunu zedelenmiş, halk arasında memnuniyetsizlik peyda olmuştur. Hatta o dönem Kaşgar ve havalisinde yaşanan huzursuzluğun da temel nedeni budur denebilir. Nitekim bölgeye atanan yetkililerin cehalet ve taassupları, merkezi otoritenin, yerel otoritelerce sergilenen başıbozukluklara olan kayıtsızlığı gibi türlü işler, halkın ara-ara ayaklanmasına ve bunun ardından kırgına, katliamlara uğrayarak susturulmasına neden olmuştur.¹⁰⁴

Burada bir diğer benzerlik unsuru ise bu imparatorlukların geçirdiği Batılılaşma süreci ve bu sürece uyum sağlama konusundaki zorluklardır. Özellikle 19. yüzyılda, Osmanlı ve Qing gibi Doğu toplumlarında önemli bir süreç olarak kendini gösteren Batılılaşma, toplumlara batılı

niyet taşımadığı ve hatta Almanya'nın, Osmanlı'yı bu tür bir olaya dahil olması için teşvik etmesine rağmen, bu tür bir girişimde bulunmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, Tan Sitong'un ifadesinin abartılı olduğu ifade edilebilir. Yine aynı tezde, Osmanlı'nın Boksör Olayları nedeniyle Çin'e asker gönderecek olduğu ve Avrupalı Devletlerin buna mümanaat ettiği ifadesi Osmanlı İdaresinin arşiv ve eylemleriyle çelişmektedir. Bk. Yiting Xing, "Türkiye-Çin İlişkileri (1842-1949)", s. 33-34.

¹⁰⁰ Michael Dillon, "Modernleşen Çin", s. 149.

¹⁰¹ Çin için, 1912 yılında Cumhuriyetin ilanından sonra da benzer durumlar devam etmiştir. Bu konuyla ilgili olarak, Habibzâde Ahmet Kemâl'in aktardığı bir olay örneği mevcuttur. Habibzâde, Kardeşler ve Korla vilayetlerinin mebusu sıfatını elinde bulunduran Ömer Bey adında bir kişiyle tanışmıştır. Habibzâde'nin aktardığına göre, Ömer Bey'e ne tür işler yaptığı sorulduğunda, iş yapanların işgüzar oldukları gerekçesiyle hemen görevden alındıkları ve memuriyetlerinin ellerinden alındığı ifade edilmiştir. Bu olaylar, "Mengu'nun" (Minguo yani Cumhuriyet) "ikinci devre-i intibahiyesi" döneminde gerçekleştiği belirtilmiştir ve Qing dönemindeki yolsuzlukların Cumhuriyet dönemine de etkisi olduğunu gösteren bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bk. Habibzâde, "Çin-Türkistan", s. 172-173.

¹⁰² Ahmet Erdoğan, "Suç ve Ceza: Osmanlı Toplumunda Bireysel Suçlar ve Cezalar (1559-1609)", Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tarih ABD, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2019, s. 37.

¹⁰³ II. Meşrutiyet döneminde, Abdulhamit Dönemi kadrolarının tasfiyesi olarak bilinen süreçteki arşive yansıyan bir olayı örnek olarak ele alabiliriz. Hindistan uyruklu olan Nusret Ali Han Dehlevi'nin (1852-?) Maarif Encümeni-i Teftiş ve Muayene Azalığı görevinden alınması ve kendisine verilen sözün tutulmaması gibi durumlar, bu kişisel ayrıcalıkların mevcut olduğu bir sistemi yansıtmaktadır. Nusret Ali Han tarafından ifade edilen bu adalet eksikliği, sistemdeki kayırma ve tutarsızlıklar "her vecihle mâdûnumda bulunmuş olanlar hilafından kayırılıp kulları açığa çıkarıldıkta gerek buyuruldu-yı sâmi gümrük nâzır müşârünileyhin ikrarındaki (açıkta kalanlar birer birer yerleştirilmedikçe hâriçten kimse alınmayacaktır) te'min ve va'ad henüz incâz edilmiyor hâriçten pek çok kimseler ale't-tevâli alınmadadır" sözleriyle ifade olunuyor. Sadaret-i Uzma Mektubi Kalemi, Maarif Nezaret-i Aliyyesine, Nusret Ali Han tarafından gönderilen ve 15 Aralık 1908 tarihli evrak için bk. BEO. 3455-259071.

¹⁰⁴ Doğu Türkistan İçin İsa Yusuf Alptekin'in Mücadele Hatıraları, (Haz. M. Ali Taşçı), Doğu Türkistan Neşriyat Merkezi, İstanbul-1985.

değerleri, bilimi, teknolojiyi ve siyasi modelleri benimsemeye yöneltmiştir. Osmanlı ve Qing imparatorluklarının ileri gelenleri ve fikir adamları, ülkelerini güçlendirmek, geri kalmışlığı gidermek ve batıdaki gelişmeleri yakalamak amacıyla Batılılaşma çabalarını desteklemişlerdir. Ancak, bu süreçte her iki toplum da geleneksel yapılarının sarsılması, kültürel dönüşümler ve uyum zorlukları gibi birtakım sorunlarla karşılaşmıştır.

Batılılaşma sürecinde, doğu toplumlarındaki aydınlar, “doğulu kalma”¹⁰⁵ fikri etrafında birleşmişlerdir. Bu idealin savunucusu olan aydınlar, toplumun köklerine, kültürel mirasına ve değerlerine bağlı kalmanın önemini vurgulamışlar, hatta Doğu Toplumlarının, binlerce yıllık tarihe sahip zengin kültürleri ve gelenekleriyle övünmüşlerdir.¹⁰⁶ Batılılaşma sürecinin getirdiği değişimler karşısında, toplumun kimliğini koruma arzusu, bu ideali güçlendirmiştir. Dahası Osmanlı ve Qing, batılılaşma sürecinde benzer deneyimler yaşamışlardır. Yine bu dönemde her iki imparatorluk da batılı güçlere karşı askeri ve ekonomik açıdan geri kalmışlığın farkındaydı. Ve bu nedenle Aydınlar, çağdaşlaşma¹⁰⁷ ve kalkınma çabalarını destekleyerek toplumun refahını artırmayı hedeflemişlerdir.

Ancak, batılılaşma süreci toplumsal dönüşümü beraberinde getirmiş ve doğulu toplumların geleneksel yapıları tabii olarak sancılar çekmiştir.¹⁰⁸ Batılılaşma süreci,

¹⁰⁵ Bu durum Osmanlı için Frenkleşmeme yani “Müslüman” kalma, Çin için ise barbarlaşmama yani “Medeni” kalma olarak ifade edilebilir.

¹⁰⁶ “Japonya’da Dayto Mecellesi ve Asya Gi Kay Cemiyeti’nin Beyannamesi. ” Sırat-ı Müstakim [Sebilü’r-Reşad], C. VI, S. 133, İstanbul: 10 Mart 1326, s. 42-44.

¹⁰⁷ Modernleşme ve Çağdaşlaşma her ne kadar birbirinin yerine kullanılan sözcükler olsa da, bu çalışmada Çağ+daş sözcüğü Modern sözcüğünün verdiği anlamını yansıtmamaktadır. Bu bağlamda, Modernleşme ve Çağdaşlaşma arasındaki temel fark, Modernleşmenin bir devletin ilerlemesi ve Çağdaşlaşmanın ise geri kalmış bir devletin Çağdaş devletlere yetişme çabası olarak ifade edilebilir.

¹⁰⁸ Bunun yanı sıra, bu sancıların bazıları çekilmesi gereken düzeyde olmuş ve hâlihazırda sancı çeken başkalarının sancılarını dindirmiştir. Bunun en iyi örneği Foot Binding yahut Chanzu olarak adlandırılan ayak bağlama geleneğidir. Nitekim, ayak bağlama uygulaması, Çin’de 7. yüzyılda ortaya çıkan ve 20. yüzyılın başlarına kadar devam eden bir gelenektir. Bu uygulama, kadınların ayaklarını sıkı bir şekilde bağlayarak küçültmeyi amaçlamaktadır. Ki bu uygulama, “Çinlilerin beyinde kadınların güzelliği ayaklarının küçüklüğüyle takdir” olduğundan dolayı husule gelmiştir. Ayak bağlama, Mecûsî olsun Müslüman olsun varlıklı aileler arasında statü sembolü olarak kabul edilmiş ve kadınlarda küçük ayakların güzellik ve zarafet sembolü olduğuna inanılarak yaygınlaşmıştır. Bunun bir örneğinde, Çin’de kurulan Yunnan Sultanının yakınında bulunan dokuz kadın mevzu bahis olunmaktadır. Buna göre bu dokuz kadın Haremeyn’e hac vazifesi için gelmişler ve “ayakları sinai olarak gayet küçük ve bittabi zahmetle yürüdüklerinden ellerindeki asaya dayanarak tavaf” ettikleri kaydolunmuştur. Bu durum müslümanların da bu adete riayet ettiklerinin bir kanıtı olarak dikkat çekicidir. Diğer yandan, ayak bağlama süreci çocukluk döneminde başlar ve kadının yetişkinlik hayatı boyunca devam ettiği için bu ayak deformiteleri, özellikle çocukluk döneminden itibaren ayak sağlığı ve işlevselliği üzerinde kalıcı etkiler bırakmıştır. Bu durum, kadınların günlük yaşamlarında büyük zorluklar yaratmış ve bağımsızlık ile hareket özgürlüklerini sınırlamıştır. Özellikle batılılar tarafından kurulan “Heavenly Foot Society” gibi cemiyetlerin varlığı da bu uygulamanın yasaklanması konusunda önemli bir etken olmuştur. Nitekim, Ayak bağlama uygulaması 1902 yılında Dul İmparatoriçe Cixi tarafından yayınlanmış bir ferman ile kaldırılmaya teşvik olunmuştur. Bu ferman; “Çoğu Han kadını uzun süredir ayak bağlama alışkanlığına sahip ve bu, yaratılışın uyumunu bozmaktadır. Şu anda, insanları

toplumların sosyal, siyasi ve ekonomik alanlarda büyük deęişimlere ayak uydurmasını gerektirmiştir. Eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması, hukukun çağdaştırılması,¹⁰⁹ endüstrileşme ve ticaretin geliştirilmesi gibi alanlarda adımlar atılmıştır. Bu deęişimler, toplumun geleneksel normlarına meydan okumuş ve bazı kesimlerde direniş ve bunun aleyhinde ses yükseltmelere neden olmuştur. Lakin, bu konu yalnızca “çağdaşlaşma karşıtlığı” olarak ele alınmamalıdır. Özellikle Osmanlı aydını için bu atılımlar “Frenkleşme” olarak görülmüş ve karşı çıkmıştır. Nitekim Hâdis-i Şerifte “Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.” (Ebû Dâvud, Libâs, 4/4031) denmekte ve bu nedenle Avrupalılara benzemek, onlar gibi giyinmek “Frenkleşmek ve Hüviyetini gayb etmek”, bir başka deyişle “gavurlaşmak” olarak görülmüştür. Takdir olunur ki bu durum hoş karşılanmamış ve buna ön ayak olanların “halkın hissiyatına biraz hürmet” etmeleri istenmiştir. Bu nedenledir ki, Aydınlar, bu süreçte toplumun kültürel ve tarihsel değerlerinin korunması gerektiğini savunmuşlardır.¹¹⁰ Ayrıca bazı Aydınlar “eski içtimai manzumeyi muhafaza etmek istersek ferdin istiklal ve teşebbüs arzusunu öldüreceğiz, anânevî itikada bağlanırsak; fikir, vicdan ve hareket muhabbetini, hakikat muhabbetini, ilm mefkûresini feda edeceğiz” demekte ve

“bugün bir Türk’e olduğu kadar bir Çinliye [de] yeni şekiller altında gözükten bu mefkurelerin tahkiki ve onları ta’alluk eden ihtiyaçlarının tatmini için Avrupa Hayatının olduğu gibi kabul edilmesi kâfi midir ? hakikatte Garplı Ruhunun da dertleri, Garp Hayatının da azim ve tehlikeli müşkülâtı var. Garp Hayatı na-tamamdır. Binaenaleyh [bir] Çinli, tenakuzlarla mâlî olan Avrupa Hayatını hakikat ve medeniyetin, hükümet hayatının nihai şekli addetmemelidir.”¹¹¹

samimi bir şekilde ikna etmemiz ve herkesin ayak bağlamanın olumsuz etkilerinin farkında olmasını sağlamamız gerekiyor. Bu şekilde, bu eski alışkanlıktan yavaşça kurtulabiliriz.” sözleriyle, Çin toplumunda önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu karar, ayak bağlamanın zararlarının farkına varılması ve Çağdaş dünyanın değerleriyle çelişmesi sonucunda alınmıştır. Bk. Uwe Reischl, et al. , “A Case Study Of Chinese Bound Feet: Application of Footprint Analysis.” *Collegium Antropologicum*, 32(2), 2008, p. 629-632; Shaofan An, “Competing to Interpret ‘Foot Liberation’: Mrs. Archibald Little's Anti-Footbinding Tour in Hong Kong, 1900.” *Frontiers of History in China*, 15(1), 2020, p. 109-110; Mustafa b. Mustafa, “Aksa-yı Şark’ta Bir Cevelan”, s. 78; Abdurreşid İbrahim, “Alem-i İslam”, C. II, s. 136; Emir Reşid, “Çin Tarihine Bir Atf-ı Nazar” *İrtika*, C. II, s. 75-27, İstanbul: 19 Ağustos 1316, s. 107-108; Münif, “Çin’de Bulunan Ehl-i İslam”, s. 299-302.

¹⁰⁹ Özellikle Osmanlı’da, hukuk alanında “Çağın gereksinimlerine” uyum sağlamak ve deęişen dönemle birlikte ortaya çıkan yeni hukukî sorunlara çözüm bulmak amacıyla, eski kanunların yetersiz kalması gibi sorunlar Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye’nin yürürlüğe girmesine yol açmıştır. Bk. Cihan Osmanağaoğlu Karahasanoğlu, “Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye’nin yürürlüğe girişi ve Türk hukuk tarihi bakımından önemi.” *OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi*, 29(29), 2011, s. 93-124.

¹¹⁰ Ahmed Fuad, “Garp’ta Şarklılaşma Cereyanı” *Sebilü’r-Reşad [Sırat-ı Müstakim]*, C. XXIII, S. 575, İstanbul: 15 Teşrin-i Sani 1339, s. 39-42; “Garpılılaşmak Hakkında” *Sebilü’r-Reşad [Sırat-ı Müstakim]*, C. XXI, S. 527, Ankara: 22 Nisan 1339, s. 56; “Frenkleşmek Hevesi: Müslüman Kadınlarına Şimdi de Şapka Giydirmek mi İstiyorlar?” *Sebilü’r-Reşad [Sırat-ı Müstakim]*, C. XXIII, S. 575, İstanbul: 15 Teşrin-i Sani 1339, s. 42-43.

¹¹¹ Rudolf Eucken ve Carsun Chang, “Das Lebensproblem in China”, s. 62-68.

Bu ifadelerle, Türklerin yanı sıra Çinlilere de yeni formlar altında görünen bu ideallerin, gerçek doğası ve bu idealleri destekleyen ihtiyaçların tatmin edilmesi için Avrupa yaşam tarzının kabul edilip edilemeyeceği tartışılmaktadır. Gerçekte, Batılı ruhunun da sorunları, Batı yaşamının da zorlukları ve tehlikelerinin olduğu, batı yaşamının tamamlanmamış olduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle, her ne kadar geleneksel düşüncelere taassup düzeyinde bağlı kalınmaması gerektiği ifade olursa da, Avrupa yaşamını, gerçeklik ve medeniyetin yahut hükümet hayatının nihaî, son şekli olarak kabul edilememesi gerektiği de ayrıyeten vurgulanmaktadır. Bu düşünceler, bir takım Aydınların, geleneksel değerler ve çağdaşlaşma arasındaki denge konusundaki düşüncelerini pekala yansıtır niteliktedir.

Bu süreç, Osmanlı ve Qing İmparatorluğu'nda farklı bağlamlarda gerçekleşmiştir. Osmanlı, 19. yüzyılda Batılı Devletlerin etkisine daha fazla maruz kalmış ve reformlarla modernleşme çabalarını hızlandırmıştır. Yine, Tanzimat Dönemi'nde yapılan reformlar, hukuki ve siyasi alanda değişikliklere yol açmıştır. Bu dönemde Osmanlı aydınları, toplumun batılı değerlere uyum sağlaması gerektiğini düşünmüşlerdir.¹¹² Qing ise batılılaşma sürecine geçişte daha farklı bir bağlama sahiptir. Batılı devletlerin Afyon Savaşı ve Eşitsiz Anlaşmalar ile Çin'i istila etme ve zorlama çabaları, Qing'i Batı etkisine açık hale getirmiş ve yönetimini değişimlere zorlamıştır. Bu dönemde Çinli aydınlar, Qing'in eğitim ve diğer alanlarda reform yapması gerektiğini savunmuş, Batı'nın bilgi ve teknolojiye dayanarak ülkenin gelişerek güçlenmesini amaçlamışlardır. “Yangwu Yundong” (Self-Strengthening Movement/Kendini Güçlendirme Hareketi) da bu çabaların bir parçasıdır denebilir.¹¹³

Buna ek olarak, Osmanlı Aydınları, Qing'e kıyasla bu tür değişim ve dönüşümlere daha erken başlamışlardır. Bu nedenle, Çin'i ziyaret ettiklerinde gözlemledikleri, genellikle kültürel bir “tutuculuk”tan¹¹⁴ bahsederek Çinlileri övmüşler ve Osmanlıları yermişlerdir. Özellikle Çinlilerin kıyafetlerine ve “hayvan kuyruğu kadar”¹¹⁵ saçlarına olan bağlılıkları, “Milli salâbetleri” takdire şayan olarak nitelendirilmiştir. Buna göre Osmanlı Türkleri Avrupa'ya

¹¹² Taner Aslan, “Osmanlı Aydınlarının Gözüyle Batılılaşma.” Erdem, S. 55, 2009, s. 1-32.

¹¹³ ZongFang Li, “China's Alternative: Kang Youwei's Confucian Reforms in the Late Qing Dynasty.” Department of History, Rhodes College, Memphis, Tennessee, 2018, p. 21-et al; Michale Dillon, “Modernleşen Çin”, s. 131-133.

¹¹⁴ Bu tutuculuğun boyutları bazen kişinin konumuna göre artmakta ve bugünün perspektifinden küçük görülebilecek “çorap, bisiklet” gibi şeylerin kullanımına getirilen yasakları da içerebilmekteydi. Nitekim Xuantong İmparatoru Puyi'nin aktardığına göre, kendisi bir gün “yabancı malı” bir çorap giyerek, kendisiyle pek yakından ilgilenen Cariye Tatala Jinfei (Duan Kang-1873/1924)'in güvenini boşa çıkarmış, bunun sonucunda Harem Ağaları “Sonsuz Barış” köşkünde falakaya yatırılmış ve kendisi de bundan kurtulamayarak, “Büyük Qing İmparatoru [...] yabancı malı çorapları giymeye utanmıyor mu?! . . .” sözleriyle paylanmıştır. Bk. Pu Yi, “Son İmparator”, s. 42-43.

¹¹⁵ Abdurresîd İbrahim, “Alem-i İslam”, C. 1, s. 237.

gittikleri vakit başlarındaki festen¹¹⁶ utanıyorlar, ancak buna kıyasla bir Çinli, “her yerde ‘ben Çinliyim’ diyerek bağırıyor” sözleriyle ifade olunmaktadır. Hatta ifade edilene nazaran, Avrupa’da bulunan Çin Elçilerinin¹¹⁷ dahi milli kıyafetlerini değiştirmedikleri ve bununla iftihar ettikleri,¹¹⁸ aktarılmıştır. Ayrıca, Ecnebilerin “kendi memleketlerine bayrak asmaları” Çinlilerdeki millî bilinci uyandırmıştır, öyle ki bu durum “Avrupa metalarına kimse rağbet etmez” sözleriyle ifade edilmiştir.¹¹⁹

Ancak, Çinlilerin bu tutumları bazen Avrupalılar tarafından hor görülmesine ve aşağılanmasına sebep olmuştur. Belirtilene göre, bir Avrupalı subayın Çinliyi aşağılamak amacıyla önce Çinlinin saçını veya başını kesip ardından da alay ettiği ifade edilmiştir.¹²⁰ Yine Abdurreşîd İbrahîm'in ifadesine göre, kendisi vapurda seyahat ederken, az sayıda yolcu olmasına rağmen temiz kılıklı iki Çinlinin ayrı bir masada kendileriyle aynı yemeği yediğini görmüş ve bunu garsona sorduğunda, onların Çinli olduklarını ve bu nedenle ayrı yediklerini öğrenmiştir. Bu durum Abdurreşîd İbrahîm tarafından, “yalnız saçları ile millî elbiseleri Avrupa Medeniyeti karşısında menfur görülüyor” sözleriyle, Çinlilerin Osmanlılar nazarında takdire şayan olan tutumlarının ve millî’ye olan rabitalarının, Avrupalılar nazarında menfur, yani tiksinti verici olduğu şeklinde ifade olunmaktadır.¹²¹

¹¹⁶ Fes olarak bilinen başlık, tamimiyle Türk kültürüne ait bir materyal olmayıp, aslen “Fas” şehrinde icat olunmuş ve II. Mahmut (1875-1839) dönemindeki reform hareketleri sürecinde Türk kültür hayatına fes giyme zorunluluğuyla dahil edilmiştir. Bu başlık, aynı zamanda “Püsküllü Bela” olarak da anılmaktadır. Nitekim fes, Osmanlı'nın tamamen batılılaşma yerine, reform hareketleri sırasında özgün bir hanedan ve kültür olduğunu vurgulamak amacıyla benimsenmiş ve sonrasında fes'in yerini kalpaklar almıştır. Bk. Selçuk Esenbel, “Japon Modernleşmesi”, s. 254.; Gülay Durmaz, “Püsküllü Bela: Diyarbakırlı Osman Nûrî Paşa Divan'ında Fes.” *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, C. 15. , S. 26, 2014, s. 201-213.

¹¹⁷ Çin Elçilerinin Ulusal değerlere gösterdikleri bu tür durumları çeşitli kereler Osmanlı kaynaklarına yansımıştır. Lakin bu bağlılık her zaman ödüllendirilmiş değildir, nitekim bir örnekte Elçilerin hâli ile ilgili olarak arşive yansıyan durum dikkat çekicidir. Osmanlı tarafından “kemal sadık ve metanetli” olarak takdis edilen Çin elçilerinden biri, birgün kendi görevini ifa ederken, “padişahının hukukunu müdafaa esnasında, kan başına” çıkmış ve elçi o akşama hasta olmuştur. İfade edilene göre “iş görmemesi hakkındaki memnuiyet-i katiye’ye rağmen bayıla-ayıla vazifesini ifâ’ya” çalışan elçi, günler sonra elçilik görevini yürüttüğü memleketin gazetelerinden “Azl olundu!” haberini öğrenmiş ve bu “biçare sefir”, bu durum hakkındaki sorulan soruları “hastalığımın dolaylı hükümetim biraz istirahat etmeliğime müsaade ediyor” sözleriyle savuşturmaya çalışmıştır. Evrakta ifade edilene göre Hükümet, sefirin hastalığından haberdar olmuş lakin umursamamıştır. Bu durum; “bundan haberdar olan hükümeti, hâl hatırını sormadıkdan ve kesb-i ifa kat ettiğini yazmışken, ‘yahu geçmiş olsun!’ demedikten başka da, mükafat olarak memuriyetten azletmiş[...].” şeklinde, ve sefir ise “aslı nesli belli bir adam olup, erâzil gürûhundan bir habîs değil” denerek ifade olunmuştur. Bk. 21 Ağustos 1900 tarihli evrak için bk. Y. PRK. ESA. 36-41.

¹¹⁸ Abdurreşîd İbrahîm, “Alem-i İslam”, C. II, s. 135-136.

¹¹⁹ Adil Hikmet, “Asya’da Beş Türk”, s. 412.

¹²⁰ Abdurreşîd İbrahîm, “Alem-i İslam”, C. II, s. 145.

¹²¹ Abdurreşîd İbrahîm, “Alem-i İslam”, C. II, s. 207.

Başka bir konu ise, yine Garplılık ve Şarklılık kavramlarıyla ilişkilendirilebilecek bir meseledir. Bu durumda Türk ve Çinli gençlerin milli bilinçten yoksun oldukları eleştirilmekte ve;

“Çin gençleri tıpkı bizim Osmanlı Türkleri gibi konuşuyorlardı. Avrupa’nın şurasında burasında ufak bir lamelif (𐄂) çizen Türk gençleri avdetlerinde Milliyetlerini kaybetmiş bulunuyorlardı. Konuşmaları bile değişiyordu. Her cümlenin bir iki kelimesini Frenkçe olarak söylüyorlardı. Adetlerini onlara uydurmağa çalışıyorlardı. Tanassur (Hristiyanlaşma) etmeseler bile dini esaslara bile hürmet etmemeye başlıyorlardı. Çinliler de böyle idi. Hatta onlar tanassur dahi ediyorlardı. Avrupa’yı gören bir Çinli, memleketi için muzır (yaramaz) bir mahlûk olarak avdet ediyordu.”¹²²

Burada bir Çinli ile Türk genci arasında benzerliklerin olduğu ve Batılılaşma sürecinde ortak eğilimlerin duyulduğu vurgulanmaktadır. Türk gençlerinin Avrupa deneyimleri akabinde milli kimliklerini ve millîye olan rabitalarını kaybettikleri ve davranışlarında değişiklikler yaşadıkları belirtilmektedir. Konuşmalarında Frenkçe(yabancı) kelimelerin kullanımının arttığı, adetlerini Avrupa normlarına uydurma çabasında buldukları ve dini değerlere olan saygılarının, rabitalarının azaldığı ifade edilmektedir. Aynı biçimde, Çinli gençlerin de benzer şekilde Avrupa etkisi altında kalarak Hristiyanlaşma ve “ecnebileşme” eğilimleri gösterdikleri, bu tür temessül edenlerin “bir misyoner ordusuna bedel” olduğu ifade olunarak “hakiki bir Çinli Münevverin” Avrupalılardan nefret etmesi gerektiği belirtilmektedir.¹²³ Özellikle, Çinli bireylerin Avrupa’yı ziyaret ettikten sonra memleketlerine geri dönerken, bazılarının olumsuz etkilerle geri döndüğü ve bu durumun toplumda tartışmalara neden olduğu ifade olunmaktadır.

Bu iki imparatorluk arasındaki farklılıklar hem siyasi ve ekonomik yapıları hem de kültürel ve dini yapılarıyla ilişkilidir. Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu, Islahat ve Tanzimat gibi reformlarla Batı ile entegrasyon çabaları gösterirken, Qing İmparatorluğu yabancılarla sınırlı bir ticaret yaparak izole kalmıştır.¹²⁴ Osmanlılar, Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkiler kurmuş, ticaret anlaşmaları yapmış ve Avrupa’dan teknolojik ve ekonomik yenilikleri benimsemiştir.¹²⁵ Bu tür çaba ve uğraşlar, Osmanlı’nın bazı alanlarda Batı standartlarına

¹²² Adil Hikmet, “Asya’da Beş”, s. 449

¹²³ Adil Hikmet, “Asya’da Beş”, s. 425.

¹²⁴ Waroonporn Suwanthanin, “Closed-Door Policy of the Qing Dynasty and China’s Defeat in the First Opium War.” *Journal of Asean Plus Studies*, 3(2), 2022, p. 1-12.

¹²⁵ Ancak bu durum Abdurresîd İbrahim tarafından tepkiyle karşılanmaktadır. İbrahim, özellikle Avrupa’dan getirtilen mütehassislerin ki bunlar arasında Osmanlı İtfaiyesini kuran Zıçini Paşa (Széchenyi Ödön 1839-1922) ve Osmanlıda Askerî Danışmanlık ve Müfettişlik görevlerinde bulunan Golç Paşa (Colmar von der Goltz 1843-

yaklaşmasını sağlamıştır. Qing ise dış dünyayla daha az temas halinde bulunmuş ve ticaret faaliyetleri Osmanlıya nazaran sınırlı kalmıştır. Sonuç olarak bu durum, Qing'in izole bir konumda kalmasına ve teknolojik ilerlemelerden daha az faidesine neden olmuştur.

Bunun yanı sıra, Osmanlı'nın temeli İslam kültürüne dayalı iken, Qing İmparatorluğu Budizm ve Konfüçyüsçülük¹²⁶ gibi farklı öğretilere dayanmaktaydı. Osmanlılar, Türk, Arap, Fars ve diğer İslam kültürlerinden etkilenmişlerdir ve bu çeşitlilik imparatorluğun kültürel yapısını zenginleştirmiştir. Qing İmparatorluğu ise Çin kültürü ve Mançu geleneklerine sahipti. Bu farklılıklar, her iki imparatorluğun da farklı bir kültürel kimlik taşımasına ve fikriyatına etki etmesine neden olmuştur. Bununla beraber, Dinî yapı açısından da farklılıklar görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu, Hristiyanlık ve İslam'ın çeşitli mezheplerini genel olarak içeriyordu ve devletin resmi dini İslam'dı ve hilafet merkezi konumundaydı. Diğer yandan, Qing'in dini¹²⁷ resmi olarak Konfüçyüsçülük'e dayanıyordu.

Ancak, Osmanlı'nın, Qing ve kültürel yapısıyla ilgili anlayışı, Osmanlı'nın kendi dini yapısından farklı olması nedeniyle tam olarak anlaşılammış gibi görünmektedir. Özellikle Çin'in mevcut dini yapısının, yabancı devletlere karşı direnme amacıyla bir tür araç olarak kullanılabilceği ve neden henüz kullanılmadığı¹²⁸ Osmanlı tarafından sorgulanmıştır. Öyle ki, “[...]bir millet-i kadime oldukları ve cümlesi bir dinde buldukları halde, bu suretle olan mağlubiyetleri ve elan Fransızlara karşı göstermekte oldukları âczleri[...]¹²⁹ şeklinde ifade

1916) zikrolunmaktadır. Bunların Hizmetlerinin inkâr olunamayacağı ifade olunmakla beraber, Zicini Paşa'nın İstanbul'un üçte ikisini yakmış olduğu ve her yangında seyircilerle birlikte yangını izlemesi, ayrıca Golç Paşa'nın subayların ahlakını bozduğu ve Osmanlı ordusunu felakete sürüklediği iddia edilmektedir. Bununla birlikte, her milletin kendi çıkarları için çalışması gerektiği ve Batılılar ne kadar bize reform ve dönüşümler önermiş olsalar da, bunu kendi çıkarları doğrultusunda yapmış olabilecekleri, “fakat onlar dahi esasen kendi menfaatlerini unutmadılar, belki yine kendi menfaatlerine münasip inkılabı bize yaptırıldılar ve netice itibariyle memleketi de yıktırıldılar” şeklinde ifade edilmektedir. Ancak, takdir olunur ki bu ifadeler Abdurresîd İbrahim'in şahsi düşünceleridir. Nitekim Zicini Paşa, gösterdiği yararlılık ve gayretlerden dolayı II. Abdulhamit tarafından önce Miralay ve akabinde Ferik rütbesi ile taltif olunmuştur. Bk. Abdurresîd İbrahim, “Alem-i İslam”, C. II, s. 543-544; Kemalettin Kuzucu, “Szechenyi Paşa ve Osmanlı İtfaiyesinin Modernleştirilmesi (1874-1922).” *Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi*, 14(31), 2006, s. 31-52.

¹²⁶ Fung Yu-Lan, “Çin Felsefesi Tarihi”, s. 285.

¹²⁷ Bizim inanç duygumuzu karşılayan dinlere benzer bir şekilde, Çin'de Konfüçyüsçülük gibi sistemler mevcuttur. Ancak, Batılı bir birey olarak, Çin'in din ve inanç yapısını anlamakta güçlük çekebiliriz.

¹²⁸ Aslında bu konu daha sonra Kang Youwei tarafından ele alınmış bir meseledir. Kang, Osmanlı İmparatorluğu'na yaptığı seyahatin ardından dinin siyaset açısından ne kadar işlevsel olduğunun farkına varmıştır. Hatta Kuran'ın Türk Anayasasının kökenini oluşturduğunu ve Türklerin böyle büyük bir imparatorluğun kurucusu olmalarını doğrudan İslam'a bağlamıştır. Sultanın otoritesini güçlendirmek için dini kullanma pratiği, Kang'ın da benzer bir yapılanmayı arzulamasına yol açmıştır. Aslında Kang, kişisel olarak din konusunda fazlasıyla hevesli değildir, buradaki asıl mesele, Uzakdoğu'da zorlu bir süreçten geçen bir İmparatorluğun yeniden yapılandırılmasında ve siyaseti için dinin işlevsel bir araç olduğudur. Bu bağlamda, Osmanlı modelinin, Konfüçyüsçü bir yönetim tarafından örnek alınma isteği, önemli bir noktadır. Bk. Zhang Wenqian, “The Turks are the Most Similar to Us”, p. 52-55.

¹²⁹ 31 Ekim 1883 tarihli rapor için bk. Y. PRK. HR. 7-28.

olunan bu durum, Osmanlının Çin'i tek bir dine sahip bir bütün olarak gördüğü ve Çinlilerin bu ortak unsur etrafında kolayca birleşebileceğini düşünmesine neden olmuştur.

Belgenin 31 Ekim 1883 tarihli olması sebebiyle, o dönemde Arap isyanlarının henüz şiddetlenmediği ve Osmanlı'nın İslam'ın birleştirici unsur olarak kullanılma anlayışının henüz zarar görmediği göz önüne alındığında, bu tür bir düşüncenin doğal olduğu takdir edilebilir. Ancak, bu durum 1916 yılında başlayan Arap İsyancılarıyla birlikte değişime uğramıştır. Bu bağlamda, belgenin tarihi ve kronolojik olarak incelendiğinde, Osmanlı'nın henüz din kardeşi olarak kabul ettiği gruplarla bir sorunu olmadığı görülmektedir. Osmanlılar, kendi dini yapılarına dayanarak ve bu perspektifle Çin'e baktıkları için böyle bir düşünceye sahip olmaları normaldir. Lakin, Osmanlı ve Çinlilerin dinî bağları elbette farklıdır, bu nedenle bu kaydı tutan kişinin, ileride yaşanacak mevcut durumlar göz önüne alındığında, otuz üç yıllık süre zarfında büyük olasılıkla bu fikri değişime uğrayacaktır.

Ayrıca, Osmanlı sadece dinin sistemsel farklılıklarını değil, temizlik anlayışını da büyük bir fark olarak görmüş ve sürekli olarak eleştirmiştir. Ancak burada Nusret Ali Han ve Karçınzade'nin görüşleri birbiri ile çelişmektedir. Nitekim Karçınzade, Osmanlı aydını olarak, Çin'deki temizlik koşulları hakkında oldukça çarpıcı gözlemlerde bulunmuştur. İfâdâtına nazaran, Çinlilere ait mahallelerde bulunan sokakların pis olduğu, dar ve bakımsız yolların mevcut olduğu, meydanların kötü koktuğu, evlerin yıkıldığı ve binaların düzensiz olduğu gibi temizlik eksikliklerine vurgu yapılmaktadır. Dahası, açlıktan ölen köpeklerin cesetlerinin sokaklarda günlerce kaldığı ve bu çürümüş cesetlerin rahatsız edici bir koku yaydığı, hatta dükkân sahiplerinin bile bundan rahatsız olduğu ifade edilmektedir. Karçınzade'nin aktardığına göre, temizlik anlayışı henüz Çin'in diğer semtlerine tam olarak yayılmamıştır.¹³⁰

Yerel halk arasında temizlik bilincinin eksik olması nedeniyle, sokaklar kötü bir durumda kalmaktadır. Bu nedenle insanlar, çamur dökerek pislikleri örtmeye çalışmaktadır. Ayrıca, sokaklarda fenerlerin kullanılmadığı ve Avrupalılara tahsis edilen bölgelerin sokaklarının daha düzenli olduğu belirtilmektedir. Karçınzade'nin gözlemlerine göre, hükümet Çin'deki altyapıyı geliştirmek için çabalar sarf etmektedir, ancak bilinçsizlik ve temizlik sorunları halk arasında devam etmektedir. Evlerde tuvaletlerin bulunmaması ve insanların köşelere veya yol kenarlarına pislemesi gibi alışkanlıkların yaygın olduğu, dar yolların her virajında düzensizliklerin olduğuna dikkat çekilmektedir.¹³¹

¹³⁰ Karçınzade, "Seyahatü'l-Kübra", s. 582.

¹³¹ Karçınzade, "Seyahatü'l-Kübra", s. 588-589.

Ancak, Nusret Ali Han'ın gözlemine göre, yüz ölçümü bakımından dönem İstanbul'u ile aynı¹³² olan Pekin'in hijyen koşulları, henüz Londra ve Paris gibi gelişmiş metropollerin seviyesine ulaşmamış olsa da, zabıta ve belediye dairelerinin etkinliği sayesinde kötü kokulara rastlanmamaktadır. Nusret Ali Han'ın aktardığına göre, her evde kapaklı ve kilitli tuvaletler bulunmakta ve bu tuvaletler sebze ve diğer ürünlerin alışverişi için kullanılmaktadır. Örneğin, sebze-meyve satıcıları, sebze-meyve ile takas edilen bu kapaklı tuvaletleri, el arabalarına yükleyerek kendi bahçelerine veya tarlalarına taşımaktadırlar. Bu durumda bahsedilen, muhtemelen insan dışkısının bahçe gübresi olarak kullanımınıdır. Nusret Ali Han'ın gözlemlerine dayanarak, Pekin'deki hijyen konusunda bazı önlemler alındığı ve bu önlemlerin olumlu sonuçlar verdiği söylenebilir. Zabıta ve belediye dairelerinin etkinliği, kötü kokuların ortadan kalkmasına yardımcı olmuştur. Ayrıca, evlerde bulunan kapaklı ve kilitli tuvaletler, temizlik ve sağlık standartlarının bir göstergesi olarak hizmet vermektedir.¹³³

Görüldüğü üzere, Karçınzade ve Nusret Ali Han'ın ifadeleri birbirinden tamamen farklıdır. Karçınzade'nin ifadesine göre, 29 Nisan 1906'da Pekin şehrine ulaşmıştır.¹³⁴ Bununla birlikte, Nusret Ali Han'ın seyahatinin asıl tarihi bilinmese de, 1877 yılından evvel gerçekleştirdiği tahmin edilmekte olup, 1901'de basılan eseri ile Karçınzade'nin Pekine muvasalatı arasında sadece beş yıllık kısa bir süre vardır. Bu durumda, iki aydının da, olaya yaklaşımlarını etkileyen farklı algılarının olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, Karçınzade'nin gerçek Osmanlı düşüncesini yansıttığı söylenebilir çünkü Nusret Ali Han'ın Hind kökenli olması, farklı bir bakış açısına sahip olabileceğini gösterirken, Karçınzade'nin Osmanlı kökenli olması, Osmanlı düşüncesini daha doğru bir şekilde yansıtabileceğini akla getirmektedir.

Nitekim “temizlik imanın yarısıdır” şiarınca hareket edilen bir toplumun üyesi olduğundan münasebetle, Karçınzade'nin farklı düşünmesi tabii bir durumdur. Osmanlı döneminde, çevrenin korunması, yöneticiler ve halkın birlikte üstlendiği sorumluluk gerektiren bir zorunluluk olarak ele alınmıştır. Çevre korumasının sağlanamaması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulanmıştır. Örneğin; hayvanların insanların yoğun bulunduğu yerlerde beslenmesinin önlenmesi ve atıkların düzenli olarak temizlenmesi gibi düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Çin'in aksine çöp ve leş atılmamasına özen gösterilmiş, ayrıca, mahkeme

¹³² Ertuğrul Ceylan, “Çin'de bir Osmanlı”, s. 117; Nusret Ali Han, “Çin Maçın,” s. 4.

¹³³ Ertuğrul Ceylan, “Çin'de bir Osmanlı”, s. 124; Nusret Ali Han, “Çin Maçın”, s. 25.

¹³⁴ Karçınzade, “Seyahatü'l-Kübra”, s. 21.

kayıtlarında temizlikle ilgili fermanlar sık sık yer almıştır ve bu durum, bu konunun kanuni yaptırımlara tabi olduğunu ve devlet tarafından önemsendiğini ayrıyeten göstermektedir.¹³⁵

2. Osmanlı'da Çin Algısının İnşası

Henüz bozkırda Çin ile yakın komşu iken Bilge Kağan'ın taşa kazıttığı 'kurnaz düşman' olarak tasvir edilen Çin imajının¹³⁶ yerini 19. yüzyılda beraber Asya'nın diğer ucunda Osmanlı zihninde bir taraftan "kadim medeniyet" ve "azim kuvvet"¹³⁷, diğer taraftan ise "zavallı" yahut "biçare Çinli"¹³⁸ almıştı. Özellikle Avrupalılar tarafından uğradıkları zulüm nedeniyle, bu uzak coğrafyada bir nevi kendilerini gören Osmanlılar, Çin'e karşı kuvvetli bir "empati" beslediği açıktı.¹³⁹ Peki, bu ve benzeri algılar Osmanlı zihninde nasıl inşa edilmişti? Bu sorunun cevabı, özellikle 19. yüzyılda gelişen ulaşım araçları ile sayıları her yıl artarak Çin'den Osmanlı idaresindeki Müslümanların kutsal yerlerine seyahat gelen Müslüman hacıların az da olsa temaslarında, Osmanlıların Çin'e seyahat ederek neşrettikleri seyahatnamelerde ve son olarak Osmanlı matbuatına neşredilmek üzere Çin Müslümanlarının gönderdiği mektuplarda gizlidir.

19. yüzyılda demiryolları ve gemi seyahatlerinin daha kısa ve konforlu hale gelmesi, Çin'den gelen hacıların sayısının artmasına yol açtı. Kırk milyondan fazla¹⁴⁰ Müslüman arasından gelen bu azınlığın, Osmanlı kayıtlarına göre, yol parası olmayanlarına yol parası

¹³⁵ Merve Altınbaş, "Osmanlı Devleti'nde Çevre Hukukuna İlişkin Düzenleme ve Uygulamalar" *International Social Sciences Studies Journal*, 7(89), 2021, s. 4672-4679.

¹³⁶ "Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaş yumuşak imiş. Tatlı sözle, ipek kumaşla aldatıp uzak milleti öylece yaklaştırmış. Yaklaştıırıp, kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. " Kültigin Abidesi Güney Yüzü, Satır 5. Bk. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, Hisar yayınları, İstanbul 2003, s. 13.

¹³⁷ Zeki Mesud, "Cihannın Büyük Meseleleri: Çin Uyanıyor!", *Hayat Mecmuası*, C. I, S. 18, Ankara: 31 Mart 1927, s. 353-354

¹³⁸ 21 Ağustos 1900 tarihli evrak için bk. Y. PRK. ESA. 36-41.

¹³⁹ Vaşington Sefiri Ali Ferruh Bey tarafından Baş Kitabet Celilesine yazılan 21 Ağustos 1900 tarihli evrak için bk. Y. PRK. ESA. 36-41. .

¹⁴⁰ Kolçalı Abdulaziz, "Hükümet-i Seniyyenin Nazar-ı Dikkatine 'Çin Müslümanları ve Heyet-i İrşadiye'" *Hikmet*, C. I, S. 33, İstanbul: 1 Kanunuevvel 1910, s. 4-5.

sağlanmış, kalacak yeri olmayanlarına kalacak yer temin edilmiş¹⁴¹ ve kendileriyle ilgilenmek üzere görevlendirilenlere de mümanaat edilmemişti.¹⁴² Ancak, Çin Müslümanlarının diğer Müslümanlarla irtibat kuracak kadar dil bilmemeleri¹⁴³ ve Hicaz'a gitmenin külfetli olması gibi nedenlerle Dârülhilâfe'ye hac için gelenlerin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki etkileşimleri sınırlı kalmıştı.¹⁴⁴ Buna rağmen, Halife'yi görmek amacıyla Dârülhilâfe'ye gelen ve Çin Müslümanlarını temsil eden müftüler,¹⁴⁵ heyetler¹⁴⁶ ve hatta Yunnan Sultanı'nın biraderi¹⁴⁷ gibi birçok kişi de vardı. Ayrıca, Kolca ve Kaşgar şehirlerinden Bahaeddin Bay¹⁴⁸ gibi zengin ahalisinin gönderdiği birçok öğrenci eğitim için Dersaadet'e gelmişti.¹⁴⁹ Dolayısıyla bu

¹⁴¹ Dahiliye Nezareti Muhaberat-ı Umumiye Dairesinden, 3 Temmuz 1911 tarihinde Hariciye Nezaret-i Celile'sine gönderilen evrak için bk. DH. MTV. 40-24; Dahiliye Nezareti Muhaberat-ı Umumiye Dairesinden 26 Mayıs 1912 tarihinde Hariciye Nezaret-i Celile'sine gönderilen evrak için bk. DH. SN. THR. 33-66; Emniyet-i Umumiye Müdürü tarafından 16 Mayıs 1910 tarihinde Dahiliye Nezaret-i Celile'sine yazılan evrak için bk. DH. MUİ. 93-43; 16 Mayıs 1910 tarihli Meclis-i Vükelâ müzakeratına mahsus mazbata varakası için bk. MV. 140-14; 13 Ekim 1911 tarihli, Meclis-i Vükelâ Müzakeratına Mahsus Varaka için bk. MV. 159-94; 31 Mart 1912 tarihli, Meclis-i Vükelâ Müzakeratına Mahsus Varaka için bk. MV. 163-36; 30 Ocak 1914 tarihli, Meclis-i Vükelâ Müzakeratına Mahsus Varaka için bk. MV. 185-7.

¹⁴² Bu konuda ifade edilmesi gereken şudur ki, Osmanlı Devleti'ne Hac Farızasını yerine getirmek için gelen hacılar, Tebaa-yı Ecnebiyye (özellikle ifade olunan Ruslardır) tarafından çeşitli defalar kandırılmışlar, yanlış bilet kesilmişler yahut paraları ellerinden alınmak suretiyle yolda bırakılmışlardır. Osmanlı her ne kadar bunlara maddî-nakdî yardım sağlasa da, yahut henüz anlaşma yapılmayan bir devletin müslüman tebaası olmak suretiyle Devlet-i Aliyyede Tebaa-yı İslamiye'den sayılsalar da (bk. ilişkiler kısmında anlatılmıştır) görünen o ki bunun yetersiz kaldığı ve Çin Türkistanı Ahalisinin "tevkil" kıldığı ve Çin Hükümetinin tasdik buyurdukları(bununla ilgili tasdikname sunulmuştur), Şeyh El-hüccac namıyla tevsim olunan, -"mumaileyhin yedi sene Mekke-yi Mükerrrem'de ikametten sonra Dersaadet'e gelip yedi sene de burada ikamet" ettiği, - Kaşgar ahalisinden Şeyh Hacı Musa Celaleddin'in hüccacı yabancıların kötülüklerinden korumak ve işlerini kolaylaştırmak için gerekli evrakları da havi olan arzuhali yetkili makamlara sunulmuştur. Makamların yürüttükleri tahkikat ardından bu kişinin belirtilen işteki görev ve rehberliği konusunda zabıta tarafından bir gün bile sakınca görülmemiştir denmektedir. Bab-ı Ali Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektubi Kaleminden Sadarete, Nazır-ı Umur-u Dahiliyece yazılan 12 Eylül 1906 tarihli evrak için bk. BEO. 2920-218938; Çin Tebaasından Kaşgarlı Şeyh El-Hüccac Hacı Musa Celaleddin tarafından Sadarete yazılan 13 Ağustos 1906 tarihli evrak için bk. ZB. 19-106; Dahiliye Mektubi Kaleminden Sadarete yazılan 12 Kasım 1906 tarihli evrak için bk. DH. MKT. 1110-67.

¹⁴³ Abdürreşid İbrahim, "Çin'de İslam ve Hakan-ı Çin Tang Wang", Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C. XXII, S. 547-548, İstanbul: 2 Ağustos 1339, s. 11-13.

¹⁴⁴ Münif, "Çin'de Bulunan Ehl-i İslam", *Mecmua-i Fünun*, C. I, S. 8, İstanbul: Şaban 1279, s. 316-320.

¹⁴⁵ Abdülahad Davud, "Alem-i İslamiyet: Çin Müslümanları", *Beyanülhak*, C. III, S. 59, İstanbul: 26 Nisan 1326, s. 1206-1207.

¹⁴⁶ Sadaret-i Uzma Mektubi Kaleminden 24 Ocak 1906 tarihinde Maliye Nezaret-i Celile'sine yazılan evrak için bk. BEO. 2749-206103.

¹⁴⁷ Ahmet Ş. Gürer, "Ondokuzuncu Yüzyıl Ortalarında Çin'de Kurulan Yunnan Sultanlığı ve Prens Hasan'ın İstanbul Ziyareti", *Ahi Evran 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (21-23 Ekim 2022)*, Kırşehir/Türkiye: 2022, s. 356-362,

¹⁴⁸ Kolçeli Abdülaziz, "Türkistan Çin'i Türkleri Bir Vazife-i Mukaddese", *Hikmet*, C. I, S. 39, İstanbul: 12 Kanunusani 1910, s. 4-5.

¹⁴⁹ Sadaret-i Uzma Mektubi Kaleminden, Maarif Nezaret-i Âliyye'sine, 9 Mart 1909 tarihli tezkire için bk. BEO. 3507-263019; Sadaret-i Uzma Mektubi Kaleminden, Maarif Nezaret-i Âliyye'sine gönderilen, 22 Şubat 1909 tarihli evrak için bk. BEO. 3496-262193; Sadaret-i Uzma Mektubi kaleminden, Harbiye Nezaret-i Celile'sine, 14 Ağustos 1921 tarihli irade için bk. BEO. 4690-351705.

insanların, Çin'i Osmanlı'nın gözünde daha görünür ve somut bir hale getirdiğinden şüphe yoktu.

Görsel 2. “Çin Memalikinginde Kain, Kulce Şehri Eşrafından Olup Mukaddema Dersaadet’e Gelerek Nail-i İltifat-ı Şahaneleri Olan Bahaeddin Beğ Tarafından Bu Kere Bir Ay Tahsil (İçin) Pay-i Taht Saltanat-ı Seniyyelerine Gönderilen Hüsameddin ve Tohta Namında İki Çinli Efendi,” FTG.659.

Hacıların sağladığı sınırlı Çin imajının yanı sıra, Osmanlı’dan coğrafi olarak çok uzakta yer alan ve Osmanlı toplumu için gizemli ve merak uyandıran Çin, seyyahlar aracılığıyla daha fazla tanınmaya başlamıştır. Özellikle Osmanlı’nın son dönemlerinde oldukça popüler hale gelen seyahatnameler, farklı kültürleri, gelenekleri ve coğrafyaları keşfetmek isteyen okuyucular için önemli kaynaklara dönüşmüştür. Seyyahların anlatıları, Çin halkı, gelenekleri, dinleri, yemekleri ve mimarisi hakkında ayrıntılı bilgiler sunmuş, bu da Osmanlı toplumunda Çin’e ve Çinlilere karşı yeni bir bakış açısı geliştirmiştir. Seyahatnamelerin etkisi, sadece kültürel merakı tatmin etmekle kalmamış, aynı zamanda Osmanlı aydınlarının, benzer kültür, sorunlar ve düşmanlara sahip olan Çin’i anlamalarına ve Çin’e karşı empati duymalarına da yardımcı olmuştur.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Özellikle Asya’da meydana gelen Rus-Japon, Çin-Japon, Çin-Avrupa çekişmesi halkta ve siyasi kanatta bu coğrafya hakkında bilgi edinme ihtiyacını doğurmuştur.

Bu seyyahlardan ilki Ali Ekber Hıtayî'dir. Osmanlı coğrafyasın'da yaşamış bir seyyah ve yazar olan Hıtayî, Çin hakkında yazdığı eserle hem döneminin hem de sonraki dönemlerin Osmanlı toplumunda Çin imajının oluşmasında önemli bir rol oynamıştır.¹⁵¹ 16. yüzyılın başlarında Gıyaseddin Nakkaş'ın gezi notların¹⁵² harmanlayarak kaleme aldığı "Hıtâyname" adlı eserinde, Çin'in yolları, dinleri, şehirleri, ordu teşkilatı, gelenekleri ve göreneklere gibi birçok konuya değinmiştir. Özellikle günümüzde dahi sıkça tekrarlanan "İlim Çin'de dahi olsa talep ediniz" hadisi, Türklerin bilinçaltında Çin'i daima diri tuttuğu anlaşılmaktadır. Bu merak, Ali Ekber Hıtayî gibi seyyahlar sayesinde giderek artmış ve Hıtâyname gibi eserler, Osmanlı toplumunda Çin hakkında yeni bir farkındalık yaratmıştır. Hıtayî'nin eseri, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çin hakkındaki bilgi birikimini artırmış ve Çin'in Osmanlı toplumunda gizemli bir ülke olmaktan çıkarak daha yakından tanınan bir ülke haline gelmesini sağlamıştır. Hıtayî'nin çalışmaları, bu yolda ilk temel taşlarını döşemiştir.

Farsça aslı Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'a sunulan eser, III. Murad döneminde, kimliği bilinmeyen bir mütercimi tarafından Farsçadan Osmanlı Türkçesine "Hıtâ ve Mâçin Mülûklerinin Kanûnnâmesi" adıyla çevrilmiştir.¹⁵³ Bu çeviri sayesinde Osmanlı yönetimi ve toplumu, Çin ve Uzak Doğu hakkında daha kapsamlı ve anlaşılır bilgilere erişme olanağı bulmuştur. Ali Ekber'in Çin seyahati ve seyahatnamesi, Osmanlı'nın Uzak Doğu coğrafyası hakkında ilk elden bilgi sahibi olmasına yardımcı olmuştur. Eser, Osmanlı'da, Çin ve Uzak Doğu hakkında önemli bir kaynak olarak kullanılmış ve ilgi uyandırmıştır ki budurum sonraki dönem seyahatnamelerinin, bu eseri sıkça kullanmalarından anlaşılmaktadır.

Yine Defterdar Seyfi Çelebi'nin "Türkistan ve Uzakdoğu Seyahatnamesi", Osmanlı döneminde Çin hakkında önemli bilgiler sunan ve Çin'in Osmanlı dünyasındaki imajının yapılandırılmasında etkili olan bir başka eserdir. Eser, Hıtâyname gibi Ming Hanedanlığı döneminde yazılmış olup, Doğu Anadolu ağzına yakın bir Türkçe ile kaleme alınmıştır. Tarih olarak Hıtâyname'den yeni olan seyahatname, III. Murat'a sunulmuştur. Eserde, Çin ve diğer Asya devletleri hakkında birçok bilgi yer almaktadır.¹⁵⁴

¹⁵¹ Kapsamlı bir değerlendirme için bk. Celal Aslan, "Hıtâyname ve Seyahatnameler Işığında Çin (XVI. Yüzyıl)", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gaziantep: 2020.

¹⁵² Defterdâr Seyfi Çelebi, "Türkistan ve Uzakdoğu Seyahatnâmesi," Düzenleyen: Serkan Acar, İstanbul: Selenge Yayınları, 2014, s. 13; Hoca Gıyaseddin El-Nakkaş, *Acâ'ibü'l-letâif İsmiyle Hutay Sefaretnâmesi*, Çev. Şeyhülislam Esbak Küçük Çelebizade İsmail Asım Efendi, Kader Matbaası, Dersaadet 1913.

¹⁵³ Ali Ekber Hıtayî, "Hıtâyname, Kanûnnâme-i Hıtâ, Hoten, Çin ü Maçin," Çev: Deniz Erçavuş ve Şeyda Arısoy, İstanbul: Timaş Akademi Yayınları, 2022, s. 7.

¹⁵⁴ Çelebi, "Türkistan ve Uzakdoğu", s. 15.

Müellifi bilinmeyen, ancak 16 Aralık 1724 tarihinde kaleme alındığı bilinen, “Tarih-i Çin-Maçin” adlı eser de bunlardan biridir, Osmanlı döneminde Çin imajının oluşmasına katkı sağlayan başka bir önemli kaynak olarak zikredilebilir. Topkapı Sarayı Yazma Eserler Müzesinde bulunan bu eser, Çin’in tarihi ve coğrafyası hakkında bilgi vermektedir. Eserde, Çin’in tarihî-coğrafi konuları ele alınmaktadır. Bu konular, Osmanlı döneminde Çin’in zenginliği ve gücü hakkında fikir sahibi olmak isteyenler için muhtemelen önemli bir referans kaynağı olmuştur.¹⁵⁵

Bir diğer eser ise, Hint asıllı olup Osmanlı’da Encümen-i Teftiş ve Muayene Azalığında görev yapan Nusret Ali Han Dehlevi’nin¹⁵⁶ Çin Maçin adlı eseridir. Nusret Ali’nin seyahat tarihi meçhuldür ama kapağından 22 Kasım 1900 tarihinde ruhsat aldığı görülmektedir.¹⁵⁷ Eser, Hıtaî ve Seyfi Çelebiden farklı olarak okuyucu kitlesine yani halka sunulmuştur. İçerik bakımından tarihî ve coğrafi bilgiler vermekte, Çin’de gezip gördüğü yerleri anlatmakta ve bunu güncel seyahatnameler ve raporlarla desteklemektedir. Yine eserin içerisindeki bazı kısımlar, Hıtaî veya Seyfi Çelebi’nin eserlerinin görülmüş olabileceğini kuvvetlendirmektedir.

Bununla birlikte 1906-1907 yılları seyahatlerini içeren, Karçınzade Süleyman Şükrü’nün Seyahatü’l- Kübra’sı, diğer önemli bir eser olarak bahsedilebilir. Süleyman Şükrü Bey’in günü gününe not aldığı bu eser, gittiği şehir ve ülkelerin genel görünüşünü ilk başta anlatmakta ve havası, suyu, bağ ve bahçeleri ve edindiği bilgileri aktarmaktadır.¹⁵⁸ Çin’e de seyahat eden Süleyman Şükrü Bey, burada Çin’in şehirlerine, üretim kalemlerine, diline ve müşahede ettiği çeşitli konulara değinmiştir.

Hemen ardından 1908-1910 yılları arasında, Abdurreşîd İbrâhîm’in Âlem-i İslâm ve Japonya’da İslâmiyet’in Yayılması¹⁵⁹ adlı II ciltlik seyahatnamesi gelmektedir. Abdurreşîd İbrâhîm’in bu eseri, özellikle Çin ve Japonya kayıtlarıyla özel bir yer teşkil eder. Dönemin siyasi ve sosyal konularına değinen Abdurreşîd İbrâhîm, okuyucusuna eserde ara ara hakim olan dini ve milli havayı hissettirmektedir. Muhtemel ki, o dönem Osmanlı okuyucusunda Çin’e dair derin bir iz bırakmış olmalıdır.

¹⁵⁵ Derya Zeylan, “Tarih-i Çin-i Maçin Adlı Eserin Transkripti ve Değerlendirilmesi”, Karabük üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Karabük Ekim: 2019, s. 12.

¹⁵⁶ Nusret Ali Han Dehlevi, “Çin Maçin”, Kostantiniye: Hurşid Matbaası, H.1318; Ertuğrul Ceylan, “Çin’de Bir Osmanlı”, s. 110; 3 Ekim 1853 tarihli Sicil-i Umumi kaydı için bk. DH. SAİDd. 108.

¹⁵⁷ Ertuğrul Ceylan, “Çin’de Bir Osmanlı”, s. 111.

¹⁵⁸ Karçınzade, “Seyahatü’l- Kübra”, s. 14.

¹⁵⁹ Abdurreşîd İbrâhîm, “Âlem-i İslâm ve Japonya’da İslâmiyet’in Yayılması Türkistan, Sibirya, Moğolistan, Mançurya, Japonya, Kore, Çin, Singapur, Uzak Hind Adaları, Hindistan, Arabistan, Dâru’l-Hilafe”, ed. Ertuğrul Özalp, İşaret Yayınları, C. I-II, İstanbul: 2003.

Yine 1913-1920 yıllarında Habibzâde Ahmed Kemâl'in yapmış olduğu seyahatini içeren Çin-Türkistan Hatıraları,¹⁶⁰ önemli bir eser olup, bu dönemde Çin Türkistan'ındaki ortamı anlatmaktadır. Eser özellikle Türkistan'daki yani Kaşgar ve havalisindeki Müslüman halkın yaşam ve durumunu çok iyi yansıtan bir eser olması bakımından önemlidir. Son olarak 1914-1921 yılları seyahatlerini içeren, Adil Hikmet Bey'in Asya'da Beş Türk¹⁶¹ adlı eseridir. Eser, Adil Hikmet Bey'in ve Kuşçubaşı Selim Sami, Hüseyin Emrullah, Kırımlı Hüseyin ve İbrahim Hakler'in Türkistan ve Çin seyahatlerini anlatmakta, okuyucusunu Abdurreşîd İbrâhîm'in eseri kadar bilgiye doyurmakta ve "Çin ve Çinli nedir?" sorularına bir takım tatmin edici yanıtlar vermektedir.

Seyyahlar, Çin hakkındaki bilgileri kendi deneyimleri ve gözlemleriyle birleştirerek aktardıklarından, bu bilgilerin objektifliği sorgulanabilir ki seyahatnamelerin objektif yazılması beklenen bir durum değildi. Ayrıca, bu metinlerde, dönemin politik ya da ekonomik sorunlarında ötürü, Çin hakkında bazı konuların çarpıtıldığı da görülmektedir. Bu nedenle, Çin' dair sunulan bu bilgilerin temkinli bir şekilde değerlendirmesi yapılmalıdır. Ancak bütün bunlara rağmen, o dönemde her ne kadar sınırlı bir kitleye hitap ediyor olsa da, tıpkı günümüzde olduğu gibi toplumsal düşünceye ve kamuoyu oluşumuna yön verdiği ve farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmanın sınırlı araçlarından olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

Seyyahların yanı sıra Osmanlı'nın, bilinmeyen bir dünya olan Çin'e karşı algısının, Aksayy Şarktan gelen mektuplara bağlı olarak geliştiği de savunulabilir. Çin'e dair nadir kaynaklardan olan bu mektupların aktardığı bilgiler, Osmanlı idare ve halkının Çin hakkındaki algısını şekillendirmiştir. Genellikle Çin Müslümanlara¹⁶² dair malumatlar içeren bu mektuplardan bazıları, Çin'deki genel ahvale¹⁶³ dair de detaylı bilgiler sunmaktadır. Dönemin Osmanlı matbuatında sıkça yer alan bu mektupların bir kısmının doğrudan Osmanlı Devleti'ne Çin'deki Müslümanların ileri gelenleri tarafından yazıldığı görülmektedir.¹⁶⁴ Mektupları

¹⁶⁰ Habibzâde Ahmed Kemâl, Çin-Türkistan Hatıraları, ed. N. Ahmet Özalp, Kitabevi, İstanbul: 1996.

¹⁶¹ Adil Hikmetbey, Asya'da Beş Türk, Çev. Yusuf Gedikli, Ötüken Yayınları, İstanbul: 1998.

¹⁶² "Şuun: Çin", Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], İstanbul: 26 Mayıs 1327, s. 223-224.

¹⁶³ Kazanlı Carullah el-Hıfzi, "Çin'den [Mektup]: Sırat-ı Müstakim Heyet-i Tahririyyesine", Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], C. V, S. 120, İstanbul: 9 Kânunuevvel 1326. s. 268-269.

¹⁶⁴ Bab-ı Ali Daire-yi Hariciye Kalem-i Mahsusasından, Hariciye Nazırı tarafından, 24 Haziran 1913 tarihinde Sadarete gönderilen evrak için bk. BEO. 4186-313907.

gönderenler ve gönderildiği yerler incelendiğinde bazen bir ecnebi,¹⁶⁵ bazen Gulca'dan Tatar bir muallim,¹⁶⁶ ve bazen de bir muhabir¹⁶⁷ gibi ifadelerle rastlanır.

Çin'den gelen mektupların, Osmanlı Devleti ve halkının Çin hakkındaki yanlış algılarını düzelttiği ve yönetimi bölgede Osmanlı aleyhine gerçekleşen olaylar hakkında bilgilendirdiği savunulabilir. Örneğin, bazı basın organlarında Çin'de Müslümanlara zulmedildiği ve Çin hükümetinin Osmanlı Hilafeti'ne, İslam'ın yüce hükümlerine ve Müslüman tebaasının haklarına karşı oldukça ikiyüzlü bir hükümet olduğu gibi iddialar yer almıştı. Bu tür yayınlar, Çin'in İslam dinine sürekli düşmanca bir tutum sergilediği izlenimini verebilirdi. Zaman zaman Müslümanlar ile "Mecusi"¹⁶⁸ olarak adlandırılan diğer gruplar arasında çatışmalar yaşandığı da bilinmektedir. Ancak, Çin'den gelen mektuplar, özellikle vaiz ve imamların yazdığı mektuplar, Çin'deki Müslümanların dini özgürlüklerine saygı gösterildiğini, Müslümanların yönetimde önemli roller üstlendiklerini¹⁶⁹ ve hatta "Müslümanca Gazete"¹⁷⁰ çıkarabildiklerini göstermiştir. Bu mektuplar, Çin'deki gerçek durumu ortaya koyarak Osmanlı Devleti'nin Çin'e dair algısını olumlu yönde değiştirmiştir.

Bu etmenlerden bir diğeri de Müslüman Tatarların Osmanlı'daki varlığıdır. Tatar aydınlarının¹⁷¹ Japon İmparatorluğu ile olan ilişkileri ve Japonların bölgedeki yayılcı çıkarları, Osmanlı'nın Çin algısını etkilemiş ve değiştirmiş olabilirdi. Şöyle ki; Japon İmparatorluğu'nun, Rus Çarlık rejiminin baskıcı idaresinden bıkan, karşıt görüşlü Tatar milliyetçi hareketini desteklediği, bunlar arasında bir istihbarat ağı kurduğu gibi konular zaten bilinmektedir. Bu destek, Japonya'nın bölgedeki yayılcı çıkarlarını korumak amacıyla

¹⁶⁵ Münif, "Çin'de Bulunan Ehl-i İslam", s. 316-320.

¹⁶⁶ Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, "Şüun-ı Cihan: Çin'den Bir Mektup", Hikmet, C. I, S. 9, İstanbul: 19 Eylül 1911, s. 4.

¹⁶⁷ "Pekin'den Mektub: Muhabir-i Mahsumumuzdan", Tearüf-i Müslimin, C. I, S. 24, İstanbul: 18 Teşrin-i Sani 1326, s. 392-393

¹⁶⁸ Mehmed Tahir Münif Paşa, "Seyyid Mehmed Said Efendi'nin Penan'a Uğrayan Vapurlara ve Çin Muhacirlerine Dair Verdiği Bazı Malumat", Hazine-i Evrak, C. I, S. 17, İstanbul: 01 Mayıs 1297, s. 257-260.

¹⁶⁹ Hatta, İmparator ve İmparatoriçenin Dong Fuxiang (1839-1908) adlı gayr-i müslim general ve Müslümanlardan (Hui) mürekkep ordusunun nüfuzu altında olduğu bildirilmiştir. Bk. Hariciye Nazırı tarafından, Daire-i Sadarete 17 Mart 1901 tarihinde gönderilen evrak için bk. Y. A. HUS. 413-137.; Daire-i Sadaret Tahrirat Kaleminden, Hariciye Nezaret-i Celile'sine yazılan, 24 Haziran 1913 tarihli evrak için bk. BEO. 4186-313907.

¹⁷⁰ Kazanlı Carullah, "Çin'den [Mektup]: Sırat-ı Müstakim Heyet-i Tahririyyesine", s. 268-269; Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, "Hilafet-i Kübera-yı İslamiye Çin Hükümet-i Müfehhamesi ve Çin Müslümanları ve Bir Hakikat", Hikmet, C. I, S. 41, İstanbul: 26 Kanunusani 1910, s. 5-6.

¹⁷¹ Bahse konu olan aydınlar her ne kadar "Milliyetçi, Panislamcı, Pantürkist" olarak çeşitli adlarla adlandırılırsalar da, "Ceditçi" aydınlar denilerek kısaltılabilir. Bk. Adeeb Khalid, "Ceditçilik ve Orta Asya'daki Yeni Kimliklerin Ayrıntılarına Giriş", Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, C. 18, Ankara: 2002, s. 1110.; Neslihan Aksoy, "Abdürreşit İbrahim'in Düşünce Dünyası ve Gelişimi", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara-2019, s. 132.

yapılmıştır.¹⁷² Bu bağlamda Tatarlar, Japonların Çin hakkındaki algısını yansıtmak üzere hareket etmiş olabilirlerdi. Bu ise Osmanlı İmparatorluğu'nun Çin hakkındaki algısını, Japonların bölgedeki emperyal çıkarlarına uygun olarak şekillendirmiş yahut etkilemiştir de denebilir.

Bu Tatar aydınlarından olan Abdurreşîd İbrâhim, “Tatarlarda, Japonlara karşı bir manevî cazibe mevcut idi. Rus-Japon muharebesi başlar başlamaz bütün müslümanlar hiçbir münasebetleri olmayan Japonların muzaffer olması için dua ettiler”¹⁷³ sözleriyle ve “Nihon¹⁷⁴ [talih güneşi] rehber olursa, bütün doğu milletleri öne geçecektir”¹⁷⁵ sözleriyle, aslında bu konuya açıklık getirmektedir. Zira Abdurreşîd İbrâhim de diğerleri gibi Japonların geçirmiş olduğu değişimlere hayran kalmış; onların hem gelişip hem de Japon kalmalarının, başka bir deyişle Asyalı kalmalarının Asyalılar için güzel bir örnek olduğuna ve Müslüman olmaları halinde “İslam’ın Kurtarıcısı” olacaklarına inanmıştır.¹⁷⁶

Yine Japon emperyalizmi, Pan-Asyacılık, “umumi siyasi menfaatler”¹⁷⁷ gibi nedenlerle müslüman olup Ömer¹⁷⁸ Yamako (1880-1959) adını alan bir Japon, İstanbul’a gelmiş ve Abdurreşîd İbrâhim’in konuşmacı olarak tanıtmasının ardından, Rusyalı Tatar öğrencilere verdiği bir konferansta, Japonların İslam dünyası ile olan bağlarını önemli görmeye devam edeceğini belirtmiştir.¹⁷⁹ Bu durum gösteriyor ki, Abdurreşîd İbrâhim gibi “Japon Güneşi” taraftarı kimseler, Osmanlıdaki “Çin” algısını pek âlâ etkileyebilme potansiyeline sahiptiler. Bununla beraber, Abdurreşîd İbrâhim, Çin ve Japonya arasında bir birleşmenin meydana gelmesini istemekte ve seyahatnamesinde bunu pek sık dile getirmektedir.

Benzer şekilde kendisi, “Evvvelâ Çinliler ile Japonlar arasında birleşmenin gerçekleşmesi, Japonlardan ziyade Çinlilerin menfaatini temin eder”¹⁸⁰ demektedir. Gerçekten de, o dönem Çin’in içerisinde bulunduğu durum güçlü bir devletin himayesini gerektirmekteydi. Lakin bu

¹⁷² Selçuk Esenbel, “Türk-Japon İlişkilerinin Tarihi”, ed. Hasan Celâl Güzel vd. , Türkler, Yeni Türkiye, C. 13, Ankara: 2002, s. 274-275.

¹⁷³ Abdurreşîd İbrâhim, “Âlem-i İslâm”, C. 1, s. 299.

¹⁷⁴ 日本/Japon.

¹⁷⁵ Abdurreşîd İbrâhim, “Âlem-i İslâm”, C. 1, s. 318.

¹⁷⁶ Yoko Yamashita, “Islam and Muslims in “Non-Religious” Japan: Caught in between prejudice against Islam and performative tolerance, *International Journal of Asian Studies*, 19(1), 2022, p. 81-97.

¹⁷⁷ Abdurreşîd İbrâhim, “Âlem-i İslâm”, C. 2, s. 431.

¹⁷⁸ Bombay’da Müslüman olan Yamaoka, Mekke ve Medineye Abdurreşîd İbrâhim’e eşlik ederek gitmiş ve ilk Japon Hacı unvanını almıştır. Ayrıca kendisi burada Abdurreşîd İbrâhim tarafından bölge Uleması ile de tanıştırılmıştır. Bk. Onur Akan, “Abdurreşîd İbrâhim’e Göre Japonya’da Modernizm ve İslam”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Tarih Programı, Yüksek Lisans Tezi, Mayıs 2017, s. 6.

¹⁷⁹ Selçuk Esenbel, “Türk-Japon İlişkilerinin Tarihi”, s. 276-277.

¹⁸⁰ Abdurreşîd İbrâhim, “Âlem-i İslâm”, C. 2, s. 142.

sözlerin yalnızca bu anlamda söylenmediği, “Japon Güneşinin” aydınlayacağı yeni yerler anlamına geldiği de gayet açıktır. Bununla beraber, Çinliler bu soruyu “Japon ile Çin birleşemezler, biz Çinliler esarete alışmamışızdır”¹⁸¹ diyerek karşı çıkmakta ve yalnız Avrupalı devletlere karşı bir ittifak anlaşması yapılabileceği dile getirilmektedir.

Bu durumda, Tatarların Osmanlı İmparatorluğu'nun Çin algısını etkilediğini ileri sürmek son derece gerçekçidir. Özellikle Tatarların Japonlar ile olan ilişkileri ve Çin'in içinde bulunduğu durumunun güçlü bir devletin himayesini gerektirdiği gerçeği göz önüne alındığında, Tatar aydınlarının Japonların Çin hakkındaki algısını, Osmanlı'ya benimsettirmiş olmaları mümkündür. Ayrıca Çin Türkistan'ında, “muallim”¹⁸² kimliği olan Tatarlardan da Osmanlı'ya haber akışı sağlandığı görülmektedir. Yine Kazanlı Abdul Kayum el-Hıfzi'nin “İli Vilayeti Gazetesi”nin muharrirliğine geldiği ve kardeşi Carullah el-Hıfzi'nin bunu Sırat-ı Müstakim mecmuasına bildirdiği görülmektedir. Bu durumda, Tatarların yalnız Osmanlı'da değil, Türkistan'daki Çin algısını da şekillendirmiş olmaları kuvvetlidir. Bununla birlikte, Abdurreşîd İbrâhîm'in, Çin ve Japonya arasında bir birleşme isteği ve Japon Güneşi hayranlığı gibi durumlar, Japonların etkisi altında kalan Tatar aydınlarının Osmanlı İmparatorluğu'nun Çin algısını tamamen değiştirdiği anlamına gelmez. Bu durumda, Osmanlı'nın Çin algısının şekillenmesinde Tatar etkisinin çeşitli unsurlar arasında öne çıktığı söylenebilir.

Osmanlılar, Çin ve Çinlilerin yapısal, kültürel ve sanatsal yönlerini, gelenek ve göreneklerini, teknolojilerini ve hatta yemek kültürlerini incelemişlerdir. Bunu yaparken, Osmanlıların Çinlilerle ortak yönlerini fark etmeleri, daha farklı bir ifadeyle “Çinli-Türk benzerliklerini keşfetmeleri” ve hatta tabiri caizse ‘Çin’de Osmanlı’yı bulmaları’ dikkat çekicidir. Her iki toplumda da aile ve toplum değerleri, hiyerarşik düzen, töre ve adetler önemlidir. İki toplumun da kendine özgü sanatları, edebiyatları ve dini inançları bulunmakta ve bunların Türklerin sahip olduklarına benzerlikleri bulunmaktadır. Ancak, yalnız bununla da kalmamış, Osmanlı aydınları, Çin’de gerçekleşen olaylara empati ile yaklaşmışlar ve kendi toplumlarında da benzer olayların gerçekleştiğini fark ettikçe sempati duymuşlardır. Örneğin, Çin’deki ecnebi misyonerlere karşı Osmanlı aydınları tarafından sergilenen tepki, Osmanlı toplumunun kendi durumunu Çin’de görmesinden başka bir şey değildi.

Her ne kadar empati ve sempati gibi duygu bildiren terimlerin kullanımı, devlet rasyonalizmi fikri ile kıyaslandığında kulağa tuhaf gelse de, Brent E. Sasley'nin çalışmasında vurguladığı üzere, devlet yöneticilerinin ve idare mekanizmasının taşıdığı duyguların önemli

¹⁸¹ Abdurreşîd İbrahim, “Âlem-i İslâm”, C. 1, s. 235.

¹⁸² Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, “Çin’den Bir Mektup”, s. 4.

olduğu ifade edilmelidir. Sasley'nin "Intergroup Emotions Theory" (Gruplar Arası Duygular Teorisi) çerçevesinde belirttiği gibi, devletler de gruplar olarak duygusal tepkiler verebilir ve bu duygular, -her ne kadar Çin ile ilgili somut bir karar verilmemiş olsa da-, harici siyasette vermiş oldukları kararlarını şekillendirebilir.¹⁸³ Nitekim çalışmamızda açıkça görüldüğü üzere devlet genellikle "kişi olarak" ifade edilmektedir, ancak devlet duygu sahibi değildir.

Dolayısıyla buradaki empati ve sempati, idareciler tarafından gösterilmekte; ileri gelenlerinin arşivlere yansıyan tutum ve davranışlarıyla, karşı tarafa olan duyguların ve -Asyalılık gibi - ortak paydaların fikir bildirme sürecinde ne denli önemli olduğunu açıkça ortaya konmaktadır. Burada bu kişilerin ferdi değil, grubun fikrini yansıttığı bahsolunan ifadelerin yer aldığı, resmî evrak yahut kamuya ait matbuatta bulunmasından anlaşılabilir. Ancak bazı durumlarda birey ile grup düzeyindeki algıların ve duyguların farklılaştığı ve birbirinden ayrılmasını kolaylaştıracak biçimde belirginleştiği görülmektedir. Bu hususta Münir ve Abdürreşid İbrahim örneği verilmelidir.

Osmanlılar, Çin ile Osmanlı İmparatorluğu'nun kökenleri ve tarihî geçmişi arasındaki bağlara ve benzerliklere, matbuat aracılığıyla sıklıkla dikkat çekerek vurgu yapmışlardır. Bu tutumun, Osmanlı'nın tarihî ve mevcut durumu hakkında farkındalık oluşturmak gibi birtakım amaçları haiz olduğu, ayrıyeten, bu düşüncelerin temelinde, Osmanlı'nın kendi tarihsel geçmişini ve kimliğini güçlendirmek veya gelişen "Avrupalı" kimliğine karşı "Asyalı" kimliği ve aidiyetini vurgulama duygusunun yer aldığı ileri sürülebilir. Özellikle Avrupa Matbuatından Türk-Çin tarihine dair birtakım çevirilerin yapıldığı görülmekle beraber,

"Avrupalıların üç beş Çin tarihinden tercümelerini lisanımıza nakletmek zaten noksan olan bir malûmatı nekais ile bize öğretmek demektir. Yalnız şunu da söyleyelim ki, bizim memlekette henüz ilmî cereyan başlamadığı için bu noksan fakat adedi pek mühim bir yekûn tutan asarı lisanımıza nakletmek de her halde ilmi cereyanın husulünü intaç edebilecek esbabın bir nicesini teşkil eder. Hakiki bir surette Türk tarihine çalışacak bir zatın ilk evvel Çinceye vukufu elzemdir."¹⁸⁴

Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere, Avrupalılara ait ve zaten sınırlı sayıda olan Çin tarihi ile ilgili eserlerinin tercüme olunması, "eksik bilgileri bizlere aktarmak" olarak ifade edilmektedir. Ancak, Türk toplumunda henüz bilimsel çalışmaların başlamamış olması sebebiyle, bu eksik fakat sayısal olarak önemli eserlerin Türkçe'ye çevrilmesinin, bilimsel

¹⁸³ Brent E. Sasley, "Theorizing States' Emotions", *International Studies Review*, 13(3), September 2011, p. 452-476.

¹⁸⁴ Hüseyin Namık, "Çin Yazmasına Dair", *Milli Mecmua*, I (17), İstanbul: 26 Haziran 1924, s. 264-266.

çalışmanın gerçekleşmesine katkı sağlayabilecek ana faktörlerden olduğu da ifade edilmektedir. Bunun yanında, karşılıklı ilişkiler bağlamında “Türk Tarihini” çalışacak bir kimsenin evvela Çinceyi bilmesi gerektiğine ayrıyeten dikkat çekilmektedir.

Bu dönemde Osmanlılar, “Aksa-yı Şark” olarak adlandırılan Uzak Asya’da yaşayan halkların da Türk olduğunu belirterek, bir takım dönemseller iddiaları tekrar etmişlerdir. Örneğin, Japonlar,¹⁸⁵ Mançular¹⁸⁶ ve diğer “Cins-i Esfer” yani Sarı Irktan olanlar, Türk olarak¹⁸⁷ kabul edilmişlerdir. Hatta bu insanlara “Moğol” denilmiş ve olası bir birlik fikrine ise “İttihad-ı Moğol”¹⁸⁸ adı verilmiştir. Bu durum, Cumhuriyet Dönemi’ndeki benzer ifadelerin henüz o dönemde de mevcut olduğunu göstermektedir. Dahası bu hususta özellikle yabancı eserlerden çevirilerin yapıldığı ve Çin’in Qing öncesi hanedanlıklarının Türklüklerinin dahi tartışıldığı görülmektedir. Bunlardan birinde Qin Hanedanının (MÖ 221-206) Türklüğü, Fransa Enstitüsü azasından filolog ve tarihçi Henri Cordier’in¹⁸⁹ (1849-1925) bu mülâhazasından yola çıkarak şu ifadelerle iddia edilmiştir:

“Tsîn’lerden¹⁹⁰ ilk büyük ÇinHuangDi yani imparator olan Tsîn şahı hakkında, mösyö Cordier’in şahsi fikirleri var. Pek derin, orijinal, o kadar orijinal ki ‘Çinliler kendisini,

¹⁸⁵ Japonlar, “Samoid(Samoyed) Türklerinin ahfâdından” olarak ifade edilmiştir. Bk. Adil hikmet, “Asya’da Beş Türk”, s. 429.

¹⁸⁶ Mançuların Türklüğü konusundaki durum, Karçinzâde Süleyman Şükrü’nün ve Adil Hikmet Bey’in ifadelerinde açıkça yansıtılmaktadır. Karçinzâde’nin sözleri, Mançuların Türk soyuna mensup olduklarını vurgulayarak, “Çin’de hâlen saltanat süren Mançur yani Türk cinsi hanedan[. . .]” şeklinde ve Adil Hikmet Bey ise, “Çin imparatorları, Türklerin Mançu sülalesinden oldukları için, kendi milletleri için çok semih idiler” demekle, henüz o dönem Mançu yahut Mançur olarak adlandırılan hanedanın Türk olarak ifade olunduğunu göstermektedir. Bk. Karçinzâde, “Seyahat’ül-Kübra”, s. 624-625; Adil Hikmet, “Asya’da Beş Türk”, s. 414.

¹⁸⁷ Yine benzer bir ifade Çin Türkistan havalisinden Molla Musa Sayramî’ye (1836-1917) aittir. Sayramî’ye ait 1908 tarihli, “Tarih-i Hamidi” adlı eserde; “Moğol, Tatar, Kırgız, Kıpçak, Uygur, Mançu, Naiman, Çerkez, Tacik, Dağıstan, Turgut, Nogay, Barlas, Curas, Calayır, Deylem, Cürçen(Cürçet-جورجوت) Yecüc ve Mecüc adlı grupların “Türk binnî Yafes’ke(تورک بننی نافع سکه)” yani Yafes’in oğlu Türk’e dayandığı ifade olunmaktadır. Her ne kadar Osmanlı’daki anlayışı tam olarak kavranıp budur diyemesek de, aynı din, dil ve millete mensup Uygur Türklerinin bu düşüncesi, Osmanlı Türklerinininkinden farklı olmasa gerektir. Bk. Molla Musa Sayramî, “Tarih-i Hamidi”, Milletler Neşriyatı, 1986, s. 52.

¹⁸⁸ Bu ifade, ayrıyeten “Moğol ve Çin” olarak da verilerek, “Kara Hitay” olarak adlandırılan Çinlilerden ayrı olarak, “Türk Soylu” olarak kabul edilen Japonlar, Mançular vd. gibi grupları içermektedir. Bk. Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, “Alem-i İslam: Çin’de Türkçe Gazete”, Hikmet, İstanbul: 5 Eylül 1910, C. I, S. 22, s. 6-7; “Şuun”, Sebülür-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C. II-IX, S. 41-223, İstanbul: 29 Teşrinisani 1328, s. 275-276.

¹⁸⁹ Aynı eserde, Henri Cordier hakkında “Fransa Enstitüsü azasından Mösyö Henri Cordier, Çin hakkında dört ciltlik bir eser vücuda getirmiştir. İslamiyet’in Türkler arasında intişarına kadar uzun bir devreye ait Türk Tarihi, Çin Tarihiyle karışık olarak zapt edildiği cihetle, milli tarihimizin o uzun mebâdasına vukuf için, Çin Tarihlerine müracaat etmek, oradan bize ait olan vakayı toplamak zaruridir. İşte milli tarihimize de bir meâhiz olabilmesi hasebiyle bu eserin bizce ayrıca bir kıymeti vardır. Bundan dolayı bu eseri tetkike lazım görüyoruz. ” denilmekte ve “Millî Tarih” oluşturma düşüncesinin husule geldiği de bir anlamda ifade olunmaktadır. Bk. Henri Cordier, “Çin Tarihi”, s. 346-353.

¹⁹⁰ Qin Hanedanı.

memleketlerini idare edenler içinde nefretle yad ederler,' diyor. İşte bu da Tsîn'lerin, Çine yabancı ve belki de Türk olmalarına bir delil olabilir."¹⁹¹

Aslında bu satırları yazan Osmanlı insanının tamamen haksız oldukları söylenemezdi. Çünkü değindikleri bazı unsurlar, gerçekten de büyük benzerlikler taşımaktaydı. Özellikle "Cins-i Esfar" olarak adlandırılan ve tarihin tozlu sayfalarına nazaran, Asya steplerinde at sürmüş olan bu toplumların; tarihsel olarak birliktelikleri olduğu gibi, elbette dilsel ve kültürel açıdan da benzerliklere sahip olmaları beklenirdi. İç ve Doğu Asya ile Anadolu göçerleri, Türkleri, yani; Tahtacı, Manav ve Yörük-Türkmen Cemaatleri arasındaki bu tür benzerlikler mukayese edilebilir.

Bu yazıların kaleme alındığı ve henüz teknolojinin halkın kültür ve yaşam tarzına müdahale etmediği bu dönemde, Anadolu'da göçer-konar Türk aşiretlerinin var olduğu göz önüne alınır; çadırların, saç şekillerinin, iptidai yaşamın, temel geçim kaynakları gibi unsurların ve inanışların, Türkistan veya Mançurya'da da benzer bir şekilde görülmesi dikkate değerdir. Bu bağlamda bunu dönem itibarıyla ve yakinen gören Aydınlar, yalnız benzerlikleri fark etmekle kalmayıp, bunu daha geniş bir tarihsel ve kültürel bağlamda ele almış ve daha iyi anlamak için araştırmışlardır.¹⁹² Türk tarihine ışık tutabilecek bu meseleleri daha fazla önemseyerek, Türklerin kökeni konusundaki tartışmalara da katkıda bulunmuşlardır. Nitekim bu çabalar, Türk milliyetçiliğinin ve ileride de görüleceği üzere Pan-Asyacılığının gelişimine katkı sağlamıştır.

¹⁹¹ Henri Cordier, "Çin Tarihi, Mebâdından Hazıra Kadar", Emeği Geçen: Necib Asım Yazıksız, *Dârülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası*, İstanbul: 1922, C. II, 4, s. 346-353.

¹⁹² Bu durumun karşılıklı olduğu ifade edilebilir, nitekim, Kang Youwei, "Tujue Youji" yani "Türk Seyahatnamesi" adlı eserinde "TuJue" teriminin kullanımı üzerinden Türk Kağanlığı ve Osmanlı arasında bir bağlantı kurulduğu görülmektedir. "TuJue", tarihsel olarak Türk Kağanlığı/Göktürkler için kullanılan bir terimdir ve günümüzde "Türk" anlamına gelen "Turkic" kelimesinin Çince karşılığıdır. Kang Youwei'in bu terimi kullanması, onun Osmanlı'yı Türk Kağanlığının doğrudan halefi olarak gördüğünü ifade etmeye olanak tanımaktadır. Bu bağlamda, Kang'ın eserindeki "TuJue" kullanımı, Osmanlı ve Türk Kağanlığı arasında bir devamlılık olduğu fikrini destekler niteliktedir. Ki bu durum, bu düşünme işinin yalnızca Türklerce değil, Çinlilerce de yapıldığını gözler önüne sermektedir. Bk. Zhang Wenqian, "The Turks are the Most Similar to Us", p. 14.

Görsel 3. “Osmanlı Türkü” ve “Mançu/Çinli” saç-bırakma usullerindeki benzerlik.

Bu durumun başka bir örneği, Osmanlılar tarafından, sözlü kültürde yer alan benzerliklerin tespit olunmasında görülebilir. Özellikle masallar konusu bu bağlamda dikkat çekmektedir. Bu konuyla ilgili olarak, “Hanım ninelerimizin küçüklüklerimizde bize nakl etmiş olduğu masallardan bir kaçının, vaktiyle Çin’den gelmiş olması muhtemeldir”¹⁹³ şeklinde ifade edilerek aslında bu konuya dikkat çekilmektedir. Bu benzerlikler, karakterlerin ve mitolojik unsurların benzerliği, olay örgüsü ve hikâye anlatımının paralellikleri, kültürel değerlerin yansımaları veya evrensel temaların işleniş ve işleyişi gibi farklı açılardan incelenebilir. Bu nedendir ki Osmanlılar, bu benzerlikleri Çin ile olan tarihsel etkileşimlerin bir sonucu olarak değerlendirmişler, hatta “Çin’den gelmiş” olmalarının muhtemel olduğu ifade edilerek Çin ile kendi geleneksel anlatıları arasında bir bağ kurmaya çalışmışlardır.

Osmanlıların Çin algısını ötekini, yani Çin’i, kendisiyle kıyaslayarak inşa ettiklerini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu durum, Osmanlıların Çin toplumunu “Osmanlı millet sistemi” çerçevesinde değerlendirmeleri açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir. Bilindiği üzere, Osmanlı’daki “millet” kelimesi, bugünkü “nation” ile eş anlamlı değildi; dini ve mezhebi bir anlam taşıyordu. İlber Ortaylı, bu durumu “Osmanlı millet nizamı tarihin ‘sui generis’ bir olayıdır” şeklinde ifade eder. Bu sistemde, mezhepsel farklılıklar olsa da, aynı ulusun parçaları olarak kabul edilen milletler bulunmaktaydı. Örneğin, Ermeniler; Katolik, Gregoryen ve

¹⁹³ Halid Fahri, “Çin Hikayeleri”, *Türk Yurdu Cemiyeti*, C. XIII, S. 21, İstanbul: 6 Kanun-i Evvel 1333, s. 3645-3647.

Protestan olarak üçe ayrılmışlardı.¹⁹⁴ Doyısıyla bu sosyal sınıflama Osmanlıların, farklı kültür ve dinlere sahip toplulukları anlama ve onlarla etkileşim kurmasına bazı sınırlamalar getirmekteydi. Görünen o ki, Çin'e giden ve Çin'deki millet anlayışını bilmeyen Osmanlıların aktardıklarında bu sınırlamalar oldukça aşikârdı.

Çin'deki toplumsal sınıflama ise an basit şekliyle¹⁹⁵ Çinli anlamında “Huaxia” ve Barbar anlamında “Yidi” olmak üzere iki gruptan oluşmaktaydı. Ancak buradaki temel konu, Çinli olmak değil, medeni-barbar ve üstün olan ile alçak olanın ayrılığı idi.¹⁹⁶ Bir başka ifadeyle, üstte gök, aşağıda yer ve ikisinin arasında Çin'in ve etrafında ise barbarların yer aldığı bir sistemdi.¹⁹⁷ Dolayısıyla “dünyayı kendilerinden ibaret bilip, memalik-i saire'yi gayet cüzi ve hakir addederler” idi.¹⁹⁸ Bununla birlikte Çinliler kendi içlerinde klanlara ve köylere ayrılmaktalardı.

Bu iki sistemin çatışması sık sık Osmanlı matbuatına yansımıştır. Burada dikkat çeken konu, bu iki grubun Müslümanlarının, karşı gruptaki Müslümanları kendi sistemi çerçevesinde adlandırması ve bunun çatışmaya neden olmasıdır. Nitekim Çinli Müslümanların “ecnebi Müslümanlara” dahi yabancı şeytan anlamına gelen Fankuy dedikleri bilinmektedir. Daha evvel

¹⁹⁴ İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, Kronik Yayınları, İstanbul: Aralık 2022, s. 29-37; Buna ek olarak, Hristiyan ve Yahudi toplulukları, Tanzimat dönemine kadar Müslümanlara kıyasla daha sınırlı haklara sahip olmuşlardır. Esir ve cariye edinimleri, vaşak, kakım, su samuru gibi kürkleri giymeleri, al-çuha çakşır ve deri kemer kullanmaları yasaklanmıştır. Ayrıca, Hristiyanların İslam mahallelerinde meyhane açmaları ve Ebû Eyyüb El-Ensârî çevresinde oturmaları da yasaklanmıştır. Bk. Ahmet Refik Altınay, “Eski İstanbul”, (haz.) Sami Önal, İletişim Yayınları, İstanbul: 1998, s. 82; s. 91; s. 93.; Yine Ahmet Refik Altınay'ın, “Onuncu Asr-ı Hicrisinde İstanbul Hayatı” adlı eserinde; Gayr-i Müslimler Nezdinde Bulunan Esir ve Câriyelerin Onlardan Alınıp Müslimlere Satılması Hakkında, İstanbul Kadısına, 30 Ocak 1560 tarihli ilgili Hüküm için bk. s. 66; Hristiyanların İslam Mahalleleri Arasında Meyhane Açmamalarına Dair, Galata ve Hasslar Kadısına, 7 Ekim 1573 tarihli ilgili Hüküm için bk. s. 76; Gayri Müslimlere Esir Satılmamasına Dair, İstanbul kadısına, 10 Ocak 1576 tarihli ilgili Hüküm için bk. s. 76; Gayr-i Müslimlerin İslâm Kıyafetinde Gezmemelerine Dair, İstanbul Kadısına, 5 Ağustos 1577 tarihli ilgili Hüküm için bk. s. 77; Ebû Eyyub El-Ensârî Civarında Hristiyanların Sâkin Olmalarına Dair, Haslar Kadısına, 1581 Tarihli, ilgili Hüküm için bk. s. 79; Ahmet Refik Altınay, “Onuncu Asr-ı Hicrisinde İstanbul Hayatı”, (haz.) Abdullah Uysal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara: 1987.

¹⁹⁵ Bu sistem millet sisteminin karşılığı değildir, Çinin dünyayı algılayış sistemidir. Nitekim Osmanlılar müslüman bakış açısı ve islami çerçevede değerlendirme yaparlarken Çinliler ise Çinli-Yabancı kıstasınca bunu yapmışlardır. Ancak Çinlilerin sahip olduğunu da bir nevi Millet Sistemi olarak değerlendirebiliriz, ki burada ve ileride bu şekilde ele alınacaktır.

¹⁹⁶ Fung Yu-Lan, “Çin Felsefesi Tarihi, ” Çev. , Fuat Aydın, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul: 2019, s. 250-251.

¹⁹⁷ Qu Congwen, “Tianchao Guannian de Shengcheng he Yanjin Jizhi”, Guo Ji Zheng Zhi Yan Jiu, V. 1, 2007, p. 44.

¹⁹⁸ Mehmed Tahir Münif Paşa, “Penanlı Seyyid Mehmed Said Efendi'nin Çin Memalikeine Dair Verdiği Bazı Malumat”, Hazine-i Evrak, C. I, S. 10, İstanbul: 01 Mayıs 1297, s. 145-149.

bahsedilen medeni yahut Çinli olmayan ifadesinin bu fankuy sözcüğünün “yabancı şeytan” tanımında izlemek mümkündür.¹⁹⁹

Bu ifade yalnızca sosyo-ekonomik olarak alt sınıf Müslümanlarda değil, ulema sınıfına mensup kimselerde de görülmektedir. Bu konuda Penanlı Seyyid Mehmet Said Efendi, Çinlilerin kendilerinden başka kimseyi uygar olarak addetmediklerini, başka cins ve milletten bir kimseyi gördükleri zaman korktuklarını ve yüzlerini çevirdiklerini ifade etmekte, “Kantonda Çin ulema-yı İslam’ından ülfet etmiş olduğum bir zat benim için dahi ol veçhile şeytan harici (fankuy) dediğini işittim” diyerek bahsetmektedir.²⁰⁰ Yine Nusret Ali Han Dehlevî de pek farklı bir şeyden bahsetmemekte, “benî âdeme ‘Fankuy’ yani şeytan oğlu diye hakarete bulunan, Bud’lara tapan hodbîn Çinliler” diyerek tarif etmektedir.²⁰¹

Bu durum tek taraflı gerçekleşmeyip, Osmanlılar tarafından Çin Müslümanlarına karşı aynı biçimde zikredilmektedir. Klasik Osmanlı medeniyetinden olan kimselerin, o uzak coğrafyaya gittiği vakit dikkatini celbeden konular, Çinli Müslümanların; mimari, ibadet, giyim-kuşam, hâl ve tavırlarının, Mecusî olarak addedilen diğerleri ile olan benzerliği meselesidir. Bu konuda, Abdurreşîd İbrahîm’in Çinli müslümanların Mecûs olarak addedilen Çinlilerce zarara uğramaktan korktukları için onları taklitle mecbur kaldıkları iddiasında bulunmuştur. Ancak buradan anlaşılması gereken Çinli Müslümanların kendi kültürlerini saklayarak İslam’a geçtikleridir. Abdurreşîd İbrahîm de “el’an bir Çinli Müslüman hiçbir cihetle Mecusilerden ayırt edilemez” demekle aslında bundan bahsetmekte ve kendi içinde bulunduğu sistem çerçevesinde onları yorumlamaktadır. Yine kendisi;

¹⁹⁹ Yabancıların şeytanlaştırılması pek yeni bir olay değildir. Öyle ki özellikle Batıların çeşitli hikâyelere ve anlatılara konu olduğu görülmektedir. Özellikle Afyon Savaşları ardından bu tür bir fikrin kuvvetlenmeye başladığı görülmektedir. Bunlardan birinde bir İngiliz Denizcisi tasviri yer almakta ve bu fikrin önemli bir tezahürünü yansıtmaktadır. Karikatürde betimlenen İngiliz Denizci, yabancı bir varlık, yani “Fankuy” olarak tasvir edilerek, bilinmeyene olan korku ve merakın somut bir ifadesi haline dönüştürülmüştür. Bu durum, özellikle belirli bir kültürel ve tarihsel bağlamda, yabancıların dehşet ve elem verici varlıklar olarak tasvir edilmesinin altında yatan psikolojik ve toplumsal dinamikleri açığa çıkarmaktadır. Çin toplumunda, özellikle o dönemde, Batılılar hakkında oluşan yanlış anlamalar ve aşırı fikirler, bu karikatürle tasvir edilmiş ve bu da okuyucuya, toplumların yabancıları nasıl algıladığını ve kendi kimliklerini bu “öteki” üzerinden nasıl biçimlendirdiğini gösteren zengin bir malzeme sunmaktadır. Karikatürün açıklaması şöyledir; “Bu yaratık, Zhejiang’ın başkenti olan Fuzhou’nun Tsing-teen-heen(?) bölgesinde görünmektedir. Yaratık köşeye sıkıştırıldığında, kan ve suya dönüşmektedir. Askerlerin, yay ve oklarla zarar veremedikleri bu yaratığı ateşli silahlarla vurması gerekmektedir. Yaratık görüldüğüne, halk ve askerlerin, onu yok edebilen ya da defedebilen kimsenin cömertçe ödüllendirileceği konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. Canavar, kendini askerlerle çevrili bulunduğu, suya dönüşür ve hemen oraya dalarak kaçır. Karşılaştığı herhangi birini hemen yer. Gerçekten de olağanüstü bir canavardır.” Bk. “Chinese Caricature of an English Sailor”, *The Illustrated London News*, 25 April 1857.

²⁰⁰ Mehmed Tahir Münif Paşa, “Penanlı Seyyid Mehmed Said”, s. 145-149

²⁰¹ Ertuğrul Ceylan, “Çin’de bir Osmanlı, Nusret Ali Han Dehlevi ve ‘Çin Maçın’ Adlı Eseri (1901)”. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi* 6 (2023): s. 116; Nusret Ali Han Dihlevi, *Çin Maçın*, Hurşid Matbaası, H. 1318, Mukaddime.

“Böyle dünyevi âdetlerde (taklit) bir yana, ibadetlerde bile taklide mecbur olmuşlar. Mescitlerin yapım tarzı Mecusi mabetlerinden hiçbir cihetle ayırt olunamaz. Hele mescitlerin üstünde bulunan mücessem suretler tamamıyla Mecusilikten alınmıştır. Cenaze taşınması ve beyaz matem elbiseleri giymek hep Mecusi âdetlerindedir. Cenazeyi uğurlarken ellerinde birer asa bulundurmak da aynen Mecusilerde vardır.”²⁰²

Abdurreşîd İbrahîm, naklettiğine göre, Çin uleması da aynı özellikleri korumaktadır. Hatta daha da ileri giderek bu konuda bir âlime “Bütün adetleriniz Mecûsî âdetleri, bu tırnaklarınız nedir? Bu saçlarınız nedir? Bunları niçin düşünmezsiniz? Bunlardan Allah indinde siz ulema mesul olacaksınız.” sözleri ile çıkışmıştır.²⁰³

Bu tür kayıtlar yalnız bir iki kaynakla sınırlı kalmamıştır. 1910 Ramazan ayının birinci gününde, Çin’de bir mescide dolandırıcılık için gelen bir Osmanlı vatandaşı, “Biz Halife yurdundan geliyoruz, bize bakmak bize hürmet ve riayette bulunmak sizin boynunuza farzdır. Halbu ki siz bir şey vermiyorsunuz. Hepiniz ‘Mecus olmuş’ gitmişsiniz”²⁰⁴ diyerek zahiren halka hakarete bulunmuştur ancak batınen kendi düşüncelerini yansıtmıştır. Bu tür kayıtlar elbette çoğaltılabilir. Ancak hepsinin genellikle bahsettikleri mesele ortaktır. Bu bağlamda temizlik anlayışları,²⁰⁵ “cahil olmaları”,²⁰⁶ ve milli bir şuuruna sahip olmamaları gibi meseleler sıralanabilir

Sonuç olarak Osmanlı aydınları, özellikle teknolojinin ve tarihçiliğin gelişmesi, buna paralel olarak Avrupalıların emperyalist yayılmaları doğrultusunda “Asya-yı şark” hakkında bir takım görüş ve izlenimler elde etmişlerdir. Özellikle teknolojinin haberleşme ve iletişim alanındaki gelişimi, Asya’nın uzak tarafını kendilerine kısmen yaklaştırmış ve kesintisiz bir haber alma olanağı sağlanmıştır. Böyle bir ortamda elde edilen izlenimler genel itibarıyla karşıdakileri kendileri ile kıyaslayarak değerlendirme şeklinde olmuştur.

²⁰² Abdurreşîd İbrahîm, “Âlem-i İslâm”, C. II, s. 94.

²⁰³ Abdurreşîd İbrahîm, “Âlem-i İslâm”, C. II, s. 82-83.

²⁰⁴ “Pekin’den Mektub: Muhabir-i Mahsusumuzdan”, Tearüf-i Müslimin, C. I, S. 24, İstanbul: 18 Teşrin-i Sani 1326, s. 392-393

²⁰⁵ Karçınzade Süleyman Şükrü, “Seyahatü'l- Kübra”, Çev: Salih Şapçı, Eğirdir Belediyesi: Kasım 2005, s. 582.

²⁰⁶ “Şuun: Çin”, Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], C. VI, S. 144, İstanbul: 26 Mayıs 1327, s. 223-224.

İKİNCİ BÖLÜM

ÇİN'DE BATILI ETKİ

1. “Ashab-ı İşgal” Misyonerler

Osmanlı'nın dünya ticaret yollarının kontrolünü ele geçirmesi, Avrupalıların Doğu'ya ulaşmak için alternatif yollar aramalarına neden olmuştu. Bu nedenle Avrupa, ticari amaçlarla Doğu'ya giden yolların kontrolünü ele geçirmek için çeşitli seferler düzenlemişti. Örneğin, Portekiz ve İspanya, 15. ve 16. yüzyıllarda Doğu'ya yönelik deniz seferleri düzenleyerek ticari faaliyetlerini genişletmişlerdi.²⁰⁷ Ancak ticari amaçların yanı sıra, Avrupa aynı zamanda siyasi ve askeri amaçlarla da Doğu'ya karşı mücadele etmiştir. Bu duruma, Osmanlı aydını ve Matbaacısı İbrâhim Müteferrika'nın *Usûlü'l-Hikem Fî Nizâmi'l-Ümem* adlı eserinde şu şekilde değinilmiştir;

[...]bir 'alay ta'ife-i pür-nekbet bu mertebede, kaviyyi himmet olub, 'aktar-ı 'arız gemileriyle geşt-u-güzar ve muhit-i şarki ve ğarbide nice dar-u-diyara musallat olub aldılar. Ve millet-i İslamiyye ba-hushus Devlet-i 'Aliyye-i 'Osmaniyye “Edameha'llahu” zuhur idüb, şırzıme-i merkume Asya kıt'asından dest-i tetavüli çeküb, ayak uzatmadan kalmışlar iken; yine ol ta'ife-i bed-cibillet, şarka yol bulub, o canibe 'aksa-yı 'imarete vasıl ve Çin ve Hind ve Sind benderlerine zafer bulub, nice yerleri alub, zabt itmekle müteselli aldılar. Ve muhit-i şarkide nice nice mechulu'l-'ahval cezireler bulub, havza-ı tasarruflarına 'idhaliyle kuvvet buldılar.²⁰⁸

Dolaylı yoldan da olsa Osmanlı'nın bu belayı doğuya yönlendirdiği ifade olunmaktadır. Bununla birlikte Qing ve Osmanlı'nın bu Batılı düşmanlar ile olan münasebetleri, onların güçsüz bulunmalarından dolayı diplomatik bir usulde olmamıştır. Osmanlı ve Qing indinde, Batı ile olan münasebetler genelde verilen tavizlere ve “ashab-ı işgal” olarak adlandırılan misyonerlerin, iki imparatorluğu maraz gibi yavaş yavaş tüketmesine neden olmuştur. Ancak

²⁰⁷ Murat Hanilçe, “Coğrafi Keşiflerin Nedenlerine Yeniden Bakmak”, *Tarih Okulu Dergisi* 2010, S. VII, 2010, s. 54.

²⁰⁸ “Avrupa Devletleri az bir topluluk iken, yeryüzüne dağılmışlar, gemileriyle Doğu ve Batı'da birçok memlekete musallat olmuşlardır. Osmanlı'nın zuhuruyla Asya kıt'asından atılan, Avrupa Devletleri yılmamış, Uzakdoğu'ya yol bulmak suretiyle, Çin, Hind ve Sind'e karşı üstünlük sağlayarak o yörelerdeki birçok adaları hakimiyetleri altına alıp, kuvvetlerini artırmışlardır. ” Bk. Adil Şen, “Usûlü'l-Hikem Fî Nizâmi'l-Ümem”, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1985, s. 165-166.

her ne kadar iki imparatorluk da Batının tazyikli istila ve yağmasına maruz kalmış olsalar da, ikisinin de aynı kefede incelenmesi tam olarak uygun değildir.

Qing İmparatorluğu, hem Batılıların çay seremonilerinde kullanılan porselen kaplarını ve çaylarını üretmeleriyle hem de büyük bir pazar olmalarıyla Batılı devletlerin ilgisini çekmiş olsa da, Osmanlı'nın çekiciliğiyle karşılaştırıldığında aynı düzeyde değildir. Bu bölümde iki imparatorluğun batıyla doğrudan değil ama dolaylı olarak temasını, daha doğrusu batının meşru müdahalesini haklı kılabilmek için gönderilmiş misyonerler ve ahiren batı ile oluşan bu temas neticesinde uyanan Batı karşıtı Doğucu yani “Şarkçı” ideoloji incelenecektir.

Misyonerlik, genellikle dinî veya kültürel bir mesajı, yarlık'ı yaymak amacıyla bir toplumdaki başka bir topluma gönderilen kişilerin faaliyetidir. Bu kişiler genellikle belirli bir dinî topluluğa ait olup, hedef ortamında bulunan topluma bu topluluğun inanç ve değerlerini yaymak, toplumun sosyal, kültürel yapısını değiştirmek ve bireyleri bu topluluğa katmak için çalışırlar. Misyonerlik faaliyetleri tarihte çeşitli inanç grupları tarafından gerçekleştirilmiştir. Hristiyanlık, İslam,²⁰⁹ Budizm²¹⁰ ve Hinduizm gibi dinler, tarih boyunca farklı toplumlara ve bölgelere misyonerler, din naşirleri göndermişlerdir.

Bu kimseler, genellikle hedef topluma uyum sağlamak ve onların güvenini kazanmak için çaba göstermişlerdir. Öyle ki bu süreçte, toplumun dilini öğrenip, onların adet ve geleneklerini anlamaya, uyum sağlamaya çalışmışlardır. Lakin bu faaliyetler her zaman tartışmalı bir konu olagelmıştır. Nitekim bazıları, misyonerlerin bir topluma zorla kendi inanç ve değerlerini dayattığını ve bu nedenle sömürgeciliğin bir aracı olarak kullanıldığını iddia ederlerken. Diğerleri ise, misyonerlerin insan hakları ve modern değerleri, fikirleri yaymak için çaba

²⁰⁹ Bu konuda dağ-tepe gezen derviş ve Sufiler örnek verilebilir. Nitekim misyoner sözcüğünün toplumumuzda bıraktığı anlam pek de bu sözcüğün kelime ana-manasına uygun değildir. Bu kimseler batılı meslektaşları gibi emperyal bir amaç gütmeye için yalnızca kendi din ve inançlarını yaymayı amaç edinmişlerdir. Buna beylikler dönemi Anadolu'daki derviş ve Sufiler örnek verilebileceği gibi Keşmir'de İslam'ın yayılması için çaba sarf eden Hazret-i Bülbül Şah da örnek olarak verilebilir. Nitekim kalpten ve ruhtan [Dil-o-Jan Se] islama döndürülmeleri için uğraşmıştır. Tıpkı Bülbül Şah gibi diğer Müslüman misyonerler bu tarik ile bunu “dava” edinmişlerdir. Bk. Yoginder Sikand, “Hazrat Bulbul Shah: The First Known Muslim Missionary in Kashmir”, *Journal of Muslim Minority Affairs*, 20(2), 2000, p. 361–367.

²¹⁰ Bu konuda Çin'de Budizm konusu örnek verilebilir. Çin tarihlerinde Budizm'in Çin'e ne zaman girdiği konusu tartışılmakla birlikte, ilk olarak Doğu Han imparatorluğunun ikinci imparatoru Mingdi(28-75) döneminde girdiği nisfî bir görüştür. Anlatıya nazaran İmparator rüyasında altından bir yabancı tanrı görmüştür, rüyasını yorumlatınca bunun Batı tanrısı Gothama olduğunu anlayan imparator, iki Budist rahibi Hindistan'dan getirterek bir tapınakta kutsal metinlerin Çinceye tercüme etmeleri için buyrultu vermiştir. Ancak güvenliği arttırılmış ipek yolu sayesinde 68 yılında iki rahibin Çin'e geldiği de bilinmektedir. Bu ise Budistlerin misyoner faaliyetleri için iyi bir mümessildir. Bk. Mario Poceski, “Buddhism in Chinese History”, *The Wiley Blackwell Companion to East and Inner Asian Buddhism*, 2014, p. 40–62; S. Can Yolaç, “Herkes İçin Çin Tarihi”, E Yayınları, İstanbul: 2020, s. 99-100.

gösterdiğini ve bu nedenle olumlu bir etki yarattığını savunurlar.²¹¹ bu tür misyonerlik faaliyetlerin kültürel emperyalizme neden olduğu ve buna maruz kalan toplumların lokal kültürlerini ve inanç sistemlerini yok ettiği iddiasında bulunanların yanı sıra farklı kültürler arasında anlayış ve muhabere yaratmak için bir fırsat olduğunun savunucuları da bulunmaktadır. Sonuç olarak, din naşirliğinin, yani misyonerlik faaliyetlerinin hem olumlu hem de olumsuz etkilere sahip olduğu ve bunun geniş perspektiften farklı çıkarımlara konu olduğu ifade edilebilir.²¹²

Anadolu'da misyonerliğin tarihini Saint Paulus'a değin götürmek mümkündür. Saint Paulus Hristiyanlığı yaymak maksadıyla Anadolu, Yunanistan ve Makedonya'da birçok kilise kurmuştur. Bu tarihten sonra da çeşitli cemaatlere ait misyonların ardı kesilmemiş ve imparatorluğun kuruluşundan parçalanmasına değin çeşitli misyonlar varlıklarını ve çalışmaları devam ettirmişlerdir. Zaman içerisinde Osmanlı hukuki haklar tanımış ve bunları millet sistemi içerisinde kabul etmiştir.²¹³

Ancak, Osmanlı Devleti, 18. ve 19. yüzyıllarda Batılı Devletlerle yaptığı kapitülasyon anlaşmaları sonucu ekonomik bağımsızlığını kaybetmiş ve Batılı Devletlerin ekonomik etkisi altına girmiştir. Bu durum, Osmanlı Devleti'nin kendi iç reformlarını gerçekleştirmesini güçleştirmiştir. Özellikle eğitim ve sağlık gibi sosyal alanlarda yapılması gereken reformlar gerçekleştirilememiş, bu alanda batılı misyonerler faaliyet göstermeye başlamıştır. Ayrıca, Batılı Devletlerin etkisini kırmak maksadıyla 1839'da ilan olunan Tanzimat Fermanı ile Gayri Müslimlere haklar tanınması misyonerlik faaliyetlerine hız kazandırmış, bu süreç 1856 yılında Islahat Fermanı ile daha da hızlanmıştır. Bu Misyoner grupların ortamın uygunluğundan istifade ederek, yalnız kendi devletleri uğrunda çalışmadığı, diğer devletlerin cemaatleri ile menfaat çatışmasına dahi girdiği görülmektedir.²¹⁴

²¹¹ Bu konu, misyonerlere maruz kalan toplum ve misyonerleri gönderen toplum olmak üzere iki grup tarafından farklı yorumlanabilir. Nitekim bunların eğitim ve sağlık alanında gittikleri coğrafyalara yardım götürmesi bunu haklı çıkarabilir. Ancak bunları paravan olarak kullanıp başkaca işler çevirmeleri madalyonun başka bir yüzüdür.

²¹² Gina Colvin and Rosemary Dewerse, "Christian Mission and Indigenous Peoples", *The Oxford Handbook of Mission Studies*, Oxford University Press, 2022, p. 437-455; Michael W. Goheen, "Structures and Agents of Mission", *The Oxford Handbook of Mission Studies*, Oxford University Press, 2022, p. 184-201; Edward E. Andrews, "Christian Missions and Colonial Empires Reconsidered: A Black Evangelist in West Africa, 1766–1816", *Journal of Church and State*, 51(4), 2009: p. 663-691; Michael Gladwin, "Mission and Colonialism", *The Oxford Handbook of Nineteenth-Century Christian Thought*, Oxford-2017: p. 282-304; Don Richardson, "Do Missionaries Destroy Cultures", *Perspectives on the World Christian movement: A reader* (1992).

²¹³ Ayten Sezer, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Misyonerlerin Türkiye'deki Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri", *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, S.16, 1999, s.170.

²¹⁴ Arslan, Melikşah, *Suriye ve Filistin'de Rus Mevcudiyeti ve Osmanlı Siyaseti 1847-1914*, Türk Tarih Kurumu, Ankara-2022; s.57; Hüseyin Canyaş ve F. Orkunt Canyaş, "Osmanlı'dan Günümüze", s. 58.

Dahası, Osmanlı'nın güçsüz bulunduğu bu dönemde, Emperyal Devletler fırsattan istifade ederek uzun süreli planlar kurmuşlardır. Buralara gönderdikleri misyonerler eliyle hayata geçirdikleri bu uzun soluklu planlar neticesinde, Osmanlı'nın başı ayaklanmalar ile hayli bir ağrımış ve topraklarının önemli bir kısmını kaybetmiştir. Özellikle Katolik misyonların Ermenileri kışkırttıkları ve bunların zaten mevcut olan ihtilal duygusunu millî ve dinî şuur aşılıyarak kabarttıkları, bununla birlikte Birinci Cihan Harbinde öksüz-yetim kalan Ermeni çocuklarının büyük bir kısmının Alman misyonlarına ait yetimhanelerde kaldıkları ve bu çocukların alman çıkarları doğrultusunda yetiştirildiği görülmektedir.²¹⁵

Burada misyoner grupların; eğitim, sağlık gibi kalemleri sıklıkla 'kullandıkları' görülmektedir. Nitekim kendisi de bir misyoner olan Henry Harris Jessup, "Fifty Three Years in Syria" adlı çalışmasında "Misyonerliğin başarısı için temel şart, okullardır. Haddizatında bu da gaye olmayıp vasıtaadır. Şu da bir hakikattir ki, misyonerlerin yahut İncil'in başka yollar ile sokulmaya imkân bulunamadığı birçok yerlere İncil okul vasıtası ile sokulabilmiştir." demektedir. Yine bir diğer etkili oldukları alan ise sağlık olmuştur. "İnsanların olduğu yerde acılar da vardır, acıların olduğu yerde doktorluğa ihtiyaç vardır. Doktorluğa ihtiyaç olan yerde de misyonerlik için uygun bir fırsat vardır." şiarınca hareket eden bu kimseler, kendi ülkelerinden getirdikleri doktorları, öğretmenleri, nitelikli meslek sınıfı elemanları kendi inşa ettikleri hastanelerde, okullarda hizmete tabi tutmaktan geri kalmamışlardır.²¹⁶ Nitekim 1904 yılında Maraş'ın Restebaiye Mahallesiinde, Alman Misyonu tarafından açılan 25 yataklı, kadın ve erkekler için ayrılmış iki koğuşu olan bir hastane dikkat çekmektedir.²¹⁷ Ancak misyonerler sadece eğitim ve sağlık alanlarında kök salmakla kalmamışlar matbaaları da daima işlemişler. Gittikleri yerlerde dinî yayınlar başta olmaz üzere farklı konular üzerine mecmualar, kitaplar ve kitapçıklar basıp bunları halka dağıtmışlardır.

Osmanlı Devleti'nin, 19. yüzyıl boyunca misyoner faaliyetlerine karşı izlediği politika, genel olarak müdahaleci ve ciddi bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Misyonerlerin özellikle dini okullar açarak Müslüman ahali arasında etkisini arttırması, Osmanlı yönetiminin dikkatini çeken bir konu olmuştur. Bu durum, Osmanlı'nın siyasi ve dini egemenliğinin ihlal edilmesi ile ilgiliydi. Osmanlı yönetimi, misyoner faaliyetlerine karşı tedbirler alarak Tanassur, Hristiyanlaştırma girişimlerine karşı koymayı amaçlamıştır.²¹⁸ Öte yandan, Osmanlı'nın misyoner faaliyetlerine karşı izlediği politika, sadece siyasi bir mesele olarak değil, aynı

²¹⁵ İnan, "Alman Protestanların Misyonerlik Faaliyetleri", s14.

²¹⁶ İnan, "Alman Protestanların Misyonerlik Faaliyetleri", s.12.

²¹⁷ İnan, "Alman Protestanların Misyonerlik Faaliyetleri", s.492-493.

²¹⁸ İlker Kiremit, "Süveydiye'de İngiliz-Amerikan Protestan Misyonerleri", s.216.

zamanda dini bir mesele olarak da ele alınmaktadır. Osmanlı, İslam'ın koruyucusu olarak görüldüğü için, Hristiyan misyonerlerin Müslümanları Hristiyanlaştırma çabaları, devletin İslam'ın yayılmasına olan desteği ile çelişiyordu. Bu nedenle, idare, İslam'ın yayılmasını tehdit eden her türlü faaliyete karşı müdahaleci bir tutum sergilemiştir. Bu tür gruplara, çıkarmış oldukları fesat ve ön ayak oldukları isyanlar neticesinde tepkiler artmış, halkın tepkisi ve öfkesi de büyük olmuştur.

Sonuç olarak, gerçekte “din neşredicileri” olmayan bu grupların Osmanlı ile olan ilişkileri dinî bir boyuttan öte, emperyal bir çerçevede gerçekleşmiştir. Misyonerler, kendi cemaatlerinin millî ve manevî duygularını uyandırmışlar ve bir anlamda bunların farklı oldukları bilincini zihinlerine iyice yerleştirmiş ve aralarındaki çatışmaları körüklemiştir.²¹⁹ Hatta bu çatışmalar neticesinde bölgelerde milliyetçiliğin gelişimi gözlenmektedir. Özellikle batılı ülkelere öğrencilerin gönderilmesi bu fikri beslemiştir denebilir.²²⁰ Tüm bu gelişmeler Osmanlı açısından bir yıkımı doğurmuş ve Misyonerler tarafından eğitilen bu kimseler bir nevi onların askeri haline gelmiş ve imparatorluğun yıkılmasına giden yola taş döşemiştir.

Dolayısıyla Çin'de misyonerler konusu, bmisyonerlerden bizzat muzdarip olan Osmanlıların Çin'de vukua gelen olaylara nasıl baktığını anlamamız açısından önemlidir. Ancak yine tekrar etmekte yarar vardır ki, burada her ne kadar Osmanlı aydını Çin'de meydana gelen olaylar ile bir benzerlik kursa da, iki olayın tamamen benzerliği söz konusu olamaz. Nitekim Osmanlı'nın sahip olduğu; kutsal yerler, ticaret yolları, Avrupa'ya yakın ve büyük bir Pazar olması, yer altı ve üstü kaynakları gibi birçok etken, Osmanlı'yı önemli kılmaktadır. Bununla beraber Osmanlı Aydınının Çin'de gördüğü şey, Misyonerlerden kaynaklı yaşanan olumsuzluklardır.

“Jingjiao”²²¹ olarak adlandırılan Hristiyanlığın, Çin'de tarihi 7.yüzyıla değin götürülebilir. Ancak bunu yayanlar Avrupalı Hristiyan misyonerler değildi. Hristiyanlığın Çin'e ilk girişinin genelde Tang Hanedanlığı döneminde, yaklaşık MS 635'te, Patrik II. Yeshuyab (Îshô'yabh/628-644) tarafından gönderilen etkili bir Hristiyan misyonu ile gerçekleştiği kabul edilir.²²² Bu misyon, Suriyeli bir Piskopos olan Alopen(Aluoben) ve birkaç

²¹⁹ Arslan, “Suriye ve Filistin'de Rus Mevcudiyeti”, s. 272-273. ; Lütfi Özcan ve Abdulkadir Aksoy, “Tanzimat Dönemi Taşra Politikalarının Cebel-i Lübnan Örneğinde Analizi”, *Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi*, S.1, 2013, 95-116.

²²⁰ Halil Uğur Ay, “Arap Birliğini doğuran temel ideoloji üzerine bir değerlendirme: Arap Milliyetçiliği”, *Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi*, C.3, S.1, 2018, s.32-49.

²²¹ the Luminous Religion. Bundan başka, Çinliler Hristiyanlığı, “Melekûtü'l-Sema” manasına gelen “Tiyan Ciyuv”(Tian Jiao) ile anarlar. Bk. Karçinzade, “Seyahatü'l- Kübra”, s. 592.

²²² Vladimir Liščák, “Early Chinese Christianity In The Tang Empire—On The Crossroad Of Two Cultures”, *Art, Architecture and Religion Along the Silk Roads, Brepols*, 2012, p. 3-4.

misyoner tarafından yönetilmiş ve Tang başkenti Chang'an'a ulaşmıştır. Akabinde Alopen'in, Chang'an'da bir manastır inşa etme izni aldığı görülüyor, ki bu muhtemelen Çin'deki ilk Hristiyan misyonuydu.²²³ O dönemde imparator Taizong (626-649), Hristiyanlar için hoşgörü emri vererek, Hristiyan kutsal kitaplarının Çince'ye çevrilmesini ve kilise inşa edilmesini emretmiştir. Daha fazla kilise ve manastır inşa edilmiş, zaman-zaman olumsuzluklar meydana gelmiş olsa da genel olarak Hristiyanlar iki yüzyıl boyunca pek fazla zorluk çekmemişlerdir.²²⁴ Bununla birlikte, Hristiyanlığın Tang Hanedanlığından önce Çin'e girdiğine dair bazı dolaylı işaretler de vardır. Bazı anlatılar, İncil'de yer alan St. Thomas'ın MS 1. yüzyılda Çin'i ziyaret ettiğini öne sürerken, başka birinde M.S. 64'te Çin İmparatoru Mingdi'nin batıya giden bir yol boyunca elçiler göndererek batıda yükselen en büyük peygamberin kim olduğunu öğrenmeye çalıştığını ve elçilerin saraya giden yolda iki Hristiyan misyonerle karşılaştığını ve onlarla geri döndüklerini belirtir.²²⁵

Yuan Hanedanlığı dönemi ise Hristiyanlık tarihi açısından oldukça önemlidir. Hristiyanlık, ilk misyonerlerden Alopen'in, Doğu Kilisesi'nden Çin'e ulaştığı 7. yüzyılın ortalarından itibaren Çin'de varlık göstermeye başlamıştı. Ahiren, Papa V. Inocent'in 1245 ile 1253 yılları arasında iki Hristiyan Misyonunu Fransiskan liderliği altında Moğol ülkesine gönderdiği ve daha sonra Marco Polo'nun birkaç Hristiyan ile Mongol Ordası'na olan seyahati bilinmektedir.²²⁶ Bununla beraber Hristiyanlık, iki farklı tarihi aşamada Çin'de yayılmıştır.

İlk olarak, 635 yılında Alopen'in gelişiyle başlayıp, 845 yılındaki Wuzong İmparatorunun Hristiyanlara yönelik zulmüne kadar olan 210 yıllık Tang Hanedanı (MS 618-907) döneminde; ikinci olarak ise 13. ve 14. yüzyıllarda Mongol-Yuan Hanedanlığı döneminde gerçekleşmiştir.²²⁷ Mongol-Yuan Hanedanlığı döneminde, çoğunluğu Türk Dili konuşan Doğu Süryani Hristiyanları, Çin'in farklı bölgelerine göç etmiş ve Hristiyanlığı ülke genelinde yaymışlardır. Bu dönemde, Hristiyanlık Yelikewen Dini (Ärkägün) olarak adlandırılmıştır.²²⁸

Avrupa'daki Protestanların Katolik düzenle mücadelesi ve İspanyol-Portekiz kolonyal güçlerinin yükselişi, 1540'ta Ignatius of Loyola (1491-1556) tarafından kurulan yeni bir dini düzen olan "İsa Cemiyeti" ya da Cizvitlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu düzenin ana

²²³ Alopen'in döneminden kalan en eski Hristiyan yapısı, 1998'de Çin'de keşfedilmiştir. Bk. Liščák, "Early Chinese Christianity In The Tang Empire", p. 8.; Qasem Zaeri, "Christian Missionaries and Modernization in China: The Evolution of meanings and Functions", *Cambridge Journal of China Studies*, 14, 2019, p. 3.

²²⁴ Li Tang, "East Syriac Christianity in Mongol-Yuan China", Wiesbaden: Harrassowitz, 2011, p. XI.

²²⁵ Aynı olay Budizm için de anlatılmaktadır. Liščák, "Early Chinese Christianity in The Tang Empire", p. 4.

²²⁶ Qasem Zaeri, "Christian Missionaries and Modernization in China", p. 3-4.

²²⁷ Li Tang, "East Syriac Christianity in Mongol-Yuan China", p. XI.

²²⁸ Li Tang, "East Syriac Christianity in Mongol-Yuan China", p. XIII.

hedefi Kudüs'tü, ancak Cizvitler, Hindistan ve Japonya'ya da yayılmaya başladılar ve sonunda Çin'e ulaştılar. Özellikle Portekizli denizciler ve tüccarlar, Doğu Asya'ya yerleşim fırsatı buldular. Bununla birlikte, Ming Hanedanlığı döneminde, Matteo Ricci (1552-1610), Michel Ruggieri (1543-1607) ve diğer Cizvitler, 1583 yılında Çin'e gelerek hizmet vermeye başladılar.²²⁹ Cizvitler, Çin kültürünün temel unsurlarını görmezden gelmemek hususunda dikkatli olmuşlardır, çünkü bu, Hristiyanlığın yerliler tarafından reddedilmesi riskini taşıyordu. Geç Ming Çini, bir asırdan fazla bir süre önce kapılarını dünyaya kapatmış olduğundan, Cizvitlerin gelişini beklemiyordu. Güneydeki Makao şehrine yerleşen Portekizli tüccarlar²³⁰ onlardan önce geldiği için Cizvitler Çin'e gelen ilk Avrupalılar değildi. -Bu Cizvit grup daha sonra Portekiz bölgesine yerleşmiştir.²³¹ Cizvitler dikkate değer bir uyum sağlama yeteneğine sahipti, ancak geç Ming ve erken Qing Çin'indeki siyasi durum, Cizvitlere İmparatorların muamelesi ve Çin'in karşı karşıya olduğu sosyal sorunlar, onların Çin'deki başarılarında ve başarısızlıklarında önemli bir rol oynadı.²³² Ancak Ming Hanedanlığı döneminde Çin'deki tek grup Cizvitler değildi, nitekim İspanyollar tarafından desteklenen Dominikenler, Fransiskanlar ve Augustinliler henüz 1630'larda Çin'e dahil olmuşlardır. Ming Hanedanlığı dönemindeki bu Hristiyan faaliyetler ahiren 1644 yılında Mançu'ların Çin'i fethetmesiyle birlikte kesintiye uğramıştır.²³³

Mançu Hanedanının tahtı devralmasıyla beraber, bu yabancılar²³⁴ bütün şüpheli gözleri üzerlerine çekmeyi başarmışlar ve bu durum onların Guangzhou ve Makao'ya sürülmelerine

²²⁹ Qasem Zaeri, "Christian Missionaries and Modernization in China", s, p. 4-5.

²³⁰ Bununla birlikte 1596 yılı itibariyle Portekizlere ait 50 papazın Çin'de ve 125'inin Japonya'da olduğu ve 300.000 nüfusa sahip bir Japon-Hristiyan topluluğun Japonya'da yaşadığı bilinmektedir. Bu anlamıyla Portekizlilerin Asya'daki dini çalışmaları önem arz etmektedir. bk. Wolfram Eberhard, "Eski Devirlerden Zamanımıza kadar Uzak Doğu Tarihi", Türk Tarih Kurumu, Ankara: 2019, s. 138.

²³¹ Hui Li, "Jesuit Missionaries and The Transmission of Christianity And European Knowledge in China", Emory Endeavors in World History, Issue. 4, 2012, p. 3.

²³² Li, "Jesuit Missionaries and The Transmission p. 6.

²³³ Qasem Zaeri, "Christian Missionaries and Modernization in China", p. 4-5.

²³⁴ Çin'de Mançu iktidarıyla beraber yeni bir grubun varlığı da dikkat çekmektedir. Çin'deki Ortodoks Kilisesi, tarih boyunca çeşitli etkileşimler sonucu ortaya çıkmıştır. Bu etkileşimler arasında Rusya İmparatorluğu'nun etkisi önemli faktördür. 17. yüzyılın ortalarında, Rusya İmparatorluğu ile Qing Hanedanlığı arasındaki ilişkilerin gelişmesi, Çin'de Ortodoksluk'un ilk kez Albazin Kozakları ve Rus misyonerler tarafından tanıtılması için zemin hazırlamıştır. Ortodoksluğu Çin'e getiren Albazin Kozaklarının Çin'deki varlığı, Mançu Qing Hanedanlığı döneminde başlamıştır. 1685 yılında Albazin Kalesinin düşmesinin ardından, Kozak aileleri Pekin'e yerleştirildi. Nitekim Albazinlerin yerleşkesi yıkılmış ve Amur havzası Çinlilerin eline geçmişti. Çine getirilmeleri ardından Çin İmparatorluğu'nun İmparatorluk Muhafızlarına dahil edilen Albazin Kozakları, Çin İmparatorluğu'nun en seçkin savaş birliklerinden biri içinde, özel bir birlik oluşturmuşlardır. Bununla birlikte, Çin'deki Ortodoks Kilisesi, Rus Ortodoks Kilisesi tarafından idare edilmekteydi. İlk kez 1715 yılında Çin'e gelen Rus Ortodoks Kilisesi Misyonu, Çin'deki Ortodoks Hristiyanlarına hizmet vermek için kurulmuştur. Misyon, aynı zamanda Rusya ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlamıştır. Rus Ortodoks Kilisesi Misyonu, Çin'deki Ortodoks Hristiyanlarına hizmetler sunmanın yanı sıra, Çince öğrenme, Çin kültürü ve gelenekleri hakkında

neden olmuştur.²³⁵ Kangxi İmparatoru, tahtı devralmasıyla birlikte bunların misyonlarını tekrar kurlmalarına izin vermiş. Ancak daha sonra, İmparator Yangon, Papa'nın Protestanlara dahi söz geçiremediği vesaire gerekçelerden dolayı Hristiyanlığın yayılmasını "Xiejiao"²³⁶ olarak adlandırmış ve yasaklamıştır.²³⁷

Çin imparatorları, Hristiyanlığın heterodoks²³⁸ bir mezhep olarak kabul edilmesi nedeniyle 1724-1840 yılları arasında 120 yıl boyunca hristiyanlığı yasaklamışlardır ve sonraki yıllarda da aynı uygulamayı sürdürmüşlerdir. Ancak, 19. yüzyılın başında Çin-Avrupa ticari ilişkilerinin artması bunu değiştirmiştir. Protestan misyoner Robert Morrison 1807 yılında Guangzhou'ya gelip, iki yıl içinde bir Çince sözlük hazırlamıştır. Ayrıca, Morrison, Doğu Hindistan Şirketi için resmi bir tercüman olarak çalışırken, yanına katılan William Milne ile birlikte İncil'i Çince'ye çevirmiştir. 1839 yılına kadar, yaklaşık 50 Protestan misyoner Çin'e gelmiş, ancak sadece birkaçı uzun süre kalmış ve yüz kişiyi Hristiyan yapabilmiştir. Bununla birlikte, özellikle Qing hanedanlığı döneminde, Hristiyanlığın Avrupa Devletlerinin emperyalist emellerine olan hizmetleri neticesinde bir hayli zorluklarla karşılaştığı görülmektedir.²³⁹ Ancak Hristiyanlığın bu zorluklarla karşılaşmasındaki tek etken bu değildi,

araştırmalar yapma, Rusça öğretme ve diplomatik işlevler gibi çeşitli alanlarda faaliyet göstermiştir. Bu faaliyetler, Çin'deki Ortodoks Hristiyanlarının ruhani ihtiyaçlarını karşılamaya ek olarak, hem Çin hem de Rusya arasındaki kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesine de katkıda bulunmuştur. Dahası, Rus Ortodoks Kilisesi'nin Çin'deki varlığı, Ortodoks Hristiyanların bir araya gelerek kendilerini korumalarını sağlamış ve onları diğer dinlerle rekabet edebilir hale getirmiştir. Ayrıca, Misyon, ilk Rus Sinologların eğitiminde de önemli bir rol oynamıştır. Bk. A. Yu Proshchenko, "Rol' Albazintsev v Yazykovykh Kartinakh Mira Rossii i Kitaya", *Alleia Nauki*, 1(4), 2021, 277-280; Dmitriy Stepanov, "Albazin v XVII Veke: Voennaya i Dukhovnaya Krepost' Priamur'ya", *Rodina*, 12 (2011): 53-58; Lyan Chzhe, "Russkaya Dukhovnaya Missiya v Gody Rastsveta Pravoslaviya v Kitaye (1920-1940-ye gg.)", *Vestnik Rossiyskogo Universiteta Druzhby Narodov, Seriya: Istoriya Rossii*, 15(4), 2016, p. 57-65; Panchiu Lai, "Chinese Exploration of Orthodox Theology: a Critical Review", *International Journal for the Study of the Christian Church*, 18(4), 2018, p. 315-331; Michał Lubina, "Back to the Past: The Present Model of Sino-Russian Relations as a Return to Their Initial Asymmetry", *Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego*, 2014, p. 93-104.

²³⁵ Bununla beraber, Qing için çalışan misyonerler de vardı. Bunlardan biri Astronom Cizvit Misyoneri olan Johann Adam Schall von Bell ve yine bir misyoner olan Flaman Cizvit matematikçi Ferdinand Verbiest'dir. Bunlar imparatorların danışmanlığına kadar yükselip mandarin payesiyle dahi ödüllendirilmişlerdir. Bk. Stefano Salvia, "The Battle of the Astronomers: Johann Adam Schall von Bell and Ferdinand Verbiest at the Court of the Celestial Emperors (1660-1670)", *Physics in Perspective*, 22, 2020, p. 81-109.

²³⁶ "Sapkın Öğreti" yahut "Sapkın Din".

²³⁷ Qasem Zaeri, "Christian Missionaries and Modernization in China", p. 5.

²³⁸ Ming ve Qing hanedanlıkları döneminde var olan heterodoks dinî örgütler, ana akım din anlayışından farklılaşmış gruplardır. Bu gruplar resmî dini otoriteler tarafından kabul edilmedikleri için heterodoks olarak görülürler. Bu örgütler kendilerine özgü farklı öğretileri ve uygulamaları benimsedikleri için resmî dini otoriteler tarafından potansiyel bir tehdit olarak algılanmışlardır. Heterodox kelimesi, resmi veya kabul edilmiş görüşlere veya inançlara uymayan, farklı bir görüş ya da inanca sahip olan anlamına gelir. Bu bahiste, dini örgütlerin, devletin kabul ettiği ana akımdan farklı görüş ve inançlara sahip oldukları için heterodoks olarak nitelendirildiği anlatılmaktadır. Bk. Gregory Scott, "Heterodox Religious Groups and the State in Ming-Qing China", Dissertation, University of Toronto, 2005, p. 28-30.

²³⁹ Qasem Zaeri, "Christian Missionaries and Modernization in China", p. 5.

ilki; Hristiyan teizmi ile Konfüçyüsçü düşünce arasındaki çatışma ve diğeri ise Hristiyan tek tanrıcılığı ile Çin hiyerarşik düzeni ve geleneksel inanç arasındaki çatışma olarak gösterilebilir.²⁴⁰

Bu bağlamda, Osmanlı matbuatı ve aydınlarının kayıtları, Qing'in misyonerler ile olan ilişkilerini yansıtmaması ve Osmanlı perspektifinden sunması açısından önemlidir. Osmanlı arşivi tarafından "Ashab-ı İşgal"²⁴¹ olarak anılan bu "dört çatallı ağaca tapan"²⁴² "Yangozlar",²⁴³ kendi memleketlerinde aynı durumu yaşamış Osmanlılar için bir nevi şeytan görmek ile eşdeğer idi. Nitekim bu "din bozucuları"²⁴⁴ pek de farklı bir yol izlemiyor, Osmanlı Coğrafyasında ne yaptılarsa aynıını Aksa-yı Şarkta da uyguluyorlardı. Ancak Osmanlılar bunları daha evvel görmüş olduklarından, tabiri caiz ise bu tiyatronun ne anlama geleceğini bilmekteydiler. Nitekim Abdurresîd İbrahîm bunu "zaten misyonerler esasen din neşredicileri, Hristiyanlık hizmetçileri değildir, yalnız o isim ile fitne tohumunu ekerler. Daha açık ve daha doğrusunu söylemek icap ederse bunların emeli, Haç(lı) Savaşı'na meydan hazırlamaktan ibaret kalır."²⁴⁵ sözleriyle pek âlâ ifade etmektedir. Ancak İbrahîm'in dikkatini çeken başka bir konu vardır ki bu, sömürgelerde Hristiyanlığın katlanarak artmasıydı. İfadeye nazaran, Fransız idaresindeki Hristiyanların nüfusu iki milyon raddesine ulaşmış olmasına rağmen Mançurya'da bu denli fazla değildi bile. Daha sonra bunun sebebini ise "asıl Hristiyanlık'a çoğunlukla afyonkeşler geliyor, afyonu tükendiği zaman bir hap afyon için hemen Hristiyanlık'ı kabul ediyorlar" diyerek ifade etmektedir. Yine İbrahîm tarafından bahsedildiğine göre idam mahkumlarının din değiştirmeleri, onların yabancı konsoloslardan himaye edilmelerine ve bu yolla kurtulmalarına sebebiyet vermekteydi.²⁴⁶

Ancak bunun sadece can korkusu ve o anı değerlendirmekten başka bir şey olmadığı, Karçınzâde tarafından "yalnız aç kalan puta tapanlardan, ekmek yüzü görenler o dine giriyor, karnı doyunca yine puthaneye kaçıyor." şeklinde bahs olunmaktadır. Görünen o ki, bu yabancı dinin özelliği yalnızca idam sehpasından kurtarmak, afyon yahut bir öğünlük tayın sağlamaktan başka bir şey değildi. Nitekim özellikle kuraklık ve aşırı yağış dönemlerinde meydana gelen yıkımların misyonerlerin işine nasıl yaradığı, dönem ile ilgili iklimsel

²⁴⁰ Xianwei Xia and Zhejiang Radio, "A Study of Religious Events During the End of Qing Dynasty in Eastern Zhejiang", *Open Access Library Journal*, 7(11), 2020, p. 10.

²⁴¹ 31 Ekim 1883 tarihli rapor için bk. Y. PRK. HR. 7-28.

²⁴² Karçınzade, "Seyahatü'l- Kübra", s. 591.

²⁴³ "Yangoz" kelimesi muhtemelen muharrir tarafından işitilen ve yanlış yazılan bir ifadedir. "Yang Jiao Tu" ifadesi Çince "Batılı Hristiyan" veya "Yabancı Hristiyan" anlamına gelir. Bk. Karçınzade, "Seyahatü'l- Kübra", s. 591.

²⁴⁴ Karçınzade, "Seyahatü'l- Kübra", s. 591.

²⁴⁵ Abdurresîd İbrahîm, "Âlem-i İslâm", C. II, s. 134.

²⁴⁶ Abdurresîd İbrahîm, "Âlem-i İslâm", C. II, s. 74.

çalışmalarla tahmin edilebilmektedir. Çin, iklim yapısı²⁴⁷ gereği bazen taşkınlara, kuraklıklara ve toplu ölümlere neden olan hastalıklara²⁴⁸ pek sık gark olmuş, -hatta Ming Hanedanlığının çöküşü ve mega-kuraklık arasında bağ kuran çalışmalar²⁴⁹ dahi vardır.- bu dönemlerde Misyonerler kendilerine uygun çalışma ortamını ziyadesiyle bulabilmişlerdir.

Dahası, 1899 yılı Sarı Nehirde meydana gelen taşkın ile birlikte, doğal afetlere karşı uygun altyapı ve koordinasyonsuz, hazırlıksız olarak yakalanan idari mekanizmalar, halka erişimde yetersiz kalmış ve bu “Din Bozucuları” tarafından gerekli yardımlar halka götürülmüştür²⁵⁰. Lakin bu tür yardımlar yalnızca yardım etmek üzere kurulu değildi, bu konuda İngiliz Misyonerlerin yaptıkları Adil Hikmet Bey tarafından şöyle aktarılıyor;

“Hayrete şayandı ki İngiliz misyonerleri gelen mecruhları (yaralıları) tedavi ile meşgul idiler.[...]Suret-i haktan görünerek mecruhları topluyorlar, hatta tellallar bağırtarak onları çağırıyorlardı. Bir yabancıнын veya her şeyi mor menekşe gören safdillerin, bu hali derin bir şefkat eseri telakki edecekleri şüphesizdi. Fakat bu misyonerler nerede

²⁴⁷ Mustafa bin Mustafa'nın Aksa-yı Şarkta Bir Cevelan adlı eserinde İklimsel Fenomenlerin halk üzerindeki etkisine bir nebze de olsa değinilmektedir. Öyle ki, tarihi tam belli olmayan, lakin Sami Toplumlarındaki anlatılara benzer bir şekilde, bir dönem büyük bir kıtlık yaşanmış ve tam yedi sene sürmüştür, ifade edilene göre bu dönemde Çinliler “Ekl etmedikleri” yani yemedikleri hayvanları toplayıp yemeye başlamışlardır. Hatta, artık yiyecek bir şey kalmadığı zaman bazı “sivri akıllılar”, “ölmek için ne bulursanız yiyiniz, bir şey bulamazsanız çocuklarınızı ekl ediniz, vebali yoktur” şeklinde ifadeler ile halkı buna yönlendirmiştir. Kıtlık bitse de Çin'de ve dahi Kore'de bıraktığı etkileri ağır olmuştur. Bugün dahi Koreliler olsun Çinliler olsun “Nasılsm” yerine “(Kr.) Bap Mogonni? /(Chn.) Chī Le Ma?” yani yemek yedin mi diye sorarlar ki bu durum doyabilmenin “iyi olma” ile ilişkisini gözler önüne sermesinden başka, çevresel etmenlerin dil üzerindeki etkisine de güzel bir örnektir. Yine Mustafa b. Mustafa'nın “Çinliler, ekl'i mücâz(caiz) olsun olmasın, dişlerinin kesebileceği her şeyi yerler” ifadesi bu bağlamda önemlidir. Bundan başka 1876-78 yıllarında vuku bulan bir olayla Çin'de “Yamyamlığın” peyda olduğundan bahsedilmekte ve “açlığı teskin için ölümlerin cesetlerinin dahî kâfi görünmediği” belirtilmektedir. Bk. Mustafa b. Mustafa, “Aksa-yı Şark'ta Bir Cevelan”, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, NEKTY04730, s. 89-94; Edgerton Tarpley, Kathryn, and Cormac Ó. Gráda, “Introduction. ” Tears from Iron: Cultural Responses to Famine in Nineteenth-Century China, 1st ed., *University of California Press*, 2008, pp. 1-12; Nuri Yağcızade, “Yamyamlığın Bir Nevide Bu Çin'in 'Şanghay' Eyaletinde Zuhura Gelen Kahat”, *Mirat-ı Alem, Encümen-i Hadim-i Terakki-i Maarif*, 4 Ağustos 1884, I (2), s. 22-26.

²⁴⁸ 26 Ocak 1911 tarihli Hikmet'in Haberine göre, Mançurya ve Pekin havalisinde pek şedit bir surette Humma Hastalığının peyda olduğu bildirilmekte ve Hükümetin valiyi azlettiği bildirilmekle, bu azlin Humma konusunda alınan tedabirden olduğu yönünde bir açıklama yapılmıştır. Bk. “Bir Haftalık Vukuat: Çin'de Veba”, *Hikmet*, C. 1, S. 41, 13 Kânunusani 1326, s. 8.

²⁴⁹ Kefan Chen gibi iklim bilimcilere göre, Geç Ming döneminde yaşanan kuraklık ve buna bağlı doğal afetler, Hanedanın çöküşüne yol açmış olabilir. Bu dönemde, “Megakuraklık” olarak adlandırılan uzun süreli bir kuraklık, 1637'de başlamış ve 1641'de Hong-Kong'daki (Mounth Parker) volkanik patlama ile daha da şiddetlenmiştir. Sonuç olarak, son bin yılda Çin'deki en şiddetli kuraklık yaşanmış ve bu durum Ming Hanedanlığının çökmesine doğrudan katkıda bulunmuş olabilir. Bununla beraber, Volkanik patlamaların ve külün hava ve iklim üzerinde olumsuz etkisi olduğu düşünülmektedir. Bunun sonucunda, Dünya, radyasyon emilimini azaltmış ve soğuk dönemler meydana gelmiştir. Bu durum, kuzey Çin'de özellikle; kuraklık, kıtlık ve veba gibi afetlere neden olmuştur. Bk. Ka-wai Fan, “The Little Ice Age and the Fall of the Ming Dynasty: A Review”, *Climate*, 11(3), 2023, p. 2.

²⁵⁰ Qasem Zaeri, “Christian Missionaries and Modernization in China”, p. 8-9.

olursa olsun, ne verilirse verilsin kabul eden dilenciler gibi, her fırsatta muayyen vazifenin arkasından koşuyorlardı. Onlar yarasından henüz kan akan ve dayanılmaz ıstıraplar altında kıvranan biçarelere bir el ile ilaç sunuyorlarken, diğer el ile de salib (haç) gösteriyorlardı. Onlar ilacı zahiren kemal-i insaniyetlerinden veriyorlardı. Hakikatte ise zavallıların vicdanlarını çalıyorlardı. Hasta veya mecruh da olsa İsa ümmetine bir uzuv daha kazandırmak gayreti, misyonerleri burada uğraştırıyordu.”²⁵¹

Misyonlar yalnız sağlık alanında değil, eğitim alanında da kendini göstermiştir. Abdurreşid İbrahim’in de bahsettiği üzere bu eğitim kurumları zahiren mektep olsa da batın’ın din namına kurulmuş birer paravandan ibaret olup, Osmanlıdakilerden pek de farklı değildi. Orada da Fransa yahut İngiltere eli ile açılmış misyon okulları, yine Amerikan ve Fransız sermayedarlarının “ihvan ettikleri” milyonlar ile kuruluyor ve “vatan evlatlarını avlıyorlardı”. Bu haliyle pek de farklı değillerdi. Bunu “bugün bütün Doğu’da açmış ve açmakta oldukları mektepler hep din namınadır”²⁵² sözleriyle açıklıyor. Bununla beraber, Protestanların açmış olduğu dershaneye dair, genel hatlar çizen bir kayıta; dershanenin Avrupa dershanelerinden farklı olmadığı, ancak Çin’e dair milliliği de bozmadığı, öğrencilerin Avrupa terbiyesince talim ve terbiye ettirildiği ancak “Hristiyanlığı ve medeniyeti anlayıncaya kadar” kendi Çinli terbiyelerinin muhafaza ettirildiğine değinilmiştir. Yine, Vaşington heykelinin hemen yanında İmparatoriçe Cixi’nin heykelinin yer aldığı bu dershanede, dersler yalnız İngilizce ve dinî dersler üzerine verilmiştir.²⁵³ Dahası, 1864’te kurulan Dengzhou²⁵⁴ gibi başkaca Misyon kolejlerinde; Hristiyan etiği ve Çin klasiklerinin yanı sıra aritmetik, coğrafya, bilim ve hitabet dersleri de verildiği bilinmektedir.²⁵⁵

Bir diğer konu ise yine Abdurreşid İbrahim tarafından dile getirilmektedir. Burada, batılıların “doğululara karşı ‘yirminci asırda dinin ne ehemmiyeti var, medeniyet falan ve falan ile...’ (şeklinde) yazar ve konuşurlar, kendileri bütün siyasî emellerine dini âlet edinirler.”²⁵⁶ Sözleriyle “emperyal bir âlet” olarak nasıl işe yaradığına değinmektedir. Nitekim Fransız

²⁵¹ Adil Hikmet Bey, “Asya’da Beş Türk”, s. 380-381.

²⁵² Abdurreşid İbrahim, “Âlem-i İslâm”, C. II, s. 189-190.

²⁵³ Vassaf Kadri, “Flemenkli Kapudan Derihman’ın: Çin Seyahatnamesi ve Beni Asfer Nam Eserinden Mealın Nakil Olunmuştur”, *Mecmua-i Edebiyye*, C. I, S. 12, İstanbul: 28 Kanunuevvel 1316, s. 93-94; Qing’in erken dönemlerinde güneydeki “barbar” kabileleri ve yeni göçürülmüş Han uyruklu yerleşimcileri “medenileştirmek” yahut Han’ların barbarlaşmasını önlemek için, Konfüçyüsçü eğitimin benzer şekilde kullanıldığı görülmektedir. Zaman içerisinde Han Çinlilerinin “barbarlara” benzemeleri, idari otoriteleri bu konuda önlem almaya itmiştir. Bk. John E. Herman, “Empire in the Southwest: Early Qing Reforms to the Native Chieftain System”, *The Journal of Asian Studies*, 56(1), 1997: 47-74.

²⁵⁴ Dengzhou Menyang Xuetao.

²⁵⁵ Hong-Yu Gong, “Protestant Missionaries and School Music Education in Late Qing China”, 2010, p. 105.

²⁵⁶ Abdurreşid İbrahim, “Âlem-i İslâm”, C. II, s. 189-190.

devriminin ardından Fransa, kendi ülkesindeki bütün misyoner tarikatlarının yetkilerini 1790 anayasası ile kaldırmış, ancak devletin menfaati uğrunda bunların kendi sınırları dışındaki çalışmalarını desteklemiştir.²⁵⁷ Bu gösteriyor ki hakikaten de din önemli değildi, ancak alet olarak kullanılması onu önemli kılmaktaydı.

Öyle ki bu konuya “Hristiyanlık yayıldıkça Hristiyanlık namına müdahaleye hakları olacağı muhakkaktır.”²⁵⁸sözleriyle açıklık getirilmektedir. “Mensup oldukları devletin pişdar orduları” olarak addedilen misyonerlerin gayesi, “mensup olduğu milletin bayrağına dalgalanacak saha hazırlamaktı”²⁵⁹, bu misyonerler içinde ise İngiliz misyonerleri, “İngiliz bayrağı sallanmayan ülkelerde, o devletin müstakbel nüfuzunu hazırlamaktan başka bir vazife ile muvazzaf değillerdi.”²⁶⁰

Dahası bu yabancı dinin Çinliler üzerinde ne gibi bir tesiri vardı, bu da tartışmalıdır. Bu konuda Lin Chao (/Zhao) Yang²⁶¹ adlı bir muharrir, şunları dile getirmektedir; “itibardan sakat olan bir dini, Çinlilere satmaya çalışmak beyhude bir zahmettir. Çünkü tesirsiz kalacaktır. Ve sizin Çinlilere yutturmak istediğiniz Hristiyanlık, onları medeniyet yoluna girmekten hayli vakit daha alıkoyup harap edecektir. Çinliler kendi milletleri dairesinde terakki etmek istiyorlar.”²⁶²Hakikaten de Hristiyanlığın Çin’de ilerlemesi, İslam yahut Hong Xiuquan’ın yaratmış olduğu din kadar hızlı değildi.²⁶³

Bununla beraber, Qing dönemi Hristiyan nüfus konusunda farklı çalışmalar farklı oranlar vermektedirler. 1900 yılında Nusret Ali Han’ın aktardığına göre ise Hristiyanların toplamı²⁶⁴

²⁵⁷ İnan, “Alman Protestanların Misyonerlik Faaliyetleri”, s. 47.

²⁵⁸ Abdurreşid İbrahim, “Âlem-i İslâm”, C. II, s. 189-190.

²⁵⁹ Adil Hikmet Bey, “Asya’da Beş Türk”, s. 381-382.

²⁶⁰ Adil Hikmet Bey, “Asya’da Beş Türk”, s. 380-381.

²⁶¹ İsmi yazımı Osmanlıcadan kaynaklı olarak yanlış olabilir. Ancak kendisinin tahsil görmüş ve meşhur bir muharrir olduğuna değinilmekte, bununla beraber bu konuda araştırma yaptığımız zaman hakkında bir bilgiye rastlanılamamıştır.

²⁶² “Şuun: Çin”, Sırat-ı Müstakim [Sebilü’r-Reşad], C. VI, S. 139, İstanbul: 21 Nisan 1327, s. 144.

²⁶³ Hong Xiuquan, 19. Yüzyılda Çin’de meydana gelen Taiping Ayaklanması’nın öncüsü ve Taiping Göksel İmparatorluğu’nun kurucusudur. Detaylı bilgi için bk. Dillon, “Modernleşen Çin”, s. 81-97; John Keay, “Çin Tarihi”, s. 457-468.

²⁶⁴ Nüfus konusunda farklı çalışmalar farklı sayılar belirtmektedirler. Bunlardan birine göre; 1845 yılında Çin’de 50. 000 yerli Hristiyan vardı ve 1900 yılına gelindiğinde bu sayı yaklaşık 120. 000’e yükseldi. Ayrıca, 1900 yılında dinî öğretim gören yaklaşık 50. 000 kişi vardı. Bk. Cindy Chu, “Catholicism In China, 1900-Present: The Development Of The Chinese Church”, *Springer*, 2014, p. 32.; Bir diğer çalışmada ise yalnızca Sichuan eyaletinde, 1796 ile 1805 yılları arasında yaklaşık 23. 000 kişinin mürit ve 15. 445 kişinin vaftiz edildiği belirtiliyor. Bk. Hung Tak Wai, “The Birth of Religious Tolerance for Foreign Religions in Late Imperial China: A Brief Review from the Perspective of the Relationship between Religion and the State”, *Dirasat*, 55, 2020, p. 30.; Bir diğer çalışmada, 1935’te 500. 000 protestondan bahsedilmektedir. Görüldüğü üzere bu oranlar yıllara, mezheplere ve çalışmalara göre farklılık arz etmektedir. Bk. Lian Xi, “The Search for Chinese Christianity in the Republican Period (1912–1949).” *Modern Asian Studies*, 38(4), 2004, p. 854.

532.448'dir.²⁶⁵ Bu bağlamda, menfaati doğrultusunda Hristiyanlığa geçenlerin göz önünde bulundurulması, bu tür oranların tekrar değerlendirilmesinde yarar vardır. Aslında bu tür oranlara güvenilemeyeceği Osmanlı aydınlarının kayıtlarında da zikredilmiştir. Nitekim bu konuda “Hristiyanlığın ne olduğunu bilerek, kendi seçim ve rızasıyla güzel bularak Hristiyanlığı kabul etmiş bir Çinli bulunmaz. Ama misyonerin şerrinden emin olmak için Hristiyanlığı kabul edenler çoktur.”²⁶⁶ denilmekte ve bu konunun şaibeli oluşuna dikkat çekilmektedir.

Bundan başka bu bilinmeyen dine karşı halkın rağbet etmediği de zikredilebilir. Hatta buna binaen Adil Hikmet Bey tarafından bir misyonere yapılmış “Sizin propagandanız asırlardan beri buralardaki ahalinin vicdanlarında yaşayan Konfüçyüs'ün manevi tesiri²⁶⁷ karşısında daima eriyecektir.”²⁶⁸ sözleri önemlidir. Lakin, burada bahsedilmesi gereken durum sadece Konfüçyüs maneviyatı değil, aynı zamanda yabancıların dinlerini yaymak için zulmetmeleri ve halkın bu davranışları gördükten sonra bu dine eğilim göstermemesi de olabilir. Öyle ki, günümüzde yapılan araştırmalar, yurtdışında eğitim gören Çinli öğrenciler arasında Hristiyanlığı benimseyenlerin oranında artış olduğunu göstermektedir.²⁶⁹ Bu durum, Çin'in materyalist eğitim sistemine ve muhafazakarlığına rağmen gerçekleşmektedir. Bu ise, Çin halkının geçmişte bu “işgal ordusundan” bıktığı ve dinlerini kabul etmeyi reddettikleri şeklindeki düşünceleri doğrular niteliktedir ancak zamanın ve mekânın farklılaşması da göz ardı edilmemelidir.

Günümüzde Çin, dünyadaki en az dindar ülkelerden biri olarak kabul edilmektedir. Ancak, Çinlilerin Hristiyanlığı benimsememe nedenleri yalnızca misyonerlerin ve genel olarak emperyalist kuvvetlerin kötü davranışlarına, halkı aşağılamalarına bağlanamaz. Bu durumda, Çinlilerin din algısının Batı kültüründen farklı ve Hristiyanlık'ın Çin değer ve inançları ile uyumlu olmaması gibi unsurlar evvelen zikredilebilir. Çinlilerin kendine özgü bir din geleneği vardır ve Batı'dan bizim anladığımızdan farklı olarak Çin'de felsefe ve din iç-içe geçmiştir. Ki bu durum bunun adlandırmasını, daha doğrusu Batıların bunu adlandırmasını zorlaştırmaktadır. Çin dinleri, ülkenin kültürü ve tarihi ile derin bağlantılı olan karmaşık ve bir

²⁶⁵ Ertuğrul Ceylan, “Çin'de Bir Osmanlı”, s. 127; Dehlevi, “Çin Maçını”, s. 32.

²⁶⁶ Abdurresîd İbrahim, “Âlem-i İslâm”, C. I, s. 236-236.

²⁶⁷ Çinli Aydınlardan Ku Hung-Ming(1857-1928) de pek farklı bir durumdan söz etmemektedir. Kendisi, “Çin halkının dine ihtiyaç duymamasının nedeni de Çinlilerin Konfüçyüsçülük'te dinin yerini tutabilecek bir şeyler bulmasıdır.” diyerek açıklamaktadır. Bk. Ku Hung-Ming, “Çin Halkının Zihniyeti”, Çev. Hanife Güven, Doğubatu yayımları, Ankara-2020, s. 91.

²⁶⁸ Adil Hikmet Bey, “Asya'da Beş Türk”, s. 384.

²⁶⁹ Bk. Hongming Qiao, “Seeking meaning: Overseas Chinese Students' Conversion to Christianity”, PhD Diss, Iowa State University, 2017.

o kadar da sistematik bir inanç ve uygulama ağından oluşur. Bununla birlikte Çin'deki mabetlerin ve ritüellerin, Semitik dinlerden pek de az olduğu söylenemez. Bu nedenle, birçok Çinlinin Hristiyanlığı yabancı, ve dünyayı anlayış biçimiyle uyumsuz bulması şaşırtıcı değildir ve bu da, Çinlilerin misyonerlere fazla meyletmemesi, ve kendi menfaatini sağladıktan sonra kendi millî mabedine geri dönmesi olayını açıklamaktadır.²⁷⁰

Ancak herkesin aynı fikirde veya görüşe sahip olması beklenemezdi. Bu, “şeytanın ta kendisi”²⁷¹ olan Avrupalılara kanarak din değiştirenler de vardı. Çin'de özellikle 1890-1911 yılları arasında Hristiyan karşıtı hareketlerde artış gözlenmiş ve Gelaohui gibi cemiyetler yardımıyla hem Ming tahtını ele geçirmiş gasıp hanedana yani Mançulara karşı, hem de diğer yabancılara karşı bir hareketlenme görülmüştür.²⁷² Yabancı etkisine karşı “Münevver gençler” saf Çinlilerin bu misyoner tuzaklarına kapılmalarına izin vermemiş ve onların, yani bu “din bozucuların” tuzakları konusunda Çinlileri uyarmaya çalıştığı, Adil Hikmet Bey tarafından “Cahil Çinli bunlara kapılmıştır. Münevver Çinli ise misyonerlere müteveccih olan hem-ırkının (ırktaşının) saçlarından tutarak onu geriye ve kendisine doğru çekmeye başlamıştır.” sözleriyle ifade olunmaktadır.²⁷³

“Ashab-ı İşgal” olarak adlandırılan misyoner gruplarının, iki toplum için de birçok sıkıntıya neden olduğu görülmektedir. Bu misyonerler tıpkı Osmanlı'da Osmanlıca öğrenip, Almanya'dan, Fransa'dan kalkıp gelerek farklı misyonlar üstlendikleri gibi, doğuya “Fransa'dan, İngiltere'den, Almanya'dan çıkıp, Çin sahralarında ve cibal-i şâhika meyanında Hristiyanlık uğrunda on sene, yirmi sene tebligatta bulunuyorlar, üzerlerine Çinli elbisesi giyip tam bir Çinli gibi tekelim ediyorlardı”.²⁷⁴ Osmanlı aydınları ve basını, bu konuya kendi duygularıyla yaklaşarak, Çinlilerin yaşadıkları durumu, kendi tecrübeleri doğrultusunda aktarmışlardır, ki bu nedenle duygusal ifadelerin tezahürüne sıklıkla rastlanabilmektedir. Osmanlı Aydınlarının ve Matbuatının burada dikkat çektikleri önemli bir durum daha vardır ki,

²⁷⁰ David A. Palmer, “Is Chinese (Lack of) Religion Exceptional?”, *Religious Cognition in China: “Homo Religiosus” and the Dragon*, Springer, 2017, p. 17-34.

²⁷¹ Adil Hikmet Bey, “Asya'da Beş Türk”, s. 416.

²⁷² Yangtze anti-Hristiyan hareketi, Gelaohui'nin Hristiyanlığa karşı ilk örgütlü isyanıydı ve Yangtze Nehri Vadisi'ndeki çoğu eyalette etkili oldu. Bu isyan, Çin'deki Hristiyanlığa ve Qing İmparatorluğu'na ciddi bir tehdit oluşturmuştur. Bu olayların biri 20 Mart 1891 yılında meydana gelmiştir. İki bebeğin misyonerler tarafından öldürüldüğü ve yabancılardan para alan yerel yetkililerin olaya müdahale etmeyeceği haberi üzerine başlamış ve 23 martta Yangzhou kentinde bir kilisenin duvarları yıkılıp rahiplerinin dövülüp öldürülmesiyle devam etmiş ve 27 martta Qing Ordusu tarafından bastırılmıştır. Ancak bundan sonra olayların önü alınamamış ve Wuhu, Anqing, Zhenjiang, Nanjing ve Danyang gibi bölgelere de sıçramıştır. Bk. Xiang Hongyan, “Missionaries and Secret Societies During the anti-Christian Movement-Franciscan Missionaries in Enshi in Late Nineteenth Century”, 2009, p. 96-97.

²⁷³ Adil Hikmet Bey, “Asya'da Beş Türk”, s. 416.

²⁷⁴ Abdurreşîd İbrahim, “Çin'de İslam”, s. 11-13.

onlar kayıtları boyunca Çinlilerin Hristiyan olmasından dolayı bir endişeyi dile getirmemişler, bilakis tıpkı daha evvel ifade edildiği ve Osmanlıda da olduğu gibi, misyonerler eliyle ülkelerinin işgale hazırlanması ve işgal edilmesi, endişenin ve tepkinin ana odağını oluşturmuştur. Özellikle Müslümanlar konusunda bir endişenin yer almadığı aksine, Müslümanların “necis” addederek²⁷⁵ Mecusîlerden yumurta almayacak kadar taassuplu olmaları, Abdurreşîd İbrahîm’i mutlu bile etmiştir.²⁷⁶ Nitekim Çin Müslümanlarının, “biz canımızı veririz, dinimizi vermeyiz!”²⁷⁷ minvalindeki sözleri, esasen bunu vurgulamakta ve ne Konfüçyüsçü ne de Müslümanların kolay kolay bunlara aldanmadıkları aktarılmıştır.

2. “Şark Şarklılar İçindir”

18. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan milliyetçilik fikri, ölçeği ve uygulama şekli yani teorik olarak zayıf ancak politik olarak güçlü bir düşünce idi. Milliyetçiliğin ortaya çıkmasında farklı etkiler sayılabilir, bunlar; ekonomik, politik yahut ideolojik fikirler²⁷⁸ olabildiği gibi, başka bir toplum tarafından uyarılma da bu fikrin doğmasına etki edebiliyordu.

Bu uyarılma daha evvel de bahsedildiği üzere, bazen bir misyoner okulunda olabildiği gibi, bazen emperyalist bir kuşatma altında da meydana gelebiliyordu. Daha anlaşılır bir ifadeyle, nasıl ki dönemin başkenti İstanbul’un ve dahi Anadolu’nun düşman kuvvetleri tarafından işgali, Türk Milli Mücadelesini başlattıysa, aynı düzlemde farklı coğrafyalarda bu emperyal etkilere aynı reaksiyoniteler meydana gelmekteydi. Özellikle Batı, başka bir deyişle Garp devletlerinin Doğu yani Şark devletleri üzerinde kurmuş olduğu tahakküm, Nasyonalist bir fikri doğurduğu gibi, Doğu Milleti ve Doğu Milleti Milliyetçiliği diyebileceğimiz Şarkçılık’ı da doğurmuştur. Nitekim Batıcılık ve Doğuculuk olarak da bilinen Şarkçılık ve Garpcılık, farklı perspektiflerden ele alınabilen iki ayrı konu²⁷⁹ olup, bu bölümde, Osmanlı aydını üzerinde Batı

²⁷⁵ Tevbe Suresi 28. Ayet doğrultusunda “Ey iman edenler, bilin ki Allah’a ortak koşanlar pislige batmışlardır”, bk. Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, *TDV Yay.*, s. 190.

²⁷⁶ Abdurreşîd İbrahîm, “Âlem-i İslâm”, C. II, s. 103.

²⁷⁷ Abdurreşîd İbrahîm, “Çin’de İslam”, s. 11-13

²⁷⁸ Ömer Senan Arslaner, “Reviewing the Theories of Nationalism: Historicizing, Classifying and Inquiring the Conceptualization”, *Lectio Socialis*, 6(2), s. 109-134.

²⁷⁹ Osmanlı’da Garplılık yahut “Frenkleşme” bazen “Gavurlaşma”, ve Şarklılık ise “İslamlaşma” olarak dahi algılanmıştır. Bu Frenkleşme çabası içinde olanların halka “hüviyetini kaybettirmek” maksadında olduklarına dikkat çekilmiştir. Bununla beraber garplılaştırma yahut şarklılaşma fikrini kabul edenler hakkında, dönem matbuatında şu sözler ifade ediliyor; “Kendi aramızda esaslı ihtilafları mucib olan mesailden biri de garplılaştırma

etkisinin yarattığı ve Doğulu toplumların “aynı yurdun oğulları, aynı vatanın kardeşleri” olarak kabul edilmesi fikri ele alınacaktır.

Osmanlı kayıtları incelendiği vakit, Çin’e karşı yalnız bir empati değil, ayrıca garp devletlerinin birliği ve beraberliği karşısında şark toplumunun bir ferdi olarak, kendi Şarklı kardeşini muhafaza fikrinin de ortaya çıktığı görülmektedir. Ancak dikkat çeken durum bunun yalnız Osmanlı’da değil, karşı tarafta yani Çin’de de olduğudur. Nitekim daha evvel de bahsedilen “aynı yurdun oğulları, aynı vatanın kardeşleri” ifadesi bir Çinli’ye aittir. Bu konu ilerleyen bölümlerde daha iyi açıklanacaktır. Ancak öncelikle bahsedilen milliyetçiliğin ve bu algıyı neyin meydana getirdiği anlaşılmalıdır.

Osmanlı ve Qing, geniş bir sahaya yayılmış olduğu gibi, bir o kadar da farklı dil ve kültüre sahip toplumları barındırmaktaydı. Ve bu durum ırk²⁸⁰ anlamda bir milliyetçiliği mümkün kılmamakta -ki henüz bu tür bir anlamın bu toplumlarda var olmadığı da göz önüne alınmalıdır.- bunun yerini daha geniş anlamli bir anlayış doldurmaktaydı. Burada bu boşluğu dolduranın, Pan-Hristiyanizm ve Pan-Avrupaizm akımlarına karşı yeni filizlenen “Avrupalı olmayan akvamın” Mecus yahut Müslüman demeden birliği fikri olduğu görülüyor. Özellikle bu bilginin Çin’li bir kaynağa yani “İli Vilayet Gazetesinde” bulunması, bu fikrin yalnız Osmanlıda değil, Çin’de de olduğunun bir başka delilidir. Bahse konu durum, Osmanlı matbuatından naklen;

“6.Nüşhasında Avrupalıların Hristiyan ve Avrupalı olmayan akvamı esir ve hayvan gibi gördüklerini²⁸¹ anlatarak Pan-Hristiyanizm ve Pan-Avrupaizm hareketlerinden haber veriyor. Sonra eğer insan gibi yaşamak istersek Avrupalı olmayan akvamın ve alelhusus Sarı Cinsinden, malumdur ki Türkler Cins-i Esfar’dan (Sarı Irk) itibar olunur, müslim ve gayri müslimler birleşip ilm ve marifeti arttırmalıyız, diyor ve ilave ediyor; Akvam-

veya şarklı kalmak meselesidir. Maatteessüf kendi içimizde de garplılaştırma kemal samimiyetle arzu edenler var. Bu içtihatla olanlar Avrupa’yı tamamıyla taklit etmezsek, her işimizde garbın arkasında gitmeğe karar vermezsek memleketimizi terakki ettiremeyeceğimizi, bilnetice selamet ve tealliyeye erişemeyeceğimizi iddiaya kadar varıyorlar. Avrupa terakkiyat-ı maddiyece bizi çok geçmiştir. Bunu inkâr eden yok, bu terakkiyat-ı maddiye, Garp Memleketlerine umur’en servet ve refah getirmiştir. Ve bunu da görmeyen ve bilmeyen yok.” Bk. “Garplılaştırma Hakkında”, Sebilü’r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C. XXI, S. 527, Ankara: 22 Nisan 1339, s. 56; Ahmed Fuad, “Garp’ta Şarklılaşma Cereyanı”, s. 39-42; “Frenkleşmek Hevesi: Müslüman Kadımlarına Şimdi de Şapka Giydirmek mi İstiyorlar?”, Sebilü’r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], s. 42-43.

²⁸⁰ Irk terimi farklı anlamlarda kullanılabilir, ancak burada bahsedilen genetik vesaire etkenlere dayalı olmayan anlamıdır. Bk. Rasmus Grønfeldt Winther, “Race and Biology”, In The Routledge Companion to Philosophy of Race, *Routledge*, 2017, p. 305-320.

²⁸¹ Avrupalıların, Avrupa kültürünü diğer kültürlerin üzerinde görmesinin ve Şark’ın geriliği karşısında Avrupa’nın üstünlüğünü savunmasının, onların kültürel hegemonya anlayışını besleyen önemli bir bileşen olduğu ifade edilmelidir. Bk. Edward W. Said, “Şarkiyatçılık Batı’nın Şark Anlayışları”, Çev. Berna Ülner, İstanbul: Metis Yayınları, Ekim 2013, s. 17.

ı Şarkî’de fevkalade istidat(yetenek) vardır, biz şimdi kurumla kirlenmiş pırlantaya benziyoruz.”²⁸²

Görüldüğü üzere burada meydana gelen bu milliyetçi söylemin, kıta’ milliyetçiliği, daha doğrusu “Avrupalılara” karşı Asyalılar olduğu barizdir. Bu anlamıyla bunun Ulusal (Nasyonal) milliyetçilikten daha kapsayıcı olduğu açıktır.

Dahası, bu dönemde bazı gruplar ve teşkilatlanmalar Asyalıların birliğini savunmaktaydılar. Özellikle, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Batı emperyalizmi, Asya’daki birçok ülkeyi sömürgeleştirmiş veya etkisi altına almıştı. Asyalı aydınlar, bu yoğun Batı etkisi altında Batı’nın sömürgeci politikalarını sorgulamaya başlayıp, bağımsızlıklarını korumak için bir araya gelme ihtiyacı hissetmişlerdir. Nitekim, Avrupa’nın sillesini yemiş, aynı coğrafyayı paylaşan ve “Cins-i Esfar’dan” olmak gibi paydalarda buluşan bu kimseler, bu duruma karşı koymak için bir araya gelerek Pan-Asyacılık²⁸³ başka bir deyişle Şarkçılık/Doğuculuk fikrini geliştirdiler. Burada tekraren dikkat çekilecek konu ise, bu hareketin Avrupa’nın emperyal emellerinin sonucunda bir tepki olarak ortaya çıkmış olmasıdır.

Bu teşkilatlardan ilki Japon diplomat Ebubekir Bukeji Ohara (1865 – 1933) tarafından kurulan,²⁸⁴ Asya Gi-Kay²⁸⁵ (Asya Kuvve-i Müdafaası) adlı cemiyettir. 7 Haziran Pazar/1909 tarihinde Tōyama Mitsuru (1855–1944) ve Abdurreşîd İbrahîm gibi kimselerin öncülüğünde²⁸⁶ kurulan bu cemiyetin amacı, Abdurreşîd İbrahîm tarafından “Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz!” hadis-i şerifini²⁸⁷ desteklemek olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte cemiyete üye

²⁸² “Şuun: Çin.” Sırat-ı Müstakim [Sebilü’r-Reşad], İstanbul: 29 Eylül 1326, s. 102.

²⁸³ Pan-Asyacılık, geniş bir coğrafyaya ve çeşitli kültürlerle yayılmış olan Asya toplumlarını bir araya getirmeyi amaçlayan bir ideolojidir. Bu ideolojinin sınırları, üç farklı şekilde ifade edilebilir. İlk tip Pan-Asyacılık, Asya uygarlığının, hem Çin hem de Hindistan’ı içeren “*Asyalılık*” ortak noktalarını vurgulayan bir yaklaşımdır. İkinci tip olarak *Pan-Asyacılık* ise, daha dar bir coğrafi ve kültürel çerçevede (“Sinic” yahut “sarı-ırk” olarak da bilinir) sık sık Asya ülkeleri arasında bir ittifak yaratmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. -ki Türklerin de kendini cins-i esfar’dan saydıklarını göz önüne almalı ve Sarı Irk’ın kapsamını, konumuz bağlamında genişletmeliyiz- Son olarak, üçüncü tip, Japonya’nın genişleme ve aşırı milliyetçi düşünceleriyle daha da harmanlanmış olan, Batı emperyalizminden kurtulmak için Asya’nın geri kalanını kurtarmak üzere Japonya’nın “Asya ittifakının lideri” olduğunu ilan eden bir yaklaşımdır. Bu üç *Pan-Asyacılık* türünün yahut sınıflandırmasının kategorize edilmesi, Pan-Asyacılık ile ilgili herhangi bir olayın anlaşıp kavranması hususunda kolaylık sağlayacaktır. Bk. Eri Hotta, “Pan-Asianism and Japan's war 1931-1945”, *Springer*, 2007, p. 7-8.

²⁸⁴ Abdurreşîd İbrahîm, “Âlem-i İslâm”, C. I, s. 527-528; bununla beraber kurucuları arasında Ohara Takayoşi ve Toyoma Mitsuru gibi kimseler de verilmiştir. Bk. “Asyagikay Cemiyeti Müessisleri”, Sırat-ı Müstakim [Sebilü’r-Reşad], C. 7, 19 Şevval 1329.

²⁸⁵ Ajia Gikai

²⁸⁶ Nurullah Sat, “Japonya’da İslâm Araştırmaları: Eserleri ve Fikirleri Bağlamında Toshihiko Izutsu”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: 2018, s. 117.

²⁸⁷ Enes b. Mâlik’ten nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir Müslüman’ın din kardeşiyle üç günden fazla küs durması helâl olmaz!” (B6076 Buhârî, Edeb, 62), “Hadislerle Onu Anlamak”, ed. , Huriye Martı, DİB Yay. , İzmir: 2020, s. 253.

olacakların cemiyetin bekasını temin etmek maksadıyla İsrâ: 34'e binaen “Bir de ahdi yerine getirin. Çünkü ahitten cayanlar sorumludur.” ayetini rehber edinmesi şart koşulmuştur.²⁸⁸

Bu cemiyetin, 1911 tarihinde Daidō yani Maşrık-i Azim (Büyük Doğu) adlı bir de dergi çıkardığı bilinmektedir. Bu dergi, 2 sayfası Fransızca ve diğer sayfaları Japonca olmak üzere 58 sayfa olarak yayınlanmıştır. 6 Ocak 1911 tarihli nüshasında, Cemiyetin kuruluş amacı Asya Devletlerinin sahip oldukları idarelerini korumaları ve ilerleme kaydetmelerini sağlamak olarak belirtilmiş, ayrıyeten cemiyetin resmî beyannamesinde;

“Sahip olduğumuz Asya efkâr-ı âliyye ve mukaddese ile memulü cihanda en mühim bir vaziyeti haizdir, Asya arazisinin vüsâtı, dağ ve nehirlerinin azimet ve cesameti ahâlisinin kesreti, mahsulâtının feyz ve bereketi ile kıt'at-ı saire-i arzın cümlesine faiktir. Bunun içindir ki en eski medeniyetler Asya'da doğmuş, en büyük fikirler Asya'da intişar eylemiştir. Lakin teessüf olunur ki bugün, Asyalılar birbirlerinden, hatta birbirlerine düşman bulunurlar. Bu ihtilaf, Garbiyyun'un şarki istilasına sebep-i hakikidir. Sebeb-i mezkûre anlaşılıp izalesine çalışılmayacak olursa Asyalıların istikbalinden korkulur.”

Bu ifadelerin devamında Asyalıların bu kadar geniş ve bereketli topraklara, medeniyetin beşiği konumunda bir duruma sahipken, birbirleri ile olan kopukluklarının neticesi olarak batının istilasına duçar olduklarına değinmektedir. Yine cemiyetin yönergesinde bu cemiyetin amaçlarını şu şekilde açıklanmaya gidilmiştir;²⁸⁹

1. Cemiyet, Asya'da mevcut hükümetin ahval-i haziresini muhafaza ve terakkiyatını temin için başlıca mesail-i atıye ile iştilgal edecektir: ziraat, maarif, iktisat, coğrafya, tesis-i müstamerat, münasebat-ı milliye, politika ve mesail-i askeriye.
2. Cemiyetin mütaalatı kendi mecmuası ile neşredilecektir.
3. Cemiyet peyderpey; Çin, Siyam, Hindistan, İran, Afganistan ve Türkiye'de, Asya'nın nukat-ı mühimmesinde şubeler tesis edecektir. Cemiyet Asya kıtasındaki memalik-i muhtelif'e'nin ahval-i haziresini yakın'en bilmek için izam edeceği azalar vasıtasıyla tahkikatta bulunacaktır.

²⁸⁸ Abdurreşîd İbrahîm, “Âlem-i İslâm”, C. I, s. 614-615.; Hasan Barlak, “Japonya'da İslâm Davetçisi Bir Türk: Abdurreşîd İbrahîm 'dinî fikirleri ve stratejisi'”, *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, C. 22, S. 3, 2020, s. 685.

²⁸⁹ “Japonya'da Dayto Mecellesi ve Asya Gi Kay Cemiyeti'nin Beyannamesi. ” Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], s. 42-44.

Bahsolunan maddelerden de görülebileceği üzere, bu topluluğun önemli noktalarda şube açacağı belirtilmektedir. Söz konusu şubeler arasında, Osmanlı Türkiye'si ve Çin'de yer almaktadır. Bu kaydın ve derginin elimize ulaşması, söz konusu fikrin Osmanlılar arasında ilgi uyandırdığının bir kanıtıdır. Ayrıyeten, Japonya'nın Rus-Japon (1904-1905) savaşında Avrupa Devleti olan Rusya'yı yenmesi ve kendi modernizasyonunu gerçekleştirmesi ayrıca Asya'da bu fikrin yayılması için çalışması,²⁹⁰ Japonların Şarkçılık konusunda konumunu özel kılmaktadır.

Görsel 4. Üzerinde başta Hanca-Kanji Daidō ve Arabî harfler ile Maşrik-i Azim/Dayto olmak üzere Tayca ve Hintçe olarak Büyük Doğu yazan, mecmuanın kapağı.²⁹¹

Bir diğer cemiyet ise hakkında fazla bir bilgi bulamadığımız Rabita-yı Şarkiyeye adlı cemiyettir. Rabita-yı Şarkiyeye, yani “Doğu Birliği” adıyla ifade olunabilecek bu cemiyet, Mısır’da kurulmuştur. İfade olunana nazaran, Cemiyetin amacı, Doğu coğrafyasındaki ilişkileri güçlendirmek, Doğu Medeniyetini yeniden canlandırmak, Doğu’nun geleneksel değerlerini

²⁹⁰ 17 Ağustos 1911 tarihli Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], bir başka örgütten yani “Asya İttifakı” adlı bir örgütten şu sözlerle bahsetmektedir; “Geçen ay Tokyo şehrinde Asya Milletlerini ticaret vasıtasıyla tevhid etme maksadına müstenit ‘Asya İttifakı’ cemiyet tesis olunmuştur. Cemiyetin; Mançurya, Çin, Hind, Siyam memleketlerinde ve Filipin Adalarında şubeleri açılacaktır.” Buradan, temmuz ayında açılmış olan bu cemiyetin amacının, Asya ülkelerini ticaret yoluyla birleştirmek ve Asya Milletleri arasındaki iş birliğini artırmak için olduğu anlaşılmaktadır. “Şuun: Japonya”, Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], C. VI, S. 154, İstanbul: 4 Ağustos 1327, s. 384.

²⁹¹ “Japonya’da Dayto Mecellesi ve Asya Gi Kay Cemiyeti’nin Beyannamesi.” Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], s. 42-44.

canlandırmak ve Doğu'nun ilerlemesine katkıda bulunmak şeklinde ifade olunmuştur. Bu amaçla, cemiyet, ilmi ve iktisadi araçlar kullanarak hedeflerine ulaşmaya çalışmıştır. Ayrıca, ifade olunan o ki; cemiyet yayıncılığa da önem vermiş ve hedeflerini gerçekleştirecek yayınlar yapmıştır. Cemiyet, her üç yılda bir genel Doğu Kongresi düzenlemiştir. Bu kongreler, cemiyete katılan temsilcilerin Doğu'nun her yerinden gelerek toplanmasıyla gerçekleştirilmiştir. Kongrelerin başlıca hedefleri, bilimsel terimleri birleştirmek, “İslam yazısını” birleştirmek, Doğu ülkelerine özgü ticaret ve ekonomik araçları birleştirmek gibi konuları içermektedir.²⁹² Cemiyetin kurucuları arasında, Mısırlı Ahmed Zeki Paşa,²⁹³ Mısır Muhakimi Rüesasından Salih Cevdet Bey, Mısır Darülfünun öğretmenlerinden Mahcub Sabit Bey, Mısır eski Müftüsü Şeyh Muhammed, El-Menar Gazetesinin sahibi Trablusşam'lı (Lübnan) Şeyh Muhammed Reşit Rıza²⁹⁴, Ulemadan Muhammed El-Ganimi El-Teftezani, İranlı tüccarlardan Mehdi Refi Meşdi Bey ve Türk yazarlarından Nurettin Mustafa Bey gibi ünlü isimler yer almaktadır.²⁹⁵

Asya Birliği fikri, Avrupalı sömürgecilerin baskısına karşı koymak amacıyla Asyalı ülkelerin bir araya gelmesi fikriydi. Bununla birlikte Japonya, bu fikir için propaganda yaparak diğer Asyalı ülkelerle yakın ilişkiler kurmuş ve Asya Birliği'nin kurulması için çalışmalar yapmıştır. Ve bu fikir, o dönemde Asya'nın birçok ülkesinde destek de bulmuştur. Ancak, Asya Birliği fikri, emperyalist hedeflerine hizmet ettiği için Asya'da bir hegemonya kurmak isteyen

²⁹² Bilindiği üzere iktisadi ve ticari anlaşmalar, uluslararası ilişkilerin temelini oluşturur. Bu anlaşmalar, ülkeler arasında ticareti ve iktisadi ilişkileri geliştirmeyi amaçlar. Ancak, aynı zamanda siyasi birliklerin de temelini atma potansiyeline sahiptir. Avrupa Birliği (AB) misalinde olduğu gibi, 1951'de Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'nun kurulmasıyla bu durum yahut bu tür durumların gerçekleşme potansiyeli resmileşmiştir. Ticari anlaşmalar, birliğin oluşumunda önemli rol oynasa da, ortak amaç ve değerlerin varlığı da bu hususun hasıl oluşunda gereklidir. Avrupa Birliği'nin kuruluşunda insan hakları, demokrasi ve özgürlük gibi ortak değerler de önemli bir rol oynamıştır. Sonuç olarak, ticari ve ekonomik anlaşmalar bir birliğin temellerini oluşturabilir; ancak, bu süreçte ortak amaç ve değerler de göz önünde bulundurulmalıdır. “Asya İttihadı” meselesinde de ticari birlik bu bağlamda değerlendirilmelidir. Bk. Selda Kırac ve Buket İlhan, “Avrupa Birliği Oluşum Süreci ve Ortak Politikalar.” *Milli Eğitim Dergisi*, 40(188), 2010, s. 191-201.

²⁹³ Mısırlı alim ve edip Ahmed Zeki Paşa için bk. Ahmed Ağırakça “Ahmed Zeki Paşa”, *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C. II, İstanbul: 1989, s. 163-164.

²⁹⁴ Al-Manâr, Muhammed Reşid Rızâ tarafından 1898 yılında Kahire'de kurulan bir İslam reformu dergisidir. Derginin amacı, modern bilim ve teknolojiyi İslam'a entegre ederek İslam dünyasının yeniden canlanmasını sağlamaktır. Dergi, başlangıçta İslami eğitim, toplumsal reform ve doğru din anlayışı üzerinde odaklanmıştı. Ancak daha sonra, Rida'nın politik mesajlarını iletme için bir araç haline geldi. Rida, 1907'de Da'wah wa Irsad Society'yi kurdu ve modern bir İslami okul kurmak için çalıştı. El-Menar, İslam dünyasında reformcu düşüncelerin yayılmasına ve modernizasyon hareketlerinin gelişimine katkıda bulunmuştur. Bk. M. Sait Özervarlı, “Reşid Rızâ”, *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C. 35, İstanbul: 2008, s. 14-18; Muhammed Harb, “el-Menâr”, *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C. 29, İstanbul: 2004, s. 116-118.

²⁹⁵ “Rabıta-i Şarkıyye Cemiyeti”, *Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim]*, C. XXII, S. 551-552, İstanbul: 16 Ağustos 1339, s. 48.

Japonya'nın propaganda aracı haline dönüşmüştür.²⁹⁶ Asya Gikay(Asya Derneği) gibi Japon topluluklarının ve örgütlerinin bu dönemlerde Asya Kıtasında faaliyet göstermeye başlaması, Japonya'nın bölgesel liderliği ve emperyalist hırslarının bir göstergesi olarak görülebilir. Bu topluluklar, Japon İmparatorluğu'nun Asya'da daha fazla etki sahibi olması için “dürülü perdeler altında dehşetli propagandacılık faaliyetleri”²⁹⁷ yürütmüşler ve Japon yönetimi için yararlı bilgiler toplamışlardır. Bu cemiyetler, Japonya'nın Asya'da ekonomik, kültürel ve siyasi bir liderlik rolü oynamasını amaçlayan pan-Asya düşüncesini yaymakta önemli bir rol oynamışlardır. Nitekim bu dönemde Abdurreşîd İbrahîm gibilerinin, bu propagandanın şiddetli savunucuları haline geldikleri görülmektedir.

“Nihon²⁹⁸ [talih güneşi]'un rehberliğinde”, “bütün doğu milletlerini öne geçirmek” amacına hizmetten geri durmayan Abdurreşîd İbrahîm, Pekin'de çıkan AyKuBao²⁹⁹ adlı gazetede “Düşmanlarımız tam olarak aleyhimizde ittifak etmişlerdir, her ne zaman ki Doğu'da bir mesele çıkarsa hepsi müttefik hareket ederler. Tek dil ve tek vücut olurlar, bizde hiç olmazsa düşmanlarımıza mukabil meşru haklarımızı müdafaa edecek kadar olsun ittifak antlaşması yapmamız lazımdır.”³⁰⁰ demektedir ve birlik ve beraberliğe davet etmekteydi. Daha doğrusu “Nihon Güneşinin” rehberliği altında bunun yapılması gerekmekteydi.

²⁹⁶ Bu konuda fikirleri öne çıkan Japon Aydınlarından; “Batı'nın Asya'yı sömürdüğü ve Asya'nın ‘beyaz tehlike’ ile karşı karşıya kaldığı gerçeğine” değinen Kodera Kenkichi (1877-1949) için bk. Sven Saaler. “The Construction of Regionalism in Modern Japan: Kodera Kenkichi and His ‘Treatise on Greater Asianism’ (1916).” *Modern Asian Studies*, 41(6), 2007, p. 1261–94; Sadia Sattar, “Old Friendships: Exploring The Historic Relationship Between Pan-İslamism and Japanese Pan-Asianism”, *University of Pittsburgh*, 2009.; Bu dönemde kurulan Japon Organizasyonlarından biri olan; Kokuryukai (Kara Ejderler Topluluğu) için bk. Sven Saaler, “The Kokuryūkai (Black Dragon Society) And The Rise Of Nationalism, Pan-Asianism, And Militarism In Japan, 1901–1925”, *International Journal Of Asian Studies*, 11(2), 2014, p. 125–160; Japonya’da 1881 yılından itibaren faaliyet gösteren ve sloganı “İmparatorluk ailesine saygı duy”, “ülkeyi onurlandır” ve “halkın haklarını koru” olan bir Pan-Asyacı siyasi örgüt olan Genyosha(Kara Okyanus Topluluğu) için bk. E. Herbert Norman, “The Genyosha: A Study in the Origins of Japanese Imperialism.” *Pacific Affairs*, 17(3), 1944, p. 261-84; Frank Jacob, “Secret Societies in Japan and Preparation for the Russo-Japanese War (1904-1905).” *Diacronie, Studi di Storia Contemporanea*, 28(4), 2016; Sadia Sattar, “Old Friendships”, p. 11.

²⁹⁷ Ahmed Münir, “Çin'in Hazırlığı”, s. 102-103.

²⁹⁸ “Japon”; Abdurreşîd İbrahîm, “Âlem-i İslâm”, C. I, s s. 318

²⁹⁹ Bahsi geçen gazete “أي قو باو” şeklinde yine başka bir kaynaktan (18 Aralık 1913/Sebilü'r-Reşad) geçmekte olup, bu kaynaktan gazetenin yazarı Muhammet Salih olarak verilmiştir. Bu adlandırmadan “أي” Ay(Ai), “قو” Ku/Ko (Kuo/Guo), “باو” Bau/bao diye verilen gazetenin, 正宗爱国报/Zhèngzōng Àiguó Bào olduğunu çıkarıyoruz, nitekim 丁寶臣/Ding Baochen (1876-1913) adlı (yine Guózhēn/国珍 adı da zikredilmektedir) Hui alimi tarafından kurulan bu gazetenin sahibinin bir diğer adı da Salih'dir. Bu nedenle bahsi geçen 爱国报/ ÀiGuó Bào yahut أي قو باو adlı gazete bu olmalıdır. Bk. Li Lin, “Yisilanjiao Zhongguohua de Wutiao Lujing”, *Shijie Zongjiao Wenhua*, 3, 2020, p. 107-115.; “Son Qing dönemi ve Beşinci Cumhuriyet dönemindeki Hui etnik grup gazeteleri ve Ding Baochen gibi beş büyük gazeteci”, http://www.muslimwww.com/html/2010/xueshu_0531/3979.html, Erişim Tarihi: 29. 07. 2023.

³⁰⁰ Abdurreşîd İbrahîm, “Âlem-i İslâm”, C. II, s. 121-124.

Burada bahsi geçen güneş yalnızca basit anlamıyla, mecazen bir Japonya olmasa gerek, nitekim kendi modernizasyonunu tamamlaması ve Rusya gibi Avrupalı bir gücü yenmesi,³⁰¹ Nihonları yani Japonları Asya'nın parlayan yıldızı, güneşi haline getiriyordu. Ve İbrahîm'in de bahsettiği gibi belki de en uygun rehber Japonya'ydı. İbrahîm seyahati ve kayıtlarının önemli bir kısmında bu rehberliğin istenip istenmediği konusunu Çinli ve Japonlarla soruşmuştur. Ve yine kendisi, Çinlilerin bu hengameden çıkmasının yalnız medeni bir devlet ile birleşmeyle mümkün olabileceğini “eğer Çinliler şu kendi ihtiyaçlarını hissederlerse, -nitekim etmişlerdir- hiç şüphesiz medenî devletlerden biriyle birleşmeye mecbur olacaklardır, bu mecburiyet gayet tabii ve siyasetçilerce de doğrulanmaktadır”³⁰² diyerek ifade etmektedir, ancak burada “Medenî Devletlerden” kastın Avrupalılar olmadığı, İbrahîm'in kayıtları boyunca Çin-Japon birleşmesi konusunda olan soru ve düşüncelerinden anlaşılabilir.

Özellikle Çin Aydınlarının yeterince “Münevver” bir karaktere sahip olamadığı, bununla beraber “‘Asya Asyalıdır’, düsturunun cahil Çinlilere bir şey ifham(açıklama) etmediğinden”³⁰³ bahsolunmakta ve bunun henüz Çinlilerin uyanamadığı gibi bir anlam verdiği dikkat çekmektedir... O dönemde Adil Hikmet Bey “Beş Türk'ün Asya'daki maceraları bütün Japonya'ya ilan ediliyordu. Japon gazeteleri; ‘Asya'nın kurtulması ancak Asyalıların ittihadı sayesinde mümkündür.”³⁰⁴ Sözlerini aktararak bu fikrin Japonya'da daha kuvvetli olduğunu dile getirmekteydi.

Burada bahsedilecek bir başka durum ise, bu fikrin kuvveti, Japonya'da okuyan Çinli öğrencileri etkilemiş ve Çin'de de bu fikir yayılmıştır. Nitekim Çin-Japon İttihadı konusunda İbrahîm “On bin (Çinli) talebeye siz eğitim-öğretim veriyorsunuz, birleşme için bundan daha büyük bir vesile olabilir mi?”³⁰⁵ diyerek bu eğitimin ve öğretimin bu birleşmeye bir vesile olarak kullanılabilmesine dikkat çekmektedir. Ancak Japonya'ya gönderilen bu öğrenciler

³⁰¹ Burada ifade edilen başarı, iki farklı şekilde yorumlanabilen bir olgudur. Bazı Türklerin algısına göre, Japonya'nın Rusya'ya karşı zaferi aynı zamanda muhafazakâr Asya'nın Avrupa'ya karşı bir zaferidir. Dârülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuasında bildirildiği üzere, bu görüş genellikle Sırat-ı Müstakim gibi dergilerde yayımlanan makalelerde Japonya'ya yönelik takdir edici ifadelerin kullanılmasıyla da desteklenmektedir. Ancak, Çinliler Japonya'yı bizden daha yakından tanıdıkları için, Japon zaferini Avrupa'nın Asya üzerindeki hâkimiyetine karşı bir başarı olarak değil, tam tersine, Avrupalılığın Asya'da diktatörlük kurmasına bir adım olarak görürler. Bunu Japon modernleşmesinin biçimsel incelemesi ile yahut Japon emperyal siyaseti ile açıklamak mümkündür. Bk. Rudolf Eucken ve Carsun Chang, “Das Lebensproblem in China u Europa”, s. 62-68

³⁰² Abdurreşîd İbrahîm, “Âlem-i İslâm”, C. II, s. 142.

³⁰³ Adil Hikmet Bey, “Asya'da Beş Türk”, s. 449.

³⁰⁴ Adil Hikmet Bey, “Asya'da Beş Türk”, s. 447.

³⁰⁵ Abdurreşîd İbrahîm, “Âlem-i İslâm”, C. I, s. 452

yalnız Pan-Asyacı bir oluşum hakkında değil, ileride Çin inkılabını meydana getirecek kimseleri de meydana getirmiştir.³⁰⁶

Ancak Çin’de de Asyalılık bilinci yok değildi. Bunun en iyi örneğini Adil Hikmetbey nakletmektedir. Kendisi, o gün Çinlilere mahsus olarak kapatılan bir tiyatroya, fenotipi nedeniyle Avrupalı sanılarak alınmamıştır,³⁰⁷

“-Çinli değilim. Asırlardan beri Çin ile komşu olan bir millete mensubum.’

-‘Olamaz efendim!’

-‘Nasıl olamaz? Siz bir Asyalıya hakaret etmekte devam ediyorsunuz. Konfüçyüs’ün ruhu bundan çok mu’azzeb olur. Biz Türkiyeli Türk’üz. Halis muhlis Asyalıyız.’

Çinli yanımdan ayrıldı. İçeriye girdi. Bir dakika sonra çekik gözlü, esmer sarı benizli, düzgün kıyafetli diğer bir Çinli ile birlikte döndü.

Bu zat:

-‘Affedersiniz’ dedi. ‘Memnuiyet (yasak) Avrupalılara mahsustur. Asyalının Çinlisi, Türk’ü, filanı falanı yoktur. Hep aynı yurdun oğullarıyız. Hep vatan kardeşiyiz. Buyurunuz. Giriniz!’”

Bu sözler en azından bu tiyatro çalışanının bu fikre sahip olduğunu gözler önüne sermekte ve Asyalıların “hep aynı yurdun oğulları, vatan kardeşi” oldukları inancının var olduğunu göstermektedir.

Bununla birlikte ilginçtir ki, Abdurreşîd İbrahîm “Evvela Çinliler ile Japonlar arasında birleşmenin gerçekleşmesi, Japonlardan ziyade Çinlilerin menfaatini temin eder.”³⁰⁸ demektedir, ki bu sözler İbrahîm’in bir nev’ Japonların sözcülüğünü yaptığını yahut Japonlar konusunda olan eğilimini gösteriyor. Yine kendisi, “Çin diplomatlarının bu meselede ekseriyeti Çin-Japon birliğine temayül(yönelme) ediyor”³⁰⁹ dese de, daha evvel Avrupa’nın kirli planlarını görmüş bazıları, bunun Japonların emperyal bir aracı olduğuna inanmaktaydı ve “Japon ile Çin birleşemezler, biz Çinliler esarete alışmamışızdır”³¹⁰ diyerek mevzu bahs olan olayın basit bir birlikten ziyade, himaye edilme meselesi olduğunu ve esaretten bıkan Çinlilerin yeni bir esarete

³⁰⁶ Bu konu hakkında Uygurca neşrolunan Çin-i Türkistan Avazı Mecmuasında geçen “Tokyo’daki talebelernin bütün fikr dertleri inkılapda edi” sözü dikkat çekicidir. Bk. İbn Selim “Kıtay İnkılabının Tarihi”, *Çin-i Türkistan Avazı Mecmuası*, May 1934, San 4, Nanking/China.

³⁰⁷ Adil Hikmet Bey, “Asya’da Beş Türk”, s. 418.

³⁰⁸ Abdurreşîd İbrahîm, “Âlem-i İslâm”, C. I, s. 142.

³⁰⁹ Abdurreşîd İbrahîm, “Âlem-i İslâm”, C. II, s. 143.

³¹⁰ Abdurreşîd İbrahîm, “Âlem-i İslâm”, C. I, s. 235.

girmek yerine, “yalnız Őu ihtimal vardır ki, Japonlar ile Çinliler Avrupa’ya karşı kendilerini korumak için bir ittifak antlaşması yapabilirler”³¹¹ denerek iki grup arasında bir ittifakın esarete yeğ tutulduđu gözler önüne serilmektedir. Esasen bunu dile getiren Hattori³¹² de, “zira Çinliler bu birleşmeyi hiç istemezler.”³¹³ diyerek ifade etmektedir.

Ancak, Japonların “Bizim Japonlarda yabancı milletlere ruh verebilme kabiliyeti yoktur.[...]Biz bunlara (Çinlilere) Japon ruhu verebile idik, doğrusu bundan daha büyük bir kuvvet tasavvur olunamazdı, fakat ne yazık ki biz bunu bir türlü yapamıyoruz.”³¹⁴ demelerine rağmen, İbrahîm gibi Adil Hikmet Bey’de de bir birlik, başka bir deyişle “Nihon’u” rehber edinme muhabbeti doğmuştur. Nitekim bunu sözlerinin “Asyalı olabilir” kısmıyla bunu pek âlâ ifade etmektedir.;

“Yalnız içinde bulunduğumuz Şanghai, sonra Şantun³¹⁵, Hunkun³¹⁶, Hankof,³¹⁷ Tencin³¹⁸ gibi büyük şehirler Avrupalıların ve Amerikalıların işgali altındadır. Çinliler şehirlerinin bu beynelmilel işgal altında bulunmasından dolayı ayaklanmıyorlar. Milleti idareden aciz olan bir hükümetin başına bir vasi lazımdır. Bu vasi Avrupalı veya Amerikalı olacağına Asyalı olabilir.”³¹⁹

Ancak, bunun direkt olarak ifadesi Japon dr. Tarao ile olan sohbetinde geçmektedir, dr., Japonya’nın geleceđi hakkında ne yapmalıdır sorusunu yöneltince Adil Hikmet Bey Japonların Asya’yı istilasını önermekte ve bunu “Bilirler ki Japonlar kendilerini tehlikeden kurtarıyor.”³²⁰sözleri ile meşrulaştırmaktadır.;

“geniş Asya toprağına nakletmek. Kore’den itibaren garba doğru istilaya devam ederek Moğolistan’ı da zapt etmek ve bütün sinaî müesseselerinizi bu mıntıkada tesis etmek. [...]Esasen bu mıntıklarda Mançulardan ve diđer bütün Türk ırkından istifade edilebilir. Bunlar Asya ittihadı için çalışan bir devlete itaat ederler. Bilirler ki Japonlar kendilerini tehlikeden kurtarıyor. Rus ve İngiliz esareti yerine bir Asyalı benliđi ikame etmek istiyor.”

³¹¹ Abdurresîd İbrahîm, “Âlem-i İslâm”, C. I, s. 235.

³¹² Eserin 450. sayfasında “Çin Lisani Öğretmeni”, 452. sayfada ise “Profesör” denilmiştir. Abdurresîd İbrahîm, “Âlem-i İslâm”, C. I, s. 450-452

³¹³ Abdurresîd İbrahîm, “Âlem-i İslâm”, C. I, s. 452

³¹⁴ Abdurresîd İbrahîm, “Âlem-i İslâm”, C. I, s. 452-453.

³¹⁵ Şandong olmalıdır.

³¹⁶ Hong-Kong olmalıdır.

³¹⁷ Hankou olmalıdır.

³¹⁸ Tianjin olmalıdır.

³¹⁹ Adil Hikmet Bey, “Asya’da Beş Türk”, s. 444-445.

³²⁰ Adil Hikmet Bey, “Asya’da Beş Türk”, s. 442-443.

Görüldüğü üzere Amerikalı yahut Avrupalı bir “Güneş” -ki burada daha evvel bir Çinliye ait olarak verilmiş “esaret” sözcüğü de kullanılabilir- altında olmaksızın, Japonların Güneşi altında olmak daha iyidir. Bu durum, Osmanlı aydınlarının, Osmanlı-Japonya arasındaki olumlu ilişkiler nedeniyle, zayıflayan Qing Hanedanı’nın, Nihon yükselen yıldızı altında yer almasını desteklediklerini gösteriyor. Aslında burada İbrahim’in ve dönem aydınlarının kabul ettiği bir başka durumdan da söz ederek durumu açıklamaya gitmekte yarar vardır. Nitekim o dönem Qing’i kuran Mançu Hanedanı Türk olarak kabul edilmişti, yine Adil Hikmet Bey eserinde bir Japon doktor olan Watanabe ile görüşmesinden “dreden tepeden görüşmeye başladık, Japonlarla da kan kardeşi olduğumuzu söyleştik. [...] Japonlar, Çin tarihlerine nazaran dahi Türk’tür”³²¹ demektir. Yine Watanabe’nin “evet, Japonların Samoid Türkleri³²² ahfadından olduğunu artık tasdik ediyorum”³²³ demektedir. Aslında Adil Hikmet Bey’in başka bir Türkî grubun³²⁴ Asya’da birliği sağlamasını umduğu ve desteklediği görülebilir. Sonuçta kendisi “Türkistan Türklerini aydınlatmak”³²⁵ maksadıyla yola çıkmış ve Türklük ve Türkçülük fikri yüksek biriydi.

“Bütün Asya’da olan milletleri yüzlerce senedir kan ağlatan”³²⁶ Avrupa emperyalizminin, yoğun ve bunalıcı etkisi altında, bu topraklarda bir “İttihad-ı Asya” fikri doğmuştur. Başta Abdurreşid İbrahim gibi Rus emperyalizminden bunalmış ve tek çıkar yolu “Nihon” yani “Talih Güneşi” altında arayan “Aydın” kimseler olmak üzere, “Ben de Asyalı idim. Anadolu dahi

³²¹ Adil Hikmet Bey, “Asya’da Beş Türk”, s. 427-428.

³²² Samoyedler, Türk ve Fin-Ugor kökenli bir halktır. -Nitekim, Sayan bölgesinin Samoyed halklarından bazıları Türk Dilli halklar ile karışmışlar ve Türkçeyi benimsemişlerdir. - Samoyedler, Rusya’nın kuzeybatısındaki Samoyed bölgesinde yaşamaktadırlar. Bu halk, Nenetler, Selkup, Enetler ve Nganasanlar gibi diğer Kuzey Asya halklarıyla Samoyed halkını meydana getirir. Geleneksel olarak avcılık, balıkçılık ve ren geyiği yetiştiriciliği yaparak geçimlerini sağlamaktadırlar. Samoyedler, Rusya’nın egemenliği altında yaşamış olsalar da, günümüzde bile birçoğu göçebe yaşam tarzını sürdürmekte ve geleneksel kültürlerini korumaktadırlar. Bk. Tatiana M. Karafet, vd. “Siberian Genetic Diversity Reveals Complex Origins of the Samoyedic-Speaking Populations”, *American Journal of Human Biology*, 30(6), 2018, p. 5-7; Robert T. Harms, “Peter Hajdu, The Samoyed Peoples and Languages”, *Uralic and Altaic Series, Slavic Review*, 23(1), 1964, p. 178-179.

³²³ Adil Hikmet Bey, “Asya’da Beş Türk”, s. 429.

³²⁴ Japon halkının kökeni konusunda uzun yıllardır tartışmalar ve araştırmalar devam etmektedir. Bu konuda ortaya atılan teorilerden biri, Hanihara tarafından önerilen “ikili yapı modeli” dir. Bu modele göre, Japonya’da yaşayan Jomon ve Yayoi halkları Güney ve Kuzey Asya kökenli olup, Güney Mongoloid ve Kuzey Mongoloid kökenlerinin birleşmesi sonucu günümüz Japon halkı meydana gelmiştir. Bk. Hideo Matsumoto, “The origin of the Japanese Race Based on Genetic Markers of İmmunoglobulin G”, *Proceedings of the Japan Academy, Series B*, 85(2), 2009, p. 69-82; yine Wolfram Eberhard Japonya’ya gelmek için üç yoldan bahsetmektedir. Bunların Endonezya’dan veya Ryu-Kyu üzerinden, ikinci olarak Kore’den Tsushima adaları üzerinden Honshu/Hondo adasına, ve son olarak Sibirya üzerinden Sahalin ve Hondo adasına olduğunu bahsederek, Japonya’ya gelenlerin bu üç yoldan geldiklerini ifade etmektedir. Her ne kadar Asya’dan birtakım gruplar Japonya’ya göçüp yerleşmiş olsa da, bunların Türk olarak adlandırılması bilime ve mantığa terstir. Bk. Wolfram Eberhard, “En Eski Devirlerden Zamanımıza Kadar Uzak Doğu Tarihi”, s. 15.

³²⁵ Adil Hikmet Bey, “Asya’da Beş Türk”, s. 26.

³²⁶ Abdurreşid İbrahim, *Âlem-i İslâm C. II*, s. 121-124

Asya'nın garp köşesinde idi ve memleketimizin Türkleri Asya'nın orta mntıklarından hicret etmişlerdi.”³²⁷ minvalinde sözleriyle daima Asyalılığını vurgulayan Adil Hikmet Bey gibi Osmanlı aydınları bu fikrin ateşli birer savunucusu olmuşlardır. Nedendir bilinmez Çinlilerin esaretten bıkkın tavırlarına aldırış etmeksizin düşünmeden onların Japon esaretine girmelerini yeğlemişlerdir.

Acaba kendileri de bu Japon propagandasından yahut diplerinde, hemen yanı başlarında hazır bekleyen Abdurreşîd İbrâhim'den mi etkilenmişlerdi? Bu tartışmalı bir konudur elbette, ki bu durum Çin Algısını oluşturan unsurlar kısmında ifade edilmiştir... Ancak, aynı durumun kendilerinin başına gelmesi ve İran tarafından yahut herhangi başka bir devlet tarafından himaye edilme, şüphesiz karşı çıkılacak bir konu olurdu. Ancak bu durum Çinlilerin isteklerinin görmezden gelinmesi yahut yükselen milliyetçilik fikri doğrultusunda aynı dil (yazı dili) ve benzer kültüre sahip bir ulusun diğerine olan himayedarlığı olarak anlaşılabilir.

³²⁷ Adil Hikmet Bey, “Asya'da Beş Türk”, s. 425.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇİN'DE İSLAM

1. “Diyanet Namına Dilenmek Bize Sanat Olmuş”

İslam'ın Arapların askeri ve ticari faaliyetleri aracılığıyla denizden ve karadan (Türkistan) olmak üzere iki farklı şekilde Çin'e ulaştığı bilinmektedir. Osmanlı döneminde de bu konu ile ilgili farklı görüşleri ve tarihleri ifade edilmiştir. Bu görüşlerden bazılarına göre;

“Ahali-i İslam, Tang Hanedanından dördüncü³²⁸ padişahı olan Çin Kuan nam Hakan'ın cülusundan iki sene sonra yani takriben bundan bin sene mukaddem Tataristan (Mongolistan) ve Hindistan taraflarından Çine vürud eylemişlerdir. Ol esnada İmparator güya kendisine musallat olan cin taifesi şerrinden tahlis eylemiş olmalarıyla buna mükafat biner kişiden mürekkep üç fırka Asâkir-i İslamiye tertib ile muhafaza-i memleket ahde-i ihtimamlarına havale kılınmıştır ve bunlar bekar olarak gelmiş olmalarıyla hakan müşarileyh tarafından kendilerine üç bin zevce tedarik ve itasıyla, tezvic olunmuşlardır.”³²⁹

Bir diğerine göre ise “Müslümanlığın Çine suret-i duhulü bir vecheat'ı hikâye edilmektedir; 623 senesinde Peygamber zişan hazret-i Muhammedîn dayısı, maiyetinde üç bin Arap cengâver bulunduğu ve Kur'an-ı Kerim hamil olduğu halde Çine dahil olmuştur.”³³⁰ Özellikle Türkistan, İslam'ın yayılmasında diğer önemli yollardan biriydi. Türkistan üzerindeki İpek Yolu, bu değerli kumaşın Çin'den Avrupa'ya ulaştığı yol olarak bilinirken, aynı zamanda Budizm ve İslam'ın Çin'e girdiği kapı olarak da hizmet etmiştir denebilir. Anlatılara göre, Hz. Peygamber'in dayısı Saad bin Ebi Vakkas, beraberinde bir tebliğ heyetiyle³³¹ birlikte Miladi

³²⁸ Dördüncü imparator Zhongzhong yahut diğer adıyla Li Xian'dır.

³²⁹ Münif, “Çin'de Bulunan Ehl-i İslam”, *Mecmua-i Fünun*, C. I, S. 8, İstanbul: Şaban 1279, s. 316-320

³³⁰ Vasilyef, “Çin'de İslamiyet-IV”, *Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim]*, C. XII, S. 288, İstanbul: 6 Mart 1330, s. 32-33.

³³¹ Bu grubun içerisinde Sahabeden Vehb Bin Ebu Kebşe'de bulunduğu rivayet edilmektedir. Lakin bazı matbu eserler onu peygamberin dayısı (anne tarafından akrabası) olan Saad bin Ebi Vakkas ile karıştırmışlardır. “Çin Müslümanlarının tarihleri ifade ettiği üzere peygamber zişan efendimiz hazretleri öz amucası yahut dayısı olan hazret Vehb ibn Ebi Kebşe'yi tarih-i hicretin altıncı senesinde tarih-i milat 627 esnasında maiyetlerine bazı ashap terfik ederek Çin imparatoru Taizong nezdine izam buyurmuşlardı. ” Bk. Abdulahad Davud, “Alem-i İslamiyet: Çin Müslümanları”, *Beyanülhak*, C. III, S. 59, İstanbul: 26 Nisan 1326, s. 1206-1207.

618³³² yılında³³³ Çin İmparatoru'nu İslam'ı benimsemeye davet etmek için³³⁴ bu yol üzerinden seyahat etmiştir.³³⁵ Ve bu seyahatin sonucunda Çin'in ilk camii olarak bilinen Huaisheng Camii Saad bin Ebi Vakkas tarafından Kanton'da inşa ettirilmiştir.³³⁶

Ahiren, Çin'e Arapların ve İslam'ın göçü durmamış ve Song hanedanlığı döneminde de devam etmiştir. “İslamiyet'in kuvvet ve satveti o derece kemale vasıl olmuştu ki 755 tarih-i miladiyesinde”³³⁷ yani “137 sene-i hicriyesinde hazreti Vehb'in Çin'e ilk vürudundan sonra İmparator Shenzong, o zaman Bağdat'ta Halife bulunan Ebu Cafer'den istiane-i askeriyede bulunmuştu”,³³⁸ Kitan yani Liao'larla savaşmak üzere Buhara'dan 5.300 Arap askeri getirilmiş ve bu gruplar Amîr Seyyid So-fei-er liderliğinde Kaifeng ve Yanjing arasına yerleştirilerek tampon bölge oluşturmuşlardır. Bununla birlikte Amîr Sayyid So-fei-er³³⁹, yalnızca bunların lideri değil ayrıca Çin'deki müslüman toplumun da ilk kurucu babası olmuştur. Seyyid So-fei-er, Tang ve Song'un, Arap devletini Dashi³⁴⁰ Guo ve İslamı ise Dashifa yani Arapların dini/kanunu olarak adlandırdığını görmüş ve bunu HuiHuiGuo ve HuiHuiJiao ile değiştirmiştir.

³³² Nusret Alihan Dehlevî 608 tarihini vermektedir lakin İslam 610 yılında nazil olmuştur. Bu nedenle bu tarihin 618 Tang Hanedanlığı dönemine karar kılınması daha sağlıklıdır. Bununla birlikte bu tarihi Sui Hanedanına değin götürülenler de vardır buna göre “on sekizinci asırda tertip olunan bir eser-i tarihi'ye göre Müslümanlık Çine en evvel Hamza nam zat tarafından 619-581 Sui sülalesi zamanında dahil” olmuştur. Bk. Vasiliyef, “Çin'de İslamiyet-IV” s. 32-33

³³³ Ertuğrul Ceylan, “Çin'de bir Osmanlı”, s. 125-126; Nusret Alihan, “Çin Maçın. ” s. 29-30.

³³⁴ Abdurreşîd İbrâhîm bu tür bir heyetin gönderildiğine inanmamakta ve “eğer Çin'e kadar böyle bir heyet gönderilmiş olsaydı, mutlaka hadisçiler bunu ananesiyle zapt ederlerdi” sözleriyle bunu dile getirmektedir. Bk. İbrâhîm, Abdurreşîd, “Âlem-i İslâm” C. II, s. 155.

³³⁵ Melanie Jones-Leaning ve Douglas Pratt, “İslam in China: From Silk Road to Separatism”, *The Muslim World*, 2(102), 2012: p. 308-334.

³³⁶ “Tang imparatoru hazreti peygamberin elçisinin idrak irfan cedit hal ve fezaat fevkaladesini takdir ederek Müslümanlar için bir cami inşasını emr ve elçinin büyük niyaz ve ricasıyla Şanganda(Chang'an?) payitaht ihtiyar ikamet eylesini temin eyledi. Bilahare Müslümanlığın tezyidi tevsii üzerine aynı hükümdar TangWang biri Nanking diğeri kantonda olmak üzere iki camii daha bina ettirdi. ” Bk. Vasilyef, “Çin'de İslamiyet-IV”, s. 32-33.; Bu yapının Kuzey Song Hanedanlığı döneminde inşa ettirildiği yönünde genel bir kanaat bulunmaktadır, bk. Maerjiang Wu, “Çin Kaynaklarına Göre, Çin'deki Tarihi Camiiler Hakkında Araştırma”. *Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi*, 3 (Nisan 2019): s. 47-67.

³³⁷ Tang Hanedanlığı yılları verilmiştir. Muhtemelen Shenzong ve Xuanzong imparatorları karıştırılmıştır.

³³⁸ Abdulahad Davud, “Âlem-i İslam: Çin Müslümanları”, s. 1236-1238.

³³⁹ Adın Sefer yahut Zübeyir olması gerektiği üzerine farklı yorumlar vardır.

³⁴⁰ Bu söz Tacir sözü olsa gerek bk. Min Junqin, “The Present Situation and Characteristics of Contemporary Islam in China. ” *Doshisha University Center for Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions*, No. 8, 2013, p. 26-36.

Bugün dahi Çin'deki müslüman grupların genel adı olan bu HuiHui terimi, Allah'a boyun eğmek ve Allah'a geri dönmek³⁴¹ anlamlarına gelmektedir.³⁴²

Çin'de Uygur, Kazak, Kırgız gibi etnik adları ile anılan müslüman gruplardan başka, Dungan yahut Döngen adıyla anılan bir müslüman grup daha vardır ki, “bu Dungan nam ve tarifi Çin'in şimali ve şimal garbi cihetlerinde meskûn” müslümanlara verilir.³⁴³ Bu grup esasen Han Çinlileri olup, bir Çin dinine inanır iken sonradan dönen ve İslam'a iman eden kimseleri tarif için kullanılır. Ki zaten bu isim de buradan, yani dönen anlamında Döngen'den meydana gelmiştir. “Lisanları dönme olduklarından tabii olarak Çin lisanıdır.”³⁴⁴ Günümüzde dahi Han Ulusundan olmaları nedeniyle, milliyet olarak değil, dinen azınlık olarak kabul edilirler.³⁴⁵

Dahası “Çin Müslümanları alel-mûtaad Hui nam şamiliyle yad edilmektedir ki bu nam, vaktiyle Uygurların tarifine hizmet ediyordu. Fakat Müslümanlar, kendilerini ‘Kyaumun’³⁴⁶ yani ‘ehl-i din’ vasfı ile yad etmekte büyük bir itina gösterirler.”³⁴⁷ Özellikle sonraki hanedanların dönemlerinde İslam'a karşı bir tolerans tanınmış ve hem Müslüman ahali hem de dinleri yayılma ve büyüme gösterebilmiştir.

Bu dönem itibariyle, dört yüz kırk ila dört yüz elli milyonluk³⁴⁸ bir nüfusa sahip olan Çin'de, otuz ila otuz iki milyon arası müslüman yaşamaktadır.³⁴⁹ “Cümlesi Sünni Müslüman olmakla birlikte HuiHuiler Şafi ve Kerrâmî olarak iki mezhebe münkasımdırlar”.³⁵⁰ Bununla birlikte, bu toplulukta, Äynular (Abdallar), Zeydîler ve İsmâîlîler olmak üzere az sayıda Şii³⁵¹

³⁴¹ Nusret Ali Han Dehlevî bu konu ile ilgili olarak, “Çin lisânında İslama (Hui-Hui) yani Cenabı Hakka teslim ve rıza ehli ve dîn-i mübîne dahi (Hui-Hui Kiyao) ve (Çin Çing Kiyao) yani doğru ve pâk olan din. En evvel Çin'de inşa olunan camiye (Çin-Kiyao-Seri) yani dîn-i pâk pereştihgâhu ve mesâcide (Lapi Seri) yani ifâ-yı merâsim-i dîniye yeri ve bazen (Hui Hui Tang) yani mahall-i icimâ-ı Müslimîn ve Arabî resmü'l-hat ile yazılı Arapça ve Farsî te'lifât-ı İslâmiye'ye (Hui Hui Çu O) tesmiye ederler. ” diyerek bahsetmektedir. Ve yine Karçinzade Süleyman Şükrü bey “İslamlar Cenab-ı Hakk'ın “Hu” ismiyle zikir yaptıklarından Allah kulu manasına “Huy Huy” adıyla anılmışlardır. ” demektedir. Bk. Ertuğrul Ceylan, “Çin'de bir Osmanlı”, s.; 126; Nusret Alihan, “Çin Maçın. ” s. 30; Şükrü, Karçinzade, “Seyahatü'l- Kübra. ” s. 592.

³⁴² Raphaeli, “İslam in China”, p. 253-254.

³⁴³ Elisée Réclus “Çin Müslümanları ve Çin'de İslam İhtilalleri”, *Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası*, Çev. Celâl Nuri [İleri], C. I, S. 14, İstanbul: 1917, s. 253-255.

³⁴⁴ Kolçalı Abdulaziz, “Hükümet-i Seniyyenin Nazar-ı Dikkatine ‘Çin Müslümanları ve Heyet-i İrşadiye’” Hikmet, C. I, S. 33, İstanbul: 1 Kanunuevvel 1910, s. 4-5.

³⁴⁵ Haşim Kara, “Çinlilik ve Çin'de Ötekiler”, *Doğu Asya Araştırmaları Dergisi*, 3(5), 2020, s. 112-118 .

³⁴⁶ Ehl-i Din anlamına gelen sözcük JiaoMin'dir.

³⁴⁷ Elisée Réclus, “Çin Müslümanları”, s. 253-255.

³⁴⁸ Karçinzade, “Seyahatü'l- Kübra”, s. 589.

³⁴⁹ Emir Reşid, “Çin Tarihine Bir Atf-ı Nazar”, *İrtika*, C. II, S. 75-77, İstanbul: 19 Ağustos 1316, s. 107-108; Elisée Réclus, “Çin Müslümanları”, s. 253-255; Ebuzziya Tevfik, “Çin'de İslamın Terakkiyatı”, s. 1121-1125;

³⁵⁰ Elisée Réclus, “Çin Müslümanları”, s. 268-270.

³⁵¹ Almanya'da yayımlanan “Frankfurter Zeitungen” adlı gazete, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1900 yılındaki Boksör Olayları ile ilgili destekvari tutumuna ilişkin bazı yayınlar yapmış ve bu yapılan haberlere Osmanlı

de bulunmaktadır. Ayrıca, Hanefi ekolüne dair bilgi eksiklikleri ve Hilafet merkezine olan uzaklıkları nedeniyle, bu durumun Çin’de “Çin İslâmî yorumu” olarak adlandırılabilir bir durumun ortaya çıkmasına neden olduğu da ifade edilmelidir.³⁵²

Bu kesretli Müslüman nüfusa, Halife sıfatıyla Osmanlı Sultanının haliyle ilgi göstermesi yahut en azından buradaki müslümanların gönüllerini alması gerekli idi. Günümüzde Osmanlı ve Çin Müslümanları arasındaki bu durum, “Pan-İslamist” bir politika olarak değerlendirilmektedir. Ve bununla ilgili hayli bir çalışma da mevcuttur. Ancak ilk önce bu “Pan-İslamizm” nedir, bunun anlaşılması gerekmektedir. Pan-İslamizm, İslam’ın siyasi birliğini veya tüm İslam dünyasının tek bir çatı altında birleşmesini savunan bir ideolojidir. Bu fikir, 19. Yüzyılda bazı Müslüman aydınlar tarafından ortaya atılmıştır. 1870’lerdeki “Pan-Slavizm” akım ve adlandırmasından etkilendiği bariz görülmekle birlikte Pan-İslamizm, İslam’ın tüm dünyada yayılması, Müslümanların birlik içinde hareket etmesi ve İslam Dünyasının güçlü bir politik ve ekonomik birlik oluşturması gerektiğine inanır. Bu hareket, bazı Müslüman devletlerin bir araya gelerek bir İslam Birliği veya İslam Konfederasyonu oluşturmasını savunur.³⁵³

Ancak incelendiği vakit coğrafyanın uzak olmasından dolayı Osmanlı’nın pek fazla bu coğrafyaya ilgi göstermediği, bu coğrafyaya olan sınırlı ilgisinin ise “pan-islamizm” gibi politik ideolojilerden çok, Halife sıfatıyla, makamının getirmiş olduğu sorumluluklar neticesinde yapılmış, ve Karpat’ın da ifade ettiği şekliyle “salt dini” bir karaktere sahip olduğu göze çarpmaktadır.³⁵⁴ Dahası, Osmanlı’nın Çin ile olan siyasi-diplomatik ilişkilerinde de bahsedildiği üzere, bu coğrafyada Osmanlıyı temsilen bir makam açılmamıştır. Nitekim, Osmanlı’nın Pan-İslamist bir yol izlediğini iddia edebilmek için öncelikle siyasi ve diplomatik ilişkilerin sıkı bir şekilde yahut en azından tesis edilmiş olması gerekmektedir. Örneğin, diğer devletler, Osmanlı’nın işlerine müdahale etmeyi kararlaştırdıklarında, bu hususta kullandıkları en etkili iki unsur, yani “misyonerler ve bölgedeki temsilcilikleri” göze çarpmaktadır. Dahası, aynı durumun Çin’de de geçerli olduğu savunulabilir... Eğer Osmanlı Pan-İslâmî bir politika

Makamlarınca tekzip çekilmiştir, burada, Çin Müslümanlarının çoğunlukla Şii olduğu ve bu nedenle Osmanlı’nın Hilafet Makamının sözlerini dinlemeyecekleri iddia edilmiştir. Ancak günümüzde bile, Çin Müslümanlarının çoğunluğu Sünnî İslam’a mensuptur. Bu bağlamda, söz konusu iddianın yanlış olduğu söylenebilir. Bk. Barış Adıbelli, “Türk-Çin İlişkileri”, s. 98; Murzat N. Mukan, et al. , Confessional Peculiarity of Chinese Islam, *International Journal of Environmental and Science Education*, 11(15), 2016, p. 7906-7915.

³⁵² Raphael Israeli, “Is there Shi’a in Chinese Islam?” Institute of Muslim Minority Affairs, *Journal*, 1 (9), 1988, p. 49-66.

³⁵³ Dwight E. Lee, “The Origins of Pan-Islamism.” *The American Historical Review*, 2 (47) 1942, p. 278-287.

³⁵⁴ Kemal H. Karpat, “İslam’ın Siyasallaşması Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Kimlik, Devlet, İnanç ve Cemaatin Yeniden Yapılandırılması,” Çev. Şiar Yalçın, Timaş Yayınları, İstanbul: 2023, s. 332.

izliyor olsaydı, eğer Osmanlı'nın Çin Müslümanlarını kullanma veya onları kendine çekme gibi bir niyeti olsaydı, benzer bir yaklaşımı benimsemesi gerekecekti. Ancak Osmanlı, siyasi-diplomatik ilişkileri uygun bir zamana ertelemesi ve o an için uygun olmadığını belirtmesi, böyle bir girişimde bulunacak durumda olmadığını göstermektedir. Ayrıca, Osmanlı'nın Çin'de güçlenmesini sağlayacak ve iddia olunan Pan-İslamist yaklaşımını destekleyecek fırsatları reddettiği ve bu tür durumları göz ardı ettiği de ifade olunmalıdır.

Her ne kadar bölgedeki dini önderler buradaki müslüman nüfus çokluğunun bir şekilde işe yarayabileceğini, müslümanların devlet idaresinde de bulduklarını yani önemli makamlara geldiklerinden de defâatle bahsetseler de, bu durumun halife makamında bir anlam ifade etmediğini, bu isteklerin sonuçsuz kalması gözler önüne sermektedir. Bunlardan özellikle birkaçına değinmekte yarar vardır.

Huaisheng Camii Ahun'u(Hoca) Ebubekir ve Nuciye³⁵⁵ Camii imamı Zhangdechun'un³⁵⁶ Arapça ve Çince adlarının yer aldığı bir mektupta şöyle bahsolunmaktadır;

“Bismillâhirrahmânirrahîm

Devletlu ve Mehabetlu Osmanlı Sultan'ının Veliahdı Efendimize³⁵⁷

(Hazret-i Allah'ın inayetiyle muzaffer olsun)

Selam ve saygılarımızla arz ederiz ki:

Zatı Şahanenize defalarca mektuplar gönderdik ve bunların içeriği şu idi: Hristiyanlar ve diğer kâfir fırkaların Çin'de siyasî nüfuzlarını artırmakta ve batıl dinlerini yaymakta olduklarını görmekteyiz. Müslümanların zayıflığı nedeniyle çoğu kişi bu dinlerin cazibesine kapılmaktadırlar. Eğer Zatı Şahaneniz bize büyük bir ihsân gösterip bu konuda bize yardımcı olur iseniz, belki de Çin'deki mecûsların İslam'a girmesi Hristiyanlık'a girmelerinden daha asan olur. Çin'de İslam'ın tarihi çok eskilere dayanır. Bu köklü tarih olmasaydı bizim gibi Müslümanlar Çin'de barınamazdı... Engeller ve zorluklar nedeniyle [Halife ile] aramızdaki irtibat kesilmiştir. Hristiyanların ise Çin ile

³⁵⁵ Osmanlılar Nuciye telaffuz ederler, “Niu Jie Li Bai Si”.

³⁵⁶ Zhāngdéchún(1875–1966) ya da diğer adıyla Zǐ Wén, Moğol-Tibet İşleri Komitesi'nin yönettiği Huiwen baihua bao (Arapça-Çince Gazete)'nin baş editörü ve modern Çin-Müslüman eğitiminin kurucu babalarından biridir. Bk. Yufeng Mao, “A Muslim Vision for the Chinese Nation”, p. 377; Włodzimierz Cieciora, “Chinese Muslims in Transregional Spaces of Mainland China”, p. 141.

³⁵⁷ “İla Cenâbi zi'd-Devleti ve'l-mehâbeti Velî Ahdi's-Sultânî'l-Osmânî (ولي عهد السلطان العثماني) eyyedehu'l-bârî teâlâ” olarak verilen ifadenin metnin içeriğiyle ve gönderildiği makamla çeliştiği görülmektedir. Lakin her devlet sultan ve padişahının protokol gereği birer samı bulunduğundan buradaki ifadeyi kullanan kişinin Sultan Mehmet Reşat'ın protokol sanına müşâbih bir şekilde kullandığı görülmektedir. Bu nedenle bu çelişkinin anca bu şekilde ortadan kalktığı ifade olunabilir.

tarihi bir ilişkisi yoktur. Fakat hile ve aldatmalar ile insanların ilgisini çekmeye çalışmaktadırlar. Nitekim, Hristiyanların girdiği her devlette büyük musibetler ve fitneler baş gösterir. Çinli Müslüman kardeşlerimiz bu Hristiyanlardan çeşitli yöntemlerle korunmaya çalışıyor ve onların kötülüklerinden ve tuzaklarından uzak durmaya çalışıyorlar. Yoksa onların zararına uğrarlar idi. Dahası, Çin Hükümeti putperestliği sevmekte ve bu konuda diretmektedir. Hristiyanlık dininin Çin’de yayılması halinde, başka hiçbir din kâfirler arasında saygı görmeyecektir. Çin’de Cumhuriyet rejimi kurulduğunda Avrupa Devletleri [sevinç göstergesi olarak] büyük bir nümayişte bulunmuşlardır. Onlar, putperestlerin batıla meyyal ve haktan uzak olduğunu bildikleri için bu şekilde davranmışlardır. Bu durum, onların planlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır. Çin’deki Müslümanlar olarak bizler, Osmanlı Padişahının, Halife-i Zîşân’ın, Yüce Sultanın, Reis-i Cumhur’a kabul ve tebrik mektubu göndermesinin Çinli Müslümanlara fayda sağlaması bir yana, doğuya ve uzak doğuya uzanmasının önünü açacağını düşünüyoruz.³⁵⁸ Zira Başkan kâfir olsa da, yakın çevresinde Müslümanlar da vardır. Çin’deki Müslümanlar uzun zamandır Zatı Şahanenizin; güvenilir, bilgili ve din ve devlet işlerinde uzman bir elçi göndermesini arzu etmektedirler. Zira Halife-i Azam’ın Çin’deki mal ve ticari faaliyetlere ihtiyacı olmasa bile, dünyadaki tüm Müslümanlar bir ümmettir ve bizler Ümmet-i Muhammed’in bir parçası olarak Halife-i Resulullah’ın yardımını talep etmeyi hak görüyoruz. Hristiyanların hile ve aldatmalarla güçlerini ve siyasi nüfuzlarını her yere yaymaya çalıştıklarını görmekteyiz. Dünyada ulaşmak istemedikleri bir yer kalmadı. Bu nedenle batıl dinlerini açıkça yaymaktadırlar. Bizler de Allah’ın gözdesi olan dinini açıkça yaymalıyız. Halife-i Resulullah’ın sahip olduğu imkanlarla İslam’ı yayması gerekmektedir. Çin’deki Müslümanların sayısı seksen milyondur. Çin’de yaşayan Hristiyanlardan ise korkulacak bir şey yoktur. Zira her Hükümdar, siyasi gücünü başka

³⁵⁸ Münir Abdurresîd tarafından da bahsolunan bu konuya dair bir açıklama yapmak gerekmektedir ki, bu da Osmanlı’nın Çin Müslümanlarının haklarını koruması meselesidir. Asıl mesele, İstikbalde Çin Müslümanlarının hukukuna yönelik bazı taleplerin Osmanlı tarafından yapıp yapılmayacağına Osmanlı’nın hakkı olup olmayacağıdır. Belirtilene göre, bu konuda ikna olmuş bir grup mevcut olup, Osmanlı’nın Çinli Müslümanların haklarını koruması, böylece Hristiyanlar gibi ileride müdahale hakkına sahip olabileceğidir. Nitekim asıl vurgu, dinin siyasi bir enstrüman olarak kullanılmasına yapılmaktadır. Özellikle, metinde bahsi geçen Hristiyanlardan farklı olarak, bu talepleri dile getiren kesimin Makyavelist çağırışları pek duyulmamıştır, duyulsa dahi devletin idare kanadınca birtakım nedenlerden dolayı uygun görülmemiştir. Münir Abdurresîd’in, babası gibi Pan Asyacı ve Pan İslamcı biri olarak, bu tür bir yorum yaparak, kendi düşünce yapısına sahip olan kesimin görüşlerinden bahsetmesi doğaldır ve bu bağlamda anlaşılabilir. Bk. Münir Abdurresîd, “Çin Müslümanlarının Hataları ve Hükümet-i Osmaniye’nin Çin’deki Vezaifi”, Sebilü’r-Reşad, C. I-VIII, S. 16-198, İstanbul: 7 Mayıs 1328, s. 307.

bir Hükümdar ulařtırmak istediğinde önce güvenilir bir elçi göndermeli, ya da ona arzu edilen hediyeler göndermeli veya ona dostluk alameti göstermelidir. [...]”³⁵⁹

Halife’ye İslam’ı yaymasını ve kendileri ile ilişki içerisinde olmasını telkin etmektedirler. Dahası, bu tür bir ilişki için evvela Çin’in Reis-i Cumhuriyetine tebrik gönderilmesi, bunun ise ileriki ilişkiler için bir temel oluşturacağı vurgulanmaktadır... Özellikle bahsedilen dönemin Cumhuriyet dönemi olması, Cumhuriyet öncesi dönem için de zikredilen “Pan-İslamist” fikrin nasıl ortaya çıktığını düşündürmektedir. Eğer Osmanlı’nın tüm dünya müslümanlarını kapsayan bir yapı kurmak gibi düşüncesi vardı ise, neden bu kimseler Halife’ye bunu gerçekleştirme yönünde telkinde bulunmak zorunda hissetmişlerdir?! “Pan-İslamist” olan halife acaba ne yapacağını bilmemekte midir?! yoksa Çin Müslümanlarınca önemi ve değeri büyük olan, Çin ile Osmanlı arasında devamlı muhaberede bulunan, Osmanlı’dan kalkıp oralara gidenler ile -bölge’deki önemli camilerden olması hasebiyle- tanışma fırsatını yakalayan, eğer vardıysa buna müşabih haberleri gazetelerden okuyan, okuma fırsatına ve ilmine vakıf bu iki caminin ve imamının, bu “Pan-İslamist” hareketten haberleri mi yoktur?! Yine;

“İslam Padişahının bu diyarı baştan başa tutan sadık kulları elli beş milyondur. Kılıncını sallamak, vatanımızı teslim etmek için mübarek fermanlarını gece ve gündüz beklemekteyiz. Çin’de menfaatlerine havlayacak bir it bile bulunmadığı halde, birbirlerini iterek, koşa-koşa gelmekten çekinmeyen Hıristiyan Devletler, bütün sahilleri tuttular. Ulu ve kutlu halifemiz Efendimiz Hazretleri’nin ezici kuvvetlerinden, buraya sadece, yalnız yüz nefer gelse kâfidir. İlerisini biz elde ederiz. İslam Saltanatının gözleri kamařtıran mukaddes kılıcını tutmak şerefi Çin Müslümanlarına da nasip olsun. Allah aşkına geliniz, atalarımızdan kalan vatanımızı teslim, evlatlarımızı terbiyeniz altına verelim. Canımız, malımız, mülkümüz sizindir.”³⁶⁰

Bu tür sözlerle yalvarır derecede davette bulunan bu kimseler bu durumdan bi-haber midirler?! yoksa tüm bunlarda bahsedilmek istenen Halife’nin dini görevi gereği, “Allah’ın yer yüzündeki gölgesi, peygamberinin halifesi” sıfatıyla yapmış olduğu işler midir?! Kaldı ki Karpat, bu konuyla ilgili olarak Sultan’ın dünya çapında bir Müslüman birliğini örgütlemeye veya yüreklendirmeye çalıştığına dair bir kanıtın olmadığına değinmektedir.³⁶¹ Ki bizim de bu

³⁵⁹ Aynı evrak, BEO. 4186-313907.

³⁶⁰ Karçınzade, “Seyahatü'l- Kübra. ” s. 594-595.

³⁶¹ Karpat, “İslam’ın Siyasallaşması”, s339.

çalışmada bu durumun, yani “Pan-İslâm” fikrinin bir iddiadan öteye geçemeyeceğini, mezbur veriler ışığında tekraren ifade etmemizde yarar vardır.

Dahası, Alman Elçisinin Çin olayları hususunda, Osmanlı’nın Çin olaylarını bastırmada kendilerine katılması gerektiği ile ilgili olarak, “mesele hitam pezir oldukça Çin Hükümetinden alınacak tazminat-ı külliye’nin mesarifat-ı askeriyeyi baliğen meblağ-ı nisfiyeye kâfi olacağı ve bundan Almanya’ca ve bütün Avrupa’ca Devlet-i Âliyye lehinde”³⁶² iyi bir anlayış doğacağından bahsetmesi, acaba Osmanlı’nın Pan-İslamist anlayışına ne gibi bir uyumsuzluk göstermekte idi de bir ordu göndermekten geri durmuştur?! Dahası bu durumda, Osmanlı’nın dini otoritesinin, Almanya tarafından kullanılmak istendiği ayrıyeten görülmektedir.

II. Wilhelm’in telkinat ve desteğiyle, 1901 tarihinde Çin’e bir nasihat heyeti gönderilmişti. Her ne kadar heyet Almanlar tarafından Şangay’da nakdî ve akdî olarak terk edildiyse de, heyet Çin Müslümanlarını uyaracak³⁶³ ve isyan etmemelerini salık verecekti.³⁶⁴ Müslümanların sakin kalmalarını, Alman imparatorunun isteği üzerine telkin için, geç de olsa bir heyet sevk etmişken, yararına olan ve çeşitli şekillerde Pan-İslamist hareketini Çin Müslümanlarının gözünde güçlendirebilecek bu olaya neden yanaşmamış ve ordu sevk etmemiştir?! Yoksa Halifenin Çin İslamilerine bakışı farklıydı da hatalı bir yaklaşım ile mi incelenmiştir?! Özellikle II. Abdülhamid’in heyet sevk etmesi Barış Adıbelli’nin de bahsettiği gibi Avrupalı devletleri Uzakdoğu’da oyalayıp Osmanlı ile uğraşmamalarını mı sağlamaktı?!³⁶⁵

Çin her ne kadar uzak bir coğrafyada olsa da, halife tarafından orada yaşayan Müslümanlara bir tür muhabbet gösterilmiştir. Bu durum, Osmanlı arşivinde ve matbuatında en açık, yalın haliyle belgelenmiştir. Ancak, bu çalışmada da bahsedildiği gibi, bazı durumlarda bu iyi niyet kötüye kullanılmıştır. Osmanlı’nın, Çin’deki Müslümanların dini konulardaki eksikliklerini gidermek için, oradan yapılan “talep” akabinde, muallimler ve vaizler göndermiştir. Ancak, birkaç vaizle tüm bir Müslüman topluluğun eğitilmesi takdir edilir ki pek mümkün değildir. Osmanlı arşivinde bulunan belgeler ve matbuata yansıya yardım istekleri, Halife’ye karşı bir muhabbetin, “revâbıt-ı maneviye’nin” varlığını da açıkça ortaya

³⁶² Aynı evrak, Y. PRK. ESA. 35-106.

³⁶³ Almanya İmparatoru, diğer müttefik hükümetlerle birlikte, Çin’in huzurunu sağlamak istediğini ve bunun ancak hükümetin tebaasıyla mümkün olabileceğini düşünüyor. Bununla birlikte, Müslümanlar aleyhinde Avrupalıların silah kullanması gerektiği belirtiliyor. Osmanlı Padişah’ının, Müslümanlar üzerindeki etkisi ve hilafet yönündeki nüfuzu dikkate alınarak, barış ve istikrar için çaba göstermesi tavsiye ediliyor. 30 Nisan 1900 tarihli evrak için bk. Y. PRK. MS. 7-19.; Ma Fulu ve Ma Fuxiang, “Gansu Yiğitleriyle” beraber öne çıkan Müslüman ve loyalist liderlerdendir bk. Jonathan N. Lipman, “Familiar Strangers: A History Of Muslims in Northwest China”, *University Of Washington Press*, 1997, p. 169.

³⁶⁴ Barış Adıbelli, “Türk-Çin İlişkileri”, s. 97-104.

³⁶⁵ Barış Adıbelli, “Türk-Çin İlişkileri”, s. 99.

koymaktadır.³⁶⁶ Bu yardımların kapsamı ve önemi, tarihi ve kültürel açıdan incelenmeye değerdir. Bunlar genellikle Çin Müslümanlarına dini talim amacıyla yahut bu amaçla Osmanlıya gönderilen istidaların birer yansımalarıdır. Burada birer örnek ile değinmekte yarar vardır.

18 Ağustos 1900 tarihli arşiv evrağına göre; “Çin Memalik’inden Hong-Kong havali-i İslamiyesi’nin”, “ahkam-ı dinîye’yi talim ve bunların Makam-ı Hilafet-i Uzma’ya olan merbutiyetlerini”, yani bağılıklarını güçlendirmek maksadıyla “Hong-Kong ile Çin’in mahal-i sairesine, ulemadan birkaç zatın tayin ve izamını ahali-i merkûme’nin istirham etmekte olduklarına dair”, “Hong-Kong cami-i şerifinden” bir mektup gönderilmiştir.³⁶⁷

9 Kasım 1908 tarihli, Beyanülhak Mecmuasına yansıya bir makalede;

“Hatırlarda kalsa gerektir ki Pekin Müftüsü³⁶⁸ Payitahtımıza geldiklerinde Çin Müslümanlarınca Kur’an-ı Azim’in usul ve kıraatini talime ihtiyaç bulunduğunu arz ve beyan ederek Şeyhülislam esbak (Mehmed) Cemaleddin Efendinin zaman-ı Meşihatlerinde Müfti-yi müşarünileyh hazretlerine terfikan iki Osmanlı Hafız Çin’e izam edilmişlerdi. Teyid-i revabıt-ı İslamiyet’e bir mukaddime teşkil eden bu ilk münasebet bizim için kıymetli hatıra-yı fahr addedilmeğe şayandır.”³⁶⁹

Görüldüğü üzere hem arşiv ve hem de matbuat örneğinde, Çin Müslümanların her ne kadar farklı bir devletin tebaası olsalar da, “Ümmet-i Muhammed’in bir parçası olarak Halife-i Resulullah’ın yardımını” talep ettikleri görülmektedir. İkinci örnekte ise, halifenin bunların isteklerini geri çevirmediği ve asgari düzeyde de olsa yardım ettiği görülmektedir. Nihai olarak bahsedilebilir ki, Osmanlı’nın Çin Müslümanlarına karşı makamı gereği özel bir yaklaşımı olmuştur. Bu yaklaşım bazen belirli bir konuya kaynak çıkartabilmek maksadıyla farklı farklı ele alınmıştır. Ancak eldeki veriler ışığında söylenebilir ki, Pan-İslamist iddialar bir yana, Osmanlı “Aksa-yı Şark” olarak adlandırılan bu uzak coğrafya ile uğraşmaktan kaçınmıştır. Bunun sebepleri çeşitli olabilir, sözgelimi uzak olması da bir nedendir. Yine Osmanlı’nın

³⁶⁶ Burada Osmanlı Sultanı’nın Müslümanların Halifesi sıfatıyla, Çin’deki Hutbelerde zikrolunduğundan bahs olunmalıdır. Lakin bu durum, yalnızca Halife özelinde gerçekleşmiş bir mevzu olmayıp, Qing İmparatorunun da isminin zikrolunduğu Rus Ortodoks Kilisesi rahibi, Palladii Kafarov tarafından ifade olunmaktadır. 19. yy’ın ortalarında Çin’de bulunan Kafarov, ikameti sırasında Pekin’de bir cami -Nuciye Camii olmalıdır- Ahundunun Qing İmparatoru’nun ismini, Cuma Hutbesinde yüksek sesle zikrettiğinden bahsetmektedir. Bk. Onuma Takahiro, “250 Years History of the Turkic-Muslim Camp in Beijing”, *University of Tokyo Central Eurasian Research Series*, 2 (2009): 59-67.

³⁶⁷ Maarif-i Umumiye Nezareti Mektubi Müsvedatına Mahsus, 6 Ekim 1899 tarihli varaka için bk. MF. MKT. 470-35

³⁶⁸ VaoVan Efendi (Abdurrahman Wang Kuan).

³⁶⁹ Abdülahad Davud, “Alem-i İslamiyet”, s. 1206-1207.

herhangi bir devletten yana bulunması karşı gruptaki devletin Osmanlı'ya taraf alması anlamına da geleceğinden bundan kaçınmış olması muhtemeldir.

Bu durum, aslında şuradan görülebilir ki, bu dönemde bazı yayınlar, Osmanlı'nın ve Osmanlı toplumunun özellikle idare kanadında; Çin'de, Avrupalılara ve Hristiyanlara karşı meydana gelen olayların memnuniyetle karşılandığını, hatta bazı camilerde Çinlilerin Avrupalılara karşı zaferleri hakkında vaazların bile verildiğini, yine bu olaylarla ilgili bazı asılsız ve iftira niteliğindeki haberlerin; Fransa, İngiltere ve hatta Almanya'daki gazetelerde yayınlandığı gibi bir takım haberlerde bulunmaktaydı. Ancak, özellikle dikkat çeken mesele şu ki, burada bu haberlere kaynak olan kişilerin kimliğidir. Bahsi geçen ve dikkati celp eden en önemlisi, bir Ermeni olup, asparagas haberin, arşive yansıyan ilgili evrağında “[...] temmuzun on dokuzuncu günkü tarihli, Times gazetesine ba-itiraf irsal etmiş olduğu bir Ermeni menba'ndan istihsal edildiği[...]

³⁷⁰ bahsedilmiştir.

Yine o dönem sık sık tekrarlanan bu tür olayların;

“Devlet-i Aliye-yi Osmaniye ile Almanya devlet-i Fehime'si beyninde câygir olan münasebat-ı dostanenin sekteye uğratılması ve haşmetli imparator hazretleri tarafından işbu Çin meselesine verilen ehemmiyet-i mahsûsa'dan bilistifade Devlet-i Aliye'yi müşarünileyh nazarında tahattîye almaktan ibaret bulunması maksadıyla Hükümet-i Seniyyen'nin siyasi düşmanları tarafından tertip edilmiş olduğu ifade edilmektedir.”³⁷¹

Dolayısıyla bu olayın başka bir devlet tarafından; Osmanlı'yı kendi yanına çekmek yahut Almanya ile Osmanlının arasını bozmak amacıyla yapıldığı açıktır. Osmanlı'nın Çin olaylarına Almanların safında katılmasının Almanya'ya güç vereceği, yahut İngiltere tarafından böyle algılandığı da ifade edilmelidir. Ki bu olayla, Almanların halifenin gücünden yararlanmasını istemeyen İngiltere'nin “siyasi bir desise” ile Almanları bertaraf etmeye çalıştığı da anlaşılmaktadır. Özellikle bir Ermeni'nin piyon olarak kullanılması, bunu destekler niteliktedir. Bilindiği gibi Almanya ve Osmanlı o dönemler dosttular ve Almanya İngiltere tarafından Osmanlı üzerinde kurulan bazı planlara kendi menfaatlerini tehdit edeceğinden dolayı karşı çıkmaktaydı. Bunlardan biri de İngiltere'nin Ermeni politikasıydı. Öyle ki bugün Almanların Ermeni sevk ve iskânındaki rolü bilindik bir mevzudur.³⁷² Ancak, o dönem İngiltere'nin Ermeniler yahut kullanılmış başkaca kimseler yoluyla bu tür oyunlar oynaması, Osmanlı'yı

³⁷⁰ Aynı evrak, Y. PRK. TKM. 43-62.

³⁷¹ Aynı evrak, Y. PRK. ESA. 36-7.

³⁷² Muzaffer Tepekaya, “Osmanlı- Alman İlişkileri (1870-1914)”, *Türkler Ansiklopedisi*, Yeni Türkiye Yayınları, C: 13, Ankara 2002, s. 40-56.

direkt olarak ne Almanya ne de İngiltere ile karşı karşıya gelmekten kaçındırılmış olabilir. Bununla birlikte Osmanlı tarafından bu tür haberler gerek direkt olarak gerek sefaretler tarafında tekzip edilmiş ve Almanya ile karşılıklı ilişkilerin sürdürülmesine özen gösterilmiştir.³⁷³

Dolandırıcılar ve dilenciler konusu, Osmanlı ve Çin arasındaki en önemli meselelerden biridir. Seyahatnameler, matbuat ve arşivde sıkça karşılaşılan bir konu olması, bu meseleyi önemli kılan unsurdur.³⁷⁴ Bu dolandırıcılar “başlarında fes sarılmış beyaz bir sarık, üzerlerinde de cübbe, bir memuriyet-i mahsûsa ile makam-ı hilafet-i uzma’dan gelmiş”³⁷⁵ gibi ve Çin Müslümanlarına gönderilmiş bir elçi yahut Kolağası gibi kendilerini tanıtırlarken, bazen de tam tersi Çin Müslümanlarından Halifeye gönderilmiş bir elçi kılığında girmektedirler. Saf halkı dolandırmakla yetinmeyen bu kişiler, hünerlerini ve zekalarını göstererek Halife’yi dahi dolandırmışlardır. Bu nedenle, bu konunun ayrıntılı bir şekilde ele alınması önem arz etmektedir.

Çin ve Osmanlı kıtalarının birbirine olan uzaklığı iki ülke arasındaki siyasi ve kültürel ilişkilerin gelişmesini güçleştirmekle birlikte, özellikle haberleşmenin uzaklıktan kaynaklı olarak güç olması durumu, orada Osmanlı namına dolandırıcıların peyda olmasına yol açmıştır. Yine “bazı İrani’lerin, Dulanî’lerin, Afganî’lerin, Hindî’lerin, kendilerine sahte vaziyetler vererek ve hatta sabun damgasını kağıtlara basıp, ‘bu Türk Hükümetinin fermanıdır!... Biz buradaki Müslümanlardan iane toplamaya memuruz!’”³⁷⁶ dedikleri görülüyor. Aslında bu sorunun kökleri Ming Hanedanlığına değin gitmektedir. Nitekim Defterdâr Seyfi Çelebi, Türkistan ve Uzakdoğu Seyahatnâmesi adlı eserinde bunun o dönemdeki duyularını şöyle aktarmaktadır;

³⁷³ Aynı evrak, Y. PRK. ESA. 36-7.

³⁷⁴ Bu konu yalnızca Osmanlı Arşivinden değil, Qing’in kendi arşivinden de görülmektedir. Ancak burada ismi geçenler yalnızca dini kullanarak dolandırıcılık yapanlar değil, çıkar sağlamak amacıyla bölgede huzursuzluk çıkaranlardır. Öyle ki bunlardan birinde ismi İlyas olan bir kişi zikrolunmaktadır. Uzunca müddet Çin’de kaçak bulunup, bölgede izinsiz avcılık, kaçak kürk ticareti gibi usulsüzlüklerde bulunan İlyas, birkaç defalar yerel idarecilerce uyarılmasına rağmen her seferinde ülkesine geri dönmeye razı olmuş ama kalmaya devam etmiştir. Xuantonğ’un Saltanatının 2. Yılı’nın 2. Ayında ifade edilen o ki bir pasaport ile çıkagelmiş ve bunun onaylanması istencinde bulunmuştur. Lakin yapılan tüm incelemelerde kendisinin baştan beri yeterli belgeye sahip olmayarak ülkeye girdiği anlaşılmış ve tevkifi sırasında görevlilere direnmiştir. Ancak kendisi gözaltına alınıp ardından ülkeden deport edilmiştir. Xuantonğ Saltanatının 2. Yılı’nın 8. Ayının 10. Günü tarihli, *Academia Sinica, Institute of Modern History Archives*, Dosya Numarası: 02-10-031-01-036 evrak için bk. <https://archivesonline.mh.sinica.edu.tw/detail/8a1a95b35bbc0c7cb644e1870037500b/?seq=16>, Son Erişim: 2. 04. 2024.

³⁷⁵ “Pekin’den Mektub: Muhabir-i Mahsusumuzdan”, *Tearüf-i Müslimin*, C. I, S. 24, İstanbul: 18 Teşrin-i Sani 1326, s. 392-393

³⁷⁶ Habibzâde, “Çin-Türkistan Hatıraları”, s. 147-148.

“[...]ve her vilâyetden ki Hitây’a bâzergân gider ol vilâyetin Pâdişâhının Elçisiyim deyü bir nâme peydâ edüp Vezîrlere buluşup Vezîrlere dahî Hâkâna buluşdurup elçidir deyü bunu elin öpdürürler. Ol sebep ile kendü metâ’ın satar murâdınca ve hem Hâkân Vâfir ri’âyet ve bahşîş ider ve çıkup vilayetine gelür.[...]”³⁷⁷

Bu durumun sıkça yaşanması, haliyle iki ülkenin kayıtlarının dikkatle incelenmesini zorunlu hale getiriyor. Çünkü ilerleyen bölümlerde de görüleceği gibi, bu dolandırıcılar tarafından sahte kimliklerin, unvanların kullanılması genellikle karşı tarafın bir grubunu veya doğrudan devleti temsil etmesi nedeniyle önemlidir. Bu nedenle, taraflar arasındaki doğru kimlik tespiti, iki devlet arasındaki ilişkilerin doğru tespiti açısından önemlidir.

Özellikle Osmanlı’yı temsil ettiklerini iddia eden bu kişiler, genellikle Balkan Savaşı İanesi, Donanma İanesi, Hicaz Demiryolu İanesi gibi isimlerle halkı dolandırmışlardır. Çin’e giren dolandırıcılar öncelikle bölgedeki camilere gidip vaazlar vermiş ve ardından cemaatten para toplamaya çalışmışlardır. Eğer para toplanamazsa, gürültü ve kargaşa çıkarmışlar ve daha sonra bölgeden ayrılmışlardır. Bu şekilde, dolandırıcılar dini mekanları ve insanların dini duygularını istismar ederek para kazanmaya çalışmışlardır. Hatta Tearüf-i Müslimin’in 24.sayısına yansıyan bir olayda, Dersaadet’ten memur olarak gönderildiğini iddia eden Hafız Hasanî adındaki bir kimse, Pekin Müderrisi Nur Muhammed Efendi’den otuz riyal para istemiş Nur Muhammed Efendi bunun bir dilenci olduğunu anlayarak talebini reddetmiş, ancak Hafız Hasanî bir ay boyunca oradan ayrılmayıp her gün cami avlusunda huzursuzluk çıkarmış ve ardından ayrılmak zorunda kalmıştır. Yine benzer bir olay 1908 yılı Ramazan Ayı’nın birinci gününde, Yemendeyken askerden firar etmiş bir İzmirli ile Erzurumlu bir Kürd tarafından aynı surette tekrar edilmiştir. Bir cami avlusunda cemaate “Biz halife yurdundan geliyoruz, bize bakmak bize hürmet ve riayette bulunmak sizin boynunuza farzdır. Halbuki siz bir şey vermiyorsunuz. Hepiniz Mecus olmuş gitmişsiniz.” diyerek, hakaret etmelerinin ardından, cemaat galeyana gelerek bu ikiliyi dövmüşler ve camiden dışarı atmışlardır.³⁷⁸

Bununla beraber, bu konuda bahsetmeye değer kişilerden ilki, şüphesiz Şeyh Said bin Abdullah El-Aseli Efendi’dir,³⁷⁹ nitekim çalışmamızın ana kaynaklarının en çok adını zikrettiği kişi, El-Aseli Efendi’dir. “El-Aseli, efzal-ı İslamiye’den pek zeki ve çok hamiyetli

³⁷⁷ Defterdâr Seyfî, “Türkistan ve Uzakdoğu Seyahatnâmesi”, s. 32.

³⁷⁸ “Pekin’den Mektub: Muhabir-i Mahsusumuzdan”, Tearüf-i Müslimin, C. I, S. 24, İstanbul: 18 Teşrin-i Sani 1326, s. 392-393

³⁷⁹ İsim konusunda Seyyid Mehmed olarak da zikredildiğinden, bu dolandırıcının iki adı mı vardır yoksa gerçek adı nedir bilinmemektedir. Daire-yi Sadaret Tahrirat Kalemine ait 14 Eylül 1910 tarihli evrak için bk. BEO. 3803-285199.

bir zat"³⁸⁰ olmakla beraber, aslen Trablus Şamlıdır. Şam mebusu olarak görev yapan³⁸¹ ve ahiren Cemal Paşa tarafından Arap devleti kurmak ve vatana ihanet³⁸² etmekle suçlanarak idam edilen, Şükrü El-Aseli ile aynı aileye mensup olduğu, soyadından anlaşılabilir.

El-Aseli, on dört yaşındayken Şam'dan Mısır'a eğitim için gitmiştir. Daha sonra Irak ve İran'a geçmiş, İran'da Şii mezhebini edinmek ve emeline ulaşabilmek maksadıyla kendisini Şii olarak tanıtmıştır. Bu dönemde, halkın ve ulemanın ilgisini çekerek dolandırıcılık faaliyetlerine başlamıştır. Medreselere kadar yükselmiş ve birçok taraftar kazanmış, hatta cuma namazlarında Şii'lere yönelik boyutu aşırıya varan hutbeler bile vermiştir. Bu süre zarfında, El-Aseli kazancını oldukça arttırmıştır. Daha sonra Hindistan'ın Delhi şehrine geçerek Ağa Han'ın katipliğini yapmıştır. Ancak burada da kalıcı olamayan El-Aseli, mezhep değiştirerek Sünni olmuş ve Çin Türkistan'ının Hoten şehrine gitmiştir. Hoten'e geçmesiyle beraber adını sıkça duyurmaya da başlamış³⁸³ ahiren de Kaşgar'da ikamete etmeye başlamıştır.³⁸⁴

Şeyh El-Aseli'nin Malûmâtçı Mehmet (Baba) Tahir'in gazetesinde bir zamanlar muharrir olduğu da ifade edilmekle birlikte, kendisi "ben halife tarafından vekilim" diyerek "Hilal-i Ahmer'e iane namına" külliyetli bir meblağı Çin Müslümanlarından topladığı kaydolunmuştur.³⁸⁵ Aslında kendisi yalnız Kızılay adına yaptığı bu vurgunla değil, en büyük vurgunu olan Sultan Mehmed Reşat ile anılmaya layıktır. Şöyle ki; 1909 tarihinde(H.1326) Sultan Mehmed Reşat'ı, Altışehir Halkı tarafından mebus kılınmış kimse sıfatıyla ziyaret etmiş, ve kendisini oranın şeyhülislamı olarak takdim edip yanında getirdiği bir Kur'an-ı Kerim'i Sultan'a sunmuştur.³⁸⁶ Sultanın farsça bilmesinden dolayı onunla farsça bir görüşme ardından Doğu'daki İslam aleminin hac farizalarını yerine getirememeleri nedeniyle, en azından Sakal-ı Şerifin gönderilerek onların memnun edilmelerinin gerekliliğini sultana aktarmış ve bu şekilde, manipülatif bir dil kullanmak suretiyle yaptığı konuşma, padişahın hoşnutluğunu kazanmıştır. Kendisine Sakal-ı Şerif³⁸⁷ ve diğer türlü armağanlar ihsan olunmuş, akabinde ise

³⁸⁰ Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, "Bir Haftalık Vukuat: Şeyh Abdullah el-Aseli", Hikmet, C. I, S. 15, İstanbul: 28 Temmuz 1910, s. 8

³⁸¹ XIII. Türk Tarih Kongresi, "Kongreye Sunulan Bildiriler" Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara: 4-8 Ekim 1999, Vol. 13, 2002.

³⁸² Zekeriya Kurşun, "Şekîb Arslan'ın Bazı Mektupları ve İttihadçılar ile İlişkileri." *Tarih Enstitüsü Dergisi* (Prof. Dr. M. Münir Aktepe'ye Armağan), 1997, s. 601.

³⁸³ Adil Hikmetbey, "Asya'da Beş Türk", s. 238.

³⁸⁴ "Bir Haftalık Vukuat: Şeyh Abdullah el-Aseli," Hikmet, s. 8.

³⁸⁵ Abdürreşid İbrahim, "Çin'de İslam ve Hakan-ı Çin Tang Wang", Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C. XXII, S. 547-548, İstanbul: 2 Ağustos 1339, s. 11-13.

³⁸⁶ "Bir Haftalık Vukuat: Şeyh Abdullah el-Aseli," Hikmet, s. 8

³⁸⁷ Aynı evrak, BEO. 3803-285199; Daire-yi Sadaret tahrirat Kalemine ait 6 Eylül 1910 tarihli evrak için bk. BEO. 3801-285046; Daire-yi Sadaret Tahrirat Kaleminden Dahiliye Nezaret-i Celile'sine yazılan 10 Ekim 1910 tarihli evrak için bk. BEO. 3810-285701.

Sultan Reşat'ın ihsan buyurduğu parayla, Kaşgar'a avdet etmiştir. Ahiren yurduna döndüğü zaman Sakal-ı Şerifi, bir ücret karşılığında ziyarete³⁸⁸ açmıştır. Öyle ki dört bir yandan halk, bu kutsal emaneti ziyaret etmek için gelmiştir. Ancak El-Aseli, kendisinin bu hediye faydalanma aracı olarak kullandığı hissini ortadan kaldırmak için başka bir yol bulmuş ve aldığı paraları, Türkiye'nin Donanmasına yardım olarak aldığı şeklinde göstermiştir. Bu sırada, Sabun üzerine kazıdığı bir mühür ile kağıtları damgalayan Aseli, bunun karşılığında Sakal-ı Şerifi halka göstermiştir. Bu durumdan halkın memnun olduğu, Aseli'nin uzunca bir süre bu işi yapmasından anlaşılmaktadır. Bununla halk, hem kutsal bir emaneti ziyaret etmek, hem de Türk Donanmasına yardım etme fırsatını yakalamıştır. İfade edilen o ki, Aseli, bir ay içinde otuz bin lira gibi bir meblağı toplayabilmiştir.³⁸⁹

Daha sonra kendisi Adil Hikmet Bey ve arkadaşları ile karşılaşınca, başına bir bela geleceğinden korkmuş ve “ben burada donanma namına on bin lira³⁹⁰ iane cem edebildim. Yolların kapalı olmasından dolayı gönderemedim. Bir senet veriniz de bunu sizlere takdim edeyim. Esasen sizin de buralarda paraya ihtiyacınız vardır. İstanbul'a avdetinizde hesaplaşırsınız.” demiş ve kendisini bu işten kurtarmaya çalışmıştır. Lakin “Sizi gönderip bu kadar iane cemine salahiyet veren makama karşı bizzat hesap vermeye mecbursunuz. Biz burada resmi memur değiliz. Bu teklifinizi kabul edemeyiz.” Cevabıyla reddedilince bozulmuş ve söylediğine de pişman olmuştur.³⁹¹

El-Aseli yalnız dolandırmakla kalmamış, Türkistan'da dört yüz elliden³⁹² fazla kadın ve kız ile nikahlanıp boşanmıştır. Adil Hikmet Bey kendisini “Esasen bu adamın fenalığı ancak nefsinin çok sevmesi idi. Zengin olmak, her saat kadın değiştirmekten başka arzusu yoktu”³⁹³ sözleriyle tarif etmektedir. Hatta, El-Aseli, Sultan Mehmed Reşat tarafından Türkistan Müslümanlarına hediye edilmek üzere kendisine verilen bir sandık kitabı dahi satmış ve ardından birkaç evlilik daha gerçekleştirmiştir.³⁹⁴ En büyük korkusu yakalanma olan El-

³⁸⁸ Lihye-yi Saâdet olarak da anılan Sakal-ı Şerif'in ziyaret ettirilmek maksadıyla, yine Türkistan'a gönderildiği, 21 Nisan 1889 tarihli evrakla görülmektedir. “Türkistan Çini ahalisinin ziyaretine tahsis olunmak üzere, . . . ” gönderildiği, kısaca, sakal-ı şerifi ora müslümanlarının ziyaret edebilmeleri babında Abdülhalim ve Muhammed Ali Efendilere verildiği ifade olunmaktadır. Ancak burada dikkat çeken nokta Aseli'nin bunun ziyaretini para karşılığı sağlamasıdır. Hazine-yi Hümayun Kethüdalığına yazılan, 21 Nisan 1889 tarihli evrak için bk. TS. MA. e. 633-46.

³⁸⁹ Adil Hikmetbey, “Asya'da Beş Türk”, s. 238-239

³⁹⁰ Adil Hikmet Bey otuz bin liradan bahsetmekte olup, El-Aseli tarafından on bin lira bahsediliyor.

³⁹¹ Adil Hikmetbey, “Asya'da Beş Türk”, s. 240.

³⁹² Abdürreşid İbrahim “Yüz yirmi kıza nikahlandığımı kendisi lisani iftiharla söylemiş. ” dese de, burada bir duyumu aktarmıştır. Lakin, Adil Hikmet Bey direkt olarak El-Aseli ile olan sohbetinden aktarmaktadır.

³⁹³ Adil Hikmetbey, “Asya'da Beş Türk”, s. 245.

³⁹⁴ Abdürreşid İbrahim, “Çin'de İslam”, s. 11-13

Aseli, Barköl’de tevkif olunmuş, bu olayın ardından Adil hikmet bey ile aralarında şu konuşma geçmiştir;

“Aseli- Bırak be Adil Bey, yaşamak istiyorum. Dünyanın zevkini bitiremedim. Lezzeti damağımda kaldı.

A.H.- Hocam, hiç olmazsa beş yüzü tamamlamak istiyorsun, değil mi? [Kafir zındık! Yüzlerce kadın alıp bıraktığı halde hâlâ murdar şehvetini teskin edememişti. Yanakları üstünde yuvarlanan yaşlar sakalını ıslatıyordu. Elini cebine götürdü. Birçok kâğıtlar arasında bir resim seçti. Bu resme baka baka iç çekmeye başladı. Bu resim henüz çocukluk çağını bitirmemiş, söbü çehreli, masum bakışlı bir Türk kızı idi.]

A.H.- Hocam çok küçük değil mi?

Aseli- Ne diyorsun sen be kuzum? Ondan büyüğünü de ne yapayım? Körpe körpe... Esasen bir kız on beşini biraz geçti mi lezzeti kalmaz.

A.H.- Hoca, şimdiye kadar kaç kadın aldın?

Aseli- Galiba dört yüz elliyi geçti. Ama hakiki adedini ben de unuttum.

A.H.-İsimlerini olsun sayabilir misin?

Aseli- Değil isimlerini hatırlamak, çehrelerini görsem tanıyamam. Eeeee, geçmiş günler! Biz bugüne bakalım.”³⁹⁵

Kayıtlara El-Aseli’den başka yansıyan diğer bir isim ise Said el-Ali’dir³⁹⁶. Said Ali’de tıpkı el-Aseli gibi “fevkalade zekaya sahip ve oldukça alim ve fazl’a malik” bir zat olarak nitelendirilmektedir. el-Ali, Türkistan Çin’inde halkın cehalet ve taassubundan yararlanarak ve halkın karakterini iyi bir biçimde tahlil ederek en iyi yolun Şeyhlik-Pirlik olduğuna kanaat getirmiş ve kendisini Kadiriye Şeyhlerinden olduğunu ilan etmiştir. Burada açıkça mürit kabulüne başlayan el-Ali, kısa bir süre içinde binlerce takipçiye ulaşarak büyük bir itibar kazanmış ve tüm Çin Türkistan’ında saygın bir pir olarak anılmaya başlamıştır. Bu durum karşısında, bölgenin zengin ve soylu kişileri el-Ali’yi ziyaret ederek onun duasını almak ve sohbetine katılarak onunla zaman geçirmek için yarışmaya başlamışlardır. Bazıları kızlarını teklif ederken, diğerleri el-Ali’nin sevgisini kazanmak için çaba göstermişlerdir. İçlerinde akrabaları, soy sopu ile ün yapmış olanlardan üç kadınla izdivaç etmiştir. Ancak hiç kimseye nasip olmayan bu mutluluk ve iktidarın kaybolması korkusu onu endişelendirmekte olduğundan,

³⁹⁵ Adil Hikmet, “Asya’da Beş Türk”, s. 338-342

³⁹⁶ Osmanlı arşivi belge özetinde “Ula” şeklinde yazılmıştır. Ancak el-Ali olduğu metinden anlaşılmaktadır.

kendisine özgü bu mutluluğu ve saltanatı korumak maksadıyla, yerel halk tarafından mebus olarak seçilerek, hilafet merkezine gitmeyi ve oradan “hedaye-i mübareke” ile geri dönerek saltanatını korumayı tasarlamıştır.³⁹⁷

El-Ali sadece bununla da kalmamış, kendisinin dünyanın mal ve servetine itibar etmeyen bir kimse olduğunu göstermek maksadıyla hediye edilen elbiselerden ve kumaşlardan sattırarak bunların parasıyla geçiniyormuş izlenimi yaratmıştır. El-Ali, Türkistan Çininde edinmiş olduğu nam ve ünden dolayı, ahalinin isteği üzerine köy-köy, şehir-şehir dolaştırılmış ve Osmanlı Donması ile Hilal-i Ahmer adına birçok bağışlar toplanmış ve bunu Kaşgar şehri ileri gelenlerinden Hacı Hüseyin Bey vasıtasıyla Dersaadet’e göndermiştir. Bununla beraber, el-Ali hakkında, Çin’den gelenlerden Pekin’li Es-Seyyid Tahir Efendi, Abdelvahit Efendi gibi kimselerin Osmanlı’yı olayla ilgili olarak bilgilendirdiği görülmektedir. Ancak kendisi tarafından “para cemedilmekte olduğu anlaşılmakta ise de Seyyid el-Ali Efendi’nin oralardaki nüfuzuna binaen elden çıkarılacak bir zat olmadığı” da ifade edilmektedir. Seyyid el-Ali hakkındaki bilgiler bir tahkikat istencinden alınmıştır. Petersburg’dan, bu konu hakkında soruşturma yapılması istenmiştir. Ancak el-Ali “aleyhinde dermeyan edilen beyanat ve şikâyetin tahkiki hususu Petersburg’ca mümkün” olmadığından, “oralara azimet ve avdet eden tüccar marifetiyle icra-i tahkikatın” uygun görülmesine neden olmuştur. Lakin Seyyid el-Ali hakkında, daha fazla bir bilgiye rastlanılamamıştır.³⁹⁸

Bununla birlikte; “Kulumpur(Kuala Lumpur), Siyam, Singapur, ve Hankou, ve Şanghai ve Pekin’i” dolaşan, “üç nişanı hamil Kolağası rütbesini haiz bulunan” fakat “cahil olduğundan idare edemeyen” Süleyman Bey namında bir başka dolandırıcı daha Çin’e gitmiş ve “kendisine Osmanlı zabiti süsü vererek, Hükümet-i Seniyye tarafından gönderildiği beyanıyla, Ordu-yu Hümayun namına Çin ahali-yi İslamiyesinden” para toplama işine girişmiştir. İfade edilen o ki, kendisinin Türk olduğunu ifade etmekteymiş, ancak evrakta verilen bilgide; Türkçe bilmeyen, Şamlı bir asker firarisi olduğu bahsolunmaktadır. Bu konuda, Nuciye cami vaizi, Es-Seydi Tahir El-Hüsnü’ye ait bir mektubun Berlin Sefaretinden geldiği ve yine Pekin Müftüsü Abdurrahman Wang Kuan bin Davut’un da bir mektup ile yetkili makamları bilgilendirdiği görülüyor. Yine Süleyman’ın gerçek kimliğinin açıklanması ve yerel yetkililer tarafından takip edilmesi gerektiğini ahiren yetkili makamlara, Osmanlı makamlarınca iletilmiştir.³⁹⁹

³⁹⁷ Hariciye Nezaretinden Sadarete yazılan 11 Ağustos 1913 tarihli evrak için bk. BEO. 4204-315286.

³⁹⁸ Aynı evrak, BEO. 4204-315286.

³⁹⁹ Hariciye Nezaretinden Hariciye Nazırı tarafından Sadarete gönderilen 17 Haziran 1913 tarihli evrak için bk. BEO. 4183-313713; Daire-yi Sadareten Meşihate yazılan 14 Temmuz 1913 tarihli evrak için bk. BEO. 4195-

Bundan maâdâ, 1903 tarihinde Seyyid Mehmed Osman⁴⁰⁰ namında bir kimse “Beni Halife-yi muazzam efendimiz, bu memleketlerden hicaz demiryolu için iane toplamak üzere gönderdi” diyerek iane cemine girişmiştir. Bu olay, iane toplama olayından iki yıl sonra, 1905 tarihli bir evrakta görülmekte ve “malumat-ı şahaneleri” yani Halife’nin bilgisi olmadan isminin bu tür bir işe karşımının pek çirkin bir iş olduğu ve acilen hal çaresine bakılmasının buyrulduğu görülüyor.⁴⁰¹ Başka bir kayıttta ise, 1912 senesinde Kolağası Şamlı Hacı Mahmud adlı bir kişinin, Çine giderek Saltanat-ı Seniyye adına yerel halktan para topladığı kaydedilmektedir. Aynı şekilde, Kudüs’ten giden İbrahim adlı başka bir kişi de büyük miktarda paralar toplamış ve bu topladığı paraları Rus Bankasına yatırmıştır, lakin bu paraların ahvali konusunda bir bilgiye rastlanılmamıştır.⁴⁰² Sonuç olarak, adları ve sanları başka-başka olsa da, bu bölgelere giden bir takım kimseler, yerel halkın cehalet ve bağınazlıklarından faydalanarak, zaten yoksul olan halkın dini ve milli duygularını “makam-ı hilafete olan merbutiyetleri sayesinde” sömürmüşlerdir.⁴⁰³ Orada, Osmanlı’nın bir nevi manevi elçiliği olan camilerin, vaiz ve imamları, bunu Osmanlıya bildirerek, “yoksa Türk ismi harap olacaktır”⁴⁰⁴ diyerek acilen önlem alınmasını istemişlerdir.

Kendilerine türlü adlar veren bu kimseler ile ilgili olarak Abdurreşid İbrahim şunları söylemektedir;

“Diyamet namına dilenmek bize sanat olmuş. Bu son zamanlarda din namında dilencilik adeta bir sanat oldu. Geçenlerde dahi bir makalede zikrettiğim gibi bugün Rusya’nın her tarafında, Türkistan’da, Çin’de, Hindistan’da, Cava cezirelerinde, bir imâme ve bir cübbe olarak dilenmeğe; Mekke’den, Medine’den, Bağdat’tan, Şam’dan, İstanbul’dan,

314597; Daire-yi Sadaret Tahrirat Kaleminden Hariciye Nezaretine 14 Temmuz 1913 tarihli evrak için bk. BEO. 4195-314598.

⁴⁰⁰ Benzer şekilde Qing Arşiv Evrağına yansıyan bir olayda; Seyyid Muhammed isimli birinin -ki anlaşılacağı üzere kendini Seyyid olarak tanıtmıştır-, Çin’de 1883 yılı dolaylarında tevkif olunduğu, Shaanxi ve Gansu taraflarında çeşitli camilerde Kur’an öğrettiği gibi raporlar bulunmaktadır. Ancak yapılan diğer incelemelerde, Seyyid Muhammed’in bu bölgelerde bulunan müslümanların zengin olduğunu işittiği ve zaten fakirlik neticesinde buraya geldiğini ifade ettiği görülmektedir. Bununla beraber bu evrakta da Türkiye ile Çin’in karşılıklı vatandaşların haklarına binaen herhangi bir anlaşmaya varmadığı (non-treaty bir ülke olduğu) ifade edilmekte ve Seyyid Muhammed’in bölgede huzursuzluk çıkarmadığı gerekçesiyle İngilizlerce sorgulanmasının ardından serbest bırakıldığı anlaşılmaktadır. Lakin bahsi geçen Seyyid Muhammed (Mehmed) ile Osmanlı evrağının bahsettiği Seyyid Muhammed aynı kişi midir tartışılır. Guangxu Saltanatının 9. Yılıının, 10. ayının 20. Günü tarihli, *Academia Sinica, Institute of Modern History Archives*, Dosya Numarası: 01-21-020-10-004, evrak için bk. https://archivesonline.mh.sinica.edu.tw/mixviewer/3920c535e1dfb5e5f81b6a8429139ba9/?status=init&pic_page=1, Son Erişim: 2. 04. 2024.

⁴⁰¹ 17 Ekim 1905 tarihli evrak için bk. Y. PRK. AZJ. 51-18.

⁴⁰² Aynı evrak, BEO. 4195-314598.

⁴⁰³ “Pekin’den Mektub” s. 392-393.

⁴⁰⁴ Aynı evrak, BEO. 4183-313713

sürü-sürü dilenciye pek çok tesadüf olunmaktadır. Sanki diyanet-i islamiye bunlara dilenciligi emretmiş gibi bütün şu yola dökülmüşler şehir-şehir dolaşarak, kariye-kariye, hane-hane gezerek alemi izaç edip ekseri yalandan bir Seyitlik sıfatı takınarak ve bazılarında İmâm-ı Âzam evlâdıyız, Câfer-i Sadık varisiyiz bilmem ne asılsız esassız nispetler ile sâde dil'en avamı ikna ederek para topluyorlar.”⁴⁰⁵

2. Çin Müslümanlarının Genel Ahvali

1900'lü yılların başlarında, Çin Müslümanlarının henüz modernleşmenin ve eğitimin getirdiği avantajları tam anlamıyla kavrayamamaları ferdî ve toplumsal anlamda, Osmanlı matbuatında sıkça kullanılan bir ifadeyle, “cehaleti” doğurmuştu denebilir. Hâlihazırda bunun birçok nedeni de vardı.

• Birincisi, eğitim fırsatlarına erişimleri sınırlıydı. Çin Müslümanları genellikle kırsal kesimde yaşadıklarından, eğitime erişimleri çok kısıtlıydı. Okullar veya medreseler genellikle büyük şehirlerde mevcuttu ve çoğu Müslüman için ulaşılması güçtü. Ayrıca, 20. yüzyılın başlarına kadar Çin Müslümanları arasında eğitimin kalitesi oldukça düşüktü.⁴⁰⁶ Bu durum onların hem dinleri hem de genel olarak hayatları üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. Örneğin, İslam dininin öğretileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan müslümanlar, doğru bilgiye sahip olmadıkları için yanlış uygulamalarda sıkça bulunmuşlardır. Bu da İslam'ın yanlış anlaşılmasına ve yanlış uygulanmasına neden olmuştur.

• İkinci bir neden, geleneksel kültürün ağırlığının devam etmesiydi. Çin Müslümanları, kültürlerini ve geleneklerini korumak istedikleri için modernleşmenin getirdiği değişimleri reddetme eğilimindeydiler. Bu nedenle, bazı Müslümanlar, modern eğitim sistemlerinin yerine geleneksel medreseleri⁴⁰⁷ tercih ediyorlardı.

⁴⁰⁵ Abdürreşid İbrahim, “Diyanet Namına Dilenmek Bize Sanat Olmuş” Tearüf-i Müslimin, C. I, S. 16, 16 Eylül 1326, s. 253-254

⁴⁰⁶ Songül Keçeci Kurt, “XIX. ve XX. Yüzyıllarda Osmanlı Basınında Çin Müslümanları ve Eğitimi.” *Bilig*, 81 (2017): s. 245-246.

⁴⁰⁷ Xunqian Liu and Yang Yi, “The Hard Road to Reform: Curriculum Renewal for Muslim Education in Early Twentieth-Century China.” *Religions*, 14(1), 2022, p. 4.

- Üçüncü bir neden ise, sosyal yapıdaki bozukluklardı. Sosyal yapı, ayrımcılık, yoksulluk ve adaletsizlik gibi sorunlarla bozulmuştu. Müslümanlardan yüksek mevkilerde bulunanlar olsa da genellikle kuzey bölgelerdeki alt sosyo-ekonomik sınıflara mensuplardı ve bu nedenle toplumun diğer kesimleriyle eşit fırsatlara sahip değillerdi ve modern eğitim ve gelişme fırsatlarına erişimleri de sınırlıydı.

20. yüzyılın başından itibaren, batı tarzı modern eğitim sistemleri, Çin'de de benimsenmeye başlanmıştı. Bu yeni eğitim sistemi, Müslüman toplumun geleneksel eğitim sistemleri ile çatışmaktaydı, çünkü Batı tarzı eğitim sistemi, Müslüman toplumların inançlarını ve kültürlerini yansıtmayan, en azından yansıtmadığına inanılan bir sistemdi. Müslüman toplumlar, modern eğitim sistemine uyum sağlamada zorluklar yaşadılar ve bu durum, toplumda cehaletin yaygınlaşmasına neden oldu. Dahası, bunların modern eğitim sistemlerine uyum sağlama konusunda yaşadığı zorluklar, farklı nedenlere dayanmaktadır.

Habibzâde Ahmet Kemâl'in Türkistan Hatıraları, dönemin Çin Türkistan'ı Müslümanları hakkında ve mezbur zorlukların analizini yapabilmemiz açısından önemli bilgiler sunmaktadır. Ahmet Kemâl, Çin Buhara'sında, yani Kaşgar'da "Cedit Usûlüne" dayalı modern tarzda bir mektep açma işine girişmiştir.⁴⁰⁸ Lakin "Ahun(Hoca)" ve "Bay(zengin)" denilen, bu "millet ve

⁴⁰⁸ Çin Kıtasında Türkler tarafından açılan tek eğitim kurumu bu değildir. Bir diğeri ise Pekin'de Çinli Müslümanlara "feraiz-i dinîye'yi" ve "ulûm-ı şeriye'yi" talim ettirmek üzere açılan Daru'l Ulumi'l Hamidiyye'dir, ki Abdülhamid-i Sanî'nin Saltanatında kurulmuştur. İlginçtir ki bazıları konuyu Abdülhamid'in Pan-islamist olmasına getirip güya Sultan bunu kendi başına düşünüp kurulmasını emretmiş gibi yansıtmaktadırlar. Ancak olayın böyle olmadığı dönem kaynaklarından anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili olarak 8 Haziran 1910 tarihli Beyânü'l-Hak Gazetesinde, Abdülahad Davud; Çin'in Payitahtı olan Pekin'in Müftüsünün hac münasebetiyle o dönem Osmanlı elinde bulunan Haremeyn'e geldiğini ve daha sonra Abdülhamid'in huzuruna çıktığını ifade etmektedir. Yine (daha önce de bahsedildiği üzere) "hatırlarda kalsa gerektir ki Pekin Müftüsü Payitahtımıza geldiklerinde Çin Müslümanlarınca Kuran-ı Azim'in usul ve kıraatini talime ihtiyaç bulunduğunu arz ve beyan ederek Şeyhülislam esbak Cemaleddin Efendinin zaman-ı Meşihatlerinde Müfti-yi müşarünileyh hazretlerine terfikan iki Osmanlı Hafız Çin'e izam edilmişlerdi" demektedir ve Abdurreşîd İbrahim kendi eserinde bunu doğrulamakta ve mektebin yüz kadar öğrencisi olduğunu ifade etmektedir. 25 Ağustos ve 17 Kasım 1910 tarihli Sırat-ı Müstakim Gazetesinde ismi zikredilen Pekin Müftüsü VaoVan (bahsi geçen Abdurrahman bin Davud, Çincesiyle "Wang Kuan/王冠") Ahund, Dersaadet'e gelerek Hakan-ı Sabık (Abdülhamid)'in iltifatına mazhar olmuş ve İkinci Dereceden Nişan-ı Osmanî ile taltif olunmuştur. Abdurreşîd İbrahim eserinde, VaoVan'ın Çin'in en muteber kişisi olduğunu ifade etmekte ve kendisinin Abdülhamid'in huzuruna çıktığı vakit eğer Hilafet Makamından birkaç öğretmen gönderilmezse Allah indinde Halifenin sorumlu tutulacağını söylediğini aktarmaktadır. Öyle ki bu ziyaretin ardından Fatih Dersiamlarından Ahmed Ramiz Efendi, Bursalı Hafız Hasan ve Mekatib-i İptidaiye müfettişlerinden Ali Rıza Efendiler (Sıraat-ı Müstakim'de yayınlanan makaleler de kendisine aittir) Çin'e Muallim olarak görevlendirilmiş, ancak Ahmed Ramiz Efendi hasta olduğundan dolayı görevi askıya alınmıştır. Diğer ikisinin maaşı ise üçer bin kuruş ile Abdülhamid'in kendi gelirinden verilmek üzere ayarlanmıştır. Bk. Abdülahad Davud, "Alem-i İslamiyet: Çin Müslümanları", *Beyanülhak*, İstanbul: 8 Haziran 1910, C. III, S. 59, s. 1206-1207; Ali Rıza, Pekin'den [Mektup]: Muhterem Sırat-ı Müstakim İdare-i Âliyye'sine, Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], İstanbul: 25 Ağustos 1910, C. IV, S. 103, s. 434; Ali Rıza, Pekin'den [Mektup]: Pekin'deki Müslüman Mekteplerin Başlarına Gelen Felaket, Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], İstanbul: 17 Kasım 1910, C. V, S. 115, s. 187; Abdurreşîd İbrahim, *Alemi İslam*, C. II, s. 98-99 ve s. 114-115; 23 Nisan 1907 tarihli Sadâret-i

medeniyet duygusu” olmayan, “kalpleri nefsanîyet, hiss-i haset, nifak ve şikak ile kararmış ve kavrulmuş” kimseler tarafından defâatle engellenmiştir.⁴⁰⁹ Hatta Çin hükümeti tarafından tevkif dahi edilmiştir ancak “Zekavet-i fevkaladeye sahip bulunan Kaşgar evlatları” için bu yoldan dönmemiştir. Habibzâde Ahmet Kemâl, “Zekavet-i fevkaladeye sahip bulunan Kaşgar evlatları, eğer zamanın fen ve san’atını talim eyleyen yeni usul mekteplerinde terbiye edilmiş olsalar, pek az zaman zarfında büyük semereler hasıl olacağına şüphe yoktur.” demekte ve yeni usulün gerekli olduğuna dikkat çekmektedir. Nitekim bunun gerekliliğini şöyle açıklamaktadır “Bugün Avrupa darülfünunlarında on beş yılda ikmal-i tahsil ile hayat adamı olmak mümkünken, Kaşgar medreselerinde yirmi yıl dirsek çürüten oğulların, daha isimlerini yazmaktan aciz bulduklarını kemal-i teessürle işittim. Bilahare gözlerimle gördüm...”⁴¹⁰

Bu dönemde, yeni usul ya da ceditçilik olarak adlandırılan bu sistem, Türkistan’da da önderleriyle birlikte mevcuttu. Özellikle ulema ailelerinden yetişen Taşkentli Abdullah Avlâni, Münevver Kari Abdü’r-Reşid ve Hokandlı İshak Han gibi önemli ceditçi düşünürler bu hareketin önde gelen isimlerindendi.⁴¹¹ Ancak, bu sistem, görüldüğü üzere Kaşgar’da pek bir yer edinmemiştir. Habibzâde Ahmet Kemâl açmış olduğu “Cemiyet-i Hayriye-yi İslâmiye’nin” dağıtılması ardından buna şu şekilde değinmekteydi “Usul-u cedit meselesinin Türkistan ve Rusya’da tevlit ettiği acı vukuatı ve Buhara’da birkaç ay evvel vukua gelen münakaşalardan bir çok ceditçilerin odunlar, zalim bıçaklar önünde kovulduğunu düşündükçe, bu meseleyi pek hafif, binaenaleyh ehemmiyetsiz buluyordum.”⁴¹²

Halkın bu sisteme, kısaca eğitime sebep olan düşmanlığı, genellikle mollaların kuruntularından ve bölgedeki Rusların entrikalarından başka bir şey değildi. Bunların içinden adı en çok zikredilenlerden ikisi Selim Ahun ve Ömer Bay’dır. İfade edilene nazaran Selim Ahun, halkı kışkırtmak maksadıyla; bunların Allah’ı tanımadıkları, Ahkam-ı Şeriye’ye riayet etmedikleri, dine itikatlarının olmadığı gibi sözler sarfettiği ve bu işe açıkça karşı olduğunu aktarılmaktadır.⁴¹³ Ve yine bu düşmanlıklarının; mektep kitaplarında resim, çocukların namaz kılmaması, ellerin başa götürülerek Osmanlı Usulünce selam verilmesi, beden eğitimi, ve güya gereği olmayan hesap ve coğrafya gibi ilimlerin öğretilmesinden hasıl olduğu ifade

Uzmâ Mektubî Kalemî Evrağı için bk. BEO. 3040-227941; 12 Nisan 1907 tarihli Sadâret-i Uzmâ Mektubî Kalemî Evrağı için bk. BEO. 3031-227290;

⁴⁰⁹ Habibzâde Ahmed, “Çin-Türkistan Hatıraları”, s. 64.

⁴¹⁰ Habibzâde Ahmed, “Çin-Türkistan Hatıraları”, s. 47.

⁴¹¹ Adeeb Khalid, “Ceditçilik ve Orta Asya’daki Yeni Kimliklerin Ayrıntılarına Giriş”, Çev. Müfit Balabanlılar Türkler, *Yeni Türkiye Yayınları*, C. 18, Ankara, 2002

⁴¹² Habibzâde Ahmed, “Çin-Türkistan Hatıraları”, s. 60.

⁴¹³ Habibzâde Ahmed, “Çin-Türkistan Hatıraları”, s. 55.

olunmaktadır.⁴¹⁴ Hatta bu tür sözler “İstanbullu beyefendi mescide suret asmış” şeklinde Kaşgar halkına yayılmıştır.⁴¹⁵ Resmin dinen haram olması ve “taassup ashabı” tarafından bu tür kışkırtıcı ifadelerin kullanılması halkı galeyana getirebilirdi. Ve daha evvel zikredilen odunlar ve bıçaklar önünde kovulma kendi başına da gelebilirdi. Lakin, Habibzâde gayet kararlı bir tutum sergilemiştir. Bu konuda Karaşehir ve Korla Vilayetleri mebusu Ömer Bey’e yaptığı şu konuşma dikkat çekicidir;

“Avrupa’nın ve Türkiye’nin mektepleri içinde çocuklar, yeni ulum ve fûnun ile meşgul iken, sizin mektep ve medreselerinizde ‘nasara-yansuru’ ile ‘Sufi Yarullah’ Nevaci gibi, muğlak ve bi-fayda kitaplar ile çocukların ömür çürütmelerine razı olmanız affedilir günahlardan değildir!... İşte, irtikâp ettiğiniz bu günahların kefareti olmak üzere, ‘usul-u cedit’ mektepleri açmalı ve millete bu mekteplerle muhtaç olduğu ışıkları vermelisiniz!”⁴¹⁶

Lakin, Kaşgar’daki bu muhaliflerin eğitime onay vermeleri hususunda birtakım istekleri vardı, bunlardan bazıları;⁴¹⁷

- Mekteplerde Osmanlı Türkçesi okutulmasın.
- Tahsil Arabî ve sırf dinî olsun.
- Millî ve vatanî şiir ve marşlar, mektep programından silinsin.
- Talebeler sarık sarsın, uzun cübbeler giysin.
- Hüsn-ü hat Kaşgarca yazılsın, İstanbul kaide-i hattiyesi terk edilsin.
- Selam, bülend avaz ile, yani “es-selamün aleyküm” diye verilsin, eller başa götürülüp tertip ile selam verilmesin.
- Tarih ve Coğrafya okunmasın, mektep kitaplarında resim bulunmasın.

Başta Talat Paşa tarafından muvazzaf kılınan ve bu amaçla buralara kadar gelen Habibzâde’nin açmış olduğu bu kurumlar, mevcut karalamalar ve bölgede yükselen tansiyon neticesinde kısa sürede kapatılmıştır. Habibzâde Ahmet Kemal, Atuş İlçesinde göreve başladığı tarihten itibaren kısa zamanda pek çok işler yaptığı ve bu derslerin talim ve terbiyesine başlanıp birçok başkaca yerlerde de bu tür kurumları ihdas ettiği görülmektedir. Bu hususta Ahmet

⁴¹⁴ Habibzâde Ahmed, “Çin-Türkistan Hatıraları”, s. 59.

⁴¹⁵ Habibzâde Ahmed, “Çin-Türkistan Hatıraları”, s. 58.

⁴¹⁶ Habibzâde Ahmed, “Çin-Türkistan Hatıraları”, s. 174-175.

⁴¹⁷ Habibzâde Ahmed, “Çin-Türkistan Hatıraları”, s. 76-77.

Kemal'den başka; Yusuf, Kadir, Abdulkerim Han gibi isimler de dikkat çekmektedir. Lakin huzursuzluğun peyda olmasıyla beraber, daha doğrusu eğitimin huzursuzluk yaratmasıyla beraber gerek bölgenin ileri gelenlerinin bundan cayması ve gerek yetkili makamların çabaları sayesinde, yeni ihdas olunmuş bu kurumlar otoritelerce kapatılmış ve öğrencileri Mollalar tarafından eski usul dini eğitim veren birimlere gönderilmişlerdir. Ayrıca, bu açılan kurumlarda Türk Bayrağının dalgalandığından bahsolunduğu da görülmektedir. Bu hususta Habibzâde, Abdulkerim Han namıyla zikrolunan kişinin duvarında, ziynet babında bir Osmanlı Arması bulunduğu ve bunun sancak olarak “türlü tevillerle” Çin makamlarına aksettirildiğinden ve Abdulkerim Han'ın Sancak/Arma meselesi yüzünden sorgulandığından bahsetmektedir. Lakin yapılan tetkikatta bu türde herhangi bir emtiaya rastlanılmadığı ifade olunmuştur.⁴¹⁸

Bununla birlikte, Mekteplerin kapatılmasına yol açan huzursuzluğun, özellikle Rus yanlısı olduğu bilinen Selim Ahun ve Ömer Bay gibi belirli kişilerin etkisi altında olduğu görülmektedir. Bu konuda İsa Yusuf Bey'in Hatıratında da benzer ifadelerin yer aldığı görülmektedir. İfadeye nazaran, Türkiye'de eğitim almış olan ve kılık kıyafet bakımından tam bir Osmanlı olan Mesut Sabri Bey'in de benzer bir şekilde Osmanlı tarzında bir mektep açtığı, ancak bu mektebin Rusların Türklere karşı duyduğu nefret ve tahammülsüzlükleri nedeniyle kapatıldığı, hatta kılık ve kıyafetinin değiştirilmesinin istendiği görülmektedir. Kısaca, bu tür uygulamaların, özellikle “Rus yanlısı” kişiler tarafından huzursuzluk yaratılarak, bu pantolon giyip derslerde resimli kitaplar gösteren kimselerin amellerinin Ahkam-ı Şeriye'ye aykırı bir şekilde sunulduğu ve ardından; Pekin Rus Sefaretine, Merkez Çin Hükümeti'ne ve Bölgesel Yönetim'e bildirilerek huzursuzluğun giderilmesi amacıyla kapatılmasının gerekli olduğu ifade edilmektedir denebilir. Bu bakımdan buolayın, doğrudan-doğruya bölgeden bi-haber olan Merkezi Çin Hükümetini değil, Rus tarafını rahatsız ettiği ve bunun sonucunda birtakım kimselerin bahane edilerek eğitim veren bu kurumların kapatıldığı görülmektedir.⁴¹⁹

Halkın cehaletinin bu “dîn ehli” kimseler tarafından sadece eğitim alanında değil, başka alanlara da sirayet ettiği görülüyor. Nitekim 28 Kasım 1908 tarihli, Sırat-ı Müstakim Heyet-i Tahrirîyesine yazılmış bir mektupta “Evvela bizim kolca şehrinde bir imam gazete okuyan adamın imamet-i caiz değil, namazı fasıddır demiş. Bu imamın duasına delil olabilecek bir şeyi

⁴¹⁸ Habibzâde Ahmed, “Çin-Türkistan Hatıraları”, s. 75-81, s. 98; Çin Cumhuriyeti'nin 4. Yılı, Kasım 1915 tarihli, *Academia Sinica, Institute of Modern History Archives*, Dosya Numarası: 03-36-033-01-070, evrak için bk. https://archivesonline.mh.sinica.edu.tw/mixviewer/82d44d9c0d72cc48eef8f284f263928a/?status=init&pic_page=1, Son Erişim: 2. 04. 2024

⁴¹⁹ Esir Doğu Türkistan İçin İsa Yusuf Alptekin'in Mücadele Hatıraları, s. 123-124; Habibzâde Ahmed, “Çin-Türkistan Hatıraları”, s. 75-81, s. 98.

Kitab-ı Şeriye’de bulmak kabil midir?” sorusu sorulmuştur. Bu gösteriyor ki, Çin müslümanları her türlü yeniliği, çağdaşlaşmayı hatta gazete okumayı dahi; kafirlik, dinden çıkma yahut imamete mâni bir durum olarak addetmişlerdir.⁴²⁰

Bununla birlikte eğitim ve öğretimi destekleyen kimseler de vardı. Bu hususta Bahaeddin Bay önemli bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendisi açılan okullara maddi yardımlarda bulunmuş, hatta altmış öğrencisi olan Habibzâde’nin öğrencilerine birer takım resmî okul kıyafeti dahi hediye etmiştir.⁴²¹ yine Müftü Abdülkadir Hacım, Türkistan Çininde “Usul-u Cedit mekteplerinde okumaklığın doğru, belkide farz” olduğuna dair ilk defa fetva vermesi bakımından önemlidir.⁴²²

Bunun yanı sıra Çin Müslüman toplumu, 1911’den önce eğitim açısından zorlu bir dönem geçirmiştir. Bu dönemde, okuma yazma oranı düşük ve kız çocuklarının eğitimi ihmal edilmiştir. Ancak, Cumhuriyet devresinin başlamasıyla birlikte, Müslümanların eğitim durumunda önemli bir değişimin yaşandığı görülmektedir.⁴²³ Müslümanların içtihat ve gayretleri sayesinde çeşitli şehirlerde cemiyetler ve mektepler açılmıştır. Bu cemiyetlerin faaliyetleri ve verdikleri desteklerle, okuma hevesi artmış ve Müslüman toplumunun eğitim durumu hızla gelişmiştir.

Önceden Pekin ve Şangay gibi şehirlerde pek fazla eğitim kurumu bulunamazken, cumhuriyetin ilanından beş yıl sonra bu şehirlerdeki Müslümanların durumu tamamen değişmiştir. Cemiyetlerin girişimleriyle birçok ilköğretim ve ortaöğretim okulu açılmıştır ve hatta kız çocukları için bile eğitim imkânı sağlanmıştır. Ahiren her şehirde birçok eğitim kurumu ihdas edilmiş ve Müslümanların eğitim düzeyi önemli ölçüde yükselmiştir. Buna ek olarak, hükümet de Müslümanların eğitime destek vermiş ve öğretmenlerine maaş ödemiştir. Çin’deki Müslüman fırkaların eğitim düzeylerindeki artış, Müslümanların eğitime verilen önemin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.⁴²⁴

Bunun yanı sıra, gerek yeni bir idarenin kurulması ve gerek çağın gereksinimlerinin anlaşılmasıyla beraber; Pekin şehrinde on tane erkek ve iki tane kız mektebi, ayrıca bir de darülaceze yapıldığı görülmektedir. Yine Abdurrahman Wang Kuan’ın ihdas ettiği okulun

⁴²⁰ Gazete tarafından soruya şu şekilde cevap verilmiştir, “Gazete okuyan adamın imametini caiz olup olmayacağı gibi bir meseleyi kitabı şerriyede aramak, o mukaddes eserleri birer herze mecmuası suretinde telakki etmektir. Daha doğrusunu isterseniz fikhiyemizde müserrih şerait imametini caiz beş on zat bulunsa bunların içinden gazete okuyanı fazla bir meziyeti, ilim İslam hakkında fazla bir vukufu haiz olacağı için diğerlerine tercih olunmak icap eder.” bk. Kazanlı Carullah el-Hıfzi, “Çin’den [Mektup]: Sırat-ı Müstakim Heyet-i Tahririyyesine”, Sırat-ı Müstakim [Sebilü’r-Reşad], İstanbul: 9 Kânunuevvel 1326, C. V, S. 120, s. 268-269.

⁴²¹ Habibzâde Ahmed, “Çin-Türkistan Hatıraları”, s. 73.

⁴²² Habibzâde Ahmed, “Çin-Türkistan Hatıraları”, s. 91.

⁴²³ Xunqian Liu and Yang Yi, “The Hard Road to Reform”, p. 8.

⁴²⁴ Osman Cudi, “Eski Çin’de Yeni Hayat”, s. 16

“Yeni Usul’de”; dini, tarihi ve ticari konular üzerine birtakım dersleri verdiği, “Miftah al-Tijari, Târîh-i Kemâluddîn, Tarîkat-u Muḥammadiye, Şerḥ-i Nablusî, Kamus-ı Arabî, Şerh al-Alfiyah ibn Mâlik” gibi, Osmanlı Matbaasınca gönderilen kitapların isimlerinden görülüyor.⁴²⁵ Kimi önderler yediyle gerçekleştirilen ve müslümanlar için “Uyanış Harekâtı” diyebileceğimiz mezbûr bu mektep ve işlerde, müslümanların yalnızca dini derslerle değil; millî-dinî tarih, coğrafya ve başkaca teknik dersler ile donatılarak, hükümetin orta-dereceli mekteplerine girebilecek bilgide olmaları amaçlanmıştır. Bu süreçte, Çince ve Arapça konusunda iyi bir seviyeye sahip olan Afganistanlı Muhammed Sadık isimli bir zat’ın, 100 ruble maaş ile Arapça öğretmeni olarak tayin edildiği görülmektedir. Bu görev Türkiye tebaasından Seyyid Tahir Efendi’ye teklif edilmiş ancak kendisi vaaz için Çin’de bulunduğundan bunu kabul etmemiştir. Ayrıca, Müslüman cemiyetleri tarafından yapılan yardımlar sayesinde, birçok Müslüman öğrenci ortaöğretim ve üniversite düzeyinde eğitim alma fırsatı elde etmiştir.⁴²⁶

Geleneksel Çin toplumunda da bulunan cinsiyet ayrımına dayalı haremlik-selamlık eğitim sistemi, 20. yüzyılın ortalarına değin varlığını sürdürmüştür.⁴²⁷ Ancak, Çin’deki eğitim sistemi, modernleşme süreciyle birlikte değişime uğramıştır. Bu değişimler, özellikle Müslüman nüfusunun eğitimine olan ilgi ve talep üzerine hız kazanmıştır. Bu dönemde özellikle kız ve erkeklerin aynı okullarda okuyabildikleri görülüyor. Her ne kadar bunun nedeni yoksulluk ve kızlar için ayrı bir okul inşa edilmemesi ise de, haremlik-selamlık uygulamasının kalktığı görülüyor. Çin Müslümanlarındaki bu eğitim atılımları, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Bu sayede, kız çocukları da erkek çocuklarıyla aynı eğitim fırsatlarına sahip olmaktadır. Ancak, hala bazı bölgelerde ve topluluklarda eğitimde cinsiyet ayrımcılığına rastlanmaktadır.⁴²⁸

Bununla birlikte bu dönemde, Çin Müslümanları, Japon’daki üç milyon kadar dindaşıyla⁴²⁹ birleşebilmek için özel bir cemiyet kurma çalışmalarına girişmiştir. Bu cemiyetin şubeleri, Tonkin, ve Xinghai gibi şehirlerde mevcut olup, yaklaşık yarım milyon gibi bir üyesi vardır. Tonkin Cemiyetinin Darülmuallimin ve Medrese inşa etmek üzere büyük bir meblağ ayırdığı görülmektedir. Ancak Tonkin Cemiyeti yalnız bununla da kalmamış, Rusya

⁴²⁵ Aynı evrak için bk. ML. EEM. 724-18.

⁴²⁶ Osman Cudi, “Eski Çin’de Yeni Hayat”, s. 16

⁴²⁷ Songül Keçeci, “Osmanlı Basınında Çin Müslümanları”, s. 246.

⁴²⁸ Osman Cudi, “Eski Çin’de Yeni Hayat”, s. 16

⁴²⁹ Japonya’da İslam ve Müslümanlar ile ilgili olarak bk. Hans Martin Krämer, “Pan-Asianism’s Religious Undercurrents: The Reception of Islam and Translation of the Qur’ân in Twentieth-Century Japan.” *The Journal of Asian Studies* 73. 3 (2014): p. 619-640; Atsushi Yamagata, “Perceptions of Islam and Muslims in contemporary Japan”, 2019, p. 1-25.

Müslümanlarına müracaat ederek, gerekli sayıda imam ve öğretmen göndermelerini rica etmişlerdir. Bu hususta Rusya Müslümanlarına gönderilmiş bir hitapnamede “imam ve muallimlerin miktarı ne kadar çok olursa olsun her biri kendisine yer bulacak ve din kardeşlerinin teşekküratını alacaktır” denilmektedir. Ancak bu cemiyetin seri bir şekilde cami yahut mektep inşa etmeye baliğ bir ekonomiye sahip olmadığı, yapılan bu inşaatın ise cemiyetin üyelik ücreti ile yapıldığı görülmektedir.⁴³⁰ Bu tür cemiyetler kuzey Çin’de, Kaşgar taraflarında da görülmektedir. Habibzâde’nin kurmuş olduğu cemiyet bir yana, 1908 yılı matbuatında tanıklanan “Hizmet-i Din” adlı cemiyet bunlardan biridir. Cemiyetin ana geçim kaynağı; öşür, zekât, hediyeler vesaire olarak belirtilmiştir. Bununla birlikte “Cemiyetin başlıca göreceği hizmet, temim-i maruf” olarak belirtilmiştir. “Medresede okunacak dersler ulum-u diniye ve ahkamı İslamiye, Çin lisan ve kanunu vesaire, ulum-u ilmiye ve fûnnun’dan ibarettir” denilmekte, ayrıca bu cemiyet halkı bilgilendirici konferanslar vermeyi amaç olarak edindiği de aktarılmaktadır.⁴³¹

Bu tür faaliyetlerin özellikle ilerleyen dönemlerde 1920lerde Kuzey Bölgelerine de sirayet ettiği görünmektedir.⁴³² Hatta bu konu ile ilgili olarak “Yeniden-yeniye cemiyetler tesis etmek ve dini, dünyevi ilimlerin öğretimi için medreseler açmak, Çin Müslümanlarının uyanık ve her alanda ilerlemeye hevesli olduklarını bize gösteriyor. Çin’in kuzeyindeki Müslümanlar, her köyde bir ilkokul açma kararı almış ve ilmî cemiyetlerle birlikte her yerde genel kütüphaneler kurmuşlardır.” denilmektedir.⁴³³

Din-Kültür

Çinli Müslümanların yaşadığı şehirlerin, İslam’ın kalbi olarak kabul edilen Mekke ve Medine gibi yerlerden uzakta olması, onların İslam Diniyle ilgili bilgilerini ve bağlarını sınırlayıp, izole bir hayat yaşamalarına neden olmuştur. Bu konuda, yani sahip olunan dini bilgi konusunda yalnız izole bir hayat sürme değil, sahip olunan taassup da etkilidir. Bu bilgiler bazen uzak diyarları gezip görmüş bir hacı tarafından bazen ise halife tarafından gönderilmiş bir vaiz tarafından takviye edilmeye çalışılmıştır. Ancak, İslam dininin yaygın olduğu bölgelerde yaşayan insanlar arasında bile farklı düzeylerde dini bilgiye sahip olanlar vardır. Dolayısıyla, Çinli Müslümanların İslam dinine ne kadar aşına olduklarını tam olarak

⁴³⁰ Osman Cudi, “Japonya ve Çin’de İslâm”, İslâm Dünyası, S. 18, İstanbul: 1329-1332, s. 284-285.

⁴³¹ “Çin İslamlarında Fikr-i Teşebbüs”, Tearüf-i Müslimin, 1326. C. II, S. 30, İstanbul: 6 Kanun-i Sani, s. 94.

⁴³² Xunqian Liu and Yang Yi, “The Hard Road to Reform”, p. 3.

⁴³³ “Çin Müslümanları”, Mahfil, C. IV, S. 45, İstanbul: 1924, s. 165-166.

değerlendirmek için onların yaşadıkları yerin yanı sıra, eğitim düzeyleri, kültürel arka planları ve diğer faktörlerin de göz önünde bulundurulması, ayrıyeten gerekmektedir. Bununla birlikte, Çinli müslümanların dinî ve kültür hayatını anlamak için ilk önce; İslam öncesi durum ve temel geçim kaynakları gibi bu topluma etki eden unsurları yüzeysel olarak da olsa incelemek gerekmektedir.

Burada ilk bahsedilmesi gereken bu insanların önceki dinlerinin mevcut din anlayışları üzerindeki etkileridir. Takdir olunur ki, İslam'ın doğduğu topraklara bu kadar uzak kalan bir memlekette doğası gereği bazı şeylerin din ve dini anlayış üzerinde etkili olması gerekmektedir. Kendi toplumumuz için düşünürsek, günümüzde dahi batıl inanç olarak adlandırdığımız unsurların günlük hayatımızdaki yeri ve etkisi nedir?⁴³⁴ Çin'de felsefe ve din arasındaki ayrım, bir Batılıya, Batı'da⁴³⁵ olduğu gibi kesin değildir ve genellikle birbirleriyle iç içe geçer. Bu nedenle, Çin felsefesi ve dini arasında bir ayrım yapmak bazen zor olabilir. Ancak, genellikle Konfüçyüsçülük, Taoizm ve Budizm gibi Çin felsefi okulları, dinler olarak da kabul edilirler. Konfüçyüsçülük,⁴³⁶ daha çok bir etik sistemidir ve insan davranışlarını yönlendirmek için tasarlanmıştır. Taoizm,⁴³⁷ evrenin doğasını anlamak ve doğayla uyumlu yaşamak için bir “yol” olarak görülür. Budizm⁴³⁸ ise, bireyin kendi kurtuluşunu arayarak dünya problemlerinden kurtulmak için öğretiler sunar. Dinlerde olduğu gibi, felsefe de insanların hayatlarını anlamlı kılmak için kullanılabilir. Ancak, genellikle felsefe, tanrı veya doğaüstü bir güç gibi bir otoriteye atıfta bulunmadan yaşamın mana ve amacı üzerine düşünür. Bu nedenle, Çin felsefesi,

⁴³⁴ Batıl olarak nitelendirilen ve Türk Kültür temelini oluşturan inanç ve uygulamalara, her ne kadar bahsolunan zaman aralığındaki Türk Kaynaklarında pek rastlayamamış olsak da, bu dönemde Osmanlı'ya gelen Siyam Prensi Damrong'un ve Torajiro Yamada gibi Asyalıların kayıtları bu konuda orijinal bir yer tutmaktadır. Nitekim Prens Damrong kendisine verilen ikramlarda, Saray Eşrafının Şampanya tükettiklerini görünce şaşırılmış ve nedenini sorunca Hz. Muhammed'in devrinde bu türden bir içki bulunmadığı ve Peygamber tarafından bunun bilinmediğinden yasaklayamayacağı minvalinde bir cevap almıştır. Yine Torajiro Yamada'nın Toruko Gakan ismiyle neşrolunan gözlemlerinde Türklerin öldükten sonra köpek olarak reenkarne olacaklarına ve bu nedenle köpeklere sevgi beslediklerini ifade etmesi; Türkistan'da kayıtlara geçen olayların ve Türklerin; Çinistan ve Türkistan'daki Türk Dialekti konuşmayan ama “aynı cinsten” kabilelerle kurduğu dönemsel benzerliklerin gerek ifade edilmişlerinde ve gerek ifade edilmemişlerinde nasıl ve ne türden cereyan ettiğini anlamımıza olanak ve kolaylık sağlamaktadır... Genel itibariyle Türklerin ve Çinlilerin kendi kültür dairesinde dini algıladıkları, bunun yanında Türklerin dinin ayrıntısında boğulmak yerine olayı olduğu gibi kabul ettiği veya eski inançları ile içinde bulunduğu İslam'ın mevcut uygulamaları çelişse bile ikisinin beraber idame ettirildiği ifade olunmalıdır. Bu tür durumlar bugün bize “garaib” görünse de, dönemin dinî ve fikrî yapısının anlaşılması bu tür pürüzleri ortadan kaldıracaktır. Bk. Mansod Lambensa, “Bir Siyam Prensi'nin Kaleminden XIX. yy'da Osmanlı İstanbulu”, Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu-IV, Mayıs 2016, s. 72; Torajirō Yamada, “Japon Aynasından Resimli Türkiye Gözlemleri”, (çev.) Selçuk Esenbel, Türkiye İş Bankası Kültür Yay. , 2021, s. 182-183.

⁴³⁵ Batı ve Doğu düşüncesinin farklı metodolojileri ve düşünce kalıpları nedeniyle birbirinden farklı olduğu ve bunun konunun anlaşılmasını zorlaştırdığı savunulabilir. Bk. Jana S. Rosker, “Traditional Chinese Thought: Philosophy or Religion?”, *Asian Philosophy*, 19(3), November 2009, p. 225-237.

⁴³⁶ Fung Yu-Lan, “Çin Felsefesi” s. 193-206.

⁴³⁷ Fung Yu-Lan, “Çin Felsefesi”, s. 83-91.

⁴³⁸ Fung Yu-Lan, “Çin Felsefesi”, s. 325-337.

batılı anlamda bir din kadar ağır olmamakla birlikte, mabet çokluğu bakımından bir batı dini gibidir denebilir.

Yine görüleceği üzere Konfüçyüs-Kongzı dininin bazı şartlar ile -domuz eti ve şarap tüketmemek gibi- kabul edildiği ve İslam ile yeniden harmanlandığı savunulabilir. Nitekim bugün anlamakta zorluk çektiğimiz bu konu henüz 1 Nisan 1914 tarihli Sebilü'r-Reşad'a şu şekilde yansımaktadır;

“Buradaki müslümanlar kıyafet-i asliye ve milliyelerini terk etmezler. Yine saçları uzun, başları serpuş-u milliyeleri ile mesturdur. Çinlilerin adatı ananatu ve Konfisyüz (Konfüçyüs) Dininin evamiri arasında büyük farklar yoktur. Konfisyüz Mezhebinin insanların adetine sadık kalmaları hususundaki emirlerini müslümanlar bazı şürud ile tasdik ederler. Bu şartlarda domuz eti yememek şarap ve sigara içmemek kumar oynamamak ve zina etmemektir ki cümlesinin ne derece muvaffak sıhhat ve ahlak olduğu aşıkardır.”⁴³⁹

Bu tür bir tasvir köken'en bir Çinli için uygundur, ancak Çin kıtasının genişliği göz önüne alındığında, Türk soylu gruplar için başkaca şeylerin söylenmesi gerekmektedir. Macar Türkolog Ármin Vámbéry(1832-1913), Türkistan seyahati sırasında Türkmenler üzerinden bu durumu şöyle aktarmaktadır;

“İslâm dininin sekiz yüz yıldan beri bu halk arasında gelenek denilen eski alışkanlıkları yok edemediğine, din bilginlerinin öğütlerine karşın, dinin yasakladığı birçok adetlerin geçerliliğini bugüne kadar sürdürdüğüne dikkat edilmelidir. Buna göre İslamiyet Türkmenler ve Orta Asya'nın diğer göçebe ve yörükleri arasında yalnız tapınma biçiminin değişmesine neden olabilmiş, başka bir etki yapamamıştır. Başka bir deyişle Türkmenler bir zamanlar güneşe, ateşe ve diğer doğal güçlere ettikleri kulluk ve ibadeti şimdi Hz. Muhammed'in belirlediği biçimde gerçek Tanrı'ya yapıyorlar.”⁴⁴⁰

Bundan başka Habibzâde Ahmet Kemal, halkın türbelere giderek orada birtakım ritüeller icra etmek yoluyla sıhhate kavuşacaklarına inandıklarına değinmektedir. Görüldüğü üzere Türk unsuru ve yerli Çinli unsurun etkilenebileceği iki ana etken bunların önceki dinleri ve inanç sistemleridir. Bir diğer unsur ise bunların geçim kaynaklarıdır.

⁴³⁹ Vasilyef “Çin'de İslamiyet-VI”, s. 50-51.

⁴⁴⁰ Árminius Vámbéry. “Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi”, Ses Yayınları, İstanbul: 1993, s. 51.

“Çinliler babalarının dedelerinin tarikat ve mesleklerinden inhıraf(sapma) etmemek arzusunda” oldukları bilinen bir gerçektir.⁴⁴¹ Bununla birlikte Çinli Müslümanlar da pek farklı değildir. “Kasaplık⁴⁴² ile iştilgal eden Çinlilerin hepsi Müslümandır. Asıl Çinin çayırları olmadığı cihetle ahali hayvan besleyemezler. Ve bütün memlekete lazım olan et Mongolustan’dan ithal olunmaktadır. Bunları da ahali-i İslamiye getirir.”⁴⁴³ Ayrıyeten rençberlik de tıpkı Çin’in genelinde olduğu gibi Çinli müslümanların ana geçim kaynağıdır.

Geçim kaynakları ekseriyetle tarım ve özellikle kuzey bölgeler için hayvancılık olan müslüman ahalinin zamanını ve enerjisini temel ihtiyaçlarını karşılamak için harcaması gerektiğinden, dini ve kültürel konulara zaman ayıramadığı savunulabilir. Bununla birlikte bu bölümde bahsedilecek cehalet konusunun dinî ve kültürel boyutu, etnosantrik bir tutum takınmamak için ayrıntılı olarak açıklamaya gidilmeyecektir. Ancak bahsedildiği üzere islam öncesi inancın ve temel geçim kaynaklarının bu tür durumları yorumlarken göz önüne alınması tavsiye edilir.

Çin’de İslam her ne kadar uzunca bir süredir bulunsa da, daha evvel bahsedilen bir takım etkenler halkın Din algısını şekillendirmiş ve Çin’e özgü bir yorumu doğurmuştur. Abdurreşîd İbrahîm, halkın temizliğe dikkat ettiklerinden lakin mescitlerinin pis olduğuna ve kıraatlerinin ise gayet metruk olduğuna değinmektedir. Yine kendisi Fatiha suresinin açıktan okunduğu zaman anlaşılacak derecede olduğuna “ihdina’s-sırât” ifadesinin “ihdinâ nasrât” biçiminde okunduğuna ve bu yanlış okumanın tüm Çinlilerde⁴⁴⁴ bulunduğuna dikkat çekmektedir.⁴⁴⁵

⁴⁴¹ Abdülahad Davud, “Alem-i İslam: Çin Müslümanları”, s. 1236-1238.

⁴⁴² Xunqian Liu ve Yang Yi, “The Hard Road to Reform”, s. 3

⁴⁴³ Vasilyef, “Çin’de İslamiyet-II”, Sebilü’r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C. XI, S. 283, İstanbul: 30 Kânunusani 1329, s. 365-367.

⁴⁴⁴ Aynı mevzu İsa Yusuf Alptekin tarafından da yinelenmektedir. Pekin’e olan ziyaretinde bu durumu yerinde müşahede etme fırsatı bulan İsa Bey, bunların yalnızca “domuz eti yememe, Çinli(kâfir) ile evlenmeme” şiarıyla hareket ettiklerini ve dini tam anlamıyla bilmediklerinden bahsetmektedir. Kendisinin aktardığı şu ki, Es-selamünaleyküm dahi diyemeyip “an sur kum” diyen bu Çinli müslümanların okuduğu ezanı, herhangi bir yabancı müslüman işitse, bunun ne olduğunu anlayamazmış. İsa Bey bu memleketin müslümanlarının ezanı “Çinvari” okuduğu ve memlekette hakkıyla Arapça yahut din-i İslâmî bilen bir kişinin, alimin yeteri kadar bulunmadığından bahsetmektedir. Bundan başka o da aynı şeyleri; elbiselerinin, mimari üslubun vesair kalemlerin benzer olduğu ve Çince isimler aldıklarına değinmektedir. Bk. Esir Doğu Türkistan İçin İsa Yusuf Alptekin’in Mücadele Hatıraları, (Haz. M. Ali Taşçı), Doğu Türkistan Neşriyat Merkezi, İstanbul-1985, s. 201.

⁴⁴⁵ Hatta bir defasında Tenzin(Tientsin?) şehrinde bir hoca efendi’ye şu konuşmayı yapar; “Ben şimdiye kadar Çin dahilinde gördüğüm ulema içinde sizden daha muktedir, siz den daha ziyade laf anlayan bir adam görmedim ama, ne yazık ki sizin de kıraatiniz câiz kılacak kadar değildir, siz İbrâhîm Halebi’nin 'zelleu'l-qârî' meselesini bir kere itibar nazarıyla okuyup inceleyiniz, namazınızın câiz olmadığına kendiniz fetva verirsiniz, he le Mukden, Cickar, Şanhaykuan imamlarının kıraatlerinde kıraat denilecek bir şey yoktur. Mecusi kiliselerinde olan teganni ve terennümü tamamıyla almışsınız, başka bir şey değil. “Neuzubillah” böyle kıraat olur mu? “İhdinan sırat”

Abdurreşîd İbrahim'in anlattıkları gösteriyor ki, Müslümanlara önderlik eden ulema dahi namaz eda edebilmek için yeterli bir kıraate sahip değildir. Bununla birlikte, bu konunun asıl nedeninin Çin dilinin Arapçadaki bazı seslere uygun olmadığı gerekçesi verilebilir. Bu durum, Arapçanın ses sistemi ile Çincenin ses sistemi arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Bu farklılıklar, Çince konuşanların Arapça kelimeleri telaffuz ederken belirli sesleri doğru telaffuz etmelerini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, Çince konuşanların Kur'an'ı doğru bir şekilde okumaları için özel çaba sarfetmeleri yahut telaffuz edebildikleri en yakın seste seslendirmeleri gerekmektedir.

Abdurreşîd İbrahim'in yanı sıra, Karçinzade Süleyman Şükrü Bey de pek farklı bir durumdan söz etmemektedir, Kumul taraflarında Döngenlerin "Büyük Mescid"⁴⁴⁶ adını verdikleri bir camiye Cuma namazını kılmak için girmiştir. Ancak gördüğü manzara karşısında şaşırmıştır, halk çarık ve çizmelerini çıkarmayarak zemini keçe döşenmiş camiye girmekte ve ayaklarının altında hayvan pisliklerini de camiye taşımaktadırlar. Bunun nedenini imama sorduğu zaman "bunlar köylüdür bilmezler, şu hal öteden beri görenek olmuş, terk ettirmek mümkün değildir!" cevabını almıştır.⁴⁴⁷

Dahası halkın gelenek ve göreneklerindeki arkaik izler, İslam ile büyük bir tezatlık oluşturmuştur. Habibzâde bu durumu şöyle açıklamaktadır; "afak hoca'ya"⁴⁴⁸ Kaşgarlıların ihlası pek büyüktür. Bu zata muhabbet ve itikat o derecededir ki, hal-i münacatta kireçli ve sırlı taşları yüzlerine sürerken dişleri kırılanları, mide ağrısına deva diye ağaç kabuklarını kemirenleri, hamile köylü kadınları kolay doğurmak için mezarın başına asılmış kuzu boynuzlarını kursağına takıp yürüyenleri gözlerimle gördüm. Dini, hurafata kurban ve âlet edinmek ne büyük kabahat olduğunu, erbab-ı aklın muhakemesine terk ediyoruz."⁴⁴⁹

Ancak halkın ve ulemanın cehaleti yalnız bu tür uygulamalar ile kalmamış, dinen uygun görülenden fazla eş almasına da neden olmuştur. Habibzâde yalnız Türkistan Çinine gitmekle kalmamış, ayrıyeten oradaki halkın sosyal yapısını anlayıp aktarmaya da çalışmıştır. Bu hususta bir muhtara, Kaşgar'da kadınların ahvali hakkında sorduğu zaman "Beyefendi, size kısaca bir

okuyorsunuz. Zaten Fâtiha sûresini baştan başa hata okuyorsunuz. Asıl ben sizin bu gibi cihetlerinizi ıslah etmenizi rica edeceğim. " Bk. Abdurresîd İbrahim, "Âlem-i İslâm", C. II, s. 96-97; s. 81-82; "Zelletü'l-qâri" için, bk. Menderes Gürkan, "Zelletü'l-Kâri", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C. 44, İstanbul: 2013, s. 225-227.

⁴⁴⁶ "İd Kâh Camii" olabilir.

⁴⁴⁷ Karçinzade, "Seyahatü'l- Kübra", s. 620.

⁴⁴⁸ Âfâk Hoca veya Hoca Hidâyetullah, İslâmiyet'in Doğu Türkistan'da yayılmasında büyük emeği geçen ve Kâşgar'da türbesi bulunan bir İslam alimi ve Ak-Tağlık Fırkası'nın başkanıdır. Bk. Orhan F. Köprülü, "Âfâk Hoca", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C. I, İstanbul: 1988, s. 396-397.

⁴⁴⁹ Habibzâde, "Çin-Türkistan Hatıraları", s. 108.

cevap vereyim mi? Ben otuz yaşındayım, seksen iki kadın aldım, bıraktım... İşte şu cevaptan Kaşgar'da kadınlık mevkiini anlayabilirsiniz!” cevabını almıştır.⁴⁵⁰ Ahiren bunun nedenini, dinen hangi saîge bağladıklarını sorunca “Dava-yı ve raset-i Peygamberîde bulunan ulemamızın efaline bakıp, ona tatbik-i hareket ediyoruz. Onlar da ‘sülase ve rubae’ ayet-i kerimesiyle⁴⁵¹ amel ediyorlarmış!...” cevabını almış ve “Allah evvela ulemanıza, ondan sonra size insaf versin!...” diyerek tepkisini dile getirmiştir.⁴⁵²

Çinli Müslümanların İslam dinine olan bağlılıkları ve bilgi düzeyleri üzerinde etkili olan faktörler çeşitlidir. Bu faktörler arasında izolasyon, taassup, İslam öncesi dinî durum ve temel geçim kaynakları gibi unsurlar, sosyal yapıdaki bozukluklar, modern eğitim sistemlerine uyum sağlama konusundaki zorluklar yer almaktadır. Bu faktörlerin göz önünde bulundurulması, Çinli Müslümanların İslam dinine ne kadar aşına olduklarını ve bağlılıklarının ne seviyede olduğunu, adı geçen matbuatta bahsolunan meseleleri daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Bu nedenle, bu tür unsurların göz önüne alınmasıyla ileri araştırmaların yapılması, Çin’deki Müslüman toplulukların dinî ve kültürel hayatını daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.

⁴⁵⁰ Görünen o ki, Şeyh Aseli bir yana, Osmanlı topraklarından kalkıp oralara gidenler de bu tür evliliklere uyum sağlayarak bir hayli kadın ile tezvic etmişlerdir. Bu hususta “Geçende [فرستایارسق] etrafında gezerken birine tesadüf etti idim, kendini Mekkeli bir Seyyid diye takdim edip bir sene zarfında otuz tane afife’ye nikahlandığını ve bunlardan en büyüğü 14 yaşında olduğunu bir iftihar makamında söylüyordu. Yine bizim oraya memur olarak gönderdiğimiz meşayih kiramımızdan birinin elli tane masume ile nikahlanarak tatlık ettiğini tevatür’en söylüyorlar. Bu alçak melun, cinayetleri besbelli şeriat, din namında yaptı. ” Sözleri ile bu konu hakkında açıklama yapılmaktadır. Meşayihden gönderilen fazla bir kimse olmadığından bu kimselerin kimliklerinin tespiti mümkün olmakla birlikte, bu tür işlerin din namına yapıldığı ifade olunmaktadır. Bk. “Pekin’den Mektub: Muhabir-i Mahsusumuzdan”, Tearüf-i Müslimin, C. I, S. 24, İstanbul: 18 Teşrin-i Sani 1326, s. 392-393.

⁴⁵¹ “Ve in hıftum ellâ tuksitû fil yetâmâ fenkihû mâ tâbe lekum minen nisâi mesnâ ve **sulâse ve rubâ**’(rubâa), fe in hıftum ellâ ta’dilû fe vâhideten ev mâ meleket eymanukum, zâlike ednâ ellâ teülû. ”, “Eğer yetimlerin haklarını gözetemeyeceğinizden korkarsanız, size helal edilen kadınlardan ikişer, **üçer, dörder** alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız, bir tane alın; yahut da sahip olduğunuz cariyeler ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. ” Nisa Sûresi 3. ayet için bk. Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ocak: 1998, s. 76.

⁴⁵² Habibzâde, “Çin-Türkistan Hatıraları”, s. 42-43.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇİN'DE SİYASAL DÖNÜŞÜM

“Hürriyet yolunda mücahede, esaret zincirlerini parçalayıcı bir baltadır.”⁴⁵³

Adil Hikmet Bey, Çancan Nehri⁴⁵⁴: Zaka Vapuru, Şubat 1920.

1. Çin’de İnkılap

Osmanlı’nın son dönemlerinde, Çin’deki siyasi olaylara dair kaynakların sayısı, Osmanlıların Çin’deki gelişmeleri büyük bir ilgiyle izlediğini göstermektedir. Bu ilginin ana nedeni ise Çinli Müslümanların siyasi gelişmelerden hakkıyla yararlanabilmeleri ve kendilerini muasırlaştırabilmeleri başta olmak üzere birtakım konulardır. Bununla birlikte Çin’e giden seyyahların kayıtları Çin’in geçirmiş olduğu siyasi dönüşümü ve bu dönüşümün Osmanlı’daki yankıları ele anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Çin İnkılabı, birçok uzun vadeli ve kısa vadeli nedenin, unsurun birleşmesi sonucunda husule gelmiştir. Bunların arasında, Qing yönetimindeki; siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlar, Batılı emperyalizm ve yabancı egemenliğine karşı duyulan halk tepkisi, ayrıca modernleşme sürecindeki çelişkiler ve iktidar mücadeleleri gibi etkenler yer almaktadır. Qing’in sahip bulunduğu idari erkinlik, yönetimdeki yozlaşma, yolsuzluk ve yeteneksizlik nedeniyle

⁴⁵³ Bu sözler, Habibzâde tarafından, Şanghai Hariciye Nezareti Kalemî’nde görevli bir “Döngen” kökenli genç Müslümanın günlüğüne yazılmıştır. Bu ifadeler, o dönemki Çin yönetiminin içinde bulunduğu duruma atıfta bulunmaktadır. Ayrıyeten, Habibzâde tarafından ifade edildiğine göre, söz konusu Çinli genç, “Ring cun zî yu cun (رينغ جون ظى بوجون)” yani “Kâmil insan, garip olsa da, namusunu hakir etmez” notunu kendi günlüğüne şerh düşmüştür. Ancak, bahsedilen Çince ifadenin “Ràng jünzî yù jün” olması muhtemeldir ve bu, Müslüman gencin böyle yüksek ahlaka sahip bir kimse ile tanışmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etmektedir. Ancak, Habibzâde bu ifadeye biraz fazla anlam yüklemiş gibi görünmektedir. Bk. Habibzâde, “Çin-Türkistan Hatıraları”, s. 266; Habibzâde Ahmet Kemal, “Çin-Türkistan Hatıraları” (Osmanlıca), Marifet Matbaası, İzmir-1341, s. 230.

⁴⁵⁴ Çancan’dan kasıt Chang Jiang başka bir deyişle Yangtze nehridir.

zayıflamış.⁴⁵⁵ Yönetimdeki reform girişimleri yetersiz kalmış, modernleşme çabaları da başarısızlıkla sonuçlanmıştır.⁴⁵⁶

Bu nedenle, toplumda gayri hoşnudî bir hal meydana gelmiş ve halk hareketleri siyasi krizleri ve dönüşümleri de beraberinde getirmiştir. Dahası, ecnebi kuvvetlerin Çin'e uyguladığı baskı ve sömürü, toplumsal ve ekonomik yapıda çatışmalara neden olmuş, Çin halkı bu baskılara karşı mücadele etmek istemiştir. Öte yandan, modernleşme sürecindeki çelişkiler ve iktidar mücadeleleri de inkılabın nedenlerinden birini teşkil etmektedir. Batılılaşma (yahut Frenkleşme) yanlısı modernistler ile geleneksel değerleri ve düzeni korumak isteyen muhafazakârlar ve değişimden çekinen güç odakları arasındaki çekişme ve mücadele, hükümetteki yozlaşma ve halkın hoşnutsuzluğunu daha da artırmıştır. Tüm bu faktörler bir

⁴⁵⁵ Bu durum Xuantong imparatoru Aisin Gioro Puyi (1906-1967) tarafından da Otobiyografisinde "imparatorluk sarayının bu şerefli idari makamı, geleneksel olarak kokmuş bir idare mekanizması örneğini sergilerdi. Mançu soyluları ve Mançu ileri gelenleri, bilgilerine ve yeteneklerine bakılmaksızın, imparatorluk sarayı idaresinde göreve alınırlardı. En yüksek derecede olanların bile idare tekniği açısından -yani bir anlamda imparatorun da onayıyla- baş görevleri suistimal ve rüşvetle ceplerini doldurmaktı." sözleriyle ifade olunmaktadır. Bk. Pu Yi, "Son İmparator, Göklerin Oğlu'ndan Yeni İnsan'a", Afa Yayınları, İstanbul: 1988, s. 132.

⁴⁵⁶ Qing Hanedanlığı, 1644 yılında Çin'de iktidara geldi ve 1911 yılına kadar ülkeyi yönetti. Hanedanlık dönemi boyunca, birçok reform hareketi ortaya çıktı. Ancak, bu hareketlerin başarısı oldukça sınırlı kaldı. Qing Hanedanlığında reform hareketleri, özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru hız kazandı. Bu dönemde, Batılı ülkeler ile yapılan ticaret anlaşmaları ve dış baskılar sonucu, Çin'in geleneksel toplumsal, ekonomik ve siyasi yapısı önemli bir değişim geçirdi. Bu değişimlerin sonucunda, Çinli aydınlar ve devlet adamları, Çin'in Batı ülkeleri ile rekabet edebilmesi için köklü reformlar yapılması gerektiğine inandılar. Reformcular arasında en önemli isimlerden biri, hem geleneksel bir düşünür hem de modernleşmeci, reformcu kimliğine sahip Kang Youwei'dir. Kang Youwei (1858-1927), Batılı düşünceleri ve reform fikirlerini Çin toplumuna tanıtmak için çaba gösterdi. 1898 yılında İmparatoriçe Cixi'nin Yazlık Saray'a yerleşmesini fırsat bilen imparator Guangxu, bir başka deyişle Aisin Gioro Zaitian (1871-1908), Kang Youwei ve arkadaşı Liang Qichao (1873-1929) ile birlikte, "yenilikçi" düşüncelerini içeren "Yüz Gün Reformları" adı verilen bir dizi reform önerisi husule getirdiler ve buna karşı çıkan memurların hepsi bir gecede görevlerinden azlolundular. Bu öneriler arasında liberal monarşi yani meşrutiyet, modern bir eğitim sistemi kurulması, yasa ve yargı sistemi reformu, devlet bürokrasisinin yeniden yapılandırılması gibi konular yer alıyordu. İmparator Puyi'nin annesi tarafından dedesi ve dul imparatoriçe Cixi'nin en önemli askeri danışmanı olan Ronglu, Guangxu'nun devlet için ne kadar tehlikeli olduğu hususunda imparatoriçeyi dolduruşa getirmesi üzerine dul imparatoriçe de olaylara müdahil olmuştur. Nitekim Kang Youwei ve Liang Qichao'nun önerileri, Qing Hanedanlığının Konfüçyüsçü otoriteleri tarafından Konfüçyüsçü geleneksel sisteme uymadığı gerekçesiyle reddedildi. Bu liderler, reformların Çin'in geleneksel değerlerine aykırı olduğunu düşünüyorlardı. Dahası, reformlar, bazı grupların güç kaybetmesine ve diğerlerinin güç kazanmasına neden olabilecekti. Bununla birlikte Ronglu, Pekin çevresi garnizonlarının başkumandanı ve baş sekreterlik makamına getirilerek taltif olunmuş ve sıra Guangxu'yu alaşağı etmeye gelmişti. Ancak darbe planını öğrenen Guangxu, Tianjin'de bir resmi geçit sırasında hem imparatoriçe hem de Ronglu'yu tutuklatmak üzere karşı darbe planı geliştirmiştir. Lakin bunun askeri kanat kısmının modern anlamda orduya sahip Yuan Şikai'a verilmesi olayın seyrini değiştirmiştir. Yuan bu durumu Ronglu'ya gammazlamış ve karşı darbe planının Cixi tarafından öğrenilmesi üzerine Guangxu İmparatoru hapsedirilmiş ve danışmanlarını idam olunmuştur. Sonuç olarak reform hareketi başarısız olmuş ve erkenden haber alan Kang Youwei ve Liang Qichao bu katliamdan kurtulabilmişlerdir. Bununla birlikte Kang'ın daha sonraları da "imparator'un sadık kulu" olarak uğraş verdiği görülmektedir. Ancak Xuantong Puyi, Kang'ın kendi hayalindeki şeyleri çevresine dayattığını "bugün görülüyor ki, Kang Youwei gerçeklere dayanarak değil, kendi hayalindeki istekler doğrultusunda konuşuyormuş" sözleriyle ifade etmektedir. Bk. Pu Yi, "Son İmparator", s. 15-16, s. 140; Qiang Fang, "A Silent 'Revolution': The Late Qing Reform on the Jumping Appeal System, 1899-1911." *Journal of Asian History*, 46(1), 2012, p. 97-115; Zhang Wenqian, "The Turks are the Most Similar to Us", p. 25-28.

araya gelerek, 1911 Çin İnkılabını zaruri kılmıştır. Bu inkılap hem Çin tarihi hem de modern Asya tarihi açısından önemli bir dönüm noktasıdır ve siyasi, sosyal ve kültürel açılardan birçok sonuç doğurmuştur.

Burada bazı faktörlere, unsurlara değinmekte fayda vardır. Bunların ilki, “yabancı” karşıtlığıdır. Ancak burada yabancı, sadece Avrupalı emperyal güçleri değil, aynı zamanda Mançu Hanedanını da kapsamaktadır.⁴⁵⁷ 1644’te Ming tahtının Mançular tarafından ele geçirilmesiyle başlayan Mançu dönemi, Han etnik grubunun ve diğerlerinin çoğunlukta olduğu bir toplumda yabancı bir hanedanın hüküm sürdüğü, erkinlik sahibi olduğu bir dönemi yaratmıştır. Çin tarihinde yabancı hanedanlar sıkça görülür, örneğin Mongol Yuan Hanedanı da bunlardan biridir. Ancak, Han kökenli olmayan ve milliyetçilik fikrinin Avrupalı emperyal güçler tarafından kamçıldığı⁴⁵⁸ bir dönemde uzun süre tahtta kalan, Çinlilerin “yabancı ve gasb-ı taht addettikleri”⁴⁵⁹ Mançu Hanedanı bir sorun haline gelmiştir. “Yabancı” dence de, Qing’in yabancılığı aslında tartışmalı bir konu olarak dikkat çekmektedir, nitekim son imparatorun “Yili”⁴⁶⁰ den başka bir söz bilmediği ve daima Çince konuştuğu göz önüne alınırsa, nasıl yabancı olarak addedilebilir ki?

Bununla birlikte, Çin 5 kısma ayrılarak Çin inkılabı incelemiştir. “Çin’de vücut bulan bu inkılab-ı kebir’i anlamak için, Çin hükümetini teşkil eden anasırı bilmek lazımdır, ki o anasır şunlardır;

- 1.) Mançu
- 2.) Kara Hitay
- 3.) Moğol

⁴⁵⁷ “Şuun: Çin”, Sırat-ı Müstakim [Sebilü’r-Reşad], C. VI, S. 143, İstanbul: 19 Mayıs 1327, s. 208.

⁴⁵⁸ “Şuun: Çin”, Sırat-ı Müstakim [Sebilü’r-Reşad], İstanbul: 12 Mayıs 1327, C. VI, S. 142, s. 191.

⁴⁵⁹ “Çin İhtilali”, *Mecmua-i Ebüzziya*, C. XII, S. 121, Konstantiniyye: 25 Zilkade 1329, s. 135-139.

⁴⁶⁰ Mançuca “İli-” fiili “kalk/doğrul!” anlamındadır. Mançu soyluları Qing tahtına ve imparatora saygılarını sunmak üzere kowtow denen secde seremonilerini yerine getirir ve ahiren imparator “İli!” diyerek doğrulamalarını emreder. Bk. Pu Yi, “Son İmparator”, s. 49; zaman içerisinde fetheden ve fethedilen arasındaki ayrımın solduğu ve kültürel olarak bir asimilasyonun varlığından bahsedilmelidir. Her ne kadar Mançuların bunları korumaları ve “hahai erdemu” yani er demine sahip olarak bir Mançu gibi davranmaları ve atalarının yolundan gitmeleri istense de, özellikle büyük şehirlerdeki Mançuların “Manjusai fe doru” yani “eski yolu” devam ettiremedikleri; avcılık, savaşıklık ve Mançu dilinde ustalık gibi konularda geri kaldıkları ifade olunmalıdır. Buna rağmen bazı yapısal ayrımlar ve kıyafet gibi tefrik edici unsurların varlığı Hanedanın ve elitlerin tardına değin sürdürülmüştür. Bk. Mark C. Elliott, “Manchu Widows and Ethnicity in Qing China”, *Comparative Studies in Society and History*, 41. (1), 1999: 33-71.

4.) Şibe⁴⁶¹

5.) İslam

Çin Hükümetini teşkil eden bu anasırdan, inkılabı vücuda getiren ‘Kara Hıtay’⁴⁶² anasırdır. Ekseriyet-i azim’i bu anasırda olduğu gibi her şeye kabiliyet ve istidat, iktisadî ve içtimaî, fikrî ve ilmî tefevvuk ve teali bu anasırın elindedir.”⁴⁶³ demektedir. Ancak, Kara Hıtay’dan kasıt Han Çinlileri olmalıdır. Bilindiği üzere günümüzde dahi, Han Çinlilerinin Çin nüfusunun %91.51’ini⁴⁶⁴ oluşturması, Çin’in en büyük etnik grubu olduğunu göstermektedir. Bu durum, Han etnik unsuru için oldukça güçlü bir siyasi ve kültürel konum oluşturmuştur. Ancak, Qing döneminde Han unsurunun yabancı bir yönetim altında olması,⁴⁶⁵ bazı sorunlara neden olmuştur. Bu durum, özellikle Avrupalı emperyal güçlerin gelmesiyle birlikte milliyetçilik duygusunu kabartmış ve Han Çinlileri için bir savunma mekanizması oluşturmuştur.

Han Çinlilerinin yabancı bir yönetim altında olması, onların kültürel ve politik özerkliğini kaybetmelerine neden olmuştur. Bu durum, Han’lar için bir kimlik krizi yaratmış ve nasyonalist fikriyatın hasıl olmasına uygun bir zemin hazırlamıştır. Han’ların milliyetçilik duygusu, hem Qing Hanedanı’nın hem de emperyalist güçlerin egemenliğine karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum için Osmanlı aydını “bugünkü Çin ihtilalleri ecnebi tesiriyle olmakla beraber, kısmen de milliyet ve hürriyet esaslarına istinat etmektedir. Bugünün ihtilalcileri içinde Avrupalıların teşviklerine kapılmış olanlar mevcut olduğu gibi, milli kanaatlerle tecehhüz etmiş

⁴⁶¹ “شبه” olarak verilen sözcüğün telaffuzu; “şiyе”, “şiyye”, “şiyeh”, “şiyih” olup, bahsi geçen ifadenin yanlış yazıldığı ve mesfûrun bir etnik yahut dini grup olduğu göz önüne alınarak doğrusunun “Şibe” olduğu sonucuna varıyoruz.

⁴⁶² Bahsi geçen “Han Çinlileridir”. Bk. Kolcalı Abdülaziz, “Çin İnkılabı ve Kolca Vilayeti Müslümanları”, Sebilü’r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C. I-VIII, S. 8-190, İstanbul: 25 Nisan 1912, s. 143-144.

⁴⁶³ Kolcalı Abdülaziz, “Çin İnkılabı”, s. 143-144

⁴⁶⁴ Hui-Qi Qu, et al. “Ancestry Informative Marker Set for Han Chinese Population. ” *G3: Genes| Genomes| Genetics*, 2(3), 2012, p. 339-341.

⁴⁶⁵ Konunun daha iyi anlaşılması için Hu Hanmin’in Osmanlı Modernleşme atılımlarının Qing’de uygulanması hususundaki kıyasına yer vermede yarar vardır nitekim Hu Hanmin (-Hu Yanhong 1879-1936), Çin’in 20. yüzyıl başlarındaki siyasi durumunu değerlendirirken, Osmanlı, Yunanistan ve Mançu karşılaştırmasını yapmıştır. Hu, Osmanlı ve Mançu Hanedanı arasındaki farkı anlatırken, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki reform hareketinin, çoğunluğun durumundan kaynaklandığını belirtmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nda, Sultan ve devrimin öncüleri Türklerdi. Aynı etnik gruba mensup olmaları nedeniyle, anlaşarak bir anayasa oluşturmak kolaydı. Ancak Çin’de durum farklıydı. Çin’de, Han Çinlileri çoğunluğu oluştururken, hükümet Mançu’lara aitti. Modernleşme talepleri ise Han Çinlilerinden geldi. Bu nedenle, Osmanlı anayasa hareketinin Çin’de uygulanması imkansızdı. Hu, bağımsızlık hareketi ile Yunanistan’ın, Çin’deki duruma daha uygun bir örnek olduğunu belirtmiştir. Bk. Zhang Wenqian, “The Turks are the Most Similar to Us”, p. 39.

olanlar da çoktur”⁴⁶⁶ demekte ve mevcut hanedanın ve ecnebilerin “milliyet ve hürriyet” fikrinin hasıl olmasına sebebiyet verdiğiine değinmektedir.

Bir başka konu ise idarenin yozlaşması ve halkın bu yozlaşmış idare altında can çekişmesi meselesidir. Qing Hanedanı’nın son yıllarında, idarenin yozlaşması ve hükümetin zayıflaması, halkın giderek artan bir şekilde hoşnutsuzluğunu yaratan önemli bir mesele idi. Hükümet, modernleşmenin yavaşlaması, yabancı sömürgecilerin Çin topraklarına girmesi, ulusal güçsüzlüğün artması, yolsuzluk ve adaletsizliğin artması gibi bir dizi elim sorunla karşı karşıya kaldı. Bu sorunlar, halkın çektiği acılar, yoksulluk ve sefaletle birleşince, hükümetin yetersizliği halk arasında yaygın bir hoşnutsuzluğa neden oldu. Halk; doğal afetler, isyanlar, yabancı işgal ve ekonomik krizlerle başa çıkmakta zorlandı ve yetersiz hükümetin bu sorunlara yeterli çözüm üretememesi, halkın hayatında kalıcı ve yıkıcı etkiler yarattı.⁴⁶⁷

Yozlaşma ve yetersizlik, Qing Hanedanı’nın çöküşüne neden olan birçok faktörden sadece bir tanesiydi. Ancak, yozlaşmanın halk arasında yarattığı hoşnutsuzluk, hükümetin zayıflamasına ve nihayetinde çöküşüne neden olan bir etken olarak önemli bir yer tuttu. Bu durum, hükümetin güvenini yitirmesine ve halkın öfkesini artırmasına neden olmuştur. Öyle ki Adil Hikmet Bey bu durumu şu şekilde özetlemektedir ;

“Eski Çin Hükümeti ahaliyi hayvan gibi kullanır. Bu halk, mandarinleri “cüze”⁴⁶⁸ tabir ettikleri tahtirevan ile taşırlar. Mandarin, iki Çinlinin omuzuna yüklenen taht-ı revan üzerinde afyonunu yuta-yuta yoluna devam eder. Hatta bu yolculuk aylarca müddet devam etse bile hamalın ücret olarak alacağı şey, ancak karnını doyurabilmekten ibaret kalır.⁴⁶⁹ Çin’de hüküm süren bu cehalet ile şiddetli bir mücadele açılmıştır. 1880 senesinden beri hürriyet ve insanlık namına vaki olan ve ara sıra şiddetlenen hareketler, bu mücadelenin eseridir.”⁴⁷⁰

Adil Hikmet Bey’in ifadeleri, Çin Hükümetinin zulmüne karşı yapılan mücadelenin ne kadar büyük bir önem taşıdığını vurgulamakta ve tarihi bir gerçekliği dile getirmektedir.

⁴⁶⁶ Adil Hikmet Bey, “Asya’da Beş Türk”, s. 424.

⁴⁶⁷ 1890 yılında Kuzey Zhili eyaletinde gerçekleşen bir sel felaketi ve Mandarinler’in olaya dair tutumu için bk. Pu Yi, “Son İmparator”, s. 14; Wong, “Food Riots”, p. 767–788.

⁴⁶⁸ Bahsi geçen Jiàozi olsa gerektir. Telaffuz farkı ve yazımdan dolayı “Cuze” olarak kaydolunmuştur. Bununla beraber Adil Hikmet Bey’in seyahat güzergahı da göz önüne alınırsa Moğolca gibi bir dilden yahut diyalektlerinden “Cuze” benzeri telaffuzunun işitilmiş olması da muhtemeldir.

⁴⁶⁹ “Arabalara iki büyük adam ile bir de çocuk binse, arabacılar ‘çekemeyiz’ demezler. ” Bk. Mustafa b. Mustafa, “Aksa-yı Şark’ta Bir Cevalan”, s. 67.

⁴⁷⁰ Adil Hikmet Bey, “Asya’da Beş Türk”, s. 413

Görsel 5. Hangzhou'da “Cuze” Tahtirevanı⁴⁷¹

Yine görüldüğü üzere bu dönemde Avrupa'nın casuslarının saray içine kadar sızdığı dikkat çekmektedir. Karçınzade Süleyman Bey bu durumu şu sözlerle özetlemektedir;

“Sarayın içinde ecnebi casusları bulunduğunu bildiklerinden dil ile konuşmaya cesaret edemeyip, bu yoldaki konuşmalarını avuçlarının içine yazarak birbirlerine gösterdikten, kabul veya reddi yalnız ima ile anlatmaya çalıştıktan sonra, pençelerinin içine yazılı olan ifadeleri yok etmek için iki ellerini derhal birbirine sürmeye ve oradan dağılmaya başlarmış. Siyasete dair olan konuşmaları bu suretle geçen Çin vekillerinin gizli tedbirlerinden haber alamayan Avrupalılar, idarenin muhaliflerini ele geçirmek, ihtilalcileri çoğaltmakla teselli bulmaktadırlar.”⁴⁷²

Tarihsel olayların anlaşılması açısından, olayların gerçekleştiği dönemdeki politik-siyasi koşullar ve dış müdahalelerin rolü oldukça önemlidir. Bu bakımdan, Karçınzade Süleyman Bey'in ifâdatında bu tür durumlara atıfta bulunarak, siyasi zorluklar ve dış müdahalelere işaret olunması, aynı zamanda o dönemdeki politik atmosferin tehlikeli ve güvensiz olduğunu da vurgulamaktadır. Metinde ayriyeten, Mandarinlerin konuşmalarını gizlice ileterek ihtiyatlı davrandıklarına da dikkat çekilmiştir. Dahası bu durum, o dönemdeki politik ortamın ne kadar hassas ve güvenlik endişelerinin yüksek olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Bahsi geçen metin, Qing'in son dönemlerine işaret etmektedir. Öyle ki bu dönem, Ecnebi Devletlerin

⁴⁷¹ Bk. “National Museum of China”, https://www.chnmuseum.cn/zp/zpml/201812/t20181218_24264.shtml, Son Erişim: 6. 5. 2023.

⁴⁷² Karçınzade, “Seyahatü'l-Kübra”, s. 587-588.

Qing topraklarına müdahale etmeleriyle birlikte, imparatorluğun içinde de siyasi zorlukların arttığı bir döneme denk gelmektedir.

Bununla birlikte, imparatorun ve devlet ileri gelenlerinin güçsüzlüğü ve zafiyeti, ülkenin genelinde iktidarsızlığa yol açmıştır. Nitekim Çin tarihinin bu döneminde, hükümet yetkililerinin güçsüzlüğü ve zafiyeti oldukça belirgindir. Bu durum, yalnızca Mandarin adı verilen devlet ileri gelenlerinin değil, imparatorun da iktidarsızlığına işaret etmektedir. İmparatorun “Göğün Oğlu”⁴⁷³ veya “Ulusun Pederi”⁴⁷⁴ olarak adlandırılması, onun ülke yönetimindeki kritik rolüne ve sorumluluğuna (SanGang) işaret etmektedir. Ancak, bu kritik rolünün üstesinden gelmek için yetersiz kaldığı açıktır.⁴⁷⁵ Bu hususta Karçınzade;

“Hatta Hakanların sarayı ile Vekillerin konaklarını içine alan İç Kale bile Almanya Askerlerinin korumasında olup buralara da Çinlilerden bir ferdin bile uğratılmayışı, koca Saltanatın ne hallere düştüğünü gösterir. Şimdi otuz üç yaşına giren Hakan ‘KvangSu’, doğuştan mecnûn olmakla beraber yaratılıştan eneniktir. Akıl ve evlattan tamamen yoksun olan bu hilkat garibesi daha memede iken tahta geçirildiği zaman Saltanat Vekili yapılan annesi devlet değirmenini ancak bu kadar çevirebilmektedir. Yirmi ikinci Hükümdar Sülalesinin sonuncusu sayılan şimdiki Hakanın ölümü halinde, hakiki bir varisten boş kalacak olan Çin Saltanatını paylaşmaya hazır olan büyük devletler, eski imparatorun kardeşiyle bu aileye yakınlıkları olan diğer kişilerin evlerini şimdiden kuşatmaya almışlardır.”

Karçınzade Hicri 5 Rebiyülevvel 1324’te yani 29 Nisan 1906’da Pekin’e ulaşmış olup, buna göre bahsi geçen Guangxu imparatoru (1871-1908)dur. 1875’te Ejder Tahtına geçen imparatorun taht naibi ise, İmparatoriçe Xiaozhenxian (1837-1881) ve bahsi geçen dönem için İmparatoriçe Cixi (1861-1908) dir. İmparatorun Meşrutî bir idare hususunda ve Yüz Gün reformları konusunda yaptıkları bilinmekte olup, Karçınzade’nin bu fikre nasıl kapıldığı tartışmalıdır. Bu söylemin, o dönem Çin’deki siyasi atmosferin ve Guangxu’ya karşı olan muhalefetin yansıması olabileceği, evvelen akla gelen ve ifade olunması gereken bir meseledir. Bu nedenle, Karçınzade’nin yazdıkları doğrudan Guangxu hakkında değil, genel bir siyasi durum hakkındaki görüşleri yansıtmaktadır. Bu söylemin belirli bir siyasi çıkarı olup olmadığı

⁴⁷³ Çin İmparatorlarının unvanı olan Tianzı unvanı, “Göğün oğlu” anlamında olup, Türkçeye “TenSi” olarak geçmiştir. Bk. Fikret Yıldırım, “On the Titles Ten-si and Kan in the Irk Bitig. ” *Dil Araştırmaları*, 13(13), 2013, p. 141-150.

⁴⁷⁴ “Fağfur lakabıyla malumü’l-enâm olan Çin İmparatoru, umûm ahalisinin pederi addolunur. ” Bk. Ertuğrul Ceylan, “Çin’de bir Osmanlı”, s. 118; Nusret Alihan, “Çin Maçın”, s. 7.

⁴⁷⁵ Bk. Karçınzade, “Seyahatü’l-Kübra”, s. 587; Pu Yi, “Son İmparator”, s. 10.

konusunda daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Dahası, Ejderha Tahtında bulunan Puyi, Dul İmparatoriçe hakkında “Ailem bütün bu süre içinde ona sadakatle hizmet etmiş, O, sayısız insanları ölüme gönderip perişan ederken, Çin halkını sefaletе sürüklerken, ailem yalnız ‘imparatorluğun sağlık, saadet ve ikbalini’ tanımıştı.” demektedir. İfadeye nazaran, İmparatoriçenin yalnızca tahtı ve tahtın ona verdiği gücü koruduğu iddia edilebilir. Önceki imparatoriçe Xiaozhenxian ve Guangxu İmparatorunun şüpheli ölümleri, reformlara yaklaşımı gibi konular bunu desteklemektedir. Kısaca, son dönemde yönetme erkini elinde bulunduran kişilerin iktidarsızlığa düşerek naipleri ve mandarinler ile güçler kavgasında bulunması, bahsolunan ortamın daha da istikrarsızlaşmasına ve gerekli atılımların sağlanamamasına neden olmuştur.⁴⁷⁶ Dahası, bu ortamda husule gelen siyasi zayıflık ve yönetsel eksiklikler, Qing’in dış müdahalelere karşı savunmasız hale gelmesine neden olmuştur. Özellikle, Avrupalı büyük devletlerin Çin’e yönelik ilgisi, ülkenin sınırlarını tehdit etmiş ve imparatorluğun bağımsızlığına yönelik bir risk oluşturmuştur. Yabancı devletlerin Çin’in içişlerine müdahale etmeleri, Çin Hükümetinin otoritesini zayıflatmış ve imparatorluğun gücüne darbe indirmiştir.

Özellikle son imparatorun küçük bir çocuk olması, siyasi huzursuzluğu perçinlemiştir. Çin’in son imparatoru Puyi’nin (Xuantonğ) çocuk yaşta tahta geçmesi, Qing Hanedanı’nın son döneminin karmaşık siyasi atmosferini kötü bir manada perçinlemiştir. Puyi, yalnızca iktidarın nişanesi olarak mevcudiyetini sürdürmüş ve asıl yönetim işlerinde neredeyse hiç söz sahibi olamamıştır. Bu nedenle, Qing Hanedanı son döneminde siyasi huzursuzluk kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Puyi, tahta çıkışının ardından gerektirdiği türde bir eğitim almamış ve etkili bir lider olmak için gereken niteliklerden ziyadesiyle yoksun kalmıştır. Nitekim kendisi bu durumu şu sözlerle ifade etmekte ve Çin gibi köklü bir medeniyetin 1922 yılına değin köhne bilgiler ile donatılmış bir imparator etrafında birtakım olaylar geçirdiğini gözler önüne sermektedir ;

“Ben, 1911’den 1922 yılına kadar on üç Konfüçyüs klasiğini, büyük öğrenim kitabını, yeni Konfüçyüsçüler için Zhu Xi’nin açıklamalarını, atasözleri külliyesini, Ejderha Tahtında benden önce oturan önemli kimselerin etkinliklerini ve Qing Hanedanının kuruluş tarihini okudum. On üç yaşımdan itibaren ders programlarıma İngilizce de eklendi, yani İngilizce eserler, Alis Harikalar Ülkesinde ve dört kitabın (on üç Konfüçyüs klasiğinden dördü) İngilizce baskılarını okumaya başladım. Fakat bu on bir yıl içinde, doğa bilimleri şöyle dursun matematiğin temeli olan dört işlemi bile öğrenmedim. Ülkemin yakın tarihi olarak da imparator Tongzhi ile İmparator Guangxu

⁴⁷⁶ Bk. Karçınzade, “Seyahatü’l-Kübra”, s. 587; Pu Yi, “Son İmparator”, s. 10.

idaresinde verimli dönem isimli yapıtta yazılan kadar bilgim vardı. Dış ülkelere gelince, Alis’le Harikalar Ülkesine yaptığım gezide ne öğrenebilmişsem o kadardı.”⁴⁷⁷

Tüm bu faktörlerin bir araya gelmesi, Qing Hanedanı’nın yozlaşması ve hükümetin zayıflaması, halk arasında giderek artan gayri hoşnudî bir hale neden oldu. Bu hoşnutsuzluk, Çin’deki milliyetçilik hareketinin ve isyanların da ana sebeplerinden biriydi. Çin halkı; yabancı sömürgecilerin Çin’e gelmesi, emperyal Avrupalı güçlerin baskısı, hükümetin yolsuzluğu ve adaletsizliği gibi birçok sorunla karşı karşıya kalmış, ancak, bu sorunlar karşısında sessiz kalmamıştı. Öyle ki, Çin’de hüküm süren cehalet ve zulmü sonlandırıp “hürriyet ve insanlık” için harekete geçenler olmuştur.

Qing’in son dönemlerinde meydana gelen zorlu faktörlerin bir sonucu olarak, meşrutiyet hareketi ortaya çıkmış. Ve bu hareket, ülkenin modernizasyonu ve gelişmesi için bir çözüm önerisi olarak geliştirilmiştir. Meşrutiyet, monarşinin yerine halk tarafından seçilen bir hükümetin kurulmasını öneriyordu. Ki Meşrutiyet hareketi, Qing’in içinde bulunduğu krizi çözmek için bir umut olmuştur. Bu hususta, imparatorluğun modernizasyonu ve halkın ihtiyaçlarının karşılanması konusunda gerekli olan değişimlerin gerçekleştirilmesi için, monarşinin yerine demokratik bir sistem önerilmiştir. Böylece, halkın ihtiyaçlarına daha iyi cevap verilebilir ve ülkenin modernizasyonu daha hızlı bir şekilde gerçekleşebilirdi. Meşrutiyet hareketinin önemli bir diğer yönü ise, ülke yönetiminde halkın daha aktif rol almasıydı. Nitekim, seçilmiş hükümetlerin kurulması önerisi, yönetimde halk tarafından seçilen, halkın delegelerinin, mebuslarının, temsilcilerinin yer alması anlamına gelmekteydi. Ve bu uygulama, halkın ülke yönetimi üzerinde daha fazla etki sahibi olmasını sağlayarak, Han unsurlarının da yönetimde var olmasını garanti altına alabilirdi. Bu sayede, halkın çoğunluğu da görmezden gelinmez ve yönetimde etkili bir şekilde yer alır, halkın ihtiyaçlarına daha hassas bir şekilde yanıt veren bir yönetim anlayışının benimsenmesini sağlar ve ülke yönetiminin daha verimli ve adil hale gelmesine katkıda bulunabilirdi.

Karçınzade’nin belirttiğinin aksine “doğuştan mecnun, akıldan yoksun” olmayan Guangxu İmparatoru (Badarangga Doro), halkın taleplerini ve çağın gereksinimlerini anlayarak alimlerin görüşlerini dinleyerek meşrutiyet hareketini denedi. Özellikle, 1900 yılındaki Boksör İsyanları ve Rus-Japon Savaşı’nın (1904-1905) patlak vermesi, Qing Hükümetini yeni bir idari yapılanmaya yönlendiren önemli birer unsurdur denebilir. Nitekim yeri gelmişken ifade edilmelidir ki; Rus-Japon Savaşı, Çin’in Meşrutiyetçi Hareketi üzerinde etkisi büyük olan bir

⁴⁷⁷ Pu Yi, “Son İmparator”, s. 46.

olaydır. Savaş, 1904 yılında başlamış ve Japon İmparatorluğu'nun meşrutiyeti benimsemiş bir sistem olarak Ruslara karşı savaşması sonucu, iki farklı siyasi sistemin karşı karşıya gelmesine neden olmuştur. Bu olaya ilişkin olarak, "China and Foreign Affairs Daily"de yayınlanan bir editoryal'de, savaşın siyasi sistemlerin bir sınavı olduğu ve "bir milletin gücünün, mensup buldukları ırkından değil, siyasi kurumlarından geldiği" şeklinde ifâdatta bulunulmuştur. Bu fikir, meşrutiyetçiler tarafından da desteklenmiştir. Dahası, bu olay, meşrutiyetçilerin siyasi sistemlerin karşılaştırılmasına ilişkin fikirlerini güçlendirmiş ve halkın doğal haklarının meşru olduğuna ilişkin düşüncelerini de ziyadesiyle pekiştirmiştir. Nihayetinde savaşın sonucunda, Japonların zaferi, Çin Meşrutiyet Hareketine büyük bir moral ve güç kazandırmıştır.⁴⁷⁸

Öyle ki bu olaylar, Qing yönetiminin Batı medeniyetini derinlemesine keşfetme konusunda güçlü bir itici güç doğurmuştur. Batılı emperyalist güçlere 450 milyon tael⁴⁷⁹ gümüş tazminat ödemek zorunda kalmalarının yanı sıra topraklarını da kaybetmeleri, hükümetin 1905 yılında, Anayasal Monarşiler üzerine araştırmalar yapmak amacıyla; Japonya, Büyük Britanya, Fransa, Belçika, Almanya, İtalya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi ülkelere beş resmî müfettiş gönderme ihtiyacını doğurmuştur.⁴⁸⁰ bahsolunan memleketlerde, milli kuvvetin artırılmasının reçetesini aramak için yapılan bu görevlendirmenin dönüşünde, Batı'nın politik sistemlerinin avantajları hakkında çeşitli raporlar sunulmuştur. Boksör İsyanının⁴⁸¹ yıkıcı etkileri ve sonrasında yaşanan gelişmeler, İmparatoriçe Cixi ve İmparator Badarangga Doro'yu (Guangxu), mevcut sorunları ve reform niyetlerini belirten resmi bir ferman yayınlamaya zorlamıştır. Bu ferman, Çin'in; katı yönetimi, verimsiz kaynak tahsisi ve yetenekli devlet görevlilerinin eksikliği gibi konulara değinmiş; eğitim,⁴⁸² askeriye, iktisat ile

⁴⁷⁸ Xiaowei Zheng, "The Politics of Rights and the 1911 Revolution in China", *Stanford University Press*, 2018, p. 111-112.; John Keay, "Çin Tarihi", s. 485.

⁴⁷⁹ Boksör Protokolü'nün 6. Maddesi gereğince "Çin, yabancı güçlere 450 milyon Haiguan (37, 8 gram) ya da Gümrük taeli tazminat" ödemeyi kabul etmiştir. Bk. Dillon, "Modernleşen Çin", s. 149.

⁴⁸⁰ Dillon, "Modernleşen Çin", s. 154.; "İdare-yi Mülkiye ve Askeriyeleri ve Muamelat-ı Ticariyeleri hakkında tetkikatta bulunmak üzere Çin Hükümeti tarafından izam kılınan...", Sadrazam tarafından, 8 Nisan 1906 tarihli evrak için bk. Y. A. HUS. 501-114.

⁴⁸¹ Sun Yatsen, bu durumun halk üzerindeki etkisini "Boksör ihtilali zamanında sekiz ecnebi devleti asker gücüyle Pekin'i alıp padişah ve ailesini kaçırdılar. Hem de padişahı dokuz yüz milyon dolar tazminata (bk. Boksör Protokolü Madde 6.) mecbur kılıp, türlü anlaşmalara imza attırdılar. Halkın bu durumu ağırlaşmaya ve hükümetinin durumu ise zayıflamaya başladı. Bu durum halkta hürlük hissini belirip yerleşmesine vesile oldu. Halktaki bu his, bu dertler, beni memnun kılıyor idi." sözleri ile ifade etmektedir. Bk. İbn Selim, "Kitay İnkılabının Tarihi", *Çin-i Türkistan Avazı Mecmuası*, S. 4, Nanking/China: Mayıs 1934, s. 6.; Dillon, "Modernleşen Çin", s. 149.

⁴⁸² Çin tarihinde Hanedan ve Saltanat dönemlerinin sonunu temsil eden Qing Döneminde, Çin'in modernleşme hareketlerine katılamaması, diğer ülkelerin gerisinde kalmasına sebep olmuştur. Konfüçyüsçü eğitim sistemi, halkın sadece geleneksel düşünceleri öğrenmesine neden olmuş, çağdaş dünyada gereksinim duyulan teknolojik ve bilimsel bilgilerden yoksun kalmışlardır. Sonuç olarak, Çin'in geri kalmışlığı ve modernleşme hareketlerine geç

yönetim alanlarında reformları önceliklendirmiş ve 1906'da Anayasa Reformunu⁴⁸³ ilan etmişti.⁴⁸⁴

Meşrutiyet, ilk denemesinde Dul İmparatoriçe Cixi tarafından engellense de, görüldüğü üzere halkın meşrutiyet idaresi talepleri bastırılmamıştır. Özellikle alimlerin Meşrutiyet talepleri farklı bir boyuta evrilmiştir. Meşrutiyet fikri, halk arasında yayılmaya devam etmiş ve birçok yerde mitingler, nümayışler yapılmıştır. Öyle ki bu konuda halk, “istibdad-ı idareye hitam verip, meşrutiyet tesis etmek için kıyam-ı umumi'ye” dahi davet ediliyordu denilmektedir. Bu dönemde, bir eğitimci olan Xu Teli (1877-1968),⁴⁸⁵ tıpkı diğerleri gibi⁴⁸⁶ bir parlamento açılması hususunda kararlılığını göstermek maksadıyla, meşrutiyet beyannamesini bir parmağını keserek kendi kanıyla yazmıştır.⁴⁸⁷

Bu beyanname, yüzbinlerce nüshasıyla Çin genelinde yayılmış ve halkın buna gösterdiği ilgi, meşrutiyet fikrinin ne kadar yaygın olduğunu göstermiştir. Bu konuda Osmanlı matbuatı,

katılması, Konfüçyüsçü eğitim sistemiyle bağlantılı olarak açıklanabilir. Bununla birlikte daha sonra gerçekleşen reform ve modernleşme hareketlerinde bu konunun vahameti anlaşılmış ve Batı eğitiminin de Çin sistemine dahil olması hedeflenmiştir. Burada asıl mesele geleneksel Konfüçyüsçü Çin eğitim sistemini modern Batı eğitimiyle birleştirerek, Çin'in hem geleneksel hem de modern eğitim alanlarında ilerleme kaydetmesini sağlamaktır. “中学为体，西学为用” (zhongxue wei ti, xixue wei yong) sözü ile ifade olunan bu felsefe, Çin'deki eğitim sisteminin temelini oluşturan bir unsur ifade etmektedir. Bu felsefe, geleneksel Çin eğitim sistemini modern Batı eğitimiyle birleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sözde “中学” (Zhongxue), geleneksel Konfüçyüsçü Çin eğitim sistemini ifade ederken, “西学” (Xixue) ise modern Batı eğitimi temsil etmektedir. Geleneksel Çin eğitim sistemi, Konfüçyüsçü düşünceler temelinde kurulmuştu. Bu sistem, öğrencilerin etik ve sanat gibi konulara odaklanmasını teşvik etmekteydi. Geleneksel eğitim sistemi, teknik bilimlere yeteri kadar önem vermediği için, çağdaş Batı eğitimi ile karşılaştırıldığında mahdut bir haldeydi. Batı eğitiminin Çin'e girmesiyle birlikte, geleneksel Çin eğitim sistemi çağdaşlaştırıldı. Batı eğitimi, matematik, fen bilimleri ve teknoloji gibi disiplinlerde önemli bir ilerleme sağlamıştı. Bu nedenle, “中学为体，西学为用” felsefesi, geleneksel Çin eğitim sisteminin güçlü yönlerini korurken, çağdaş Batı eğitiminin bilimsel ve teknolojik gelişmelere dayalı alanlarda kullanılması gerektiğini vurgulamaktadır. Kısaca, bu yöntem ile geleneksel ve çağdaş eğitim arasında bir denge sağlanmaya ve “milli bir sistem” kurulmaya çalışılmıştır. Bkz. Rahman Nurdun, “Çin Modernleşmesi”, s. 102; Tuğba Akgür, “Çin'de Yakınçağ Eğitim Reformları: Eski Eğitim, Batı Eğitimi, Yeni Eğitim Kavramları.” *Journal of International Social Research*, 11(58), 2018.

⁴⁸³ 1909 tarihli Qing Evrağında, Çin'in son zamanlarda Anayasalar üzerinde çalıştığı ve Türkiye Anayasasının önemli bir referans olarak ifade edildiği dikkat çekmekte ve 1909 yılı anayasasının 119 maddesinin bir kopya halinde Qing'in yetkili makamlarına sunulduğu görülmektedir. Guangxu Saltanatının 34. Yılı'nın 16. Günü tarihli, *Academia Sinica, Institute of Modern History Archives*, Dosya Numarası: 02-12-026-01-018, evrak için bk. https://archivesonline.mh.sinica.edu.tw/mixviewer/dbead92a9ff2e18b15c857b6bcad325f/?status=init&pic_page=1, Son Erişim: 2. 04. 2024.

⁴⁸⁴ Xiaowei Zheng, “The Politics of Rights”, s. 109.

⁴⁸⁵ Osmanlı Matbuatında “چی-مو-شین” Çi-Mo/u-Şin olarak verilmiştir. Ancak bahsi geçen kişi Xu Teli/徐特立'dir.

⁴⁸⁶ Politikacı Yang Du (1875-1931), Xu Teli gibi önemli bir siyasi olarak, parlamento açılması konusundaki çalışmalarıyla öne çıkmaktadır. Yang, Ocak 1907'den itibaren Zhonghua Xin Bao gazetesini kullanarak, parlamento kurulması gerektiğini vurgulayan birçok editoryal yazı yazmış ve “Bir parlamentonun olması, hükümetle mücadele etmenin ve sorumlu olmayan bir hükümeti sorumlu hale getirmenin tek yoludur” diyerek parlamentonun toplanmasını vurgulamıştır. Bk. Xiaowei Zheng, “The Politics of Rights”, p. 120-121.

⁴⁸⁷ “Şuun: Çin”, Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], İstanbul: 12 Mayıs 1327, C. VI, S. 142, s. 191.

dağıtılan nüshalardaki; “fevkalade san’at, halkın buna iştirâte gösterdiği fevkalade tehalük, Çin’in pek yakın bir istikbalde büyük bir Japon olacağına kuvvetli ümitler uyandırıyor.” demektedir ve “Cenubi Çin’den alınan haberler, ahvali pek vahim göstermektedir. Meşrutiyet ilanı hakkında birçok mitingler akdedilerek nümayişler yapılmış ve bu babda mukarrerat ittihâz edilmiştir. Ecnebilerin hayatı tehlikededir.” denmektedir. Bu ifadelerde, Meşrutiyet fikriyle beraber Çin’in pek yakın bir gelecekte Japonya gibi büyük bir güç olacağına dair güçlü umutlar uyandırdığı tekraren ifade ediliyor. Ayrıca, haberlerde Çin’deki siyasi durumun, atmosferin endişe verici olduğu, Meşrutiyet ilanı hakkında mitingler yapıldığı ve yabancıların hayatlarının tehlikede olduğu da belirtilmektedir.⁴⁸⁸

Görsel 6. 徐特立 Xu Teli tarafından, kanlı parmağı ile sağdan aşağı yazılmak suretiyle “请开会，断指送行” ifadesinin yer aldığı “Kanlı Manifesto” niteliği taşıyan beyanname.⁴⁸⁹

Bununla beraber, bu reformlar ulusun zenginliğini ve gücünü artırmayı hedeflemiş ve 1908 yılında bir anayasa husule getirilerek Meşrutî bir idareye geçilmiştir. Bu dönemde Eyalet ve Ulusal düzeyde iki meclis oluşturulmuş ve bunlara mebuslar seçilmiştir. Ulusal Meclisin mebus sayısı 200 olup, bunların yarısı Saltanat makamı ve diğer yarısı ise Eyalet Meclislerinden seçilerek gelmiştir. 1910 yılındaki ilk toplantıda Eyalet meclislerinden seçilmesi gereken üye miktarı 98 kişi ile kalmış ve Çin Türkistan’ından mebus gönderilememiştir.⁴⁹⁰ Dahası, Çin’de

⁴⁸⁸ “Şuun: Çin”, Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], s. 191.

⁴⁸⁹ Kanlı yazı, Xu Teli’nin lütfen parlamentoyu açın, bu adam bunu görebilmek uğrunda parmağını feda etti minvalindeki sözlerini içerir. Bk. *National Museum of China Koleksiyonu*, https://www.chnmuseum.cn/zp/zpml/gmww/202112/t20211209_252833.shtml, Son Erişim 5. 5. 2023.

⁴⁹⁰ Ching-Hsin Yu, “Parliamentary Politics in the Late Qing and the Early Republic: A Bumpy Ride for Democracy”, 2019.

meşrutiyetin ilanı, toplumsal yapıda önemli bir değişimi de beraberinde getirmiştir. Meclis sistemi ve demokratik ilkelerin benimsenmesiyle birlikte, oy hakkı da yeni bir düzenlemeyle tanımlanmıştır. Ancak, belirli bir seçmen kitlesiyle sınırlı kalmıştır. Alimler ve toprak sahipleri, bu hakkı kullanabilen bir azınlığı oluşturmuştur. Bu durum, meşrutiyetin gerçek anlamda halkın katılımıyla gerçekleşen bir yönetim biçimi olması hedefine ulaşmasını zorlaştırmıştır. Hatta imkânsız kılmıştır denebilir.⁴⁹¹

Osmanlı matbuatı, Qing Hükümeti'nin Meşrutî idareye geçmesi ve bir Parlamento ihyâ etmesini halka duyurmuş ve bu konu özellikle “Türk-Tatar anasırından olan Ceneral Yuan Şi Kai'ın (1859-1916)” Başbakanlık makamına getirilmesinin talebi açısından önemli bir konu olarak görülmüştür. Nitekim Osmanlı matbuatınca Türk-Tatar anasırından olarak kabul edilen Yuan'ın, Başbakanlık makamına talep olunması, büyük bir olay olarak görülmüş ve bu nedenle, “Çin'de ıslahat ve Türk anasırının ehemmiyeti” başlığı altında, Çin'in “meclis-i meşrutî küşadı” ele alınmıştır. Ancak burada Yuan'ın bu makama getirilmediği, ahiren 1911 olayları ile bu emeline kavuştuğu ifade olunmalıdır. Bunun yanısıra 12 Ekim 1910 tarihli Sırât-ı Müstakîm gazetesinde, meclise seçilen üyelerin çoğunluğunun Avrupa'da eğitim görmüş genç memurlardan oluştuğu ve yaşlı meclis üyelerinin azledildiği bilgisi verilmiştir. Azledilen üyelerin İmparatoriçe Cixi'ye başvurdukları hatta bunun boyutunun imparatoriçeyi tehdide kadar vardığı ancak sonuç alamadıkları da belirtilmiştir.⁴⁹² Çin'deki bu mevcut durumun “büzûr-u efkâr-ı âliyye-i hürriyet'in”(yüce hürriyet fikrinin tohumlarının) uygun bir zemini bularak son senelerde şedit bir surette husûle geldiği, Çinlilerin de zaten “hürriyet, tecdîd ve terakkî” fikirlerine meyyâl oldukları gerekçesiyle alkışlanmaya layık oldukları ifade olunarak, Çin hükümetinin de bu hususta “fevk-al had gayret” eylediği ifade olunmuştur.⁴⁹³

1908-1911 yılları zarfında, Xuantong Puyi (Gehungge Yoso Hūwangdi), “Büyük Qing İmparatoru' olarak rolünü” oynamıştı.⁴⁹⁴ Dahası, Yuan Shikai, 1909 yılında Xuantong'un babası ve naip prens konumunda bulunan Aisin Gioro Zaifeng tarafından tüm görevlerinden azad olunarak mevcut sağlık sorunları nedeniyle dinlenceye çekilmiştir. İddiaya göre 1908 yılında Guangxu İmparatoru ölmezden evvel, prens Zaifeng'e, General Yuan Shikai'yı öldürmesi gerektiğini söylemiş ancak Yuan'ın öldürülmesinin Beiyang Ordusunun isyanına neden olacağı gerekçesiyle gerçekleşmemiştir. Bununla birlikte Xuantong bunu “bir söylentiye

⁴⁹¹ Dillon, “Modernleşen Çin”, s. 155.

⁴⁹² “Şuun: Çin”, Sırât-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], İstanbul: 29 Eylül 1326, C. V, S. 110, s. 102.

⁴⁹³ Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, “Bir Haftalık Vukuat: Çin'de Meşrutiyet”, Hikmet, C. 1, S. 38, İstanbul: 5 Kanunusani 1910, s. 340.

⁴⁹⁴ Pu Yi, “Son İmparator”, s. 22.

göre imparator Guangxu ölümünden kısa bir süre önce, son bir gayretle babama, Yuan'ı öldürtmesini emretmiş. İki kardeş arasında bu konuşmanın geçmiş olacağına ben şahsen inanmıyorum. İşin aslı, babam naip olarak daha baştan Yuan'ın öldürülmesine karar vermiş ve Puwei'de (1880-1936) desteklemiştir.” diyerek ifade etmektedir.⁴⁹⁵

Ancak, Beiyang ordusunun muhtemel isyanı gibi nedenlerden dolayı, Xuantonğ döneminin “Dul (Dowager) İmparatoriçesi” olarak bilinen Longyu tarafından, Yuan'ın affedilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece Yuan “ayaklarındaki ağrıları tedavi ettirmek” bahanesiyle, istemeyerek de olsa geri plana çekilmek zorunda kalmıştır.⁴⁹⁶ Ancak bu durum pek de uzun sürmemiş ve 1911 yılı ayaklanmaları onu geri dönmek zorunda bırakmıştır. Nitekim Wuchang Ayaklanmasında, Mançu bir kumandan önderliğinde görevlendirilen Beiyang Ordusu görevde itaatsizlik göstermiş ve bu durum Yuan'ın geri dönmesini gerekli kılmıştır. Lakin Yuan ayaklarındaki ağrıyı bahane ederek bunu geri çevirmiştir. Ahiren, Qing yönetimi tarafından Başkumandanlık ve Başbakanlık görevleri tevcih olunduktan sonra Beiyang ordusunu yönetmeyi kabul etmiştir.⁴⁹⁷

8 Haziran 1911 tarihli “Sebilü'r-Reşad'ın” Çin'deki isyancılar hakkında yaptığı açıklama, Çin içişlerine yönelik ilginin açık bir tezahürüdür. Açıklamada, isyancıların istibdat ve yabancı müdahaleye karşı oldukları vurgulanmakta, hareketlerine düstur olarak Mançu Hanedanının iktidarının sona erdirilmesi ve Asya'daki halkların özgürlüğü için mücadele ettikleri belirtilmektedir. Özellikle, isyancıların Japonya ile dostluk kurarak tüm Asya Devletlerini bir heyet-i müttefike altında toplamayı amaçladığı ifade edilmektedir. Bu amaç, o dönemde vukua gelen Pan-Asyacı, yahut İttihat-ı Asya fikrinin bir tezahürü olarak yorumlanmalıdır.⁴⁹⁸

Wuchang Ayaklanması, modern Çin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü bu olay, geleneksel imparatorluk yönetimine son vererek cumhuriyetçi bir devletin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Ayaklanmanın gerçekleşmesi ise, farklı toplumsal ve siyasi unsurların etkileşimi sonucunda ortaya çıkmıştır. Devrimci örgütler, reformcular, Mançu soyluları ve ecnebi kuvvetler gibi iç ve dış politik güçler bu süreçte önemli roller üstlenmiştir. Wuchang Ayaklanması, kültürel gelişmenin ve çağdaşlaşmanın, kent nüfusunun monarşiyi devirmek istemesine katkıda bulunduğunu göstermiştir. Ancak, kırsal alanların katılımı ve iş birliği

⁴⁹⁵ Pu Yi, “Son İmparator”, s. 23.

⁴⁹⁶ John Keay, “Çin Tarihi”, s. 488.

⁴⁹⁷ Pu Yi, “Son İmparator”, s. 23; John Keay, “Çin Tarihi”, s. 488

⁴⁹⁸ “Şuun: Çin, İstibdat ve Ecanip Aleyhine Galeyan”, Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], İstanbul: 8 Haziran 1911, C. VI, S. 143, s. 208.

eksikliği nedeniyle, kent tabanlı ayaklanmanın başarıları sınırlı kalmış ve pek çok girişim tamamlanamamıştır.⁴⁹⁹

Yuan tarafından idare olunan Beiyang ordusu Hanyang'daki durumu çözmüş ve Beiyang ordusu diğer bölgelere el atmamıştır. Bunun nedeni ise “sarayı elinde tutabilmesi için, durumun sallantıda kalması gerekiyordu” denilerek belirtilmiştir.⁵⁰⁰ Hanyang'ın alınmasının ardından orada bulunan konsolosluklarından dolayı İngiliz Elçisi “İngiltere'nin, Yuan'a karşı dostane duygular beslediğini” şahsen bildirmiştir. Bununla birlikte yalnız İngiltere değil, her ne kadar ileride “efkâr-ı umûmiye'yi kendi aleyhine çevirecek” olsa da, Fransızlar⁵⁰¹ ile de dostluk tesis eden Yuan, Wuchang isyanı sırasında devrimcilerden de bir haylisini dost olarak bellemiştir.⁵⁰²

12 Aralık 1912 tarihli Sebilü'r-Reşat'ta, “Alem'e İbret Olduk” başlığı ile naklolunan makaleye nazaran, Yuan'ın bu tür tutumlarını gözlemleyen Sun, Yuan'a bir mektup yazmıştır. Sun, mektubunda Osmanlı'nın sonunu getiren olaylardan bir ders çıkarmaları gerektiğini belirtmiştir. Sun Yatsen, Osmanlı'nın sonunu getiren etmenlerin, imparatorluğun kendi güçlerine değil Ecnebi Devletlerin siyasi dengelerine güvenmeleri sonucunda gerçekleştiğini, bu nedenle Osmanlı'nın, kendi potansiyeline, milli güçlerine güvenmeyi bırakarak Avrupa devletlerinin desteğini aramakla bağımsızlığını kaybettiğini belirtmiştir. Sun Yatsen, Çin ve Japonya'nın kendi milli güçlerine güvenerek bir ittifak kurmaları gerektiğini savunarak, ayrıca mektubunda, Avrupa Devletlerinin tabiatı gereği Doğuya yöneleceklerini, dolayısıyla Çin ve Japonya'nın birbirleriyle bir ittifak kurarak savunma önlemleri almaları gerektiğini ifade etmektedir. Dahası, Sun Yatsen, Osmanlı'nın çöküşünün sebeplerini araştıranlar için kendi gözlemlerini de paylaşmaktadır ki buna göre, Avrupalıların Osmanlı İmparatorluğu'na sağladıkları destek, imparatorluğun çöküşünden sonra artık önemli değildi ve bu destek, Osmanlı'nın bağımsızlığını korumasına yardımcı olmamıştı da.⁵⁰³

Yuan, o dönemki politik gelişmelerle birlikte, artan gücüyle Başkente dönmüştür. Bu güç artışı, Naip Zaifeng'i görevi bırakmaya itmiş ve Longyu'den askeri harcamalar yapmak için sarayın kasasının anahtarını almıştır. Bunun sonucunda, Yuan'ın askeri gücüne ekonomik güç de eklenmiş ve ordunun masarifini karşılamak amacıyla Mançu soyluları da yüksek meblağlar vererek Yuan'a destek olmaya başlamıştır. Bu durum, Mançu soyluları arasında bir yarışa yol

⁴⁹⁹ Dillon, “Modernleşen Çin”, s. 161-162.; Qiu Zhihong (邱志红) “The History of the First Uprising of the 1911 Revolution,” *Journal of Modern Chinese History*, 6(1), 2012, p. 105-106.

⁵⁰⁰ Pu Yi, “Son İmparator”, s. 23.

⁵⁰¹ Halim Sabit, “İslâm Dünyası: Çin”, *İslâm Mecmuası*, C. I, S. II, İstanbul: 1330, s. 347-352

⁵⁰² Pu Yi, “Son İmparator”, s. 24.

⁵⁰³ “Şuun: Aleme İbret Olduk”, Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C. II-IX, S. 41-223, İstanbul: 12 Aralık 1912, s. 275-276.

açmış ve Yuan'ın gücü artmaya devam etmiştir.⁵⁰⁴ Lakin Yuan, Abdurreşîd İbrahim'in söylediğinin aksine,⁵⁰⁵ sadece dost olmakla da kalmamış, elçiliklerin Xuantonğ İmparatorunun tahttan feragatini istemeleri hususunda onları teşvik de etmiştir. Ahiren, Yuan pekine döner dönmez ihtilalcilere çocuk İmparator adına Meşrutî bir idare teklif etmiştir. Ancak Cumhuriyetçiler fazla bekleyemeyerek 29 Aralık'ta Nankin'de Dr. Sun Yatsen önderliğinde geçici bir hükümet kurmuşlar⁵⁰⁶ ve 1 Ocak 1912 tarihinde Cumhuriyet ilan olunmuştur.⁵⁰⁷ Bununla birlikte Yuan, kabine adına 26 Kasım tarihinde, Dul İmparatoriçe Longyu'ye Cumhuriyetin kurulması için bir gizli muhtıra ve iyi niyet anlaşması⁵⁰⁸ sunmuş ve muhtırada Fransız Hanedanının sonundan da bahsetmiştir. Meşhûr, “ekmek yoksa, pasta yesinler” sözünün mâl edildiği, kraliçe Marie-Antoinette ile aynı sonun kendini yakalaması korkusundan olsa gerek, Longyu göz yaşlarına boğulmuştur.⁵⁰⁹

Osmanlı matbuatından bildirildiğine göre; 7 Ocak 1912 akşamı, Kolca'daki Karahıtay generallerinden Yang Tongling⁵¹⁰ kendi “cinsinden” olan 26 kişiyle birlikte Mançu Valisi

⁵⁰⁴ Pu Yi, “Son İmparator”, s. 24.

⁵⁰⁵ Abdurreşîd İbrahim, “Âlem-i İslâm” C. II, s. 143.

⁵⁰⁶ Pu Yi, “Son İmparator”, s. 25; Dillon, “Modernleşen Çin”, s. 164.

⁵⁰⁷ Dillon, “Modernleşen Çin”, s. 163.

⁵⁰⁸ Yuan Shikai, Dul İmparatoriçe'ye sunduğu muhtıra ile, bir de iyi niyet anlaşması sunmuş ve bununla son Qing İmparatoru Puyi'nin tahttan feragat etmesi durumunda, Puyi'nin saygılı ve iyi niyetle muamele göreceğini teminatında bulunmuştur. Bu maddeler, “İyi Niyet Anlaşması” olarak adlandırılmıştır:

- 1- “Büyük Qing İmparatoru çekildikten sonra da unvanını kayıtsız şartsız koruyacaktır. Çin Cumhuriyeti, yabancı krallara uygulanan protokol uyarınca kendisine saygılı davranacaktır.
- 2- Büyük Qing İmparatoruna, çekildikten sonra, Çin Cumhuriyeti tarafından yılda 4 000 000 Tael ödenecektir. Bu miktar savunma reformundan sonra 4 000 000 Meksika doları olarak değişecektir.
- 3- Büyük Qing İmparatoru çekildikten sonra önce Yasak Kentteki sarayda oturmayı sürdürecektir, daha sonra ise Yi-he Park'a (Yiheyuan/Yazlık Saray) taşınması gerekecektir. Emrindeki korumalarını alıkoyabilir.
- 4- Büyük Qing İmparatoru çekildikten sonra, imparator soyuna ait tapınaklar ve mezarlıklar ebediyen korunacak ve kurban törenleri usulüne uygun sürdürülecektir. Çin Cumhuriyeti bu gibi yerlerin korunması için askeri nöbetçiler koymayı taahhüt eder.
- 5- Merhum İmparator Dezong'un (Guangxu) kabri daha tamamlanmadığı için, İmparator Kabirleri yönetmeliği dikkate alınarak çalışmalar devam edip bitirilecektir. Kabre indirme töreni de eski geleneklere uygun olarak yerine getirilecektir. Bütün gerekli masrafları Çin Cumhuriyeti karşılayacaktır.
- 6- Şimdiye kadar sarayda çeşitli kademelerde görev yapmış olan kişiler yerlerinde kalacaklar, fakat yeni haremağaları işe alınmayacaktır.
- 7- Büyük Qing İmparatoru çekildikten sonra, kendi kişisel mallarını koruyacak ve bunlar Çin Cumhuriyetinin güvencesi altında olacaktır.
- 8- İmparatorluk Muhafız Askerleri, tahtan feragati takiben Çin Cumhuriyeti Savunma Bakanlığının kontrolü altına girecektir. Eski gücünü koruyacak ve şimdiye kadar aldığı tahsisatı alacaktır. ” Bk. Pu Yi, “Son İmparator”, s. 27-28.

⁵⁰⁹ Pu Yi, “Son İmparator”, s. 24.

⁵¹⁰ Bahsi geçen General, “Ceneral Yan Tunlin/يان تونلين” olarak verilmiştir. Yine bir kaynakta “Yang Tong Ling/يانغ طونغ لينغ” adında başka bir General'den bahsedilmekte olup, bu iki General aynı kişidir. Yazımları her ne kadar farklı olsa da, ikisi arasında çok fazla benzerlik görülmüştür. Bu hususta yapılan araştırmalar sırasında bahsi geçen Generalin Yang Zuanxu olduğu görülmektedir. Ayıriyeten kendisi hakkında verilen bilgide, Çincesi “حوه رشك”(Huarşen?) olan “Kürä” beldesinde (كوره بازرى), “İli vilayetinin gazetesinde” baş muharrir olarak görev

Zhirui'nin ikamet ettiği Kürä Şehrine gelmiştir. Maiyetindeki 200 kişinin bir kısmını şehrin dışında bırakan Yang Tongling, diğerleriyle birlikte şehre girmiştir. Saat sekizde, önceden verdiği parola doğrultusunda sur kapısını açtırmış ve dışarıda bıraktığı askerleri şehrin içine almıştır. Ardından askerlerine verdiği emir üzere, bir kısmı valinin ikametgahına, diğer bir kısmı topçulara, üçüncü bir kısmı da diğer hükümet taraftarı asker ve idari memurların ikametgahlarına saldırmışlardır. Bu saldırıdan haberdar olan hükümet taraftarı askerler, idari ve askeri memurlarla birlikte cumhuriyet askerlerine karşı savaş açmışlardır. Bu leylî muharebede, cumhuriyet askerleri tarafından açılan top atışları sonucunda vali konağı ateşe verilmiştir. Bu karışıklık sırasında vali kaçarak gizlenmiş, hükümet daireleri yağmalanmış, bazı memurlar kaçarken, bazıları ise öldürülmüştür. Topçu askerleri teslim olmuştur. Muharebe sırasında, 14 cumhuriyet askeri, 200 hükümet askeri hayatını kaybetmiştir. Maktul valinin konağında ise iki milyon civarında Rus parası, ruble bulunmuştur. Ancak, bu kasalardaki paraların bir buçuk milyonu harareten dolayı kül haline gelmiş, diğer yarım milyonluk kısım da ya yarısı yanmış ya da ateşten sararmış halde bulunmuştur. Ancak, Kolca'daki ve dışındaki Rus; posta, ticarethane ve bankaları bu paraları kabul etmeyi reddetmişlerdir. Bunun nedeni olarak ise, Rus hükümetinin, Rus hududu haricinde böyle bir durumla karşılaşan Rus paralarını kabul etmeyi yasaklamış olması olduğu belirtilmiştir.⁵¹¹ Ahiren, Kânunuevvelin 26. gününde (8 Ocak 1912) sabah saatlerinde vali saklandığı yerden çıkarılarak kurşuna dizilmiştir. Valinin özel sekreteri de çarşıda öldürülmüş ve bu olayı gören hükümet ve askerler teslim bayrağını çekmişlerdir. Teslim olmanın gerçekleşmesinin ahirinde, Cumhuriyetçi General Yang Tongling, Cumhuriyet'in ilan edildiğini bildirmiştir. Ahalinin kendi işleriyle meşgul olması ve hükümete itaat etmesi gerektiğini söyleyerek hem yerli hem de yabancı herkesin; canı, malı ve ırzının hükümetin kontrolü altındayken güvende olduğunu beyan eden bir bildiri yayınlamış ve aynı bildiriye Kolca'daki Rus konsolosluğuna da iletmiştir. Rus konsolosu da aldığı talimatlar gereği, yeni hükümetin bildirisindeki durumu kabul ettiğini General'e bildirmiştir.⁵¹²

yapmış bir asker olduğu bildirilmekle beraber, bahsi geçen "Huarşen" değil, Huocheng olması uygundur. Japonya'da askeri eğitim almış olan Yang Tong Ling, hürriyet, adalet ve merhamet gibi değerlere önem veren bir insan olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, Yang Tong Ling, ilk olarak okul ve diğer eğitim kurumlarını düzenlemeye başlamış ve daha sonra "Çince ve Türkî Müslümanca" gazetelerin yayınlanmasına öncülük etmiştir. Bk. Kazanlı Carullah, "Çin'den Mektup", s. 268-269.

⁵¹¹ Ancak, 11 Dekabır (Aralık) 1911 tarihli Vakit Gazetesi'nde, İhtilalciler tarafında İmparatorluk Saray'ından bazı nerselerin "Rus Aziya Bank'a" satıldığı ifade olunmuştur. "Sultan Abdülhamid Hazinesinden köp artık (çok fazla)" olan İmparatorluk Hazinesinden 1 Milyon 250 Bin Som tutarında; altın, gümüş vesair değerli eşya, adı geçen bankaya satılmıştır. Bu bakımdan Rus Bankalarının bu tür bir yol izlediği iddiası Vakit Gazetesi'nde verilen bilgiyle ters düşmektedir. Bu tür bir yönetmelik var idiyse, bunun Rus Arşivlerinden taranması gerekmektedir. Bk. 11 Декабрь (Dekabır), №: 888 Вакыт (Vakit), 1911, <http://libweb.kpfu.ru/er/tg32/1911/888/paper>, Son Erişim: 11. 04. 2024.

⁵¹² Kolcalı Abdülaziz, "Çin İnkılabı ve Kolca Vilayeti Müslümanları", s. 143-144.

Görsel 7. “Çin Akvâmı” adlı Risalede yer alan, “Çin Cumhuriyetinin” Bayrağı.⁵¹³

Daha önce ifade edildiği üzere, Yuan Shikai ecnebi elçiliklerle sıkı ilişkiler kurmuş ve modern anlamda Beiyang Ordusunun yönetiminde yer almış olması, ayrıca olayların başında Meşrutî bir yönetim önermiş olması nedeniyle, devrimcilerin gözünde güçlü bir konuma sahip bulunmaktaydı. Bu durum, Yuan’ın Cumhuriyetin ‘gerçekleştirilmesinde’ önemli bir rol oynayabileceği fikrini devrimcilerin zihninde oluşturmuştu. Zira Yuan da amacının, Sun Yatsen'in geçici Devlet Başkanlığı görevini kabul etmesinden sonra “düşmanla” iş birliği yapmak olduğunu açıkça ortaya koymuştu.⁵¹⁴ Sunulan bu muhtıradan 76 gün sonra, 11 Şubat 1912 tarihinde, Dul İmparatoriçe Longyu, Xuantonğ İmparatoru Puyi adına tahttan feragat ettiğini ilan etmiş⁵¹⁵ ve 12 Şubat tarihinde Yuan, Cumhuriyet idaresine olan desteğini bildirmiştir. Bununla beraber aynı gün Sun Yatsen tarafından Yuan lehine mevcut görevden ayrılma niyeti dile getirilmiştir.⁵¹⁶

Adil Hikmet Bey, eserinde, Çin tarihinin önemli figürleri Sun Yatsen ve Yuan Shikai’ a dair değerlendirmeler yapmaktadır. Hikmet Bey, Sun Yatsen’i Çin’in uyanışı ve milli kimliğinin öncüsü olarak kabul etmektedir. Sun Yatsen’in, Reis-i Cumhur olduktan sonra bile imparatorluk hayalleri kuran Yuan Shikai ile yakın bir ilişkisi olduğuna dikkat çekmektedir. Osmanlı Aydını

⁵¹³ Risalenin ser-levhası üzerinde yer alan bayrağın renklerin, ülkenin her yerindeki halkları kapsayıcı, “Çinli, Mançu, Moğol ve İslâm kavimlerine bir nişâne olmak üzere; sarı, mâî, beyaz, siyah ve kırmızı renklerden teşkîl” olduğu bilgisi verilmiştir. Bk. Alfred Furka, “Çin Akvâmı (Almancadan Tercüme)”, Manzume-i Efkâr Matbaası, Dersâdet: 1330, s. 6.

⁵¹⁴ Pu Yi, “Son İmparator”, s. 25.

⁵¹⁵ Pu Yi, “Son İmparator”, s. 27.

⁵¹⁶ Dillon, “Modernleşen Çin”, s. 165.

kimliği ile, Çin milliyetçiliğinin önemine dair vurgu yaparak, Çin'in uyanışının milliyet ruhunun artması ve bağımsızlık, hürriyet ve müsavat arzusunun gelişmesiyle yakından ilişkili olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda, Sun Yatsen'in Çin milliyetçiliğinin öncülerinden biri olarak kabul edildiğini vurgulamaktadır. Ancak, Yuan Shikai'ı imparatorluk hayalleri nedeniyle eleştirmektedir. Hikmet Bey, Yuan Shikai'ın imparator olmasından sonra “öldürüldüğüne” de dikkat çekerek, Çin'deki siyasi iktidar mücadelesinde imparatorluk yanlıları ve cumhuriyet yanlıları arasında çekişme yaşandığını belirtmektedir.⁵¹⁷

Birçok Osmanlı aydını, Çinlilerin Japonlar gibi Avrupa tekniğini kabul ederek kuvvetlenmeye çalıştıklarını gözlemlemişler, hatta Osmanlıyı kurtaracaklarına dair Çinlilerce yapılan ifâdâtı dile getirerek yaşananları ilgiyle izlemişlerdir. Osmanlı aydını, bu dönemde Çin'de gerçekleşen devrim ve diğer olaylar hakkında, “Çinliler artık, ‘biz sizi kurtaracağız’ diyorlar, bundan iki sene evvel şarkın meşrûti ikinci imparatorluğu biz iken; o zaman ihtilal, inkılap kanlarına boğulmuş, bi-derman gördüğümüz Çin, bugün bizi kurtaracağından bahsederse halimize acınır” ifadelerini kullanarak, Osmanlı'nın zayıflığına da dolaylı olarak işaret etmektedir. Bilindiği üzere, özellikle 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında, Osmanlı çeşitli iç ve dış sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu dönemde, Avrupa güçleri arasında Osmanlı'nın paylaşımı için rekabet artmış ve Osmanlı'nın etkisi ve kontrolü zayıflamıştır. Bu ortamda, Osmanlı aydınları, Qing ile durumlarını benzer olarak görürlerken, ahiren Çinlilerin “bi-derman” olarak adlandırılabilen bu elzem durumdan kurtulduklarını ve artık Osmanlı'yı da kurtarabilecek bir güç olduğunu ifade etmektedirler. Bu, Osmanlı'nın uluslararası arenada zayıfladığını ve başka devletlerin desteğine muhtaç hale geldiğini, başka bir deyişle “Aksa-yı Şark'a” böyle yansıdığını, dolaylı yoldan da olsa ifade etmektedir.⁵¹⁸

Çinliler, yirminci asrın başından itibaren modernleşme hareketleri başlatarak, devlet teşkilatını asrileştirmeyi ve Avrupa teknolojilerini kabul ederek güçlenmeyi hedeflemişlerdir. Osmanlı aydınları, Çinlilerin modernleşme çabalarını takdir etmişler ve Çin'in modernleşmesinin dünya işlerinde önemli bir rol oynayacağını düşünmüşlerdir. Çinliler, asrileştirme hareketlerinin sonucu olarak, “artık dünya işleri için Asmanî (Göksel) bir imparatorluğun tesir ve faidesi'nin olmadığını anlamışlardır.” Bu nedenle, 1912 yılından itibaren Cumhuriyeti kabul etmişler ve Qing Hanedanı'na hitam vererek çağdaş bir devleti

⁵¹⁷ Adil Hikmet Bey, “Asya'da Beş Türk”, s. 413-414.

⁵¹⁸ Bk. Ahmed Münir, “Çin'in Hazırlığı”, Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Mustakim], C. X, S. 240, İstanbul: 4 Nisan 1329, s. 102-103.

kurmuşlardır. Osmanlı aydınları, Çin'in modernleşmesi uğrunda gösterilen çabaları hem ilgiyle izlemişler hem de takdir etmişlerdir.⁵¹⁹

Bununla birlikte, Dul İmparatoriçe tarafından, 1911 ihtilalinden sonra Sun Yatsen liderliğinde kurulan Güney, ve Mançu idaresindeki Kuzey'i birleştirebilecek bir geçici hükümet kurmakla görevlendirilen Yuan, Pekin'de "Ulusal Meclis Başkanı" seçilmiş ve egemenlik hakkını "Göğün Oğlundan" alarak, kullanma imtiyâzâtına sahip olmuştur.⁵²⁰ Böylece Yuan "Büyük Qing (AmbaDaiQingGurun) Devleti Başbakanı (Aisilabukv)" görevinden, "Çin Cumhuriyeti Başkanı" görevine geçiş yapmıştır. Xuantong İmparatoru ise iyi niyet anlaşması uyarınca Yi-he'ye geçiş yapmış ve Yasak Kentte yeni Başkanın komşusu ve "küçük sarayın imparatoru" olarak yeni hayatına başlamıştır.⁵²¹

Osmanlı matbuatınca, "bu tahkim-i ecanib yerine, Çin'de; Müsâvat, Hürriyet, Uhuvvet'in hükümran olmasının luzumî" olduğu dile getirilerek, diğer işlerde olduğu gibi, Hanedanlığın son zamanlarındaki meşrutî idareye geçişi ve sonrası da yakından takip edilmiştir. 'Henüz Cumhuriyetin tesis olmadığı bu dönemde', bu uhuvvet ve hürriyet gibi mefhumların hayata geçirilebilmesi ve meydana getirilebilmesi için, dört husus ileri sürülmektedir. Bunlardan ilki "iki bin seneden beri⁵²² memleketi, havza-yı tasallutlarında demir ve ateş ile harap edip kendileriyle ahali-yi asliye arasında müsavat gözetmemiş olan Mançu Tatarları Sülalesinin ve a'vân ve etba'mının tart" olunması, ikincisi "bütün Çinlilerin, Hükümeti Cedide-yi İhtilaliye evâmirine itikatları", üçüncüsü "cumhuriyet teşkili, ahaliden müntehip bir reis tayini, ittihaz edilecek Kânûn-ı Esâsî'nin en ahrârâne ve demokratlığa sezâ olması" dördüncüsü ise "her Çinli arazisine sahip bulunacak ve ancak mâlik bulunduğu arazinin kıymeti hakikiyesi takdir edilecek." şeklindedir.⁵²³

Bu dört maddenin gerçekleştirilebilmesi için ise üç dönem geçirilmesi gerektiği vurgulanmış ve bunların "Devre-i askeriye, Devre-i İtilaf ve Devre-i meşrutiyet." olduğu dile getirilmiştir. Buna göre birinci devrede "Hükümet-i Askerî'ye, Kânûn-ı Esâsîye'yi tertip, asırlardan beri kökleşen mesâvî'yi, işkenceyi, adaletsiz rüsumi, esareti, ilah(vb.), izale edecektir. Yollar yapılacak, ziraat ilerletecek bu tahvilat iki senede hitam bulunacaktır." İkinci

⁵¹⁹ Zeki Mesud, "Çin Uyanıyor!" s. 353-354.

⁵²⁰ Pu Yi, "Son İmparator", s. 27; Dillon, "Modernleşen Çin", s. 165.

⁵²¹ Pu Yi, "Son İmparator", s. 27.

⁵²² Mançu Hanedanlığı, 1644-1912 arası hüküm sürmüş olduğuna göre 268 yıllık bir iktidar söz konusudur. Ancak bahsi geçen durumda Qing Hanedanı da Çin tarihinin bir parçası görülmüş, yahut iki bin seneden beri Mançu idaresinde bulunma durumunun Çin tarihini bilememeden kaynaklandığı savunulabilir.

⁵²³ Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, "Şuun-ı Cihan: Çin'de İhtilal", Millet ile Musahabe [Hikmet], C. I, S. 8, İstanbul: 1 Eylül 1911, s. 4.

devrede “Hükümet-i Cedide ile adeta bir kontratı akdedecek, bu kontrat mucibince idare-i askeriye halkın müdahalesine maruz kalmaksızın Kânûn-ı Esâsî mevâdını tatbik ve her vilayete teşmil edilecektir. Bu’da iki sene devam edecektir.” üçüncü ve son devrede ise “yani inkılabın beşinci senesinde, cumhuriyet başlayacaktır. İdare-i hükümette vekalet kaim olunca, hükümetin namı Cumhuriyet-i Vasatî⁵²⁴ ‘République de milieu’ ya kalb edilecektir.”⁵²⁵ denilmektedir

Buna göre Osmanlı matbuatında yayınlanarak geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip olunan bu planın ilk aşaması, Mançu Sülalesinin ve yandaşlarının “tart” edilerek kovulmasıdır. Bu aşama, Mançu Sülalesinin Çin’de yüzyıllardır hüküm sürdüğü ve halka zulmettiği iddiasına dayanmaktadır. İkinci aşama ise, tüm Çinlilerin yeni kurulacak bir hükümetin emirlerine uymalarıdır. Bu aşama, demokratik bir yapıya geçişin sağlanabilmesi için gereklidir. Üçüncü aşama, cumhuriyetin ilanı ve Cumhurbaşkanı seçimidir. Bu aşama, demokrasi ve hürriyet kavramlarının hayata geçirilmesi için son derece önemlidir. Son olarak, dördüncü aşamayla toprak reformu yapılması ve halkın toprağa sahip olması gerektiği vurgulanmaktadır.

Ancak, 1913 yılında, Dul İmparatoriçe Longyu’nun doğum gününden bir hafta sonra vefatı ve Güney Çin’de Yuan idaresine karşı patlak veren “İkinci İhtilal”, mevcut durumu radikal bir şekilde değiştirmiştir. İsyan birkaç gün içinde bastırılmış ve Yuan’ın baskısı altında kabine tarafından Yuan, Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Böylece, Longyu tarafından hükümet kurması için atanan Yuan, kendini resmî Cumhurbaşkanı olarak seçirmiştir. Bu seçimin ardından Yuan, Longyu’nun ruhunun rahat edebilmesi maksadıyla iyi niyet anlaşmasına uyacağına dair bir bildiride bulunmuştur.⁵²⁶

⁵²⁴ “Orta Cumhuriyet” anlamına gelir. Çin’in günümüzdeki adı olan “Zhōngguó”, Çin’in tarihî merkezi konumunu yansıtır. Bununla beraber “Orta Cumhuriyet” adlandırması da Zhōngguó’nun tarihî adlandırma nedenleri ile aynı nedenlerden dolayı seçilmiş olabilir.

⁵²⁵ Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, “Şuun-ı Cihan: Çin’de İhtilal”, s. 4.

⁵²⁶ Pu Yi, “Son İmparator”, s. 72.

verdiler. Diğer münevver gençler de korkularından ecnebi memleketlere firar ediyorlar denilmektedir.”⁵²⁹

Yine Osmanlı matbuatında bildirilen bir haberde, Çin Cumhurbaşkanı Yuan Shikai'ın son zamanlarda tamamen bir diktatör pozisyonuna geçtiği, birçok muhalifin ortaya çıktığı ve bu durumun Çin muhalefeti içinde endişe yarattığı belirtilmektedir. Reis-i Cumhur olan Shikai'ın, Fransızlara birçok imtiyaz tanınmasından dolayı, kamuoyunun kendisine karşı tepkisi artmıştır. Bu nedenle, Shikai'ın aleyhinde olan 75 kişi gözaltına alınmıştır. Çin'deki durum giderek kötüleşmekte ve yeniden başlayan isyanın alevlenmeye başladığı belirtilmektedir. İhtilalci gruplar, birçok kasabayı yağmalayarak dağılmışlar ve hükümetin takibi için gönderilen birlikler, ihtilalcilerin çokluğu nedeniyle başarısız olmuştur. Özellikle Müslümanların ihtilalci gruplar içinde büyük bir rol oynadığı ifade edilmektedir.⁵³⁰

2. Çin Müslümanları ve İnkılap

Osmanlı matbuatı Çin'deki Müslümanların ihtilal ve inkılaba olan ilgisini yakından takip etmiştir. Bu takibin nedeni, Osmanlı aydınlarının Çin ihtilal ve inkılâbını yakından takip ederek, Çin'deki Müslüman kardeşlerinin meşrutî idareden vb. en iyi şekilde yararlandıklarını görmek istemeleridir. Bu hususta Çin'den muhabirler ve diğer bir takım kimseler aracılığıyla kesintisiz haber akışı sağlanabilmiştir. Bununla birlikte, bu haberlerin kaynaklarının ve yazdıkları bilgilerin Osmanlı'nın bu ihtilal ve inkılaba olan düşüncelerini şekillendirdiği savunulabilir. Nitekim, Çin'in Kuzey-Batı'sından Huiyuan Seng⁵³¹ adlı bir kimse gönderdiği hususi mektupla;

“Bu yerlerin müslümanları, dünyanın en ahlâksız, en nâdân müslümanlarıdır, zannederim. Birkaç kuruş için, kavga edip birbirlerine bıçak çekmek, kumar oynayıp paralarını yutturduktan ⁵³² sonra kızlarını Çinlilere satmak umuru âdiye'den dir. Çantu ⁵³³ denilen bu müslümanlar, kendilerinin ayrıca bir “millet” olduğundan

⁵²⁹ “Şuun: Çin Müslümanlarının Kıyam ve Hareketleri”, Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C. XI, S. 282, İstanbul: 23 Kânunusani 1329, s. 350-352.

⁵³⁰ Halim Sabit, “İslâm Dünyası: Çin”, s. 347-352.

⁵³¹ Bahsedilen isim, “خوى-يوان-سنغ” (Khui/Khuy-Yuan/Yuen-Seng/Sing) olup, verilen ismi, Huiyuan Seng olarak kullanacağız.

⁵³² Üttür-/Yuttur-, yani karşı tarafın kazanması.

⁵³³ Kaynağında “چانتو/Çattu” olarak verilen ifade yanlış yazım olup doğrusu Çantu (Chantou)'dur. Çinliler Müslümanlara karşı Başlı-Sarı/Sarı-Baş anlamında bu ifadede bulunurlar. Yani Müslümanların Sarıklı olmaları onların bu adla anılmalarına neden olmuştur.

bîhaberdirler. Kendilerini sırf Çinlilere hizmet için yaratılmış mahlûkat zannederler. Bunlar Çin Hükümetinden fevkalade korkarlar; cemiyet ve şecaat-i selamiyeleri yoktur. Benim en çok canımı sıkan bir mesele var; yakın zamanlarda Çin Devleti, meşrûti olacak, ahaliye müsâvât ve hürriyet ilan olacaktır. Fakat bu kadar cahil, ahlâk ve terbiyeden mahrum müslümanlar, hiç şüphe yok ki ne meşrûtiyetten ne hürriyet ve müsâvât'dan müstefid olamayacaklardır.”⁵³⁴

Huiyuan Seng, bahsi geçen yöredeki müslüman toplulukları oldukça ağır bir dille eleştirmektedir. Eleştirileri, bu toplulukların “ahlaksız”, “cahil”, “terbiyesiz” ve Çin Hükümetinden korkan bir yapıya sahip oldukları yönündedir. Bu eleştiriler, onun kendi gözlemlerine dayanmaktadır. Özellikle, bu toplulukların kendi aralarında kavga edip, kumar oynayıp, kızlarını Çinlilere satması, Huiyuan Seng'in tepkisini çeken durumlardan bazılarıdır. Lakin burada haklı endişesi de oldukça dikkat çekicidir. Çünkü Çin Devleti, meşrûti bir yapıya geçiş yapacak ve insanlara eşit haklar tanıyacaktır. Ancak Huiyuan Seng'in ifadesine göre, müslümanlar cehaletleri nedeniyle meşrûti bir idareden müstefid olamayacaklar, yani faydalanamayacaklardır.

Huiyuan Seng'in ifadeleri tamamen asılsız ve ağır olarak nitelenirse de, Osmanlı matbuatında bu eleştirilere dair yapılan bir yorumda, “Biz zannediyoruz ve zannımızın doğru olmasını iddia ediyoruz ki, bu mektubun muharriri, dindaşlarına farz-ı muhabbetten meşhûdâtı biraz fazla siyah renge boyamıştır” ifadesiyle Huiyuan'ın eleştirilerinin ardındaki kaygıların, özünde dindaşlarına yönelik bir endişeden kaynaklandığı ve bu endişelerin paylaşılması için eleştirilerin dile getirildiği düşüncesi, ortaya konulan söylemin altında yatan sebepleri anlamamızı sağlamaktadır. Bununla beraber, takdir edilir ki, bu tür sözlerin herkeste aynı etkiyi yaratmayacağı ve bazı zihinlerde farklı bir algı oluşmasına neden olacağı da tabî bir meseldir.⁵³⁵

Çin'deki müslümanların çoğu, kendilerine sunulan “nizâm-ı atîk'in” yani eski düzenin, Qing'in, yeni bir hayat sağlayamayacağını, “Hükûmet-i Semâvî” (Mançular) yöneticilerin idaresi altında kaldıkça, “hayât ile memât” arasında kalacaklarını idrâk ederek, beraberce müttefik'en, cumhuriyet inkılabını meydana getirmek için çalışmışlardır. Bu durum Osmanlı matbuatınca “O uzak memlekette olan müslüman kardeşlerimizin ahvâlinden anlayabilmiş olduğumuz şeyler, kendilerini, esbâbı terakkî ve saâdeti elde etmek için müşevvik olan sa'y ü himmetlerin pek azîm olduğu gösteriyor” sözleri ile pek güç durumlar içinde bulunarak bunun

⁵³⁴ “Şuun: Çin”, Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], 26 Mayıs 1327, s. 223-224.

⁵³⁵ “Şuun: Çin”, Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], 26 Mayıs 1327, s. 223-224.

için çalıştıklarına ve “kendileri için bu inkılâptan tertip edecek semereyi nazar-ı itibâr’a alarak sabır ve metânet” ettikleri dile getirilmektedir.⁵³⁶

Bunun yanısıra, aydınların umdukları bir başka mesele, müslümanların cumhuriyet için ittifak ederek gerçekleştirdikleri hizmet ve duruşların, cumhuriyetin temel unsurları ve yöneticileri tarafından dikkate alınacağı ve müslümanların toplumsal konumlarının cumhuriyetle birlikte yükseliş göstereceği beklentisidir. Bu umutların gerçekleşmesi için cumhuriyet hükümetinin adil, hakperest ve hizmetkar bir tutum sergilemesini beklemekte ve kendileri de milli kanunlara uygun şekilde faaliyet göstererek; bilim, sanat ve ticaret gibi alanlarda gelişme sağlayarak toplumsal refahın artmasına katkıda bulunacaklarından emindirler.⁵³⁷

Bu “nazar-ı itibâr’a” aldıkları semere ise şunlardır;⁵³⁸

1. Çin Müslümanlarının kâffe-i muâmelât-ı dinîyesine bakmak, ihtiyâcât-ı şerrîyelerini görmek için makarr hükümette bir Meşihat-ı İslamiye tesis etmesi Çin Hükümeti üzerine tertip eden bir vecibedir. Şeyhülislâm’ın riyâseti altında Müslümanlara mahsûs bir Meclis-i Şerri, bir Evkâf-ı İslamiye idaresi, Dürûs-ı Diniye için muallimin, bir Fetâvî Emîn’i temin etmek de lâzımdır. Çin’deki Memleket-i İslâmiye’nin her tarafında bulunan; Kadıların, Müftülerin, Mescitlerde olan meşâyih’in, muallimîn’in, Evkaf-ı İslamiye Müdürlerinin azl ve nasbı Şeyhülislâma mahsustur, Şeyhülislâm’ın intihâbı da Çin Müslümanları arasında umûmî bir kur’a vasıtasıyladır. Çin’deki İslam merkez vilayetlerinin hepsinde Hâkim-i Şerri bulunacaktır.
2. Bütün Çin Müslümanlarına kelimenin en vüs’a mânasıyla bir Hürriyet-i Diniye bahş olunmak, Şüûn-u Dinîyelerini idâre, dinine müteallik olan tasrif-i mutlak hakkına mâlik olmaları lâzımdır.
3. Dinî mekteplere müdâvim olan umûm talebe ile İdare-i Şerrîye’de muvazzaf olanların hizmet-i askeriyeden muaf olmaları lâzımdır.
4. Müslümanların istedikleri zaman, diledikleri yerde mekâtib, dinî müesseseler, dârülacezeler, tesis etmek hakkına mâlik olmaları lazımdır.
5. Heryerde, herzman müslümanların iâneler cemetmeleri, medârîs, müessesat-ı dinîye, mescitler vücuda getirmelerine müsaade edilmesi lâzımdır.

⁵³⁶ “Yaşamak İçin Ref-i Avaz Eden Bir Ümmet: Çin’de Hareket-i İslamiyye”, s. 395-397.

⁵³⁷ Kolcalı Abdülaziz. “Çin İnkılabı”, s. 143-144.

⁵³⁸ “Yaşamak İçin Ref-i Avaz Eden Bir Ümmet: Çin’de Hareket-i İslamiyye”, s. 395-397.

6. Hükümetin Evkâf-ı İslamiye'ye efradın emlâkı gibi muamele etmemesi, belki mecûsilerin mabetlerine mahsûs olan evkâf gibi Evkâf-ı İslâmiye'nin de vergi tarhından muaf bulunması, bunlardan hasıl bulunan semere ve bunları idâre-yi şart ve ekfa' göre yapmak, bunlardan hasıl olan galle-yi şart vakfın istediği yere sarf etmek ve bunların hepsi de Şeyhülislâm'ın taht-ı idaresinde "Pekin'de" tesis edecek olan evkâf idaresi vasıtasıyla olmak lâzımdır.

7. Mecusilerin Rüesâ-yı Rûhaniyesinin istifade ettiği imtiyâzâtın kaffesini eâzım-ı Müslimîn'e de ita etmesi, Rüesâ-yı Mecûsiye'ye yapmış olduğu muâmele-yi cemîle'yi aynıyle Müslümanlarınkine de yapması Çin Hükümetine lâzımdır. Binaenaleyh, Edyân-ı Mecûsi Rüesâsına mürettebat-ı şehriye⁵³⁹ takdirine başladığı zaman, Ulemayı İslâm kezalik Mehâkim-i Şerrîye muvazzafları için de aynı mürettebatı takdir etmek Çin Hükümetine vaciptir.

8. Çin Hükümeti tarafından elbise ve zi kadîm'in tebdiline, çıkacak olan evâmîr ile amel etmekten, Çin müslümanlarını affetmek vaciptir.

9. Hükümete, müslümanların Memâlik-i Ecnebiye'de seyahat etmelerini menetmemesi⁵⁴⁰ belki de seyahat yahut eda' farizâ-yı haç maksadıyla sefer kastedenlere yolda suhûlet göstermesi, Çinin büyük kasabalarında hatta hicazda huccâc'ın, seyyâh'ın rahatını temin ve muhafaza etmek için Çin Hükümetine ait konsoloslar bulunmak lazımdır. Nasıl ki 'Hükümet-i Osmaniye ile hususî bir ittifak akdetmek ve bunun muktezası olarak her iki hükümetin memleketlerinde konsolos ve sefâret tesis hakkına mâlik olması, müddet-i sefirin cevâzını altı aydan bir seneye kadar uzatması da lâzımdır'.

10. Gerek parlamento gerek devâir-i sâire'nin hepsinde vükela, mebusan intibahında Çinlilerin mâlik olduğu hukukun kaffesinden müslümanların intifâ' etmesi lâzımdır.

⁵³⁹ "مرتببات شهریہ"

⁵⁴⁰ Çin'in Batı-Bölgelerinde "Türk Dinine (yahut Tianfangjiao)" olan bu merbutiyetin ne surette olduğu iki tarafın kayıtlarınca da izlenmektedir. Lakin bu uygulamanın, yani Huccâc'ın durumunun Çin'e güvenlik zafiyeti yaratabileceği de ifade edilmektedir. Günümüzde dahi Dini rabitaları bulunan toplumların birbirine taraf oldukları göz önüne alınırsa, henüz o dönem, dini inancın ve eğitimsizlik gibi unsurların getirdiği taassupla hareket eden bir toplumun, henüz yeni alınmış topraklarda, bu toprakları alan ve "Mecus Dinine" inanan bir idareye karşı, o dönem Haremeyn ve Hilafeti elinde bulunduran Osmanlı'nın dolduruşuyla ayaklanması da saman alevi gibi çabuk olacaktır. Bu bakımdan Çin idaresinin huccâc'ın işleri ve bölgenin güvenliği konusunda bu tür endişeleri normaldir denebilir. Bu nedenle bu konunun incelenmesi Çin makamlarınca görüşülmüştür. Çin Cumhuriyeti 6. Yıl, Mart 1917, *Academia Sinica, Institute of Modern History Archives*, Dosya Numarası: 03-36-034-02-018, evrak için bk. https://archivesonline.mh.sinica.edu.tw/mixviewer/0ad2b7b30fb5421382a566c4b7fb0a8e/?status=init&pic_page=1, Son Erişim: 2. 04. 2024.

11. Hukuk ve vâcibât'ın hepsinde, müslümanlar ile sâir vatandaşları beyinde müsâvât bulunmak lâzımdır.
12. Matbaalar, mütalaa mahalleri tesis etmekte, gazeteler,⁵⁴¹ risail-i mevkute neşretmek husûsunda müslümanların hürriyet-i tâmm'e'ye nail olmaları lâzımdır.
13. Müslümanlar istidatlarına göre merkez hükümetindeki vezâif'inden bir vazife ile muvazzaf olmak hakkına mâlik olmaları lâzımdır.
14. Hükümetin, Çin Hükümetlerine ihsân ettiği gibi, mekâtib ve medârîs-i İslamiye'ye de iânât'da bulunması lâzımdır.
15. Hükümet, resmî mekteplerine müslüman talebesini kabul etmesi ve o mekteplerden bıkanları tevsî malûmat ve tekmilleri için kendi parasıyla Amerika mekteplerine göndermesi lâzımdır.
16. Silk-i Askerîye'ye giden müslümanların, şe'âir-i dinîyesine hürmet ve riâyet etmesi, ferâiz-i dinîyelerini hakkiyle ifâ etmeleri için, teshîlât göstermesi hükümete tertip eden bir vecibedir.
17. Hükümetin, askerî mahallerde mescitler tesis etmesi terakkî husûsunda vatandaşlarının mâlik olduğu imtiyaza müslüman zabitlerinin de nâil olmaları lâzımdır.
18. Asâkir-i İslâmiye'nin ramazan ayını evlerinde ehl ve âileleriyle berâber geçirmelerine hükümetin müsâade etmesi vaciptir.

Çin Müslümanları tarafından hükümete sunulan ve kabul edilen bu 18 maddelik liste, İslam'ın Çin toplumunda daha iyi anlaşılması ve uygulanması için atılan önemli bir adım olarak kabul edilebilir. Bu maddeler, Müslümanların dinlerini özgürce yaşama haklarını korumayı, İslam dini ile ilgili derslerin verilmesini ve İslami geleneklere saygı gösterilmesini talep etmektedir. Osmanlı matbuatında, bu maddelerin kabul edilmesinin, “son zamanlarda âlem-i islâm'a yağın musîbetlerin tesiriyle azap içinde çırpınan sadırlara inşirâh” vereceğine ve

⁵⁴¹ Yeni bir idarenin ihdasının ardından, müslümanlara ait bazı gazete ve yayınlar Osmanlı coğrafyasına ulaşmış ve büyük sevinç ile karşılanmıştır. Bunlardan biri “İli Vilayeti Gazeti” dir. Nitekim bu yayın hakkında “Türkistan Çini'nin, İli Vilayetinde, “Yeni Kürâ” beldesinde resmi olarak tesis edilmiş İli Vilayetinin Gazet'i namındaki gazetenin birinci nüshaları gazetemize geldi. Türklerin terakkî ve ıslâhât yoluna girdiği, Çin hükümetince müslümanların dahî maâriften mahrum bırakılmayacağı bu gazetenin vücudundan anlaşılıyor. ” denilmektedir. Osmanlı aydınları, müslümanların ilerleme ve reform yolunda ilerlemelerini arzulamaktaydı. Dolayısıyla, Çin'deki müslümanların da bu gelişmelere dahil olması, Osmanlı aydınları için anlaşılır bir şekilde memnuniyet verici bir gelişme olmuştur. Verilen bilgiler bu bağlamda yorumlandığında, Osmanlı aydınlarının sevincinin, müslümanların refahı ve ilerlemesi ile doğrudan bağlantılı olduğu savunulabilir. Bk. Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi “Alem-i İslam: Çin'de Türkçe Gazete”, s. 6-7.

müslümanların durumlarının daha da iyileşeceğine, kısaca; İslam dünyasına karşı olan baskı ve zulmün sona erdirilmesi için umut verici bir adım olduğuna dair güçlü bir inam görülmektedir. Müslümanların durumlarının iyileştirilmesi için atılan her adımın önemli olduğunu düşünen Osmanlı aydını, bu gelişmenin Müslümanlar için olumlu bir etkisi olacağına inanmıştır.⁵⁴²

Bununla beraber, “El-Mueyyed Gazetesi”⁵⁴³ aracılığıyla “Çin Cumhuriyet-i Cedidesi” ve Müslümanlar arasında yaşanan önemli bir ihtilaf hakkında haberler yayınlanmıştır. Gazetenin Çin muhabiri, müslümanlarla Çin gençleri arasında büyük bir ihtilafın olduğunu beyan etmiştir. Çin İnkılabı döneminde, genç inkılapçılara en fazla yardım eden unsurlardan biri Çin’deki müslümanlar olmuştur. Çin ordusunda önemli bir yekunu oluşturan müslümanlarla gençlerin “tevhid-i mesai” yapmaları, “Çin Cumhuriyet-i Cedidesi’nin” kurulmasında önemli bir rol oynamıştır. Ancak inkılabın ardından, Çin, müslüman askerlerinin hizmetlerine ciddiyle yaklaşmamış ve liderlere verilen önem azalmıştır. Bu durum, büyük memuriyetlerin yalnızca “putperest Çinlilere” verilmesiyle daha da artmış ve müslümanlar tamamen göz ardı edilmiştir. Önceden, Çin müslümanlarıyla Yuan Shikai arasında birtakım anlaşmalar yapılmış olduğu, ancak son zamanlarda bu anlaşmalar ve vaatler unutulmuş, müslümanlar ise bundan etkilenerek, sabık Çin derebeyleriyle “tevhid-i efkâr” etmeye, yani -restorasyon için- fikir birliği husule getirmeye başladıkları bildirilmektedir. Bu sebeple, Çin’de yeniden bir değişim yaşanacağına dair beklentilerin oluştuğu bildirilmiştir.⁵⁴⁴

Henüz 5 Ocak 1911 tarihinde, gazeteler, “meşrûtiyet kavânîni ihzâr” için meclis azalığına bir Müslüman prensin seçildiğini “Rusya-Müslüman” gazetelerinden naklen yayınlarken, durum bir anda değişmiştir.⁵⁴⁵ Müslümanlara verilen sözlerin tutulmaması, onların bir anda saf değiştirmelerine neden olmuştur. Aslında bu durum Yuan gibi birinden tam olarak da beklenen şeydi. Yuan’ın makyavelist tutumları nadir görülen bir durum değildi. Dahası,

⁵⁴² “Yaşamak İçin Ref-i Avaz Eden Bir Ümmet: Çin’de Hareket-i İslamiyye”, s. 395-397.

⁵⁴³ El-Mu’ayyad Gazetesi (المؤيد), Osmanlı Devleti’nin son döneminde Kahire’de yayınlanan Arapça gazetelerden biridir. Şeyh Ali Yusuf tarafından 1908 yılında kurulan gazete, özellikle İngiliz sömürgeciliğine karşı güçlü bir ses olarak ortaya çıkmaktadır. Gazete, Mısır’daki İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadelede etkili bir araç haline gelmiş ve İngilizler tarafından desteklenen El-Muqattam (المقطم) gazetesine karşı farklı bir seçenek olmuştur. Bk. Baktıaya, Adil. “El Müeyyed’in İttihat ve Terakki’ye Cevabı Mısırlı Bir Gazetecinin Kanun-i Esasi, İdare-i Örfiye ve Hilafet İle İlgili Görüşleri”, *İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, S. 38, 2011; Muhammet Günaydın, “The Role Of Nineteenth Century Egyptian Press In The Development Of Modern Arabic Literary Language-I - Socio-Political Setting And Al-Muwaylihi’s Ma Hunalik”, *İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S. 18, 2008, p. 210-211.

⁵⁴⁴ “Şuun”, Sebilü’r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C. XII, S. 296, İstanbul: 14 Temmuz 1914, s. 187-188.

⁵⁴⁵ “Şuun: Çin”, Sırat-ı Müstakim [Sebilü’r-Reşad], C. V, S. 122, İstanbul: 5 Ocak 1911, s. 303-304.

müslümanların yanı sıra hatta imparatorun bile zaman zaman “Bir adam nasıl bir günden ötekine böyle değişebilirdi?” diye şaşkınlık içinde kalmasına neden olabilmıştır.⁵⁴⁶

Yuan tam olarak bunu yapmış ve verdiği sözlerin tersine gitmeye başlamıştır. Bu hususta “Çin müslümanları ilk an, Yuan Shikai tarafını tuttular. O zaman, Reis-i Cumhur, zavallı Müslümanlara neler vaat etmemişti?! şimdi müslümanlar hakkında aynı adam Yuan Shikai pek zalimane bir surette hareket ediyor.” denmektedir. Özellikle müslüman gazetecilerden olan AyKuBav gazetesi sahibi Muhammet Salih’in darağacına çekilmesi bunun bir örneğini teşkil eder. Bu hususta matbuatta şu sözler ifade olunmaktadır;

“Müslümanlar zavallı Muhammet Salih’in n’içün asıldığını hükümetten sordular. Fakat mütekebbir (kibirli) hükümet mêmurları, bu suallere cevap vermeğe lüzum görmediler. Hükümet taraftarı gazeteler, asılan müslüman gazeteci hakkında bin türlü iftiralarda bulunuyorlar. Hükümet gazeteleri müslümanlara gayet fena müfteriyât-ı ahlâkîye’de bulunuyorlar. Bu neşriyat üzerine Pekin müslümanları arasında müthiş bir galeyan baş gösterdi. Derhal mitingler akdedildi ve hükümete protestolar yağdırıldı. Vaka Gansu Memâlikine de aksetmişti. Derhal bütün Gansu müslümanları harekete geçtiler. El-yevm ihtilalcilerin adedi otuz bine balığ olmuştur. Bütün halk devâir’e hücum edip, hükümet taraftarı olan mêmurları tepelemeğe başladılar.”⁵⁴⁷

Gansu’da meydana gelen, Yuan’ın Cumhuriyet İdaresine karşı olan bu ayaklanmalara, müslüman generallerden MaAnlian’ın⁵⁴⁸ öncülük ettiği yine Osmanlı matbuatında bildirilmektedir. Buna göre 11 Aralık 1913 tarihli “Sebilü'r-Reşat’ta” bahsolunduğuna nazaran, Kuzey Çin’de bulunan müslümanların Cumhuriyet İdaresine karşı “kıyam” yani ayaklanma başlattıklarının duyumu alınmıştır. Bu duyuma göre, “Erbâb-ı kıyâm’ın reîs’i bulunan Ceneral MaAnlian’ın taht-ı kumandasında, yirmi bin asker bulunmaktadır. Gansu emiri ile birlikte hareket etmekte olan Ceneral MaAnlian’ın, bütün Çin müslümanlarını, Çin hükümetinden ayırmak fikrinde” olduğu dile getirilmiştir.⁵⁴⁹ Bununla beraber her ne kadar Ma,⁵⁵⁰ başlangıçta

⁵⁴⁶ Pu Yi, “Son İmparator”, s. 25.

⁵⁴⁷ “Şuun: Çin Müslümanlarının Kıyam ve Hareketleri”, s. 350-352.

⁵⁴⁸ “Ma’anliyan/معانليان” olarak verilen isim, “Ma Anliang” dır.

⁵⁴⁹ “Şuun: Çin”, Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], İstanbul: 26 Mayıs 1327, s. 223-224.

⁵⁵⁰ Çinli Müslümanlar tarih boyunca çoğunlukla Arapça veya Farsça isimleri kullanmışlardır. Ancak Ming Hanedanlığının, Arapça veya Farsça isim kullanımı yerine Çince isimlerin kullanılmasını istemesi üzerine, Müslümanlar Çin’e özgü isimler benimsemek durumunda kalmışlardır. Müslümanlar, kendi kimliklerini korumak için, genellikle Arapça isimlerinin Çince transliterasyonunda bulunan karakterlerden birini kullanmayı tercih etmişlerdir. Örneğin, Muhammed’in Çince transliterasyonu Ma Ha Ma 馬哈麻 ve Ma Ha Mo 馬哈默 idi. Bu nedenle, günümüzde Çinli müslümanlara ait en yaygın soyadı Ma 馬 olarak bilinmektedir. Bununla birlikte Tang

Yuan Shikai'ın Cumhuriyet ordusuna karşı savaşmış olsa da, sonradan danışmanlarının önerilerine uyarak Cumhuriyet'e bağlılığını ilan etmiştir.⁵⁵¹

Özetlemek gerekir ise, Osmanlı aydınları ve matbuatı, Çin'deki siyasî değişiklikleri yakından takip etmişlerdir. Çinli Müslümanların bu değişikliklerden hakkıyla yararlanamayacakları endişesi de Osmanlı'nın bu olayları incelemesinde etkili olmuştur. Olaylar genellikle Müslüman-Mecûsî/Putperest ayrımı ile şekillenmektedir ve bu durum daha önce de defalarca belirtilmiştir. Bu durumda Mecûsilerin fazlaca haklarla donatılması ve müslümanların bunlardan geri kalmaları bir endişe haline dönüşmüştür. Yeni bir idareye geçmek ve Müslümanların bundan hakkıyla yararlanamamaları, yalnız Osmanlı aydınlarında değil, adı geçen Huiyuan Seng gibi Osmanlı matbuatına yansıyan Çinlilerin de ana endişe kaynağını teşkil etmektedir. Bu nedenle, Osmanlı gözünden bakıldığında, Çin'deki siyasi değişikliklerin Müslümanlar için nasıl bir sonuç doğuracağı önemli bir endişe kaynağıdır.

Bununla beraber bazı aydınlar, Çin'e seyahat ederken siyasi otoritelerle doğrudan temas kurmaktan çekinmemişlerdir. Adil Hikmet Bey'in Seyahatnamesi, Osmanlı aydınlarının Çin'deki siyasi değişimlere olan ilgisini ve Çinli siyasilerin Adil Hikmet Bey gibi Askerî bir kimliğe sahip Osmanlı aydınına olan ilgisini yansıtan önemli bir eserdir. Eserde, Osmanlı aydınlarının Çin liderleriyle görüşmeleri ve siyasi değişimlere dahil olmaları konusundaki arzu sarıh bir surette belirtilmektedir. Adil Hikmet Bey'in anlatımına göre, "Yuan Shikai'ın refiki olan Dr. Sun Yatsen", kendi özel kâtibini göndererek, "sizin gibi dürüst, çalışmayı bilen adamlara ihtiyacımız çoktur" diyerek onları kendi saflarına katılmaya davet etmiştir. Konuşmalar sırasında, Adil Hikmet Bey'e makam ve mevki teklifi yapılmış olsa da, o bu teklifi reddetmiştir. Bunun nedenini ise, bu savaşın "kardeş muharebesi" olması, ve Kuzey ve Güney olarak⁵⁵² ikiye ayrılmış olsalar da, "aynı cetlerin oğulları" olduklarından kardeşler arasında

Hanedanı (618–907) döneminde bazı müslüman aileler Li 李 soyadını almış olsa da, bu durum İmparatorun taltiflendirmesi sonucunda gerçekleşmiştir. Bk. Gang Li, "The Hui Muslims' Identity Negotiations: A Socio-Legal Investigation into the Relations between the Shari'a and the Chinese Legal Systems", Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), 97, 2021, p. 152; Alexander Blair Stewart, "Ways to be Hui: an Ethno-Historic Account of Contentious Identity Construction Among the Hui Islamic Minority Nationality of China. University of California, San Diego, 2009, p. 86.

⁵⁵¹ Alexander Blair, "Ways to be Hui", p. 54.

⁵⁵² Çin'deki kuzey-güney ayrılığı meselesi, "Savaşın Devletler Çağı" ile benzerlikler taşımaktadır. Özellikle 1915 yılından sonra, Çin'de siyasi bir otorite sağlanamamıştır. Bu dönemde, Haziran 1917'deki başarısız monarşi girişimi sonrasında gerçek kırılma yaşanmış ve ülkede savaş ağaları tarafından otoriter bir dönem başlamıştır. Özellikle, Yuan'ın imparator olmak maksadıyla verdiği uğraşlar süresince mevcut siyasi ve askeri karmaşa ve düzensizlik, savaş ağalarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum, ülkede kontrolsüz bir güç mücadelesi ve istikrarsızlık yaratmıştır. Bu dönem boyunca, bölgesel idareler arasında savaşlar ve çekişmeler yaşanmış ve birçok bölge birbirinden siyasî ve iktisadî olarak bağımsız politikalar izlemiştir. Bu nedenle, ülkenin bütünlüğü

giremeyeceği olduğu şeklinde ifade etmiştir. Eğer bu savaş; misyonerlere, Avrupalılara veya İngilizlere açılmış bir “cidal” ise, hemen bayrakları altında savaşaacağını belirtmekte ve “biz, Çin Milletinin müstakil ve hâkim olmasını temenni ederiz, faydasız ve muzır bir maceraya atılmak işimize gelmez!” diyerek, bir yandan da yabancılara görev tevdi etmemelerini, kendi kuvvetleri ile bu durumun üstesinden gelmelerini tavsiye etmektedir. Aksi takdirde bu durumun yarardan çok zarar husule getireceği ayrıca ifade olunmuştur.⁵⁵³

Ancak burada değinilmesi gereken bir konu vardır ki, o da Sun Yatsen’in tutumuna ilişkin bazı tezatlıkların bariz olmasıdır. 12 Aralık 1912 tarihli Sebilü'r-Reşat'ta yer alan “Alem'e İbret Olduk” başlıklı haberde,⁵⁵⁴ Sun Yatsen, Yuan Shikai'a yazdığı bir mektupla Osmanlı İmparatorluğu'nun kendi milli güçlerine güvenmeyi bırakarak Avrupa devletlerinin desteğini aramakla bağımsızlığını kaybettiğini belirtmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünün sebepleri üzerine bir analizde bulunmuştur. Ancak, henüz bahsedilen olayda Sun Yatsen, bir yabancı olan Adil Hikmet Bey'e kendi hususi katibini göndererek kendi saflarına katılmasını teklif etmektedir. Sun Yatsen, Osmanlı İmparatorluğu'nun yanlış stratejiler izlemesinden kaynaklanan çöküşünü incelerken, aynı hataya düşmemek için milli güçlerine güvenmeleri gerektiğini ifade etmekteydi. Bununla birlikte, Pan-Asyacı⁵⁵⁵ olduğu bilinen Sun Yatsen, Avrupa devletlerinin Doğu'ya yönelik ilgileri ve müdahaleleri karşısında, Çin ve Japonya gibi Asya ülkelerinin bir araya gelerek bir ittifak oluşturmaları gerektiğini belirtmiştir. Bu ittifakın, Doğu'da bir denge oluşturarak Avrupa'nın müdahalesine karşı koymalarına yardımcı olacağını düşünmüştür. Bu bağlamda, Sun Yatsen'in fikirlerinin değiştiği, önceki sözlerini unuttuğu veya Asyalı bir Osmanlı Türkü olan ve ayrıca askeri bir kimliğe sahip olan Adil Hikmet Bey'in etkisiyle Osmanlıyı “ecnebi-batılı” ayırımından muaf tutarak Pan-Asyacı bir yaklaşımla hareket ettiği ifade olunabilir.

ciddi şekilde sarsılmış ve siyasi bir otorite sağlanamamıştır. Benzer şekilde, Savaşan Devletler Çağı'nda da farklı devletler arasında savaşlar ve çekişmeler yaşanmış ve birçok küçük devlet, savaşlar sonucunda birbirlerine katılmış ya da tamamen yok olmuştur. Bu dönemde, birçok savaş aşası güçlü bir şekilde ortaya çıkmış ve kontrolsüz bir güç mücadelesi yaşanmıştır. Bk. Dillon, “Modernleşen Çin”, s. 177-180.

⁵⁵³ Adil Hikmet Bey, “Asya'da Beş Türk”, s. 453-455.

⁵⁵⁴ “Şuun: Aleme İbret Olduk”, s. 275-276.

⁵⁵⁵ Dillon, “Modernleşen Çin”, s. 170.

SONUÇ

Bu çalışma, Osmanlı ve Çin arasındaki diplomatik ve siyasi ilişkileri, aynı zamanda Osmanlı'nın Çin'e dair algısının nasıl şekillendiğini ve bu algıyı etkileyen faktörleri inceleyen bir çerçeveyi ağırlıklı olarak dönem matbuatı ve bunun yanında arşiv belgelerini kullanarak sunmaktadır. Ayrıca, Osmanlı aydınlarının neden Çin'e ilgi duyduğunu ve Çin'in Osmanlı'ya yansımalarını anlamak amacıyla, 19 ve 20. yüzyıl Osmanlı ve Çin ilişkilerini, bunların gelişimini geniş bir perspektiften ele alması bakımından, bahsolunan dönemin Osmanlı ve Çin ilişkilerini farklı boyutlardan içeren kapsamlı bir inceleme niteliğindedir.

Çin ile ilgili olarak Osmanlı'nın bilgi ve ilgisi Ali Ekber Hıtayî'nin Hıtaynâme adlı eseri ile başlamıştır, bu ilgiyi ve Uzak Doğu'ya dair siyasi tasavvurları ele alarak ortaya koyan ilk çalışma olması bakımından Hıtayî'nin eseri önemlidir. Ancak, genel anlamda Doğu'ya dair bilgi akışının sürekliliği, 19 ve 20. yüzyılda Doğu Asya'da yaşanan önemli olaylarla, örneğin Rus-Japon Savaşı gibi hadiselerin etkisiyle sağlanabilmiştir. Bu zamana kadar “Devr-i Âlem Seyahatnâmelerinden” öğrenilebildiği kadar bilgiye sahip olan Osmanlı makamları ve halkının, bu tür olaylarla birlikte Doğu'ya yönelik ilgisi artmış ve bu coğrafyanın gündemine dair soruların sayısı da çoğalmıştır.

Avrupalıların Doğu'daki emperyalist yayılmaları, teknolojinin haberleşme-iletişim alanındaki ilerlemesi ve modern tarihçiliğin gelişmeye başlaması gibi etkenlerle birlikte, Osmanlılar “Aksa-yı Şark” konusunda sürekli olarak bilgi akışı sağlamış ve bu bağlamda Doğu'ya dair derin bir anlayış geliştirmiştir. Bu dönemde haber ve bilgi akışı, hem yabancı sefaretlere katkısıyla, hem doğudan gelenler ve doğuya gidenler aracılığıyla, hem de yerel şahıslar ve muhabirlerin çabalarıyla sürekli olarak Osmanlı'ya iletilmiştir.

Buna göre bu ilgi ve ilgiyi şu şekilde özetlemek mümkündür;

Öncelikle, karşılıklı ilgi, Osmanlı ve Çin arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan önemli bir faktördür. Araştırmamızdan çıkan bulgular ve önceden belirtilen unsurlar çerçevesinde denebilir ki, Osmanlılar bağlamında elde edilen sonuç genellikle karşıdakinde hissettikleri empati-sempati ve tarihsel bağlar gibi faktörlere, unsurlara dayanmaktadır.

Osmanlı ile Çin arasında çeşitli benzerlikler ve farklılıkların ortaya çıktığı görülmüştür. Bu benzerlikler ve farklılıklar, birçok farklı alanı kapsamaktadır ve hem edebi hem de ortak tarihi unsurlarda veyahut toplumların karakteristik özelliklerinde açıkça görülebilir. Ayrıca, her iki imparatorluğun da geçtiği siyasi ve ekonomik süreçlerde, Batılı Devletlerin, gerek direkt

olarak, gerek “Ashab-ı İşgal” olarak adlandırılan misyonerleri vasıtasıyla iki toplum üzerindeki etkileri ortak bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır ve bu etkilerin her iki imparatorluğun durumunu olumsuz yönde etkileyen benzer faktörler olduğu ve Osmanlı için benzerliklerden birini, belki de en önemlileri arasında olduğu ifade edilebilir. Öyle ki, bu ortak unsur, “bütün Asya’da olan milletleri yüzlerce senedir kan ağlatan” Avrupa emperyalizminin, yoğun ve bunaltıcı etkisi altında, bir “İttihad-ı Asya” fikrinin hasıl olmasına neden olmuştur.

Bu durum, iki toplumu ve idarelerini aynı zorluklarla karşı karşıya getirerek, empatinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda, tarihsel bağlar ve aynı kıta üzerinde bulunup “Asyalı” olma gibi etkenler, bu empatiyi sonunda bir tür sempatiye dönüştürmüştür. Bu bağlamda, Osmanlı ve Çin’in arasındaki mevcut olan dolaylı ilişkilerdeki algının temelinde, ortak zorluklara karşı birlikte hareket etme ve empati düşüncesi gibi derin unsurlar bulunmaktadır. Bu faktörler, Osmanlı ve Osmanlı aydınını Çin’e ilgi duymaya yönlendirirken, aynı zamanda başlangıçta empati olarak ortaya çıkan algıları; zaman, tarihsel süreç ve ideolojik değişim içinde bir tür sempatiye dönüştürmüştür de denebilir.

Genel anlamda, Osmanlı Çin’den bahsederken genellikle onun “kadim medeniyet” ve “azim kuvveti” gibi özelliklerinden söz etmekte; ancak, Avrupalıların saldırılarına maruz kaldıklarında, “biçare Çinli” veya “zavallı Çinli” gibi nitelendirmelere yönelmektedirler. Öte yandan, Osmanlı aydınlarının Çin’e karşı negatif duyguları genellikle; temizlik anlayışlarına, Çin Müslümanlarının saf, bilgisiz olmalarına ve daha önce bahsedilen genç münevverlerin milli bir şuura sahip olamamalarına dair konulara odaklanmaktadır. Dahası, Osmanlı ve Çinli Müslüman etkileşimleri incelendiğinde, her zaman iki farklı açıdan kaynaklanan bir çatışmanın ortaya çıktığı görülmektedir.

Bu çatışmalar, her iki toplumun algısal sorunlarının ve kendi toplumsal sistemlerinin etkilerinin bir yansıması olarak görülebilir. Buna göre Osmanlı vatandaşlarının “gerçek müslüman” algısı kendi dünyalarındaki sistem etrafında şekillenmiş bir anlayıştır. Bu durum tam tersi için, yani Çinliler nezdinde de söylenebilir. Klasik algıdaki “barbar, şeytan yabancı” algısı, Müslüman olmuş Çinli gruplarda aliminden halkına değin sezilmektedir. Bu nedenle, iki toplumun ve bu toplumların Müslümanlarının tarihsel ve güncel ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde anlaşılması için hem tarihsel kaynakların dönemsel bağlamda, hem de modern toplum algısı çerçevesinde incelenmesi gerekmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Çin ve Çinli algısı, farklı unsurların etkisi altında şekillenmiştir. Bu unsurlar arasında Çin’den gelen hacılar, dini hüviyete sahip kimseler ve öğrenciler, seyyahlar, Tatarlar ve dönem matbuatı yer almaktadır. Bu etkileşimler bazen sadece

bir kıta mektup, bazen hac yolunda iki dakikalık bir sohbet veya matbuata yansımış bir iki kare haber şeklinde olmuştur. Özellikle dönem matbuatındaki Çin kültür ve adetleri ile ilgili yazılar burada önemlidir. Nitekim, bir konunun talep görmesi, aynı zamanda bu konuya olan ilgi ve rağbetin yüksek olduğunun bir göstergesidir. Bu durum özellikle, Müslüman nüfusunun yoğun olduğu, içerisinde; Salar, Uygur, Kırgız, Tatar gibi aynı milliyete mensup grupların bulunduğu bir çerçevede daha belirgin hale gelmektedir. Ayrıca, Uzak Doğu'da meydana gelen çatışmaların bölgeye olan ilgiyi artırarak, bu konuda güçlü bir talebin oluşmasına katkıda bulunduğu da ifade edilebilir. Bununla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu'nun okumuş kesiminde kuvvetlenen Türkçülük ve İslamcılık da, Çin Türkistan'ına ve dolayısıyla Çin meselesine bir ilgiyi beraberinde getirmiştir. Bu ilginin ve bunun sonucunda bahsedilen etkenlerin, Osmanlı'da Çin imajını şekillendirdiğinden bahsedilebilir.

Diğer bir mevzu ise, Çin Müslümanlarının geçirmiş olduğu siyasi dönüşüm sürecinin, Osmanlı'ya olan etkilerini anlamak üzerinedir. Bu dönemde, Osmanlı aydınları, Çin'deki siyasi değişimleri anlamak ve bu değişimlerin Müslümanlar üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmek için özel bir çaba sarf etmişlerdir. Özellikle Abdurreşit İbrahim, Osmanlı aydınları içinde bu bağlamda öne çıkan bir isimdir. Osmanlı medyası ve aydınları, Çin'deki siyasi dönüşümleri büyük bir ilgiyle takip etmişler lakin bir dönem bu konuda yazıp-çizmeleri yasaklanmıştır. Çin'deki bu siyasi dönüşümler, Osmanlı üzerinde derin etkiler bırakarak önemli bir olaylar zinciri başlatmıştır. Hatta öyle ki Osmanlı, Almanya'nın ısrarıyla Çine bir heyet göndererek vatanperver Müslümanların ecnebilere karşı olan taarruzunda onları teskine çalışmıştır, lakin daha evvel de bahsolunduğu üzere bunda geç kalmıştır.

Ancak, bu süreçte, bir konu yani Çinli Müslüman-Mecûsî/Putperest ayrımı, Osmanlı/Müslüman aydınlarının endişe kaynağı olmuştur. Mecûsilerin avantaj elde ederek aşırı ayrıcalıklı hale gelmesi ve ora Müslümanlarının Mecûsilere nazaran geride kalma endişesi, Osmanlı fikir dünyasında önemli bir konu haline gelmiştir. Osmanlı Aydını, siyasi dönüşümler sürecinde, Çin Müslümanlarının eğitim eksikliği ve bağınazlık gibi bir dizi sebepten dolayı başarısız olacaklarına dair kötümser bir atmosferi benimsemiştir. Gerçekten de yerel halkın cehalet ve dar görüşlülüklerinden faydalanılarak kandırıldıklarına dair bir hayli kayıt bulunmakta olup, yalnız bununla da kalmayıp, Çinli Müslümanların düşük kaliteli ve geri kalmış bir eğitimi benimsemelerinden ötürü gayri müslimlerin gerisinde kalacağı düşünülmüştür.

Lakin denebilir ki, Osmanlı aydınlarını bu düşünceye sevk eden ana neden, muhtemelen, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki gayri müslimlerin, ilan edilen veya ettirilen fermanlar

aracılığıyla elde ettikleri haklar ve bu haklara dayanarak Müslüman nüfusa karşı üstünlük sağladıkları inancının etkisi altında olabilir. Bu çerçevede, Osmanlı aydınları, Çin'deki olayları daima kendi toplumsal düzen ve iç çekişmeleri bağlamında değerlendirmiş ve Çinli Müslimlerin gıyaplarında refahlarını gözetmişlerdir. Bununla beraber, Özellikle Adil Hikmet Bey'in Seyahatnamesi, Osmanlı aydınının Çin'deki siyasi değişimlere olan ilgisini detaylı bir şekilde ortaya koymaktadır. Adil Hikmet Bey'in yanı sıra, diğer Osmanlı aydınları da Çin'deki siyasi dönüşüm hareketlerinin ardından bölgedeki harekâtı yakından izlemiş ve bu değişimlere, yani Müslümanların aktif bir şekilde dahil olma arzusuna duydukları ilgiyi dile getirmişlerdir.

Son olarak, Osmanlı'nın Çin ile olan siyasi ve diplomatik ilişkilerini anlamak üzerine odaklanılmıştır. Önceki bazı çalışmalarda Osmanlı ve Çin arasında siyasi ve diplomatik temasların daha önce var olduğu iddiasında bulunulmuş olabilir; ancak, çalışmanın dolandırıcılarla ilgili kısmı, bu tür kayıtların tek taraflı olarak ele alınamayacağını göstermiştir. Bu bağlamda, bazı kişiler kendilerini Osmanlı'nın temsilcisi olarak tanıtarak Çin'de maddi ve manevi kazanç sağlamış, diğer taraftan ise bazı kişiler Çin'den gelerek kendilerini oradaki halk tarafından gönderildiğini iddia ederek Osmanlı Padişahı ve Halifesini, tabiri caizse, dolandırmıştır.

Öte yandan, Osmanlı ve Çin arasındaki siyasi-diplomatik ilişkiler çeşitli nedenlerle başarısız olmuştur. Ancak, burada vurgulanması gereken en önemli husus, arşiv kayıtlarının da ifade ettiği gibi, "hâl'en ve maslahaten" uygun olamamak olmuştur. Osmanlı, Çin ile tıpkı Japonya ile "yapmayı kararlaştırdığı" gibi bir anlaşmada bulunmayı ve kendi vatandaşlarının Çin'de hukukunu, haklarının korunumunu sağlamayı hedeflemiştir. Ancak bu hedef, Türkiye Cumhuriyeti kurulana değin gerçekleşmemiştir.

Bu sırada, iki ülkenin tebaası, Osmanlı'nın Çin ile herhangi bir siyasi-diplomatik anlaşmasının bulunmamasından ötürü, farklı devletler tarafından himaye olunmuştur. Osmanlı, Çin'de ecnebi devletlerin tebaasının, bir Çinliye kıyasla daha imtiyazlı olduğunu fark etmiş ve Çinlilerin bu çöküş döneminde birçok hukuksuzluğa maruz kaldığını görmüştür. Bu durumu kendi vatandaşlarının Çin'de, Çinliler ile aynı haklara sahip olarak maruz kalmasını istemeyen Osmanlı, Japonya'nın kendi topraklarında kapitülasyonlar talep ettiği gibi Çin'de benzer bir girişimde bulunmuş, ancak bu çabasını gerçekleştirememiştir. Bu nedenle, kendi tebaasının Çinlilerle aynı yasalara tabi olmaması için ecnebi devletlerin sahip olduğu haklardan yararlanma talebinde bulunmuş ve tebaasını, onları himaye etmeleri için ecnebi devletlerin konsolosluk ve sefaretlerine emanet etmiştir. Ancak, bu da iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmamış aksine gelişmeyi önlemiştir.

Bununla birlikte, Osmanlı'nın, Afyon Savaşı'ndan bu yana Çin'deki ecnebi devletlerin kazandığı güç ve ayrıcalıklardan faydalanarak kendi tebaasının işlerini onlara devretme, gayri hukuki hallere duçar olmamaları yolundaki adım ve kendi tebaasının da bu haklardan yararlanmasını sağlama girişimleri, Çin yasalarıyla çeliştiği için, Osmanlı tebaası zaman-zaman Çin makamlarının gayri resmi uygulamaları ve cezalarıyla karşılaşmak zorunda kalmış ve Osmanlı tebaasının hukukunu koruma görevini üstlenen sefaretler pek bir yardımda bulunamamıştır.

KAYNAKÇA

I. OSMANLI ARŞİV EVRAKI

A. Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı ve Cumhuriyet Arşiv Evrakı (BOA, BCA, İstanbul)

Babıali Evrak Odası (BEO.): 3455-259071; 2749-206103; 3801-285046; 3810-285701; 4204-315286; 3642-273134; 3507-263019; 3496-262193; 4690-351705; 3803-285199; 3319-248920; 4186-313907; 3319-248920; 4183-313713; 4195-314597; 3031-227290; 3040-227941; 3900-292490; 4195-314598; 2920-218938.

Cumhuriyet Arşivi (BCA.): 129-926-7; 257-728-2.

Dahiliye Mütenevvia Evrakı (DH.MTV): 40-24.

Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti 5.Şube (DH.EUM,5.Şb.): 35-10.

Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Seyrüsefer Kalemi (DH. EUM. SSM.): 37-141.

Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH.MKT.): 1110-67.

Dahiliye Nezareti Muhaberat-ı Umumiye İdaresi Evrakı (DH. MUI.): 93-43.

Dahiliye Nezareti Sicill-i Ahvâl Defterleri (DH. SAİDd.): 108.

Dahiliye Nezareti Sicil-i Nüfus İdare-i Umumiyesi Tahrirat Evrakı (DH.SN.THR.): 33-66.

Hariciye Nezareti Hukuk Müşavirliği İstişare Odası Evrakı (HR.HMS.ISO.): 204-76; 202-20; 205-11; 205-47; 205-62; 53-5.

Hariciye Nezareti Londra Sefareti (HR.SFR.3): 447-23.

Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi Evrakı (HR.MKT.): 766-52; 772-91; 346-95; 352-84.

Hâriciye Nezareti Mütenevvia (HR. MTV): 423-1.

Hariciye Nezareti Siyasi Kısım Evrakı (HR.SYS.): 1886-A-20; 2208-11; 2116-6.

İrade Hariciye (İ.HR.): 256; 257; 412-38.

Maarif Nezareti Mektubi Kalemi (MF.MKT.): 470-35.

Maliye Nezareti Emlak-ı Emiriye Müdüriyeti (ML.EEM.): 724-18.

Meclis-i Vükela Mazbataları (MV.): 140-14; 159-94; 163-36; 185-7; 133-25.

Osmanlı Arşivi Fotoğraflar (FTG.): 659; 1182; 376; 674.

Osmanlı Arşivi Haritalar (HRT.): 100; 1434.

Topkapı Sarayı Müzesi Arşiv Evrakı (TSMA.e): 633-46.

Yıldız Perakende Evrakı Arzuhal Jurnal (Y.PRK.AZJ.): 51-18.

Yıldız Perakende Evrakı Elçilik ve Şehbenderlikler Tahriratı (Y.PRK.ESA.): 36-41; 36-7; 35-106.

Yıldız Perakende Evrakı Hariciye Nezareti Maruzatı (Y.PRK.HR.): 7-28.

Yıldız Perakende Evrakı Meşihat Dâiresi Maruzatı (Y.PRK.MS.): 7-19.

Yıldız Perakende Evrakı Müfettişlik ve Komiserlik Tahriratı (Y.PRK.MK.):19-28.

Yıldız Perakende Evrakı Teşrifat-ı Umumiye Dairesi (Y.PRK.TŞF.): 6-14.

Yıldız Perakende Tahrirat-ı Ecnebiyye ve Mabeyn Mütercimliği (Y.PRK.TKM.): 43-62.

Yıldız Sadaret Hususi Evrakı (Y.A.HUS.): 413-137; 412-10; 501-114.

Zaptiye Nezareti Evrakı (ZB.): 19-106.

B. Osmanlı Matbuatı

Abdülhad Davud, *Alem-i İslamiyet: Çin Müslümanları*, Beyanülhak, İstanbul: 9 Mayıs 1910, C.III, S.59, s.1206-1207.

Abdürreşid İbrahim, *Çin'de İslam ve Hakan-ı Çin Tang Wang*, Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C.XXII, S.547-548, İstanbul: 2 Ağustos 1339, s.11-13.

Abdürreşid İbrahim, *Diyanet Namına Dilenmek Bize Sanat Olmuş*, Tearüf-i Müslimin, C.I, S.16, 16 Eylül 1326, s.253-254.

Abdürreşid, *Münir: Çin Müslümanlarının Hataları ve Hükümet-i Osmaniyye'nin Çin'deki Vezâifi*, Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim] C.I-VIII, S.16-198, İstanbul:7 Mayıs 1328, s.307.

Ahmed Fuad, *Garp'ta Şarklılaşma Cereyanı*, Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C.XXIII, S.575, İstanbul:15 Teşrin-i Sani 1339, s.39-42.

Ahmed Münir, *Çin'in Hazırlığı*, Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C.X, S.240, İstanbul:4 Nisan 1329, s.102-103.

Ahmed Münir, *Harici Ticaret Vesile-i Saadet-i Ümemdir*, Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C.XII, S.302, 12 Haziran 1330, s.290-291

Alfred Furka, *Çin Akvâmı (Almancadan Tercüme)*, Manzume-i Efkâr Matbaası, Dersâdet:1330.

Ali Rıza, *Pekin'den [Mektup]: Muhterem Sırat-ı Müstakim İdare-i Aliyyesine*, Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], İstanbul: 25 Ağustos 1910, C.IV, S.103, s.434.

Ali Rıza, *Pekin'den [Mektup]: Pekin'deki Müslüman Mekteplerin Başlarına Gelen Felaket*, Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], İstanbul: 17 Kasım 1910, C.V, S.115, s.187.

Asyagikay Cemiyeti Müessisleri, Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], C.7, 19 Şevval 1329.

Bir Haftalık Vukuat: Çin'de Veba, Hikmet, C.1, S.41, 13 Kânunusani 1326, s.8.

Çin İhtilali, Mecmua-i Ebüzziya, C.XII, S.121, Konstantiniyye: 25 Zilkade 1329, s.135-139.

- Çin İslamlarında Fikr-i Teşebbüs*, Tearüf-i Müslimin, 1326. C.II, S.30, İstanbul:6 Kanun-i Sani, s.94.
- Çin Müslümanları*, Mahfil, C.IV, S.45, İstanbul:1924, s.165-166.
- Elisée Réclus, *Çin Müslümanları ve Çin'de İslam İhtilalleri*, Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası, Çev. Celâl Nuri [İleri], C. I, S.14, İstanbul: 1917, s.253-255.
- Emir Reşid, *Çin Tarihine Bir Atf-ı Nazar*, İrtika, C.II, S.75-27, İstanbul:19 Ağustos 1316, s.107-108.
- Emir Reşid, *Çin Tarihine Bir Atf-ı Nazar*, İrtika, C.II, S.75-27, İstanbul:19 Ağustos 1316, s.107-108
- Frenkleşmek Hevesi: Müslüman Kadınlarına Şimdi de Şapka Giydirmek mi İstiyorlar?*, Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C.XXIII, S.575, İstanbul:15 Teşrin-i Sani 1339, s.42-43.
- Garplılaşmak Hakkında*, Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C.XXI, S. 527, Ankara:22 Nisan 1339, s.56.
- Halid Fahri, “Çin Hikayeleri”, Türk Yurdu Cemiyeti, C.XIII, S.21, İstanbul: 6 Kanun-i Evvel 1333, s.3645-3647.
- Halim Sabit, “İslâm Dünyası: Çin”, İslâm Mecmuası, C.I, S.II, İstanbul:1330, s.347-352.
- Henri Cordier, “Çin Tarihi, Mebâdından Hazıra Kadar”, Emeği Geçen: Necib Asım Yazıksız, Dârülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, İstanbul:1922, C.II, 4, s.346-353.
- Hüseyin Namık: “Tarih Muhasebeleri: Çin Lisanı ve Türk Tarihî Tetkikatı” *Milli Mecmua*, 27 Aralık 1923, C.1, S.5, s.75-77.
- Japonya'da Dayto Mecellesi ve Asya Gi Kay Cemiyeti'nin Beyannamesi*, Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], C.VI, S.133, İstanbul: 10 Mart 1326, s.42-44.
- Kazanlı Carullah el-Hıfzi, *Çin'den [Mektup]: Sırat-ı Müstakim Heyet-i Tahririyyesine*, Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], C. V, S.120, İstanbul: 9 Kânunuevvel 1326. s.268-269.
- Kolcalı Abdülaziz, *Çin İnkılabı ve Kolca Vilayeti Müslümanları*, Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C.I-VIII, S.8-190, İstanbul:25 Nisan 1912, s.143-144.
- Kolçali Abdulaziz, *Hükümet-i Seniyyenin Nazar-ı Dikkatine 'Çin Müslümanları ve Heyet-i İrşadiye'* Hikmet, C.I, S.33, İstanbul: 1 Kanunuevvel 1910, s.4-5.
- Kolçeli Abdülaziz, *Türkistan Çin'i Türkleri Bir Vazife-i Mukaddese*, Hikmet, C.I, S.39, İstanbul:12 Kanunusani 1910, s.4-5.
- Mehmed Tahir Münif Paşa, *Penanlı Seyyid Mehmed Said Efendi'nin Çin Memalike Dair Verdiği Bazı Malumat*, Hazine-i Evrak, C.I, S.10, İstanbul: 01 Mayıs 1297, s.145-149.
- Mehmed Tahir Münif Paşa, *Seyyid Mehmed Said Efendi'nin Penan'a Uğrayan Vapurulara ve Çin Muhacirlerine Dair Verdiği Bazı Malumat*, Hazine-i Evrak, C. I, S.17, İstanbul:01 Mayıs 1297, s. 257-260.
- Münif, *Çin'de Bulunan Ehl-i İslam*, Mecmua-i Fünun, C.I, S.8, İstanbul: Şaban 1279, s.316-320
- Osman Cudi, *Eski Çin'de Yeni Hayat*, İslâm Dünyası İstanbul:1329-1331. S.1, s.16.

- Osman Cudi, *Japonya ve Çin'de İslâm*, İslâm Dünyası, S.18, İstanbul:1329-1332, s.284-285.
- Pekin'den Mektub: Muhabir-i Mahsusumuzdan*, Teşrin-i Müslimin, C.I, S.24, İstanbul:18 Teşrin-i Sani 1326, s.392-393.
- Rabita-i Şarkıyye Cemiyeti*, Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C.XXII, S.551-552, İstanbul: 16 Ağustos 1339, s.48.
- Réclus, Elisée, *Çin Müslümanları ve Çin'de İslam İhtilalleri*, Çev. Mehmed Celâleddin. Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası, cilt I, no. 15 (1335/1917): 268-270.
- Rudolf Eucken ve Carsun Chang, *Das Lebensproblem in China u Europa (Çin'de ve Avrupa'da Hayat Meselesi)*, Dârülfünun Edebiyat Fakültesi, C.III, S.1, İstanbul:1923, s.62-68.
- Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, *Alem-i İslam: Çin'de Türkçe Gazete*, Hikmet, İstanbul:5 Eylül 1910, C.I, S.22, s.6-7.
- Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, *Bir Haftalık Vukuat: Çin'de Meşrutiyet*, Hikmet, C.1, S.38, İstanbul:5 Kanunusani 1910, s. 340.
- Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, *Bir Haftalık Vukuat: Şeyh Abdullah el-Aseli*, Hikmet, C.I, S.15, İstanbul:28 Temmuz 1910, s.8
- Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, *Harici Haberler: Çin'de İntihâbât*, Hikmet, C.I, S.45, İstanbul:16 Eylül 1912, s.4.
- Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, *Hilafet-i Kübera-yı İslamiye Çin Hükümet-i Müfvehamesi ve Çin Müslümanları ve Bir Hakikat*, Hikmet, C.I, S.41, İstanbul:26 Kanunusani 1910, s.5-6.
- Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, *Şuun-ı Cihan: Çin'de İhtilal*, Millet ile Musahabe [Hikmet], C.I, S.8, İstanbul:1 Eylül 1911, s.4.
- Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, *Şuun-ı Cihan: Çin'den Bir Mektup*, Hikmet, C.I, S.9, İstanbul:19 Eylül 1911, s.4.
- Şuun*, Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C.II-IX, S.31-213, 3 Ekim 1912, s.98-100.
- Şuun*, Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C.II-IX, S.41-223, İstanbul:29 Teşrinisani 1328, s.275-276.
- Şuun*, Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C.XII, S.296, İstanbul: 14 Temmuz 1914, s.187-188.
- Şuun*, Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C.I-VIII, S.7-189, İstanbul: 5 Nisan 1328, s.127-131.
- Şuun: Aleme İbret Olduk*, Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C.II-IX, S.41-223, İstanbul:12 Aralık 1912, s. 275-276.
- Şuun: Çin Müslümanlarının Kıyam ve Hareketleri*, Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C.XI, S.282, İstanbul:23 Kânunusani 1329, s.350-352.
- Şuun: Çin, İstibdad ve Ecanip Aleyhine Galeyan*, Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], İstanbul:8 Haziran 1911, C.VI, S.143, s.208.
- Şuun: Çin*, Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], C. V, S.122, İstanbul: 5 Ocak 1911, s.303-304.
- Şuun: Çin*, Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], C.V, S.110, İstanbul: 29 Eylül 1326, s.102.
- Şuun: Çin*, Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], C.VI, S.139, İstanbul:21 Nisan 1327, s.144.

- Şuun: Çin, Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], C.VI, S.143, İstanbul:19 Mayıs 1327, s.208.
- Şuun: Çin, Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], C.VI, S.144, İstanbul: 26 Mayıs 1327, s.223-224.
- Şuun: Çin, Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], C. V, S.110, İstanbul: 29 Eylül 1326, s.102.
- Şuun: Çin, Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], C. VI, S. 142, İstanbul:12 Mayıs 1327, s.191.
- Şuun: Japonya, Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad], C.VI, S.154, İstanbul: 4 Ağustos 1327, s.384.
- Ticaret-i Bahriye-i Osmaniye [Ceride-i Bahriyeden Menkuldür], Resimli Gazete, C.IV, S.160, 31 Mart 1310, s.42-43.
- Vasilyef, Çin'de İslamiyet-II, Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C. XI, S.283, İstanbul: 30 Kânunusani 1329, s.365-367.
- Vasilyef, Çin'de İslamiyet-IV, Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim], C.XII, S.288, İstanbul: 6 Mart 1330, s.32-33
- Vassaf Kadri, *Flemenkli Kapudan Derihman'ın: Çin Seyahatnamesi ve Beni Asfer Nam Eserinden Mealen Nakil Olunmuştur*, Mecmua-i Edebiyye, C.I, S.12, İstanbul: 28 Kanunuevvel 1316, s.93-94.
- Yağcızade, Nuri: “Yamyamlığın Bir Nevide Bu Çin'in ‘Şanghay’ Eyaletinde Zuhura Gelen Kahat”, Mirat-ı Alem, Encümen-i Hadim-i Terakki-i Maarif, 4 Ağustos 1884, I(2), s.22-26
- Yaşamak İçin Ref-i Avaz Eden Bir Ümmet: Çin'de Hareket-i İslamiyye, Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim] C.XII, S.309, İstanbul:2 Eylül 1914, s.395-397.
- Zeki Mesud, *Cihanın Büyük Meseleleri: Çin Uyanıyor!*, Hayat Mecmuası, C.I, S.18, Ankara: 31 Mart 1927, s.353-354.

C. Uygurca/Tatarca Matbuat ve Eserler

- 11 Декабрь (Dekabır), №:888 Вакыт (Vakıt),1911, <http://libweb.kpfu.ru/er/tg32/1911/888/paper>, Son Erişim: 11.04.2024.
- İbn Selim, “Kıtay İnkılabının Tarihi,” *Çin-i Türkistan Avazı Mecmuası*, San 4, May 1934, Nanking/China.
- Molla Musa Sayramî, *Tarih-i Hamidî*, Milletler Neşriyatı, 1986.

D. Harici Arşivler

- “Shinkoku ni okeru Toruko-jin no rieki Dokukoku koushi ni oite daihyou ikken” Ref. B03030413300, *Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs, Japan Center for Asian Historical Records (JACAR)*. <https://www.jacar.archives.go.jp/acv/contents/pub/pdf/B03/B03030413300.b10014.1-0110.00000360.pdf>, Son Erişim : 2.04.24

- Çin Cumhuriyeti; 4.Yıl, Kasım 1915, *Academia Sinica, İnstitute of Modern History Archives*, Dosya Numarası:03-36-033-01-070,

- https://archivesonline.mh.sinica.edu.tw/mixviewer/82d44d9c0d72cc48eef8f284f263928a/?status=init&pic_page=1, Son Eriřim: 2.04.2024
- Çin Cumhuriyeti; 6.Yıl, Mart 1917, *Academia Sinica, İnstitute of Modern History Archives*, Dosya Numarası: 03-36-034-02-018, https://archivesonline.mh.sinica.edu.tw/mixviewer/0ad2b7b30fb5421382a566c4b7fb0a8e/?status=init&pic_page=1, Son Eriřim: 2.04.2024.
- Çin Cumhuriyeti; 7. Yıl (1918), *Academia Sinica, İnstitute of Modern History Archives*, Dosya Numarası: 03-36-034-06-001, https://archivesonline.mh.sinica.edu.tw/mixviewer/86223fecb6c97941f3568c80bd8705dd/?status=init&pic_page=1, Son Eriřim Tarihi: 2.04.2024.
- Çin Cumhuriyeti; 7. Yıl (1918), *Academia Sinica, İnstitute of Modern History Archives*, Dosya Numarası: 03-36-034-06-007, https://archivesonline.mh.sinica.edu.tw/mixviewer/4f934f24c10f634b7ca08439f1322c86/?status=init&pic_page=1, Son Eriřim Tarihi: 2.04.2024.
- Guangxu Saltanatı; 34.Yıl 16. Gün, *Academia Sinica, İnstitute of Modern History Archives*, Dosya Numarası: 02-12-026-01-018, https://archivesonline.mh.sinica.edu.tw/mixviewer/dbead92a9ff2e18b15c857b6bcad325f/?status=init&pic_page=1, Son Eriřim:2.04.2024.
- Guangxu Saltanatı; 34.Yıl 6.Ayı-Xuantong Saltanatı 1.Yılı 6.Ayı (1908-1909), *Academia Sinica, İnstitute of Modern History Archives*, Dosya Numarası:03-34-009-01-023, https://archivesonline.mh.sinica.edu.tw/mixviewer/a94beca30a2fdb90e53b1981c31851e8/?status=init&pic_page=1, Son Eriřim: 2.04.2024.
- Guangxu Saltanatı; 5. Yıl, 10. Ayı 15. Gün, Dosya Numarası:603000891-031, *Digital Library of Qing Archives of the National Palace Museum*, Son Eriřim: 22.03.2024, <https://qingarchives.npm.edu.tw/index.php?act=Display/image/1933111w6RKZSJ>.
- Guangxu Saltanatı; 5.Yılı, 1.Ayı 15.Gün, *Academia Sinica, İnstitute of Modern History Archives*, Dosya Numarası: 01-34-002-07-003, https://archivesonline.mh.sinica.edu.tw/mixviewer/0c0cea949c2809026bb4e610364ad4a7/?status=init&pic_page=1, Son Eriřim:2.04.2024.
- Guangxu Saltanatı; 9.Yılı, 10.Ayı 20.Gün, *Academia Sinica, İnstitute of Modern History Archives*, Dosya Numarası: 01-21-020-10-004, https://archivesonline.mh.sinica.edu.tw/mixviewer/3920c535e1dfb5e5f81b6a8429139ba9/?status=init&pic_page=1, Son Eriřim:2.04.2024.
- The National Archives*, “Folios. 64-74, China Code 10, File 10218, Paper 16771. Sent by Sir Ernest Satow, the British Legation, Peking”, 1906 May 16, FO.371/32/6, <https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C14571126>, Son Eriřim: 2.04.24.
- Tuliřen ; “Lakcaha Jecen-de Takūraha Babe Ejehe Bithe”, *Bibliothèque Nationale de France*, 1723, <https://archivesetmanuscripts.bnf.fr/ark:/12148/cc34390c>, Accessed : August 3, 2024.
- Xuantong Saltanatı; 2.Yılı 8.Ayı 10. Gün, *Academia Sinica, İnstitute of Modern History Archives*, Dosya Numarası: 02-10-031-01-036,

E. Seyahatnameler

- Adil Hikmet Bey: “Asya’da Beş Türk”, Çev. Yusuf Gedikli, Ötüken Yayınları, İstanbul:1998.
- Ceylan, Ertuğrul: “Çin’de bir Osmanlı, Nusret Ali Han Dehlevi ve ‘Çin Maçın’ Adlı Eseri (1901)”. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, C.6, 2023, s.106-131.
- Defterdâr Seyfî Çelebi, “Türkistan ve Uzakdoğu Seyahatnâmesi,” Ed., Serkan Acar, Selenge Yayınları, İstanbul: 2014.
- Habibzâde, Ahmet Kemal: *Çin-Türkistan Hatıraları*, Ed., A. Özalp, Kitabevi, İstanbul:1996.
- Habibzâde, Ahmet Kemal: *Çin-Türkistan Hatıraları*, Marifet Matbaası, İzmir-1341.
- Hıtayî, Ali Ekber: *Hıtâyname, Kanûnnâme-i Hıtâ, Hoten, Çin ü Maçin*, Çev. Deniz Erçavuş ve Şeyda Arısoy, Timaş Akademi Yayınları, İstanbul: 2022.
- Hoca Gıyaseddin El-Nakkaş, *Acâ’ibü’l-letâif İsmiyle Hıtay Sefaretnâmesi*, Çev. Şeyhülislam Esbak Küçük Çelebizade İsmail Asım Efendi, Kader Matbaası, Dersaadet 1913.
- İbrahîm, Abdurreşîd: “Âlem-i İslâm ve Japonya’da İslâmiyet’in Yayılması Türkistan, Sibiryâ, Moğolistan, Mançurya, Japonya, Kore, Çin, Singapur, Uzak Hind Adaları, Hindistan, Arabistan, Dâru’l-Hilafe”, Ed., Ertuğrul Özalp, İşaret Yayınları, C. I-II., İstanbul:2003.
- Mustafa b. Mustafa, “Aksa-yı Şark’ta Bir Cevalan”, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, NEKTY04730.
- Nusret Ali Han Dehlevi, “Çin Maçın”, Kostantiniye: Hurşid Matbaası, H.1318.
- Şükrü, Karçınzade Süleyman: *Seyahatü’l- Kübra*. Çev. Salih Şapçı, Isparta Eğirdir Belediyesi, Isparta:Kasım 2005.
- Zeylan, Derya: “Tarih-i Çin-i Maçın Adlı Eserin Transkripti ve Değerlendirilmesi”, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Karabük Ekim 2019.

F. Yerli ve Yabancı Kaynaklar

- Adıbelli, Barış: Osmanlıdan Günümüze Türk Çin İlişkileri. 2. Baskı, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul: 2009.
- Akan, Onur: “Abdurreşid İbrahim’e Göre Japonya’da Modernizm ve İslam”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Tarih Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mayıs 2017.
- Akgür, Tuğba: “Çin’de Yakınçağ Eğitim Reformları: Eski Eğitim, Batı Eğitimi, Yeni Eğitim Kavramları.” *Journal of International Social Research*, 11(58), 2018.
- Aksoy, Neslihan: “Abdurreşit İbrahim’in Düşünce Dünyası ve Gelişimi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara:2019.

- Altınay, Ahmet Refik: “Eski İstanbul”, (haz.) Sami Önal, İletişim Yayınları, İstanbul:1998.
- Altınay, Ahmet Refik: “Onuncu Asr-ı Hicrisinde İstanbul Hayatı”, (haz.) Abdullah Uysal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara:1987.
- Altınbaş, Merve: “Osmanlı Devleti’nde Çevre Hukukuna İlişkin Düzenleme ve Uygulamalar” *International Social Sciences Studies Journal*, 7(89), 2021, s.4672-4679.
- An, Shaofan: “Competing to Interpret ‘Foot Liberation’: Mrs. Archibald Little's Anti-Footbinding Tour in Hong Kong, 1900.” *Frontiers of History in China*,15(1), 2020.
- Andrews, Edward E.: “Christian Missions and Colonial Empires Reconsidered: A Black Evangelist in West Africa, 1766–1816”, *Journal of Church and State*, 51(4), 2009: p.663-691.
- Arslan, Melikşah: “Suriye ve Filistin’de Rus Mevcudiyeti ve Osmanlı Siyaseti 1847-1914”, Türk Tarih Kurumu, Ankara:2022.
- Arslaner, Ömer Senan: “Reviewing the Theories of Nationalism: Historicizing, Classifying and Inquiring the Conceptualization”, *Lectio Socialis*, 6(2), p.109-134.
- Aşan, Ahmet Melih, vd.:“Lawrence’ın 27 Maddelik Raporu Bağlamında Ortadoğu’da İngiliz Siyaseti Üzerine Bir Değerlendirme”, *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 31(1), 2021, s.199-214.
- Aslan, Taner: “Osmanlı Aydınlarının Gözüyle Batılılaşma.” *Erdem*, S.55, 2009, s.1-32.
- Ay, Halil Uğur: “Arap Birliğini doğuran temel ideoloji üzerine bir değerlendirme: Arap Milliyetçiliği”, *Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi*, 3(1), 2018, s.32-49.
- Aydın, Atilla: “İngiltere emperyalizminin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yansıması: Baltalimanı Ticaret Anlaşması.” *Journal of Awareness (JoA)*, 6(3), 2021, s.101-114
- Baktıaya, Adil: “El Müeyyed'in İttihat ve Terakki'ye Cevabı Mısırlı Bir Gazetecinin Kanun-i Esasi, İdare-i Örfiye ve Hilafet ile İlgili Görüşleri”, *İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, S.38, 2011.
- Barlak, Hasan: “Japonya’da İslâm Davetçisi Bir Türk: Abdürreşid İbrahim ‘dinî fikirleri ve stratejisi’”, *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(3), 2020, s.671-692.
- Böcüzâde Süleyman Sâmî, “Üç Devirde Gördüklerimiz”, *TTK Yayınları*, Ankara-2011.
- Burma, Mustafa: “Bulgaristan’ın Osmanlı İmparatorluğu’ndan Ayrılış Sürecinde Bulgar Ayaklanmaları.” *Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi-Trakya Üniversitesi*, 1(1), 2012, s.67-89.
- Canyaş, Hüseyin ve Canyaş, F. Orkunt: “Osmanlı’dan Günümüze Misyonerlerin Kültürel Alandaki Faaliyetleri”, *Türklük Bilimi Araştırmaları*, S.31, 2012.
- Cengiz, Halil Erdoğan: “Enver Paşa'nın Anıları 1881-1908”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul:2006.
- Chen, Mingguang: “Caizheng Kaolü Yu Han Dai Suowei Zhongnong Yi Shang Zhengce.” *Dongnan Xuexue*, No.4, 1999.
- Chen, Qinan: “Wenhua de Guiji” [Traces of Culture], *Chunfeng Wenyi Chubanshe*, 1987.

- Chen, Shuo, et al.: “The Emperor’s Tael: Fiscal Centralization and Tax Revolts in Qing China, 1644–1912”, *Working Paper*, 2023.
- Chu, Cindy: “Catholicism In China, 1900-Present: The Development Of The Chinese Church”, *Springer*, 2014.
- Chzhe, Lyan: “Russkaya Dukhovnaya Missiya v Gody Rastsveta Pravoslaviya v Kitaye (1920-1940-Ye Gg.)”, *Vestnik Rossiyskogo Universiteta Druzhby Narodov, Seriya: Istoriya Rossii*,15(4), 2016.
- Cieciura, Wlodzimierz: “Chinese Muslims in Transregional Spaces of Mainland China, Taiwan, and Beyond in the Twentieth Century”, *Review of Religion and Chinese Society*, 5.(2),2018, p.135-155.
- Colvin, Gina, and Rosemary Dewerse: “Christian Mission and Indigenous Peoples”, *The Oxford Handbook of Mission Studies*, Oxford University Press, 2022, p. 437-455.
- Congwen, Qu: “Tianchao Guannian de Shengcheng he Yanjin Jizhi”, *Guo Ji Zheng Zhi Yan Jiu*, No.1, 2007.
- Da-ham, Chong: “Making Chosŏn’s Own Tributaries: Dynamics Between the Ming-Centered World Order and a Chosŏn-Centered Regional Order in the East Asian Periphery”, *International Journal of Korean History*, 15(2010): 29-63.
- Demircan, Necati: “İki Cumhuriyet Arasında Etkileşim: Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti İlişkileri (1923-1949).” *Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi*, 3(1), 26-39.
- Dillon, Michael: *Modernleşen Çin'in Tarihi*. Çeviren Eylem Ümit Atılğan ve Aydın Atılğan. İstanbul: İletişim Yayınları, 2016.
- Dönmez, Ahmet: “Tanzimat, ıslahat fermanları ve Avrupa devletleri: içerik, ortaya çıkış ve tepkiler: 1839-1856.” *Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, S.11, 2019, s.37-65.
- Durmaz, Gülay: “Püsküllü Bela: Diyarbakırlı Osman Nûrî Paşa Divan’ında Fes.” *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 15(26), 2014, s.201-213.
- Eberhard, Wolfram: “Eski Devirlerden Zamanımıza kadar Uzak Doğu Tarihi”, Türk Tarih Kurumu, Ankara:2019.
- Elliott, Mark C.: “Manchu Widows and Ethnicity in Qing China”, *Comparative Studies in Society and History*, 41(1), 1999: 33-71.
- Elverskog, Johan: “Our Great Qing: The Mongols, Buddhism and the State in Late Imperial China”, Honolulu: University of Hawai’i Press, 2006.
- Erdem, Ekrem: “Osmanlı Para Sistemi ve Tağşiş Politikası: Dönemsel Bir Analiz”, *Bankacılar Dergisi*, S.56, 2006, s.10-28.
- Erdoğan, Ahmet : “Suç ve Ceza: Osmanlı Toplumunda Bireysel Suçlar ve Cezalar (1559-1609)”, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tarih ABD, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2019.
- “Hadislerle Onu Anlamak”, ed., Huriye Martı, DİB Yay., İzmir:2020.
- Ergin, Muharrem: “Orhun Abideleri,” Hisar yayınları, İstanbul:2003.

- Esenbel, Selçuk: “Türk-Japon İlişkilerinin Tarihi”, ed. Hasan Celâl Güzel vd., *Türkler*, Yeni Türkiye, C.13, Ankara:2002.
- Esir Doğu Türkistan İçin İsa Yusuf Alptekin'in Mücadele Hatıraları*, (Haz. M. Ali Taşçı), Doğu Türkistan Neşriyat Merkezi, İstanbul-1985.
- Fan, Ka-wai: “The Little Ice Age and the Fall of the Ming Dynasty: A Review”, *Climate*, 11(3), 2023.
- Fang, Qiang: “A Silent ‘Revolution’: The Late Qing Reform on the Jumping Appeal System, 1899-1911.” *Journal of Asian History*, 46(1), 2012, p.97-115.
- Fidan, Giray: “Kanuni Devrinde Çin’de Osmanlı Tüfeği ve Osmanlılar”, Yeditepe Yayınları, İstanbul:2011.
- Gedük, Serkan: “Topkapı Sarayı Müzesi Çin Porselenleri Koleksiyonu Üzerinde Yapılmış Osmanlı Onarımları”, *Unimuseum*, 5(2), s.76-83.
- Gladwin, Michael; “Mission and Colonialism”, *The Oxford Handbook of Nineteenth-Century Christian Thought*, Oxford-2017: p. 282-304.
- Goheen, Michael W.: “Structures and Agents of Mission”, *The Oxford Handbook of Mission Studies*, Oxford University Press, 2022, p.184-201.
- Gökbunar, Ali Rıza: “Atçalı Kel Mehmed Ayaklanması: Vergiye Farklı Bir Başkaldırı Örneği”, *Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, 11(1), 2004: 27-34.
- Gong, Hong-Yu: “Protestant Missionaries and School Music Education in Late Qing China”, 2010.
- Günaydın, Muhammet: “The Role of Nineteenth Century Egyptian Press In The Development Of Modern Arabic Literary Language-I - Socio-Political Setting and Al-Muwaylihi’s Ma Hunalik”, *İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, No.18, 2008.
- Gürer, Ahmet Ş.: “Ondokuzuncu Yüzyıl Ortalarında Çin’de Kurulan Yünnan Sultanlığı ve Prens Hasan’ın İstanbul Ziyareti”, Ahi Evran 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (21-23 Ekim 2022), Kırşehir/Türkiye:2022, s.356-362,
- Haniççe, Murat: “Coğrafi Keşiflerin Nedenlerine Yeniden Bakmak”, *Tarih Okulu Dergisi*, S.7, 2010.
- Harms, Robert T.: “Peter Hajdu, The Samoyed Peoples and Languages”, Uralic and Altaic Series, *Slavic Review*, 23(1), 1964, p.178-179.
- Herman, John E.: “Empire in the Southwest: Early Qing Reforms to the Native Chieftain System”, *The Journal of Asian Studies*, 56(1), 1997: 47-74.
- Hompot, Sebestyén: “A Discourse Analysis of Recent Mainland Chinese Historiography on the Sinocentric Tributary System of the Ming and Qing Dynasties (1368–1912)”, *Vienna Journal of East Asian Studies*, 12(1), p.149-176.
- Hongyan, Xiang: “Missionaries and Secret Societies During the anti-Christian Movement-Franciscan Missionaries in Enshi in Late Nineteenth Century”, 2009.
- Hotta, Eri: “Pan-Asianism and Japan's war 1931-1945”, *Springer*, 2007.
- Israeli, Raphael: “Is there Shi'a in Chinese Islam?”, Institute of Muslim Minority Affairs. *Journal*, 9(1), 1988, p.49-66.

- İnan, Uğur: “Osmanlı Devleti’nde Almanların Protestan Misyonerlik Faaliyetleri”, Türk Tarih Kurumu, Ankara:2015.
- Jacob, Frank: “Secret Societies in Japan and Preparation for the Russo-Japanese War (1904-1905).” *Diacronie, Studi di Storia Contemporanea*, 28(4), 2016.
- Jones-Leaning, Melanie and Douglas Pratt: “İslam in China: From Silk Road to Separatism”, *The Muslim World*, 2(102), 2012: p. 308-334.
- Junqin, Min: “The present situation and characteristics of contemporary Islam in China.” *Doshisha University Center for Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions (CISMOR)*, No.8, 2013, p.26-36.
- Kafesoğlu, İbrahim: “Türk Millî Kültürü, Ötüken Yayınları, İstanbul:2017.
- Kalabak, Ali Yasin: “Osmanlı’nın Son Döneminin Sosyo Ekonomik Buhranları ve Mali Emperyalizm.” *Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi*,14(27), 2014, s.304-326.
- Kanlıdere, Ahmet: “Hilafet Merkezinde Pan-İslamist Bir Tatar Dergisi Teârûf-i Müslimîn (1910-1911)”, “İslam’ı Uyandırmak”: Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İslamcı Düşünce ve Dergiler, C.I, 2018, s. 425-456.
- Kara, Haşim: “Çinlilik ve Çin’de Ötekiler”, *Doğu Asya Araştırmaları Dergisi*,3(5),2020, s.112-118.
- Karafet, Tatiana M., et al.: “Siberian Genetic Diversity Reveals Complex Origins of the Samoyedic-Speaking Populations”, *American Journal of Human Biology*, 30(6), 2018.
- Karpat, Kemal H: “İslam’ın Siyasallaşması Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Kimlik, Devlet, İnanç ve Cemaatin Yeniden Yapılandırılması”, Çev. Şiar Yalçın, Timaş Yayınları, İstanbul:2023.
- Kasaba, Reşat: “Treaties and Friendships: British Imperialism, the Ottoman Empire, and China in the Nineteenth Century.” *Journal of World History*, 4(2), 1993, p.215–41.
- Kaşgarlı Mahmud: “Divan-ü Lügati't Türk,” Kabalcı Yayınları, İstanbul: 2005.
- Khalid, Adeb: “Ceditçilik ve Orta Asya’daki Yeni Kimliklerin Ayrıntılarına Giriş”, *Türkler, Yeni Türkiye Yayınları*, C.18, Ankara:2002.
- Kıraç, Selda ve İlhan, Buket: “Avrupa Birliği Oluşum Süreci ve Ortak Politikalar.” *Milli Eğitim Dergisi*, 40(188), 2010.
- Kim, Hodong: “Holy War in China: The Muslim Rebellion and State in Chinese Central Asia, 1864-1877”, Stanford, California University Press, 2004, p.1.
- Kiremit, İlker: “Süveydiye’de İngiliz-Amerikan Protestan Misyonerleri Ve Osmanlı Siyaseti (1846-1923)”, *Bellekten*, 87(308), s.195–232.
- Korkmaz, Erdal: “Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti’nde Karaborsa”, *Atatürk Yolu Dergisi*, S.66 2020, s.241-279.
- Krämer, Hans Martin: “Pan-Asianism's Religious Undercurrents: The Reception of Islam and Translation of the Qur’ân in Twentieth Century Japan.” *The Journal of Asian Studies*,73(3), 2014, p.619-640
- Ku Hung-Ming: *Çin Halkının Zihniyeti*, Çev. Hanife Güven, Doğubaty yayınları, Ankara-2020.

- Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ocak:1998.
- Kurşun, Zekeriya. “Şekîb Arslan'ın Bazı Mektupları ve İttihadcılar ile İlişkileri.” *Tarih Enstitüsü Dergisi* (Prof. Dr. M. Münir Aktepe'ye Armağan), 1997, s.601.
- Kurt, Songül Keçeci. “XIX. ve XX. Yüzyıllarda Osmanlı Basınında Çin Müslümanları ve Eğitimi”, *Bilig*, S.81, 2017, s.233-259.
- Kuzucu, Kemalettin: “Szechenyi Paşa ve Osmanlı İtfaiyesinin Modernleştirilmesi (1874-1922).” *Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi*,14(31), 2006, s.31-52.
- Lambensa, Mansod: “Bir Siyam Prensi'nin Kaleminden XIX.yy'da Osmanlı İstanbulu”, *Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu-IV*, Mayıs 2016, s.63-81.
- Lee, Dwight E.: “The Origins of Pan-Islamism.” *The American Historical Review*, 47(2), 1942, p.278-287.
- Li, Gang: “The Hui Muslims' Identity Negotiations: A Socio-Legal Investigation into the Relations between the Sharī'a and the Chinese Legal Systems”, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), No.97, 2021.
- Li, Hui: “Jesuit Missionaries and The Transmission of Christianity And European Knowledge in China”, *Emory Endeavors in World History*, 4, 2012, p.48-63.
- Lian Xi, “The Search for Chinese Christianity in the Republican Period (1912–1949).” *Modern Asian Studies*38(4), 2004: 851–898.
- Lin, Li: “Yisilanjiao Zhongguohua de Wutiao Lujing”, *Shijie Zongjiao Wenhua*, 3, 2020: 107-115.
- Lipman, Jonathan N.: “Familiar Strangers: A History of Muslims in Northwest China”, University of Washington Press, 1997.
- Liu, Xunqian, and Yi Yang: “The Hard Road to Reform: Curriculum Renewal for Muslim Education in Early Twentieth-Century China”, *Religions*, 14(1), 2022.
- Lubina, Michał: “Back to the Past: The Present Model of Sino-Russian Relations as a Return to Their Initial Asymmetry”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.
- Mao, Yufeng: “A Muslim vision for the Chinese nation: Chinese pilgrimage Missions to Mecca during World War II”, *The Journal of Asian Studies*,70(2), 2011, p.373-395.
- Matsumoto, Hideo: “The origin of the Japanese Race Based on Genetic Markers of İmmunoglobulin G”, *Proceedings of the Japan Academy, Series B*, 85(2), 2009, p.69-82.
- Meng, Weizhan: “Explaining the Formation of Zongfan Relations: Structure of Power, Domestic Influences and Ancient Sino-Korea Relations”, *Domestic Influences and Ancient Sino-Korea Relations*, February 12, 2015.
- Mukan, Murzat N. at all., Confessional Peculiarity of Chinese Islam, *International Journal of Environmental and Science Education*, 11(15), 2016, p.7906-7915.
- Norman, E. Herbert: “The Genyosha: A Study in the Origins of Japanese Imperialism.” *Pacific Affairs*, 17(3), 1944, p.261–84.
- Nurdun, Rahman: Çin Modernleşmesi ve Türkiye. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2003.

- Ortaylı, İlber :“Osmanlı Toplumunda Aile,” Kronik Yayınları, İstanbul:2022.
- Osmanağaoğlu Karahasanoğlu, Cihan: “Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye’nin yürürlüğe girişi ve Türk hukuk tarihi bakımından önemi.” *OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi*, 29(29), 2011, s. 93-124.
- Özcan, Lütfi vd.,: “Tanzimat Dönemi Taşra Politikalarının Cebel-i Lübnan Örneğinde Analizi”, *Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi*, S.1, 2013,s.95-116.
- Özoyumlu, Mustafa Yaşar: “1908-1918 yılları arası Osmanlı Devleti ve Arap aşiretleri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, 2018.
- Palmer, David A.: “Is Chinese (Lack of) Religion Exceptional?”, *Religious Cognition in China: “Homo Religiosus” and the Dragon* , 2017, p.17-34.
- Pan-chiu Lai, “Chinese Exploration of Orthodox Theology: a Critical Review”, *International Journal for the Study of the Christian Church*, 18(4), 2018, p.315-331.
- Peng, Linan: “The Last Guardian of the Throne: the Regional Army in the Late Qing Dynasty.” *Journal of Institutional Economics*, 17(2), 2021, p.321–337.
- Poceski, Mario: “Buddhism in Chinese History”, *The Wiley Blackwell Companion to East and Inner Asian Buddhism*, 2014, p.40-62.
- Proshchenko, A. Yu: “Rol’ Albazintsev v Yazykovykh Kartinakh Mira Rossii i Kitaya”, *Alleia Nauki*, 1(4), 2021, 277-280.
- Pu Yi: “Son İmparator, Göklerin Oğlu’ndan Yeni İnsan’a”, Afa Yayınları, İstanbul:1988.
- Qiao, Hongming: “Seeking meaning: Overseas Chinese Students' Conversion to Christianity”, PhD Diss, Iowa State University, 2017.
- Qu, Hui-Qi, et al.. “Ancestry informative marker set for han chinese population.” *G3: Genes| Genomes| Genetics*, 2(3), 2012, p.339-341.
- Reischl, Uwe et al.,: “A Case Study Of Chinese Bound Feet: Application of Footprint Analysis.” *Collegium Antropologicum*, 32(2), 2008.
- Richardson, Don: “Do Missionaries Destroy Cultures”, *Perspectives on the World Christian movement: A reader* (1992).
- Rosker, Jana S.: “Traditional Chinese Thought: Philosophy or Religion?”, *Asian Philosophy*, 19(3),2009, p.225-237.
- Saaler, Sven: “The Construction of Regionalism in Modern Japan: Kōdera Kenkichi and His ‘Treatise on Greater Asianism’ (1916).” *Modern Asian Studies*, 41(6), 2007, p.1261–94.
- Saaler, Sven: “The Kokuryūkai (Black Dragon Society) And The Rise Of Nationalism, Pan-Asianism, And Militarism In Japan, 1901–1925”, *International Journal Of Asian Studies*, 11(2), 2014, p.125–160.
- Said, Edward W. :“Şarkiyatçılık Batı'nın Şark Anlayışları”, Çev. Berna Ülner, Metis Yayınları, İstanbul: Ekim 2013.
- Sasley, Brent E.: “Theorizing States’ Emotions”, *International Studies Review*, 13(3), September 2011, p.452-476.

- Sat, Nurullah: “Japonya’da İslâm Arařtırmaları: Eserleri ve Fikirleri Baęlamında Toshihiko Izutsu”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara:2018.
- Sattar, Sadia: “Old Friendships: Exploring The Historic Relationship Between Pan-İslamism and Japanese Pan-Asianism”, University of Pittsburgh, 2009.
- Scott, Gregory: “Heterodox Religious Groups and the State in Ming-Qing China”, Yüksek lisans Tezi, University of Toronto, 2005.
- Sezer, Ayten: “Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Misyonerlerin Türkiye'deki Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri”, *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, S.16, 1999.
- Sharman, J. C.: *Empires of the Weak: The Real Story of European Expansion and the Creation of the New World Order*. Princeton University Press, 2019.
- Sikand, Yoginder: “Hazrat Bulbul Shah: The First Known Muslim Missionary in Kashmir”, *Journal of Muslim Minority Affairs*, 20(2), 2000, p.361–367.
- Song, Nianshen: “Power and Trade Between Qing China and Chosŏn Korea”, *Oxford Research Encyclopedia of Asian History*, 2019.
- Sonyel, Salâhi R.: “Yunan Ayaklanması Günlerinde Mora'daki Türkler Nasıl Yok Edildiler?.” *Bellekten* 62(233),1998, s.107-120.
- Stefano, Salvia: “The Battle of the Astronomers: Johann Adam Schall von Bell and Ferdinand Verbiest at the Court of the Celestial Emperors (1660–1670)”, *Physics in Perspective*, No.22, 2020, p.81-109.
- Stepanov, Dmitriy: “Albazin v XVII Veke: Voennaya i Dukhovnaya Krepost’ Priamurya”, *Rodina*, 12 (2011): 53-58.
- Stewart, Alexander Blair: “Ways to be Hui: an Ethno-Historic Account of Contentious Identity Construction Among the Hui Islamic Minority Nationality of China. University of California, San Diego, 2009.
- Suwanthanin, Waroonporn: “Closed-Door Policy of the Qing Dynasty and China’s Defeat in the First Opium War.” *Journal of Asean Plus Studies*, 3(2), 2022, p.1-12.
- Şana, Tansu: “19. Yüzyılın İkinci Yarısında Katolik Cizvitler ile Protestan Misyonerler Arasında Osmanlıda Suriye ve Lübnan Vilayetlerinde Yaşanan Eğitim Rekabeti”, Yüksek lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir:2019.
- Şen, Adil: *Usûlü’l-Hikem Fî Nizâmi’l-Ümem*, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara:1985.
- Takahiro, Onuma: “250 Years History of the Turkic-Muslim Camp in Beijing”, *University of Tokyo Central Eurasian Research Series*, 2 (2009): 59-67.
- Takahiro, Onuma: “the Qing Dynasty and Its Central Asian Neighbors,” Tohoku Gakuin University, 12, Japan:2014.
- Tang, Li: “East Syriac Christianity in Mongol-Yuan China”, Wiesbaden: Harrassowitz, 2011.
- Tarpley, Edgerton, Kathryn, and Cormac Ó. Gráda: “Introduction.” *Tears from Iron: Cultural Responses to Famine in Nineteenth-Century China*, 1st ed., University of California Press, 2008, pp. 1–12
- Taşğıl, Ahmet: “Hunlar”, Yeditepe Yayınları, İstanbul:2020.

- Togan İsenbike vd.: “Çin Kaynaklarında Türkler Eski T'ang Tarihi (Chiu T'ang-shu)”, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara:2020.
- Tuncer, Çağlayan, K.: “Büyük Ermenistan Projesi ve İngiltere.” *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi* 15(44), 1999, s.513-528.
- UK Parliament: “Far East Debate”, *Hansard Commons*, vol.56, 5 April 1898, Column 237.
- Uzun, Mustafa Cüneyt et al.: “Osmanlı Ekonomisinin Temel Unsurlarının Ekonomik Yaklaşımlar Çerçevesinde Değerlendirilmesi.” *Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi*, S.3, s.54-93.
- Üre, Pınar: “İmparatorluk Filistin Ortodoks Cemiyeti ve 1882-1914 Yıllarında Filistin Ve Suriye'de Rus Şarkiyatçılar”, *Hacettepe University Journal Of Turkish Studies/Hütad Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, S.30, 2019.
- Vámbéry, Árminius: “Türkistan’a Seyahat, Bir Sahte Dervişin İstanbul’dan Semerkant’a Yolculuğu”, Çev. Resul Şahsi, Divan Kitap, İstanbul:2022.
- Vladimir Liščák, “Early Chinese Christianity In The Tang Empire–On The Crossroad Of Two Cultures”, *Art, Architecture and Religion Along the Silk Roads*, Brepols, 2012, p.103-125.
- Vries, Peer: “Economic reasons of state in Qing China: a brief comparative overview.” *Economic Growth and the Origins of Modern Political Economy*, 2016, p.216-231
- Wai, Hung Tak: “The Birth of Religious Tolerance for Foreign Religions in Late Imperial China: A Brief Review from the Perspective of the Relationship between Religion and the State”, *Dirasat*, No.55, 2020.
- Winther, Rasmus Grønfeldt: “Race and biology”, In the *Routledge Companion to Philosophy of Race*, Routledge, 2017, p.305-320.
- Wong, R. Bin. “Food Riots in the Qing Dynasty.” *The Journal of Asian Studies* ,41(4), 1982: 767–788.
- Wu, Maerjiang: “Çin Kaynaklarına Göre, Çin’deki Tarihi Camiiler Hakkında Araştırma”. *Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi*, 3 (Nisan 2019): 47-67.
- Xianwei, Xia and Zhejiang Radio: “A Study of Religious Events during the End of Qing Dynasty in Eastern Zhejiang”, *Open Access Library Journal*, 7(11), 2020.
- XIII. Türk Tarih Kongresi, “Kongreye Sunulan Bildiriler” Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara: 4-8 Ekim 1999, C.13, 2002.
- Xing, Yiting: “Çince Kaynaklara Göre Türkiye-Çin İlişkileri (1842-1949)”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul-2023.
- Yamada, Torajirō: “Japon Aynasından Resimli Türkiye Gözlemleri”, (Çev.) Selçuk Esenbel, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2021.
- Yamagata, Atsushi: “Perceptions of Islam and Muslims in Contemporary Japan.” 2019, p.1-25.
- Yamashita, Yoko: Islam and Muslims in “Non-Religious” Japan: Caught In Between Prejudice Against Islam and Performative Tolerance. *International Journal of Asian Studies*, 19(1), 2022, 81-97.

- Yıldırım, Fikret. "On the Titles Ten-si and Kan in the Irk Bitig." *Dil Araştırmaları*,13(13), 2013, s.141-150.
- Yolaç, Can S.: "Herkes İçin Çin Tarihi," E Yayınları, İstanbul:2020.
- Yu, Ching-Hsin: "Parliamentary Politics in the Late Qing and the Early Republic: A Bumpy Ride for Democracy", 2019.
- Yu-Lan, Fung: "Çin Felsefesi Tarihi," Çev., Fuat Aydın, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul:2019
- Zaeri, Qasem: "Christian Missionaries and Modernization in China: The Evolution of meanings and Functions", *Cambridge Journal of China Studies*, Vol.14, 2019.
- Zhang, Wenqian: "The Turks are the most similar to us: Chinese intellectuals' conceptions of the Ottoman Movements." Diss. Doctoral dissertation, Central European University:2019.
- Zheng, Xiaowei: "The Politics of Rights and the 1911 Revolution in China", Stanford University Press, 2018.
- Zhihong, Qiu: "The History of the First Uprising of the 1911 Revolution," *Journal of Modern Chinese History*,6(1), 2012, p.105-106.
- Zhou, Jianxin: "Local Elites and Modernization in China in Late Qing Dynasty: Taking Wen Tingshi as the Example," Doctoral Diss., Tohoku University:2014.
- ZongFang, Li: "China's Alternative: Kang Youwei's Confucian Reforms in the Late Qing Dynasty." Department of History, Rhodes College, Memphis, Tennessee, 2018, p.21-et al.

G. Ansiklopedi Maddeleri

- Ağırakça, Ahmed: "Ahmed Zekî Paşa", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C.II, İstanbul:1989, s.163-164.
- Birinci, Ali ve Karatepe, Tuba Çavdar: "Halim Sabit Şibay", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C.15, İstanbul:1997, s.336-337.
- Çetin, Attila: "Hikmet", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C.17, İstanbul:1998, s.519-520.
- Harb, Muhammed: "el-Menâr", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C.29, İstanbul:2004, s.116-118.
- Harman, Ömer Faruk: "Abdülâhad Dâvûd", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C.I, İstanbul:1988, s.177-178.
- Kahraman, Alim: "Mecmûa-ı Ebüzziyâ", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C.28, Ankara:2003, s.268-269.
- Kanlıdere, Ahmet: "Musa Carullah", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C.31, Ankara:2020, S.214-216.
- Karatepe, Tuba Çavdar: "İslâm Mecmuası", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C.23, İstanbul:2001, s.53-54.
- Köprülü, Orhan F.: "Âfâk Hoca", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C.I, İstanbul:1988, s.396-397.
- Menderes, Gürkan: "Zelletü'l-Kârî", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C.44, İstanbul:2013, s.225-227.

Özervarlı, M. Sait: “Reşîd Rızâ”, *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C.35, İstanbul:2008, s.14-18.

Tepekaya, Muzaffer: “Osmanlı-Alman İlişkileri (1870-1914)” *Türkler Ansiklopedisi*, C.13, s.40-56.

Uzun, Mustafa İsmet: “Abdurreşîd İbrahim”, *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C.I, İstanbul:1988, s.295-297.

H. Görsellerin Harici Kaynakları

Anthropological Collection of the Museum of Paris, Archives of the Société d'anthropologie de Paris (Collection Anthropologique du Muséum de Paris, Archives de la Société d'anthropologie de Paris).

Anville, Jean-Baptiste Bourguignon : *Nouvel Atlas de la Chine, de la Tartarie Chinoise et du Thibet*, Scheurleer, 1737. La Haye, *Sibirica Collection*, Niedersächsische Staats und Universitätsbibliothek Göttingen, <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN340023538>, Zugriff am 29. September 2024.

Kozlovskago, V.: *Tipy Narodnostey Sredney Azii*, Tashkent, 1876.

Luschan, Felix von.: “Anthropological Essay on Male Yörük Adults”, *Reisen in Lykien, Milyas und Kibyrtis*, (ed.) Eugen Petersen and Felix von Luschan, 1889.

National Museum of China.

I. Bağlantılar

“Chinese Caricature of an English Sailor”, *The Illustrated London News*, 25 April 1857, https://visualizingcultures.mit.edu/opium_wars_02/ow2_ilm_gal.html, Erişim Tarihi: 12.03.2024.

“National Museum of China”, https://www.chnmuseum.cn/zp/zpml/201812/t20181218_24264.shtml, Son Erişim: 6.5.2023.

“Son Qing Dönemi ve Beşinci Cumhuriyet Dönemindeki Hui Etnik Grup Gazeteleri ve Ding Baochen Gibi Beş Büyük Gazeteci”, http://www.muslimwww.com/html/2010/xueshu_0531/3979.html, Erişim Tarihi: 29.07.2023.

National Museum of China Koleksiyonu, https://www.chnmuseum.cn/zp/zpml/gmww/202112/t20211209_252833.shtml, Erişim 5.5.2023.

New-York Tribune (New York, NY), Aug. 2, 1908, img(p.?).,52, <https://www.loc.gov/items/sn83030214/1908-08-02/ed-1/>.

The Sun (New York, NY), Aug. 8, 1908, p.,4, <https://www.loc.gov/items/sn83030272/1908-08-08/ed-1/>.

EKLER

Ek 1: "Çin Saray Kızı".

T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI [BOA] ©

Ek 2: “Kore’de Berrîye Zabitanı”.

Ek 3: Çinli bir baba ve iki oğlu

Ek 4: “Kuang Tong(Guangdong) Şibh-i Ceziresi”

Ek 5: Washington Sefiri Ali Ferruh Bey’in Göndermiş Oldukları “Pekin Şehri” Krokisi.

Ek 6: Esquisse D'une Carte Géologique et Minière Ou Yunnan Méridional-Güney Yunnan'ın Jeolojik ve Madencilik Haritası Taslağı

T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BOA) ©

Ek 7: “Aksa-yı Şark Muharebesi” İstanbul Kitabcı Karabet, Resimli Gazete, 03 Teşrinisani 1310, C.IV, S.189, s.396-398.

Ek 8: “Çin kadınlarının güzellik için çocuk iken tabanları kırılarak ameliyat icrasıyla ayaklarının kundura içinde yere basmamak üzere baş parmağa ifrağ edilmesi”, Nadir Eseler Kütüphanesi II. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri, Ek Kurum Yazarı: İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Yer Numarası: NEKYA.779-56/5.

Ek 9: “Çin Kralı” Nadir Eseler Kütüphanesi II. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri,
Ek Kurum Yazarı: İstanbul Üniversitesi Nadir Eseler Kütüphanesi, Yer Numarası:
NEKYA.90899/32C.

Ek 10: “Çin'de Şanghai'da bir sokak” Nadir Eseler Kütüphanesi II. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri, Ek Kurum Yazarı: İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Yer Numarası: NEKYA.779-56/7.

Ek 11: “Çin'de gelin alayı” Nadir Eseler Kütüphanesi II. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri, Ek Kurum Yazarı: İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Yer Numarası: NEKYA.779-56/8.

Ek 12: “Çin'de Araba”, Nadir Eserler Kütüphanesi II. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri, Ek Kurum Yazarı: İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Yer Numarası: NEKYA.779-56/15.

Ek 13: “Çin'de bir nevi ceza”, Nadir Eserler Kütüphanesi II. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri, Ek Kurum Yazarı: İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Yer Numarası: NEKYA.779-56/16.

Ek 14: “Çin Musiki-i Millisi”, Nadir Eseler Kütüphanesi II. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri, Ek Kurum Yazarı: İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Yer Numarası: NEKYA.779-56/11.

Ek 15: “Şanghai'da bir mabed”, Nadir Eseler Kütüphanesi II. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri, Ek Kurum Yazarı: İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Yer Numarası: NEKYA.779-56/2.

Ek 16: “Çinlilerin Uçurtma Uçurması”, M. Sadık, “Çinlilerin Uçurtması”, Mirat-ı Alem, Encümen-i Hadim-i Terakki-i Maarif, 13 Eylül 1882, I (11), s.177-178.

Ek 17: “Kore’de bir kapı”, Nadir Eseler Kütüphanesi II. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri, Ek Kurum Yazarı: İstanbul Üniversitesi Nadir Eseler Kütüphanesi, Yer Numarası: NEKYA.779-24/24

Ek 18: “Kore’de musiki-yi millî”, Nadir Eseler Kütüphanesi II. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri, Ek Kurum Yazarı: İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Yer Numarası: NEKYA.779-24/26

Ek 19: “Kore’de bir köşk”, Nadir Eseler Kütüphanesi II. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri, Ek Kurum Yazarı: İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Yer Numarası: NEKYA.779-24/27

Ek 20: “Kore Şibh-i Cezîre’sinde değnek cezası”, Nadir Eseler Kütüphanesi II.
Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri, Ek Kurum Yazarı: İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Kütüphanesi, Yer Numarası: NEKYA.779-24/28

ÖZGEÇMİŞ

Ad Soyad: Ertuğrul Ceylan

Eđitim Bilgileri	
Lisans	
Üniversite	Karamanođlu Mehmetbey Üniversitesi
Fakülte	Edebiyat Fakültesi
Bölümü	Tarih Bölümü
Makale ve Bildiriler	
<p>1. Ceylan, Ertuđrul. “Çin’de bir Osmanlı, Nusret Ali Han Dehlevi ve ‘Çin Maçın’ Adlı Eseri (1901).” <i>Karamanođlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi</i> 6.Cumhuriyet’in 100. Yılı Özel Sayısı (100th Year of the Republic Special Issue): 106-131.</p>	

